

Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування

**Реабілітаційні та фізкультурно-
рекреаційні аспекти розвитку людини
(Rehabilitation & recreation)**

Науковий журнал
Національного університету водного господарства та природокористування
№2

Рівне
Національний університет водного господарства та природокористування
2017

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:

Григус І. М., доктор медичних наук, професор, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна).

Заступник головного редактора:

Нестерчук Н. Є., доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна).

Члени редакційної колегії:

Андонова Албена, доктор медичних наук, доцент, Тракійський університет (м. Стара Загора, Болгарія)

Андрійчук О. Я., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна)

Батбаатар Гунчин, доктор медичних наук, професор, Монгольський національний університет медичних наук (м. Улан-Батор, Монголія)

Богдановська Н. В., доктор біологічних наук, професор, Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна)

Денбські Славомір, кандидат наук в сфері наук про політику, Поморська вища школа (м. Старогард Гданські, Польща)

Клапчук В. В., доктор медичних наук, професор, Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя, Україна)

Козіна Ж. Л., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (м. Харків, Україна); Приватна вища школа охорони навколишнього середовища (м. Радом, Польща)

Лазарева О. Б., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ, Україна)

Лізаковські Пьотр, кандидат наук в сфері наук про безпеку, Військово-морська академія ім. Героїв Вестерплатте (м. Гдиня, Польща)

Магльований А. В., доктор біологічних наук, професор, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (м. Львів, Україна), Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна)

Майструк М. І., кандидат медичних наук, доцент, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна)

Михалюк Є. Л., доктор медичних наук, професор, Запорізький державний медичний університет (м. Запоріжжя, Україна)

Нагорна О. Б., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна)

Прусик Кшиштоф, доктор наук з фізичного виховання, професор, Академія фізичного виховання і спорту ім. Є. Снядецького (м. Гданськ, Польща)

Романчук О. П., доктор медичних наук, професор, Одеський медичний інститут (м. Одеса, Україна)

Скальські Даріуш, кандидат наук з фізичної культури, ад'юнкт, Академія фізичного виховання і спорту ім. Є. Снядецького (м. Гданськ, Польща)

Смирнов Д. В., доктор педагогічних наук, професор, Федеральна державна наукова установа «Інститут стратегії розвитку освіти Російської академії освіти» (м. Москва, Росія)

Сондак В. В., доктор біологічних наук, професор, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна).

Відповідальний секретар:

Ногас А. О., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна)

Наукове видання

Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) : науковий журнал. – Рівне : НУВГП, 2017. – № 2. – 137 с.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

1. *Мицкан Б. М., д.б.н., проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна.*
2. *Arkadiusz Stanula, prof. nadzw. dr hab., Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Polska.*

У науковому журналі подано окремі положення розвитку фізичної реабілітації, рекреації, туризму, фізичного виховання, оздоровчих технологій різних груп населення. Охарактеризовано сучасні методи та засоби відновлення здоров'я, особливості проведення діагностичних та реабілітаційних заходів, ефективність яких підтверджується педагогічними, психологічними, реабілітаційними та медико-біологічними дослідженнями.

Видається за рішенням вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування (протокол № 2 від 29.09.2017 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 21285-11085Р від 16.03.2015 р.

Адреса редакції: вул. М. Карнаухова, 53А, м. Рівне, 33018, Україна.

ЗМІСТ

<i>Богдановська Н. В., Кальонова І. В.</i> Сучасні технології корекції рухових порушень у хворих з ішемічним інсультом	5
<i>Вакуленко Д. В., Вакуленко Л. О., Кутакова О. В., Барладин О. Р., Храбра С. З.</i> Оцінка впливу перебування у лазні на стан серцево-судинної системи за результатами морфологічного аналізу артеріальних осцилограм	11
<i>Григус І. М., Грушевська А. О.</i> Комплексна фізична реабілітація хворих на нейроциркуляторну дистонію	18
<i>Григус І. М., Лавренчук А. В.</i> Особливості перебігу та планування фізичної реабілітації хворих на хронічний гастрит	23
<i>Кохан С. Т., Патеюк А. В., Бочкарникова С. А.</i> Комплексное использование настольных спортивных игр в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоров'я.....	27
<i>Левандовська Л. Ю.</i> Основи та критерії оптимального нормування рухової активності школярів	32
<i>Магльований А. В., Кунинець О. Б.</i> Концептуальна основа подання здоров'я людини, як системи	38
<i>Микитин Т. М., Шелюк В. О.</i> Використання рекреаційного потенціалу Національних природних парків України	45
<i>Мицкан Б. М., Лисенко Ю.</i> Ефективність засобів фізичної реабілітації при розсіяному склерозі.....	53
<i>Нагорна О. Б., Зелінський В. М.</i> Фізична реабілітація після спортивних травм.....	61
<i>Ніколенко О. І., Кудрявцев А. І.</i> Теоретико-методологічні аспекти оздоровчо-рекреаційних технологій у фізичній реабілітації	67
<i>Савченко В. М.</i> Состояние духовного здоровья у больных людей, жителей Крыма	73
<i>Чаланова Р. І.</i> Прогнозування ефективності реабілітаційних заходів із застосуванням індексу стрес-реактивності.....	79
<i>Sławomir Stanisław Dębski, Dariusz Skalski, Piotr Lizakowski, Igor Grygus, Arkadiusz Stanula.</i> Zdrowotne właściwości zachowań ruchowych na przykładzie Nordic walking i metabolizmu żelaza	86
<i>Mahlovanuu A., Pankevych V.</i> Innovative method of rehabilitation of patients suffering from masticatory muscles contractures: complex approach.....	103
<i>Nagorna O. B., Brega L. B., Gorchak V. V.</i> Rehabilitation support of children with special educational needs in the process of preparation for teaching in the school	110
<i>Alicja Pęczak-Graczyk, Dariusz Skalski, Piotr Makar, Barbara Waade, Arkadiusz Stanula.</i> Fobia startowa a poziom optymizmu u dzieci trenujących pływanie sportowe	115
<i>Dariusz Skalski, Piotr Lizakowski, Nataliia Nesterchuk, Arkadiusz Stanula, Sławomir Stanisław Dębski, Daria Glanert.</i> Urazy podczas pływania sportowego a ich rehabilitacja	127
<i>Інформація для авторів</i>	135

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЇ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ

MODERN TECHNOLOGIES TO THE CORRECTION OF MOTOR DISORDERS OF STROKE PATIENTS

Богдановська Н. В., Кальонова І. В.

Запорізький національний університет

Анотація

Проведено оцінку ефективності застосування пропріоцептивної корекції методом PNF-терапії в пацієнтів у ранньому відновлювальному періоді ішемічного інсульту. Підкреслено, що спастичність внаслідок ураження центрального мотонейрону є патогномонічною ознакою в пацієнтів після інсульту і суттєво погіршує їх якість життя. Показано значення методів пропріоцептивної корекції в комплексному відновленні неврологічних функцій у хворих, які перенесли інсульт. Проаналізовано механізми дії методів пропріоцептивної корекції, динаміку неврологічного дефіциту в постінсультних хворих. Доведено, що фізична терапія, удосконалена методикою пропріоцептивної нервово-м'язової терапії, забезпечує більш ефективне відновлення неврологічного дефіциту у хворих з наслідками ішемічного інсульту – зменшення ступеня геміпарезу, відновлення навички і збільшення швидкості ходьби, навичок самообслуговування та підвищення рівня незалежності пацієнтів.

Ключові слова: ішемічний інсульт, реабілітація, пропріоцептивна корекція.

Проведена оцінка ефективності застосування пропріоцептивної корекції методом PNF-терапії у пацієнтів в ранньому відновлювальному періоді ішемічного інсульту. Отримано, що спастичність, як компонент ураження центрального мотонейрона, часто зустрічається у пацієнтів після інсульту і суттєво погіршує їх якість життя. Показано значення методів пропріоцептивної корекції в комплексному відновленні неврологічних функцій у хворих, які перенесли інсульт. Проаналізовано механізми дії методів пропріоцептивної корекції, динаміку неврологічного дефіциту у постінсультних хворих. Доведено, що фізична терапія, удосконалена методикою пропріоцептивної нервово-м'язової терапії, забезпечує більш ефективне відновлення неврологічного дефіциту у хворих з наслідками ішемічного інсульту – зменшення ступеня геміпарезу, відновлення навички і збільшення швидкості ходьби, навичок самообслуговування та підвищення рівня незалежності пацієнтів.

Ключевые слова: ишемический инсульт, реабилитация, проприоцептивная коррекция.

The effectiveness of the use of proprioceptive correction by PNF-therapy in patients in the early recovery period of ischemic stroke was assessed. It is emphasized that spasticity is one of the components of the central motoneuron affection syndrome, which often occurs in patients after a stroke and has an adverse effect on their daily life activity. The significance of proprioceptive correction methods in a comprehensive restoration of neurologic function in stroke patients was shown. The dynamics of the neurological deficit, mechanisms of the action of proprioceptive correction methods are analyzed. It has been proved that physical therapy, improved by the method of proprioceptive neuromuscular therapy, provides more effective recovery of neurological deficit of persons with consequences of ischemic stroke: reduction of severity of hemiparesis, restoration of skills and increase in walking speed, restoration of self-service skills and increasing the level of patient independence.

Key words: stroke, rehabilitation, proprioceptive correction.

Вступ. Інсульт – одна з найбільш важких форм судинних уражень головного мозку. Щорічно від 100 до 110 тис. жителів України вперше хворіють на мозковий інсульт. У 2010 р. ця цифра склала 282,3 випадків на 100 тис. населення – це вище, ніж середній показник в Європейських країнах (200 на 100 тис. населення) [1, 3, 8]. Третина інсультів вражає людей працездатного віку. У найближчі десятиліття експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я припускають подальше збільшення кількості мозкових інсультів. Згідно з прогнозами, до 2030 р.

захворюваність на інсульт зросте на 25 %, що обумовлено старінням населення планети і зростанням поширеності в популяції факторів ризику мозкових інсультів [2, 14].

Мозковий інсульт – одна з головних причин тимчасової або стійкої втрати працездатності дорослого населення. Тільки 10–20 % осіб після мозкового інсульту повертаються до праці, з них близько 8 % зберігають свою професійну придатність, 25 % потребують сторонньої допомоги [6, 11]. Результат відновлення після інсульту багато в чому визначається своєчасністю і якістю відновлювальних заходів. У зв'язку з цим, у 2006 р. ВООЗ було визначено основну мету реабілі-

тації таких хворих – понад 70 % тих, що вижили, повинні мати можливість самостійно здійснювати повсякденну діяльність через три місяці після розвитку інсульту [13].

Часовий фактор відновлення покладено в основу класифікації інсульту на такі періоди:

- найгостріший (перші 2–3 дні від моменту виникнення інсульту);
- гострий (до 3-го тижня від моменту виникнення інсульту);
- ранній відновний (з 3-го тижня по 6-й місяць), в якому, у свою чергу, виділяють два періоди: перший (до 3-х місяців), в якому відбувається відновлення обсягу рухів і сили в паретичних кінцівках, і другий (від 3-го до 6-го місяця), коли відновлюються складні рухові навички;
- пізній відновний (від 6-ти місяців до 1-го року), протягом якого триває відновлення статички, трудових навичок і мови;
- резидуальний (після 1-го року з моменту розвитку інсульту), протягом якого може тривати відновлення порушених функцій [2, 15].

Найчастішими інвалідизуючими наслідками інсульту є руховий дефіцит, порушення ходьби і рівноваги, які визначають можливість самостійного пересування хворого. Крім того, нестійкість вертикального положення може спровокувати падіння пацієнта з виникненням переломів, привести до страху перед самостійної ходьбою. Тяжкість постінсультних рухових порушень визначається не тільки ступенем парезу, а й, значною мірою, виразністю тонічних розладів (спастичністю). Спастичність формується у 70 % хворих до 3–4 тижнів інсульту в результаті посилення збудливості альфа-мотонейронів в умовах уповільнення провідності і зниження потужності імпульсного потоку по руховим волокнам [10, 17]. Для постінсультної спастичності характерним є підвищення тону переважно в певних м'язових групах. На верхніх кінцівках – це пронатори і згиначі передпліччя, кисті, пальців; на нижніх кінцівках – розгиначі гомілки, згиначі стопи. Внаслідок підвищення тону м'язів при односторонньому паралічі кінцівок виникає типова патологічна установка з характерним зовнішнім виглядом – поза Верніке-Манна. Через 1–3 місяці після інсульту в 15–20 % хворих з геміпарезами розвиваються трофічні

зміни в області суглобів паретичних кінцівок (постінсультні артропатії). У частини постінсультних хворих артропатії сприяють утворенню контрактур, при яких через різку болючість значно обмежується обсяг рухів, що перешкоджає відновленню порушених рухових функцій [12].

До несприятливих факторів у плані відновлення рухових функцій після інсульту крім тяжкості інсульту і виразності парезу відносять похилий вік, наявність супутніх соматичних захворювань, когнітивні розлади, тазові порушення, а також затримку з початком реабілітаційних заходів. Так, за даними рандомізованих досліджень, у разі початку реабілітаційних заходів протягом перших днів з моменту розвитку інсульту ймовірність кращого відновлення збільшується у шість разів у порівнянні з випадками, коли реабілітацію розпочато в більш пізні терміни [7].

У реабілітації постінсультних хворих з порушеннями рухових функцій внаслідок геміпарезу головна роль надається нейродинамічним методам, зокрема кінезотерапії: PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), Бобат, Брунстром, Роод, Войта. Ці методи прискорюють відновлення руху, мови, когнітивних порушень, у кінцевому підсумку підвищують можливості самообслуговування і якість життя хворого. В основі методу PNF лежать нейрофізіологічні механізми, що поліпшують реакції м'язів на їх активне скорочення, через стимуляцію альфа- і гамма-мотонейронів спинного мозку імпульсами з боку вищерозташованих нервових формацій у відповідь на пропріоцептивне роздратування з периферії. Це досягається спеціальними моделями спіральної діагональних рухів, які активно виконуються пацієнтом при ручному управлінні реабілітолога з дозованим зустрічним опором [4, 5].

Метою дослідження було вивчення ефективності пропріоцептивної нервово-м'язової фасілітації (PNF) в реабілітації хворих з геміпарезами в ранньому відновлювальному періоді ішемічного інсульту.

Матеріали і методи. Відповідно до мети дослідження під нашим спостереженням знаходились основна та контрольна групи хворих 55–65 років (по 16 осіб) після перенесеного ішемічного інсульту (давність інсульту – від 21 дня до 3 місяців – ранній віднов-

лювальний період). Хворі обох груп проходили курс реабілітаційних заходів, які були спрямовані на збільшення обсягу рухів у суглобах паретичних кінцівок, зменшення м'язової спастичності, відновлення опороспроможності нижньої кінцівки, покращення балансу, тобто всіх складових оптимального рухового стереотипу.

У пацієнтів основної групи проводились заняття лікувальною гімнастикою із застосуванням методу PNF-терапії, у контрольній групі – за класичною методикою. Реабілітаційний курс становив 2 місяці (первинний та повторний зріз показників).

PNF-терапія (П – пропріоцептивна, Н – нейром'язова, Ф – фаціалітація (проторення, активація)) – спеціалізована методика відновлення нормальних рухів людини і його повсякденної діяльності за рахунок активації «млявих», слабких м'язів [9, 16]. На відміну від інших мануальних технік пацієнт при цьому максимально активний, тобто виконує правильний рух, а реабілітолог контролює процес, використовуючи базові процедури PNF [4]. За рахунок індивідуального підходу вдається тренувати саме «ослаблені» м'язи, зменшуючи компенсації з боку «сильних» м'язів. У кінцевому підсумку, пацієнт повинен бути в змозі виконувати всі види активності, яких він потребує у своєму щоденному

оточенні, і без присутності реабілітолога [18]. Щоб підготуватися до цього, створюються повсякденні ситуації, які дуже схожі на потрібну активність. Перевагою даного методу є створення нейрофізіологічних умов для активного скорочення пошкоджених м'язових волокон і відновлення порушених рухових функцій при вольовому участю хворого, що оптимізує його реабілітацію і значно прискорює усунення функціональної рухової недостатності [19].

У всіх хворих для визначення ступеня порушення пози, обсягу рухів, м'язового тону су застосовувалася шкала Ліндмарк, склад якої дозволяє проводити детальну кількісну оцінку порушень неврологічного статусу з урахуванням функціональних можливостей хворого, особливо для контролю ефективності реабілітаційних втручань. Шкала включає в себе ряд підшкал, причому величина бальної оцінки максимальна при нормальній функції.

Результати дослідження. Нейрофізіологічне і реабілітаційне дослідження ступеня тяжкості рухових порушень проводилося в обох групах на початку раннього відновного періоду. При первинному обстеженні достовірних відмінностей між групами за сумарним балом шкали Ліндмарк та за окремими її складовими виявлено не було.

Таблиця 1

Динаміка показників шкали Ліндмарк в основній та контрольній групах наприкінці дослідження, (M±m, %)

Розділи шкали Ліндмарк (підшкали)	Основна група	Контрольна група
A – можливість виконувати активні рухи	15,32±0,28*	11,06±0,83
B – здатність до виконання швидких змінних рухів	24,88±0,51*	17,63±0,63
C – рухливість	13,35±0,64*	6,28±0,35
D – баланс	10,52±0,23*	6,34±0,49
E – чутливість	4,36±0,10	4,21±0,83
F – рухливість у суглобах	5,15±0,14*	3,01±0,21
G – болі в суглобах	1,92±0,15	1,95±0,31
Lindmark – загальний бал	9,98±0,39*	6,47±0,47

Примітка: * – $p < 0,05$ – відмінності достовірні у порівнянні з контрольною групою

Аналіз результатів повторного дослідження виразності неврологічного дефіциту за шкалою Ліндмарк (таблиця 1) показав, що після проведення реабілітаційних заходів відбулося покращення як загального показника шкали, так і показників по окремим підшкалам. Так, загальний бал в основній групі підвищився з $354,19 \pm 6,25$ балів до $389,55 \pm 2,41$ балів ($9,98 \pm 0,39$ %) в основній групі, і з $350,76 \pm 5,64$ балів до $373,46 \pm 3,62$ балів ($6,47 \pm 0,47$ %) – в контрольній групі. Найбільшу позитивну динаміку показали показники підшкали А – 15,32 % і 11,06 %, підшкали В – 24,88 % і 17,63 % (виконання активних рухів). Також суттєво поліпились здатність до виконання окремих рухових дій (підшкала С) і здатність підтримувати баланс (підшкала D). За результатами дослідження чутливості і больового синдрому у суглобах не виявлено позитивної динаміки як при аналізі абсолютних бальних значень показників, так і їх динаміки між пацієнтами основної і контрольної груп.

Висновки. Таким чином, відновлення старотинамічного стереотипу хворих з інсультом

у відновлювальному періоді захворювання базується на застосуванні адекватних стану хворого прийомів, спрямованих на відновлення стану паретичних кінцівок. Систематичні тренування, орієнтовані на конкретну задачу, індукують нейропластичні зміни в ЦНС, що сприяє відновленню або компенсації порушених рухових функцій. Застосування в системі реабілітації методик PNF дозволило досягти достовірного поліпшення рухових функцій: зменшення виразності ступеня геміпарезу, відновлення навичок і збільшення швидкості ходьби, відновлення навичок самообслуговування та підвищення рівня незалежності пацієнтів.

Отримані дані свідчать, що фізична терапія осіб з наслідками ішемічного інсульту удосконалена методикою пропріоцептивної нервово-м'язової терапії забезпечує більш ефективне відновлення неврологічного дефіциту, збільшує активність повсякденної життєдіяльності, зменшує ступінь соціальної дезадаптації і покращує реабілітаційний прогноз.

Література

1. Міщенко Т. С. Аналіз епідеміології цереброваскулярних хвороб в Україні / Т. С. Міщенко // Судинні захворювання головного мозку. – 2010. – № 3. – С. 2–9.
2. Зінченко О. М. Стан неврологічної служби України в 2014 році : статистично-аналітичний довідник / О. М. Зінченко, М. В. Голубчиков, Т. С. Міщенко. – Харків, 2015. – 24 с.
3. Голик В. А. Восстановление двигательных функций после инсульта: влияние локализации патологических паттернов на прогноз / В. А. Голик // Судинні захворювання головного мозку. – 2011. – № 1. – С. 25–32.
4. Адлер Сьюзан С. ПНФ на практике / Сьюзан С. Адлер, Беккерс Доминик, Бак Мат / Под. ред. Т. В. Буйловой. – Нижний Новгород : Ридо-Принт, 2014. – 356 с.
5. Akosile C., Azikiwe N., Adegoke B., Johnson O., Awolowo O. Effects of proprioceptive neuromuscular facilitation technique on the functional ambulation of stroke survivors. *Journal of the Nigeria Society of Physiotherapy*. 2011. Vol. 18, No 19. P. 22–27.
6. Burke D., Culligan C., Holt L. The theoretical basis of proprioceptive neuromuscular facilitation. *Journal of Strength and Conditioning Research*. 2000. Vol. 14, No 4. P. 496–500.

References

1. Mischenko T. S. Analiz epidemiolohii tserobrovaskuliarnykh khvorob v Ukraini [Analysis of the epidemiology of cerebrovascular diseases in Ukraine]. *Sudynni zakhvoryuvannya holovnoho mozku* [Vascular diseases of the brain], 2010, 3, pp. 2–9 [in Ukrainian].
2. Zinchenko O.M. Stan nevrolohichnoi sluzhby Ukrainy v 2014 rotsi : statystychno-analitychnyj dovidnyk [The state of the neurological service of Ukraine in 2014: statistical and analytical directory]. *Kharkiv*, 2015, 24 p. [in Ukrainian].
3. Holyk V. A. Vosstanovlenye dvyhatel'nykh funktsyj posle ynsul'ta: vlyaniye lokalyzatsyy patolohycheskykh patternov na prohnos [Restoration of motor functions after a stroke: the effect of localization of pathological patterns on prognosis]. *Sudynni zakhvoryuvannya holovnoho mozku* [Vascular diseases of the brain], 2011, 1, pp. 25–32 [in Ukrainian].
4. S'iuзан S. Adler, Bekkers D., Bak M. PNF na praktyke [PNF in Practice]. T. V. Buylova (Ed.). *Nizhniy Novgorod: Rido-Print*, 2014, 356 p. [in Russian]
5. Akosile C., Azikiwe N., Adegoke B., Johnson O., Awolowo O. Effects of proprioceptive

7. Byuon S.H., Son H.H. The effects of proprioceptive neuromuscular facilitation and stabilizing exercise on trunk repositioning errors. *Journal of Physical Therapy Science*. 2012. Vol. 24. P. 1017–1020.
8. Cheatwood J. L. Neuronal plasticity and functional recovery after ischemic stroke. *Topics in stroke rehabilitation*. 2008. Vol. 15. P. 42–50.
9. Hindle T., Whitcomb J., Briggs W.O. Proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF): its mechanism and effects on range of motion and muscular function. *Journal of Human Kinetics*. 2012. Vol. 31. P. 105–113.
10. Gontijo L. B., Pereira P. D., Neves C. D. et al. Evaluation of strength and irradiated movement pattern resulting from trunk motions of the proprioceptive neuromuscular facilitation. *Rehabilitation Research and Practice*. 2012. Vol. 14 (2). P. 196–201.
11. Kawahira K., Shimodozono M., Ogata A., Tanaka N. Addition of intensive repletion of facilitation exercise to multidisciplinary rehabilitation promotes motor functional recovery of the hemiplegic lower limb. *Journal of Rehabilitation Medicine*. 2004. Vol. 36, № 4. P. 159–164.
12. Kim K., Lee D.K., Jung S.I. Effect of coordination movement using the PNF pattern underwater on the balance and gait of stroke patients. *Journal of Physical Therapy Science*. 2015. Vol. 27. P. 3699–3701.
13. Kim Y., Kim E., Gong W. The effects of trunk stability exercises using PNF on the functional reach test and muscle activities of stroke patients. *Journal of Physical Therapy Science*. 2011. Vol. 23. P. 699–702.
14. Kumar S., Kumar A., Kaur J. Effect of PNF technique on gait parameters and functional mobility in hemiparetic patients. *Journal Exercise Science Physiotherapy*. 2012. Vol. 8. P. 67–73.
15. Lacerda N. N., Gomes E. B., Pinehiro H. A. Effects of proprioceptive neuromuscular facilitation on postural stability and risk of falls in patients with sequelae of stroke: a pilot study. *Journal Physiotherapy*. 2013. Vol. 20. P. 37–42.
16. Lee C.W., Hwangbo K., Lee I.S. The effects of combination patterns of proprioceptive neuromuscular facilitation and ball exercise on pain and muscle activity of chronic low back pain patients. *Journal of Physical Therapy Science*. 2014. Vol. 26. P. 93–96.
17. Paneri N. A. Comparative study on to find the effectiveness of proprioceptive neuromuscular neuromuscular facilitation technique on the functional ambulation of stroke survivors. *Journal of the Nigeria Society of Physiotherapy*. 2011. Vol. 18, No 19. P. 22–27.
6. Burke D., Culligan C., Holt L. The theoretical basis of proprioceptive neuromuscular facilitation. *Journal of Strength and Conditioning Research*. 2000. Vol. 14, No 4. P. 496–500.
7. Byuon S. H., Son H. H. The effects of proprioceptive neuromuscular facilitation and stabilizing exercise on trunk repositioning errors. *Journal of Physical Therapy Science*. 2012. Vol. 24. P. 1017–1020.
8. Cheatwood J. L. Neuronal plasticity and functional recovery after ischemic stroke. *Topics in stroke rehabilitation*. 2008. Vol. 15. P. 42–50.
9. Hindle T., Whitcomb J., Briggs W.O. Proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF): its mechanism and effects on range of motion and muscular function. *Journal of Human Kinetics*. 2012. Vol. 31. P. 105–113.
10. Gontijo L. B., Pereira P. D., Neves C. D. et al. Evaluation of strength and irradiated movement pattern resulting from trunk motions of the proprioceptive neuromuscular facilitation. *Rehabilitation Research and Practice*. 2012. Vol. 14 (2). P. 196–201.
11. Kawahira K., Shimodozono M., Ogata A., Tanaka N. Addition of intensive repletion of facilitation exercise to multidisciplinary rehabilitation promotes motor functional recovery of the hemiplegic lower limb. *Journal of Rehabilitation Medicine*. 2004. Vol. 36, № 4. P. 159–164.
12. Kim K., Lee D.K., Jung S.I. Effect of coordination movement using the PNF pattern underwater on the balance and gait of stroke patients. *Journal of Physical Therapy Science*. 2015. Vol. 27. P. 3699–3701.
13. Kim Y., Kim E., Gong W. The effects of trunk stability exercises using PNF on the functional reach test and muscle activities of stroke patients. *Journal of Physical Therapy Science*. 2011. Vol. 23. P. 699–702.
14. Kumar S., Kumar A., Kaur J. Effect of PNF technique on gait parameters and functional mobility in hemiparetic patients. *Journal Exercise Science Physiotherapy*. 2012. Vol. 8. P. 67–73.
15. Lacerda N. N., Gomes E. B., Pinehiro H. A. Effects of proprioceptive neuromuscular facilitation on postural stability and risk of falls in patients with sequelae of stroke: a pilot study. *Journal Physiotherapy*. 2013. Vol. 20. P. 37–42.

facilitation technique versus conventional trunk exercises to improve trunk control in recovery stage of hemiplegic patients. *Journal Physiotherapy*. 2014. Vol. 1(4). P. 178–186.

18. Tomaszâ W. Neuro-mobilizations combined with proprioceptive neuromuscular facilitation are effective in reducing of upper limb sensory in late-stage stroke subjects: a three-group randomized trial. *Clinical Rehabilitation*. 2010. Vol. 24. P. 810–821.

19. Vishal S., Jaskirat K. Effect of core strengthening with pelvic proprioceptive neuromuscular facilitation on trunk, balance, gait, and function in chronic stroke. *Journal of Exercise Rehabilitation*. 2017. Vol. 13(2). P. 200–205.

16. Lee C.W., Hwangbo K., Lee I.S. The effects of combination patterns of proprioceptive neuromuscular facilitation and ball exercise on pain and muscle activity of chronic low back pain patients. *Journal of Physical Therapy Science*. 2014. Vol. 26. P. 93–96.

17. Paneri N.A. Comparative study on to find the effectiveness of proprioceptive neuromuscular facilitation technique versus conventional trunk exercises to improve trunk control in recovery stage of hemiplegic patients. *Journal Physiotherapy*. 2014. Vol. 1(4). P. 178–186.

18. Tomaszâ W. Neuro-mobilizations combined with proprioceptive neuromuscular facilitation are effective in reducing of upper limb sensory in late-stage stroke subjects: a three-group randomized trial. *Clinical Rehabilitation*. 2010. Vol. 24. P. 810–821.

19. Vishal S., Jaskirat K. Effect of core strengthening with pelvic proprioceptive neuromuscular facilitation on trunk, balance, gait, and function in chronic stroke. *Journal of Exercise Rehabilitation*. 2017. Vol. 13(2). P. 200–205.

ОЦІНКА ВПЛИВУ ПЕРЕБУВАННЯ У ЛАЗНІ НА СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ АРТЕРІАЛЬНИХ ОСЦИЛОГРАМ

ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF STAYING IN THE BATH ON THE STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM BASED ON MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF ARTERIAL OSCILLOGRAMS

Вакуленко Д. В.¹, Вакуленко Л. О.¹, Кутакова О. В.², Барладин О. Р.³, Храбра С. З.³

Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського¹, Житомирська ЦРЛ², Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка³

Анотації

Мета дослідження. Вивчити вплив різних видів лазень на стан серцево-судинної системи (ССС) за допомогою морфологічного аналізу артеріальних осцилограм (МАО).

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 40 юнаків. Вивчено вплив перебування у сухій, парній лазні, занурювання в басейн. Стан ССС оцінювали шляхом МАО, зареєстрованих за допомогою електронного вимірювача ВАТ41-2. Для їх оцінки використано сформовані авторами 5 типів осцилограм.

Результати досліджень та їх аналіз. Усі осцилограми до експериментів були віднесені до 1 чи 2 типу, тобто відхилення від критеріїв норми незначні або зовсім відсутні. Індивідуальна реакція на різні види лазень може бути різною. Найбільш сприятливий вплив має суха лазня та занурювання в басейн. Після всіх процедур 85 % осцилограм відповідали 1 та 2, 15 % – 3 та 4 типам, що свідчить про високий рівень функціональних можливостей ССС перших та зниження рівня адаптаційних можливостей ССС останніх.

Висновки. МАО може ефективно застосовуватись для раннього виявлення донозологічних і преморбідних станів, оцінки стану ССС, процесу адаптації до різних видів стресових впливів.

Ключові слова: лазня, морфологічний аналіз артеріальних осцилограм.

Цель исследования. Изучить влияние разных видов бань на состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) путем использования морфологического анализа артериальных осциллограмм (МАО).

Материал и методы исследования. Обследовано 40 юношей. Изучено влияние пребывания в сухой, парной бане, бассейне. Состояние ССС оценивали путем МАО, зарегистрированных электронным аппаратом ВАТ-41-2. Для их оценки использовались предложенные авторами 5 типов осциллограмм.

Результаты исследований и их анализ. Все осциллограммы до экспериментов были отнесены к 1 или 2 типу, то есть отклонения от критериев нормы незначительные или совсем отсутствовали. Индивидуальная реакция на разные виды бань может быть разной. Наиболее благоприятное влияние имела сухая баня и бассейн. После всех процедур 85 % осциллограмм отвечали 1 и 2, 15 % – 3 и 4 типам, что свидетельствует о высоком уровне функциональных возможностей ССС первых и снижении уровня адаптационных возможностей ССС последних.

Выводы. Морфологический анализ артериальных осциллограмм может эффективно использоваться для раннего выявления донозологических и преморбидных состояний, оценки состояния ССС, процесса адаптации к разным видам стрессов.

Ключевые слова: баня, морфологический анализ артериальных осциллограмм.

The purpose of the research. The influence of different types of baths on the state of the cardiovascular system (CVS) was studied using the morphological analysis of arterial oscillograms (MAAO).

Material and methods. 40 young subjects were examined. The effect of locating in a dry, steam bath, pool was studied. The CVS status was assessed by MAAO. The electronic apparatus VAT-41-2 applied for registration arterial oscillogram. For their evaluation, 5 types of oscillograms proposed by the authors were used.

Research results and their analysis. All the oscillograms before the experiments were distributed to 1 or 2 types. Deviations from the criteria of the norm were insignificant or absent. Individual reaction to different types of baths can be different. The most favorable effect was dry bath and swimming pool. After all the procedures, 85 % of the oscillators responded to 1 and 2, 15 % to 3 and 4 types, which indicates a decrease in the level of adaptive capacity of the CVS of the latter.

Conclusions. Morphological analysis of arterial oscillograms can be effectively used for early detection of pathology or pre-morbid conditions, assessment of the state of CVS, adaptation to different types of stresses.

Key words: bath, morphological analysis of arterial oscillograms.

Вступ. Світові традиції застосування лазень сягають у сиву давнину. Проте, останнім часом лазнями в Україні користуються значно рідше [4, 7, 8]. Погіршення екологічної ситуа-

ції, щоденні стреси, гіподинамія та інші негативні явища сучасного життя диктують необхідність пошуку нових, застосування й удосконалення уже існуючих засобів зміцнення здоров'я, профілактики та лікування захворювань [3]. Ефективність лазень у цьому процесі важко переоцінити [4, 7, 8]. Сучасні іннова-

ційні технології дають можливість поглибити дослідження щодо впливу різних видів лазень, визначення показань і протипоказань до використання, оцінки ефективності застосування [11, 12, 14, 18, 19]. У першу чергу це стосується стану судинної системи («периферійного серця») [1, 9, 10, 13, 14, 16, 17].

Нами розроблений метод артеріальної осцилографії при якому осцилограми, зареєстровані під час вимірювання артеріального тиску за допомогою електронного вимірювача ВАТ41-2 (виробник «ІКС-ТЕХНО»), піддавались морфологічному, часовому, спектральному, кластерному аналізу [5, 6, 12, 15]. Обстежено 445 осіб різного віку, статі, стану здоров'я. Осцилограми реєстрували у стані спокою та після впливу різних (термічних, фізичних психоемоційних та ін.) чинників [5, 6, 12, 15]. На основі аналізу 1680 осцилограм запропоновані критерії норми, які використано у проведенні представлених досліджень [5, 6, 15].

Мета дослідження – вивчити та оцінити вихідний стан та вплив різних видів лазень на стан серцево-судинної системи осіб 18–20 років за допомогою морфологічного аналізу артеріальних осцилограм.

Матеріал і методи дослідження. Нами обстежено 40 юнаків віком 18–20 років без скарг на стан здоров'я (20 першої та 20 другої груп). Кожен із учасників першої групи прийняв участь у 5 експериментах: до та після перебування в лазні, після 10-хвилинного перебування в сухій (температура 90°, вологість 10 %) та парній (температура 70°, вологість 80 %) лазнях, після занурювання в басейн (темпера-

тура 22 °). Перерва між ними 10 хв. Обстеження проводили на початку досліджень і по закінченню кожної та усіх процедур. Стан серцево-судинної системи (ССС) оцінювали шляхом морфологічного аналізу артеріальних осцилограм за розробленим авторами методом [2]. При цьому вивчали також показники артеріального тиску (АТ), частоти серцевих скорочень (ЧСС), оцінювали індекс Кердо (ІК). Осцилограми 20 представників другої групи, (у яких за результатами аналізу осцилограм визначена адекватна реакція на пробу Руфф'є (30 присідань за 45 с) [5]) використано для порівняльного аналізу вихідного стану осцилограм обстежених першої групи. Суттєвої різниці між ними не виявлено.

Для морфологічного аналізу осцилограм використано наступні критерії: а) загальна характеристика осцилограми: її форма, ритмічність пульсацій, рівномірність зростання і зниження амплітуди осциляцій в процесі збільшення компресії; наявність та кількість максимальних осциляцій з однаковою амплітудою; б) характер окремих пульсацій в різних фазах компресії: їх амплітуда, кути екстремумів, висхідна та низхідна частини; наявність, локалізація, величина дикротичної та додаткових хвиль на окремих пульсаціях [6].

Для оцінки зареєстрованих осцилограм за указаними критеріями використано сформовані авторами (при аналізі 1680 досліджень) 5 типів осцилограм, у яких ознаки «погіршення» характеристик (збільшення кількості відхилень від норми) зростають від 1 до 5 [5, 6] (рис. 1).

Рис. 1. Типи осцилограм, сформованих за їх морфологічними характеристиками [2]

Результати досліджень та їх аналіз. Результати морфологічного аналізу осцилограм обстежених першої групи представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Морфологічний аналіз осцилограм, зареєстрованих у процесі досліджень

Типи	У стані спокою		Після сухої лазні		Після парної лазні		Після басейну		Після експерименту	
	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%
I тип	10	50 %	12	60 %	4	20 %	8	40 %	14	70 %
II тип	10	50 %	2	10 %	2	10 %	6	30 %	3	15 %
III тип			6	30 %	12	60 %	6	30 %	2	10 %
IV тип					2	10 %			1	5 %
V тип										
M+m	1,5+0,14		1,7+0,21		2.8+0,29		1,9+0,24		1,5+0,29	

Як видно з таблиці, осцилограми до експериментів були віднесені до 1 чи 2 типу, тобто відхилення від критеріїв норми незначні або зовсім відсутні. Найбільш сприятливий вплив на стан судинної системи («периферійного серця» [1, 9, 10, 11, 13]) має суха лазня та занурювання в басейн (I, II типи – 70 %). Найбільш несприятливий вплив мало перебування у парній: у 70 % обстежених реєструвались III та IV типи. Після всіх процедур у 85 % юнаків морфологічні характеристики осцилограм відповідали I та II типам, що свідчить про високий рівень функціональної здатності ССС як індикатора адаптаційних можливостей організму [3, 10]. При цьому середні показники АТ, ЧСС, ІК виявились нижчими (з різним ступенем достовірності), ніж до експериментів, що вказує на позитивний вплив перебування у лазні на стан серцево-судинної та вегетативної нервової систем обстежених.

Осцилограми 15 % юнаків після усіх експериментів не відновились до вихідного стану, що свідчить про зниження рівня адаптаційних можливостей ССС [4]. Виявити залежність між іншими досліджуваними показниками у них не вдалось. Так суттєвої різниці в показниках АТ в процесі обстежень не відмічено, а показники ІК після лазні мали протилежну динаміку: з 10 до 40 (№2), з 30 до 24 (№8), з 20 до -4

(№9). ЧСС у №2 зросла з 79 до 95 уд/хв (рис. 2), у інших – в межах норми.

Визначити залежність між типом осцилограм і АТ в процесі перебування в лазні також не вдалось. Якщо середні показники систолічного АТ обстежених знизились з 131 до 112 мм рт. ст. ($P < 0,05$), діастолічний – практично не змінився, то індивідуальна реакція була найрізноманітнішою. Так у обстежених № 5 і № 7 до експерименту виявився підвищений артеріальний тиск: 151/81 та 146/79 мм рт. ст. Після сухої лазні він став (відповідно) 121/71 та 167/92, після парної – 150/79 та 152/98 мм рт. ст., по закінченню усіх процедур – знизився до 139/78 та 139/85 мм рт. ст. Відмічене вказує на те, що застосування адекватно підібраних засобів лазневого впливу сприяє зниженню помірних цифр підвищеного АТ у молодих людей. Осцилографічний метод підтверджує сказане: 1–2 типи осцилограм у процесі досліджень (і лише 3 тип після перебування у вологій лазні у №5) вказує на високий рівень адаптаційної здатності системи кровообігу обстежених. Відмічене свідчить про різні види реакції АТ на використані види лазень.

Для прикладу на рисунку 2 представлені осцилограми з найбільш протилежними якісними характеристиками, обстежених №10 та №2.

Рис. 2. Осцилограми, показники АТ, ЧСС, ІК обстежених №10 та №2, зареєстровані у процесі експериментів

Як видно з рисунку 2, на початку експерименту осцилограма у №2, (2 тип) незначно відрізнялись від №10 (1 тип). У процесі досліджень була виявлена низька адаптаційна здатність системи кровообігу обстеженого №2 до впливу сухої, парної лазні, занурювання у басейн та неспроможність до відновлення стану судин через 10 хвилин відпочинку. Здатність відновлюватися після впливу зовнішніх чинників – один з критеріїв рівня здоров'я [3]. У юнака за №10 процес адаптації проходив більш адекватно. Але після усіх процедур кровообіг не зміг відновитися до вихідного рівня (3 тип), що може бути пов'язане з втомою [3]. Звертає на себе увагу індекс Кердо, що свідчить про функціональний стан вегетативної нервової системи [3]. Установити кореляційну залежність між індексом Кердо та якістю осцилограми не удалось. Так при показнику 40 осцилограма у №10 (після парної) мала 2 тип, а у № 2 (після експерименту) –

4 тип. Це все на фоні високої ЧСС (відповідно 93 та 95 уд/хв). Відмічене вказує на необхідність індивідуального підходу до вибору засобів і методів застосування лазні та важливе діагностичне значення вивчення при цьому стану системи кровообігу за допомогою морфологічного аналізу артеріальних осцилограм.

Дискусія. Морфологічного аналізу артеріальних осцилограм, зареєстрованих при висхідній компресії плеча під час вимірювання артеріального тиску, у вітчизняних та зарубіжних публікаціях виявити не удалось.

Висновки. Артеріальна осцилографія може ефективно застосовуватись для раннього виявлення донозологічних і преморбідних станів, дає можливість оцінити резервні можливості організму, стан ССС та рівні регуляції її діяльністю в процесі адаптації до стресових впливів. різних видів лазень.

Раціональне поєднання сухої, парної лазень та басейну має позитивний вплив на стан ССС.

Кореляційної залежності між динамікою показників АТ, ЧСС, ІК та якісними показниками морфологічного аналізу осцилограм в процесі перебування в лазні установити не удалось, що може свідчити про участь більш високих рівнів регуляції діяльністю серцево-судинної системи (гіпоталамо-гіпофізарний, центральний) в процесі адаптації до лазневих стресових впливів [3, 18, 19].

Вплив окремих чинників лазні неоднозначний. Перебування у сухій лазні та в басейні

має більш виражений позитивний вплив на морфологічні показники артеріальних осцилограм та загальний стан ССС, ніж волога (парна) лазня. Індивідуальна реакція на різні види лазень може бути різною. Це диктує необхідність індивідуального підходу до вибору видів та методів застосування лазневих процедур. Значну допомогу у цьому може надати морфологічний аналіз артеріальних осцилограм, зареєстрованих під час вимірювання АТ.

Література

1. Аринчин Н. И. Периферические «сердца» человека / Н. И. Аринчин. – Мн. : Наука и техника, 1980. – 236 с.
2. А. с. 13. № 59105 Україна. Комп'ютерна програма «Інформаційна система медичної (фізичної) реабілітації» / Вакуленко Д. В., Марценюк В. П. ; дата реєстрації 01.04.15.
3. Баевский Р. М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний / Р. М. Баевский, А. П. Берсенева. – М. : Медицина, 1997. – 265 с.
4. Бирюков А. А. Что такое баня и как правильно ею пользоваться // Лечебная физическая культура и массаж : Научно-практический журнал. – 2010. – № 2. – С. 53–59.
5. Вакуленко Д. В. Інформаційна система морфологічного, часового, частотного та кореляційного аналізу артеріальних осцилограм у фізичній реабілітації : монографія / Д. В. Вакуленко. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 212 с.
6. Вакуленко Д. В. Застосування інформаційних технологій морфологічного аналізу осцилограм для визначення функціональних резервів серцево-судинної системи / Д. В. Вакуленко // Медична інформатика та інженерія. – 2014. – № 4. – С. 98–104.
7. Галицкий А. В. Щедрый пар / А. В. Галицкий. – М. : Физкультура и спорт, 1980. – 180 с.
8. Злочевський В. Приємно, корисно, але не завжди безпечно // Надзвичайна ситуація. – 2010. – № 2. – С. 31–34.
9. Каро К. Механика кровообращения / К. Каро, Т. Педли, Р. Ротер, У. Сид // Перевод с англ. – М.: Мир, 1981. – 624 с.
10. Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной компрес-

References

1. Arynchyn N. Y. Peryferycheskye «serdtsa» cheloveka / N. Y. Arynchyn. – Mн. : Nauka y tekhnika, 1980. – 236 s.
2. A. s. 13. № 59105 Ukraina. Kompiuterna prohrama «Informatsiina systema medychnoi (fyzichnoi) reabilitatsii» / Vakulenko D. V., Martseniuk V. P. ; data reiestratsii 01.04.15.
3. Baevskiy R. M. Otsenka adaptatsyonnykh vozmozhnostei orhanyzma y rysk razvytyia zabolevanyi / R. M. Baevskiy, A. P. Berseneva. – M. : Medytsyna, 1997. – 265 s.
4. Byriukov A. A. Chto takoe bania y kak pravylno eiu polzovatsia // Lechebnaia fizycheskaia kultura y massazh : Nauchno-praktycheskyi zhurnal. – 2010. – № 2. – S. 53–59.
5. Vakulenko D. V. Informatsiina systema morfologichnoho, chasovoho, chastotnoho ta koreliatsiinoho analizu arterialnykh ostsylohram u fizychnii reabilitatsii : monohrafiia / D. V. Vakulenko. – Ternopil : TDMU, 2015. – 212 s.
6. Vakulenko D. V. Zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii morfologichnoho analizu ostsylohramy dlia vyznachennia funktsionalnykh rezerviv sertsevo-sudynnoi systemy / D. V. Vakulenko // Medychna informatyka ta inzheneriia. – 2014. – № 4. – С. 98–104.
7. Halytskyi A. V. Shchedrii par / A. V. Halytskyi. – M. : «Fyzkultura y sport», 1980. – 180 s.
8. Zlochevskiy V. Priyemno, korysno, ale ne zavzhdy bezpechno // Nadzvychaina sytuatsiia. – 2010. – № 2. – S. 31–34.
9. Karo K. Mekhanyka krovoobrashcheniya / K. Karo, T. Pedly, R. Roter, U. Syd // Perevod s anhl. – M. : Myr, 1981. – 624 s.
10. Kompleks apparatno-prohrammnyi neynvazyvnoho yssledovanyia tsentralnoi hemo-

сионной осциллометрии «КАП ЦГ «Глобус». Инструкция по применению. – Белгород : ООО «Глобус», 2004. – 51 с.

11. Лущик У. Б. Обґрунтування потреби інноваційних медичних технологій у сучасних інформаційних програмних носіях на прикладі технологій діагностики та корекції серцево-судинної патології / У. Б. Лущик, В. В. Новіцький // Запорозький медичний журнал. – 2013. – №1 (76). – С. 97–100.

12. Марцинюк В. П. Інформаційні технології вивчення адаптаційної здатності серцево-судинної системи до фізичного навантаження за морфологічним, часовим та спектральним аналізом осцилограм / В. П. Марцинюк, Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2015. – № 4. – С. 72–80.

13. Обрезан А. Г. Теория «периферического сердца» профессора М. В. Яновского : классические и современные представления / А. Г. Обрезан, Т. Н. Шункевич // Вестник Санкт-Петербургского университета. – Сер. 11. – 2008. – Вып. 3 – С. 14–22.

14. Панченко О. А. Применение информационных технологий в современной реабилитологии / О. А. Панченко, О. П. Минцер. – К. : КВИЦ, 2013. – 136 с.

15. Пат. на корисну модель № 99426 Україна, МПК А61В 5/02 (2006.01). Спосіб оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів морфологічного аналізу осцилограм / Д. В. Вакуленко; Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – u201410489; заявл. 25.09.2014; опубл. 10.06.2015, бюл. № 11.

16. Патент РФ № 2360596 Способ определения артериального давления, параметров гемодинамики и состояния сосудистой стенки с использованием осциллометрии высокого разрешения / Цупко Игорь заявитель, Цупко Игорь патентообладатель ; заявл. 24.01.2008; опубл. 10. 07.2009.

Покровский А. В. Клиническая ангиология / А. В. Покровский. – М. : Медицина, 1979. – 366 с.

18. Смирнов К. Ю. Разработка и исследование методов математического моделирования и анализа биоэлектрических сигналов / К. Ю. Смирнов, Ю. А. Смирнов. – СПб. :

dynamyky metodom ob'ємnoi kompressyonnoi ostsylometryu «KAP TsH «Hlobus». Ynstruktsiya po prymeneniyu. – Belhorod : ООО «Hlobus», 2004.– 51 s.

11. Lushchik U. B. Obgruntuvannia potreby innovatsiinykh medychnykh tekhnolohii u suchasnykh informatsiinykh prohramnykh nosiakh na prykladi tekhnolohii diahnostryky ta korektsii sertsevo-sudynnoi patolohii / U. B. Lushchik, V. V. Novitskiy // Zaporozhskiy medytsynskiy zhurnal. – 2013. – №1 (76). – S. 97–100.

12. Martsyniuk V. P., Vakulenko D. V., Vakulenko L. O. Informatsiini tekhnolohii vyvchennia adaptatsiinoi zdatnosti sertsevo-sudynnoi systemy do fizychnoho navantazhennia za morfolohichnym, chasovym ta spektralnym analizom ostsylagram Zdobutky klinichnoi ta eksperymentalnoi medytsyny. – 2015. – № 4. – C.72–80.

13. Obrezan A. H. Teoryia «peryferycheskoho serdtsa» professora M. V. Yanovskoho : klassycheskye y sovremennye predstavleniya / A. H. Obrezan, T. N. Shunkevych // Vestnyk Sankt-Peterburhskoho unyversyteta. – Ser. 11. – 2008. – Vyp. 3 – S. 14–22.

14. Panchenko O. A., Myntser O. P. Prymenenye informatsyonnykh tekhnolohiyi v sovremennoi reabytolohyy / O. A. Panchenko, O. P. Myntser. – K. : KVYTs, 2013. – 136 s.

15. Pat. na korysnu model № 99426 Ukraina, MPK A61B 5/02 (2006.01). Sposib otsinky stanu sertsevo-sudynnoi systemy z vykorystanniam metodiv morfolohichnoho analizu ostsylohramy / D. V. Vakulenko; Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad «Ternopil'skiy derzhavnyi medychnyi universytet imeni I. Ya. Horbachevskoho MOZ Ukrainy». – u201410489; zaiavl. 25.09.2014; opubl. 10.06.2015, biul. № 11.

16. Patent RF № 2360596 Sposob opredeleniya arteryalnogo davleniya, parametrov hemodynamyky y sostoianiya sosudystoi stenky s yspolzovanyem ostsylometryu vysokoho razresheniya / Tsupko Ihor zaiavtyel, Tsupko Ihor patentoobladatel ; zaiavl. 24.01.2008; opubl. 10. 07.2009.

17. Pokrovskiy A. V. Klynycheskaia anghyolohiya / A. V. Pokrovskiy. – M. : Medytsyna, 1979. – 366 s.

18. Smyrnov K. Yu. Razrabotka y yssledovanye metodov matematycheskoho modelirovaniya y analiza byoэlektrycheskykh

Научно-исследовательская лаборатория
«ДИНАМИКА», 2010. – 60 с.

19. Яблuchанский Н. И. Вариабельность
сердечного ритма в помощь практическому
врачу. Для настоящих врачей / Н. И. Яблuchанский,
А. В. Мартыненко. – Харьков [б. и.],
2010. – 131 с.

syhnalov / K. Yu. Smyrnov, Yu. A. Smyrnov. –
SPb. : Nauchno-yssledovatelskaia laboratoriya
«DYNAMYKA», 2010. – 60 с.

19. Yabluchanskyi N. Y. Varyabelnost ser-
dechnoho rytma v pomoshch praktycheskomu
vrachu. Dlia nastoiashchykh vrachei /
N. Y. Yabluchanskyi, A. V. Martynenko. –
Kharkov [B. y.], 2010. – 131 s.

КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНУ ДИСТОНІЮ

COMPLEX PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH NEUROCIRCULAR DYSTONIA

Григус І. М., Грушевська А. О.

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

Анотації

На основі аналізу, синтезу та узагальнення науково-методичної літератури було досліджено фізичну реабілітацію при нейроциркуляторній дистонії. Визначено, що нейроциркуляторна дистонія є одним з найбільш розповсюджених захворювань серцево-судинної системи у осіб молодого віку, причому жінки хворіють у 2–3 рази частіше, ніж чоловіки. В основі лікування нейроциркуляторної дистонії лежить застосування методів фізичної реабілітації, так як це захворювання не можна вилікувати медикаментозно, а можна лише зняти симптоми. У статті представлено основні підходи та застосування різних засобів фізичної реабілітації, також визначено доцільність проведення цих заходів. Обґрунтовано необхідність комплексного застосування реабілітаційних заходів а саме: проведення лікувальної фізичної культури, масажу та фізіотерапії при нейроциркуляторній дистонії. Ефективність застосування фізичних вправ у першу чергу залежить від відповідності фізичних навантажень функціональним можливостям хворих.

Ключові слова: нейроциркуляторна дистонія, фізична реабілітація, лікувальна фізична культура.

На основе анализа, синтеза и обобщения научно-методической литературы было исследовано физическую реабилитацию при нейроциркуляторной дистонии. Определено, что нейроциркуляторная дистония является одним из наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы у лиц молодого возраста, причём женщины болеют в 2-3 раза чаще, чем мужчины. В основе лечения нейроциркуляторной дистонии лежит применение методов физической реабилитации, так как это заболевание нельзя вылечить медикаментозно, можно только снять симптомы. В статье представлены основные подходы и применение различных средств физической реабилитации, также определена целесообразность проведения этих мероприятий. Обоснована необходимость комплексного применения реабилитационных мероприятий, а именно: проведение лечебной физической культуры, массажа и физиотерапии при нейроциркуляторной дистонии. Эффективность применения физических упражнений в первую очередь зависит от соответствия физических нагрузок функциональным возможностям больных.

Ключевые слова: нейроциркуляторная дистония, физическая реабилитация, лечебная физическая культура.

Based on the analysis, synthesis and generalization of scientific and methodical literature was studied physical rehabilitation with neurocircular dystonia. Determined that neurocircular dystonia is one of the most common diseases of the cardiovascular system at persons of young age and women suffer 2–3 times more often than men. The basis of treatment of neurocircular dystonia is the application of methods of physical rehabilitation, as this disease cannot be cured, medication can only relieve symptoms. The article presents the main approaches and use of various means of physical rehabilitation, also identified the usefulness of these events. The necessity of complex application of rehabilitation measures, namely, conducting medical physical culture, massage and physical therapy in neurocircular dystonia. The efficacy of exercise in the first place depends on meet the physical loads the functional capabilities of patients.

Key words: neurocircular dystonia, physical rehabilitation, therapeutic physical culture.

Вступ. Аналіз динаміки стану здоров'я населення України свідчить про погіршення його якості та скорочення тривалості життя. Фактично кожний четвертий пацієнт та п'ятий громадянин працездатного віку сьогодні в країні має серцево-судинне захворювання. Значні досягнення медицини стосовно зниження захворюваності та смертності населення від багатьох захворювань меншою мірою належать

до хвороб серцево-судинної системи. Серцево-судинні захворювання протягом останніх десятиріч залишаються основною причиною захворюваності та смертності населення багатьох країн світу. Щорічно від них людство втрачає понад 14,3 млн осіб. Найбільших втрат зазнає населення розвинутих країн Європи, де на частку серцево-судинних захворювань припадає майже 50 % усіх причин смерті дорослого населення [2, 10].

Більшість провідних кардіологів пов'язують цей факт з одного боку з тим, що так звані «хвороби цивілізації» охоплюють все більше і більше верств населення, а з іншого – недостатньою розробкою перспективних та ефективних методів первинної і вторинної профілактики захворювань серця і судин, слабким впровадженням у повсякденну практику клінік, поліклінік, санаторіїв, будинків відпочинку адекватних методів фізичної реабілітації відповідного контингенту хворих, у тому числі і на нейроциркуляторну дистонію (НЦД), яка за поширеністю посідає одне з перших місць.

Нейроциркуляторна дистонія – поліетіологічне функціональне захворювання, яке проявляється численними серцево-судинними, респіраторними і вегетативними розладами, астеноїзацією, поганим перенесенням стресових ситуацій і фізичних навантажень. НЦД є одним з найбільш розповсюджених захворювань серцево-судинної системи у осіб молодого віку, причому жінки хворіють у 2–3 рази частіше, ніж чоловіки. У структурі серцево-судинних захворювань підлітків вегетативні розлади серцевої діяльності займають перше місце і складають 75 % [3].

Питання комплексного лікування хворих на вегетативні дисфункції висвітлені у роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних фахівців. Однак рекомендації щодо використання фізичних вправ під час відновлювального лікування хворих на НЦД мають здебільшого загальний характер. Потребують подальшого вдосконалення рекомендації щодо самостійних занять фізичними вправами, недостатньо чіткі критерії оцінки ефективності проведених реабілітаційних заходів.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати роль засобів фізичної реабілітації у профілактиці та відновному лікуванні хворих на нейроциркуляторну дистонію.

Завдання дослідження:

Розглянути основні засоби фізичної реабілітації при нейроциркуляторній дистонії.

Визначити доцільність застосування засобів фізичної реабілітації при нейроциркуляторній дистонії.

Результати дослідження. З нейроциркуляторною дистонією досить часто доводиться стикатися неврологам, кардіологам, лікарям загальної практики. Серед пацієнтів кардіологічного і терапевтичних профілю НЦД зустрі-

чається у 30–50 % осіб. Нейроциркуляторна дистонія відноситься до тієї категорії захворювань, при якій не застосовується лікування етіотропної спрямованості, так як в більшості випадків причину її виникнення неможливо визначити. Проте усунення чинників, що провокують розвиток нейроциркуляторних кризів, значно полегшує стан пацієнтів і покращує якість їх життя. До даних факторів відноситься шкідливий вплив несприятливих умов навколишнього середовища, негативні емоції. Запорукою успіху лікувальних заходів при нейроциркуляторній дистонії є моральний і психологічний настрій пацієнта, тому особливу увагу слід приділяти психотерапевтичним методам корекції поведінки

В основі лікування нейроциркуляторної дистонії лежить застосування методів фізичної реабілітації, так як це захворювання не можна вилікувати медикаментозно, можна лише зняти симптоми. Тому для швидшого відновлення фізіологічної рівноваги в роботі серцево-судинної системи потрібно використовувати весь комплекс лікувальних заходів, в тому числі і лікувальну фізичну культуру. Фізичні фактори не мають побічної дії, не викликають інтоксикації, алергічних реакцій, не спостерігається кумулятивного ефекту, привикання.

Засобами фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної системи, а саме нейроциркуляторної дистонії, є коригувальні фізичні вправи, загальнорозвивальні вправи, дихальні вправи, вправи з опором для м'язів гомілки і стегна, лікувальна ходьба, ходьба босоніж, обтирання холодною водою, лікувальний масаж, фізіотерапевтичні процедури [7, 8].

ЛФК й інші фізичні чинники повинні бути не додатковими засобами, а невід'ємною складовою комплексного лікування протягом усіх періодів реабілітації. Особливої уваги заслуговує призначення спеціальних фізичних вправ під час консервативного лікування, які вибірково поєднуються із загальнозміцнювальними і дихальними вправами, засобами загартування та преформованими фізичними чинниками з урахуванням: клінічного перебігу захворювання, супутньої патології, а також з урахуванням індивідуальних особливостей організму (статі, віку, функціональних здібностей основних систем життєзабезпечення, стану захисних систем, рівня фізичної підготовле-

ності та толерантності до фізичних навантажень) на різних етапах фізичної реабілітації. Інтенсивність і обсяг занять залежать від загальної фізичної підготовки і функціонального стану серцево-судинної системи, що визначається при проведенні дозованих проб з навантаженням [5].

Лікувальна фізична культура призначається з метою: нормалізації процесів збудження та гальмування в ЦНС, моторно-судинних рефлексів судинного тону, порушеної регуляції артеріального тиску; підвищує її регулюючу роль в координації діяльності найважливіших органів і систем, залучених в патологічний процес, зміцнення моторно-вісцеральних і вісцеромоторних зв'язків; загального зміцнення організму й емоційного стану хворого; стимуляції діяльності серцево-судинної і м'язової систем та підвищення м'язового та судинного тону; зменшення потреби у медикаментах.

Хворим показані дозована ходьба, ранкова гігієнічна гімнастика, ближній туризм (переважно в санаторно-курортних умовах). Тому для лікування нейроциркуторної дистонії застосовують переважно немедикаментозні методи лікування: нормалізація способу життя, режиму праці і відпочинку, заняття лікувальною фізичною культурою і деякими видами спорту (плавання, легка атлетика) [4, 8].

Також застосовують фізичні тренування на велоергометрі. Застосуванням цього виду тренувань досягаються поліпшення функціонування кардіореспіраторної системи, процесів адаптації, підвищення працездатності. Враховуючи соматично важкий контингент хворих, використовується методика строго індивідуального підбору потужності і тривалості навантаження. Для цієї категорії хворих неприйнятно призначення хворим стандартних тренувальних програм. Після закінчення курсу інтенсивних тренувань на велоергометрі хворим призначають процедури дозованої ходьби з метою переведення тренувальної терапії на природні локомоції і продовження її в амбулаторних умовах. Будучи одним з найбільш доступних і природних видів фізичного тренування, найбільшою мірою відповідає вимогам кінезотерапії, ходьба повинна строго дозуватися, виходячи з основного закону тренувань: бути нешкідливою і в той же час достатньою, щоб викликати тренувальний ефект [1].

Недостатнє або несвоєчасне застосування засобів фізичної реабілітації, їх недооцінка в комплексному лікуванні хворих призводить до суттєвого збільшення термінів їх одужання, виникнення важких ускладнень, і, навіть, до стійкої втрати працездатності. Запропонована методика фізичної реабілітації Возного С. С. дозволяє швидше, ніж інші методики, адаптувати організм хворих до чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, підвищити функціональний стан кардіореспіраторної системи, рівень соматичного здоров'я, фізичної працездатності і підготовленості за рахунок втілення методу дозування фізичних навантажень відповідно до індивідуальної частоти серцевих скорочень на рівні порогу анаеробного обміну у комплексі з тренуванням вестибулярного апарату і загальнозміцнювальними заходами [3].

Широко застосовують масаж, так як він є одним із обов'язкових аспектів для лікування і реабілітації пацієнтів, позитивно впливає на серцево-судинну і нервову системи, не залежно від того в якому вигляді він застосовується. Масаж використовується як заспокійливий, в одному випадку, так і як тонізуючий. Також використовується фізіотерапія, бальнеотерапія, санаторно-курортне лікування за відсутності виражених і стійких тривожних, фобічних, іпохондричних та істеричних проявів [9].

Фізіотерапія спрямована на підсилення процесів гальмування в ЦНС, зниження тону периферичних судин, покращення кровообігу й обміну речовин.

Ефективність лікування підвищується при комбінованій терапії, що включає взаємодоповнюючі методи електротерапії і гідро- або бальнеотерапії.

Працетерапію призначають навіть на ліжковому режимі, як загальнозміцнювальну (тонізуючу) процедуру, завданням якої є: відвернути увагу від неприємних думок, підвищити психоемоційний і життєвий тонус хворого. Використовують в'язання, плетіння, виготовлення конвертів, пакетів тощо [7].

Проводиться комплексне санаторно-курортне лікування, націлене на відновлення функцій всіх органів і систем, усунення причин хвороби, нормалізацію гормонального статусу, підвищення стресостійкості, витривалості серцево-судинної системи, загартовування, підвищення імунітету.

Застосування засобів і методів фізичної реабілітації підвищує ефективність лікування осіб з патологією серцево-судинної системи, поліпшує суб'єктивне відчуття хворих і оптимізує їхнє здоров'я, а саме покращуються функціональні показники кардіореспіраторної системи, зростає фізична працездатність, кількісний рівень соматичного здоров'я, зменшуються суб'єктивні прояви хвороби [1, 6].

Висновки. Фізична реабілітація при нейроциркуляторній дистонії є одним із провідних лікувальних заходів, тому що медикаментозне лікування знімає лише симптоми, але вилікувати чи стабілізувати стан пацієнта надовго не може. Тому при нейроциркуляторній дистонії широко застосовують лікувальну фізичну культуру, масаж і фізіотерапевтичні процедури, проводиться комплексне санаторно-курортне лікування, націлене на відновлення функцій всіх органів і систем, усунення причин хвороби. Фізичні вправи доцільно застосовувати,

адже вони дають позитивний ефект в реабілітації, коли вони адекватні відносно можливостей хворого, та надають тренувальну дію і підвищують адаптаційні можливості, за умови, що реабілітолог знає і враховує ряд методичних правил і принципів фізичного тренування.

Фізична реабілітація хворих на нейроциркуляторну дистонію покращує роботу серцево-судинної системи, підвищує стійкість організму пацієнта до різних фізичних навантажень, зокрема у професійній діяльності.

Перспективи подальших досліджень передбачають подальше вдосконалення та впровадження у практику ефективної методики фізичної реабілітації з чіткими рекомендаціями щодо дозування інтенсивності фізичних навантажень та врахуванням функціонального стану кардіореспіраторної системи хворих на нейроциркуляторну дистонію.

Література

1. Боголюбов В. М. Медицинская реабилитация / под. ред. В. М. Боголюбова. – Книга III. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М. : Издательство БИНОМ, 2010. – 368 с.
2. Внутрішні хвороби / І. М. Григус, В. М. Баніт, Р. О. Сабадишин і ін. / Під ред. д.м.н., проф. Сабадишина Р. О. – Рівне : ВАТ «Рівненська друкарня», 2004. – 544 с.
3. Возний С. С. Нові технології фізичної реабілітації хворих на нейроциркуляторну дистонію за кардіальним типом / С. С. Возний. – Херсон : ВАТ «Херсонська міська друкарня», 2008. – 93 с.
4. Данилішина М. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу / М. Данилішина, І. Григус // Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku = State, prospects and development of rescue, physical culture and sports in the XXI century. – Bydgoszcz : University of Economy in Bydgoszcz, 2017. – S. 294–298. ISBN 978-83-65507-09-9
5. Епифанов В. А. Лечебная физическая культура: учебное пособие / В. А. Епифанов и др. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 568 с.
6. Євтух М. І. Покращення функціонального стану студентів з допомогою запропонованої методики оздоровлення /

References

1. Bogolyubov V. M. Medicinskaya reabilitaciya / pod. red. V. M. Bogolyubova. – Книга III. – Izd. 3-e, ispr. i dop. – M. : Izdatel'stvo BINOM, 2010. – 368 s.
2. Vnutrishni hovoroby / I. M. Grygus, V. M. Banit, R. O. Cabadyshyn i in. / Pid red. d.m.n., prof. Sabadyshyna R. O. – Rivne : VAT «Rivnens`ka drukarnya», 2004. – 544 s.
3. Voznyj S. S. Novi tehnologiyi fizy`chnoyi reabilitaciyi xvoryh na nejrocyrkulyatornu dystoniyu za kardial`nym typom / S. S. Vozny`j. – Herson : VAT «Xersons`ka mis`ka drukarnya», 2008. – 93 s.
4. Danylishy`na M. Fizychna reabilitaciya xvoryh na gipertonichnu hvorobu / M. Danylishy`na, I. Grygus // Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku = State, prospects and development of rescue, physical culture and sports in the XXI century. – Bydgoszcz : University of Economy in Bydgoszcz, 2017. – S. 294–298. ISBN 978-83-65507-09-9
5. Epifanov V. A. Lechebnaya fizicheskaya kul'tura: uchebnoe posobie / V. A. Epifanov i dr. – 2-e izd., ispr. i dop. – M. : GEHOTAR-Media, 2012. – 568 s.
6. Yevtuh M. I. Pokrashheniya funkcion-al'nogo stanu studentiv z dopomogoyu zaproponovanoi metodyky ozdorovlennya /

М. І. Євтух, І. М. Григус // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал. – Харків : ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2012. – № 11. – С. 34–37.

7. Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2009. – 488 с.

8. Мурза В. П. Фізична реабілітація. Навчальний посібник / В. П. Мурза. – К. : «Олан», 2005. – 559 с.

9. Фокин В. Н. Полный курс массажа : учеб. пособие / В. Н. Фокин. – М. : Фаир-Пресс, 2004. – 512 с.

10. Чаплінський Р. Б. Фізична реабілітація при серцево-судинних захворюваннях / Р. Б. Чаплінський. – Кам'янець-Подільський : Олан, 2013. – 311 с.

M. I. Yevtux, I. M. Grygus // Pedagogika, psykholohiia ta medyko-biologichni problemy fizychnogo vyhovannya i sportu : naukovyj zhurnal. – Harkiv : HOVNOKU-HDADM, 2012. – № 11. – S. 34–37.

7. Myhin V. M. Fizychna reabilitaciya / V. M. Muhin. – K. : Olimpijs`ka literatura, 2009. – 488 s.

8. Murza V. P. Fizychna reabilitaciya. Navchal`nyj posibnyk / V. P. Murza. – K. : «Olan», 2005. – 559 s.

9. Fokin V. N. Polnyj kurs massazha : ucheb. posobie / V. N. Fokin. – M. : Fair -Press, 2004. – 512 s.

10. Chaplins`kyj R. B. Fizychna reabilitaciya pry sercevo-sudynnyh zahvoryuvannyah / R. B. Chaplins`yj. – Kam'yanec`-Podils`kyj : Olan, 2013. – 311 s.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ПЛАНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ

FEATURES OF COURSE AND PLANNING OF PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC GASTRITIS

Григус І. М., Лавренчук А. В.

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

Анотація

У статті розглянуто особливості хронічного гастриту, причини виникнення, методи діагностики та принципи лікування, що є важливим компонентом реабілітаційної допомоги. На підставі аналізу спеціальних літературних джерел визначено, що дієтотерапія є однією з головних складових лікувального процесу. Не менш важливим аспектом є застосування фізичної реабілітації, а саме використання лікувальної фізичної культури. Вона повинна бути не додатковим засобом, а невід'ємною складовою комплексного лікування протягом усіх періодів реабілітації. Заняття надають лікувальний ефект тільки при правильному, регулярному, тривалому застосуванні фізичних вправ. Визначено принципи та завдання лікувальної фізичної культури за наявності хронічного гастриту.

Ключові слова: хронічний гастрит, фізична реабілітація, лікувальна фізична культура.

В статье рассмотрены особенности хронического гастрита, причины возникновения, методы диагностики и принципы лечения, что является важным компонентом реабилитационной помощи. На основании анализа специальных литературных источников определено, что диетотерапия является одной из главных составляющих лечебного процесса. Не менее важным аспектом является применение физической реабилитации, а именно использование лечебной физической культуры. Она должна быть не дополнительным средством, а неотъемлемой составляющей комплексного лечения в течение всех периодов реабилитации. Занятия оказывают лечебный эффект только при правильном, регулярном, длительном применении физических упражнений. Определены принципы и задачи лечебной физической культуры при наличии хронического гастрита.

Ключевые слова: хронический гастрит, физическая реабилитация, лечебная физическая культура.

The article gives a review of the features of the chronic gastritis, its causes, the methods of its diagnosis and the treatment guidelines which are the important part of the rehabilitative care. On the base of the analysis of the special literature we can say that the diet therapy is one of the most important parts of the treatment process. Also it is very important to use the physical rehabilitation, namely the therapeutic physical training. It has to be not only the additional method but an integral part of the comprehensive treatment during all the periods of the rehabilitation. The exercises give the therapeutic effect only in the case of the correct, regular and long-term use of the physical exercises. We have defined the principles and objects of the therapeutic physical training in the presence of the chronic gastritis.

Key words: chronic gastritis, physical rehabilitation, therapeutic physical training.

Вступ. На органи травлення постійно впливають чинники зовнішнього середовища, зокрема характер харчування, умови побуту та праці, тощо. Все більше людей, причому навіть дуже молодих людей, стають жертвами тих чи інших небезпечних захворювань, які є підсумком неправильного способу життя або необережного поведіння в тій чи іншій ситуації. Одним з таких «популярних» і дуже небезпечних захворювань є хронічний гастрит, який на даний момент зустрічається майже у кожного сьомого жителя у віці від 30 до 40 років. Це дуже небезпечна тенденція, адже при гастриті хворий не тільки відчуває дискомфорт і часті болі, але і сильно ризикує отримати виразки і в кінцевому підсумку рак шлунку [1, 4, 7].

Хронічний гастрит розвивається при тривалому негативному впливі на організм. Також розвитку хронічного гастриту сприяють хронічні захворювання. Хронічний гастрит – це дуже поширене захворювання, що становить в структурі хвороб органів травлення близько 35 %, серед захворювань шлунку – 80–85 %. Найпоширеніший варіант хронічного гастриту – хелікобактерний. Викликається він бактеріями *Helicobacter pylori*, які потрапляють в шлунок і можуть жити там тривалий час, ушкоджуючи оболонку шлунку і викликаючи гастрит [1, 9, 11].

Центральне місце у проблемі передракових станів шлунку займає хронічний гастрит – найпоширеніша хвороба шлунку. Вважається, що від 50 до 80 % дорослого населення потерпають від хронічного гастриту. Однак вірогідність оцінки поширення хвороби обмежена

об'єктивними труднощами його діагностики. З одного боку, хронічний гастрит тривалий час може не мати клінічних симптомів, що дають привід для звернення до лікаря, а з іншого – верифікація діагнозу можлива лише на підставі морфологічного дослідження, що в подальшому впливає на проблему лікування [4, 11].

Хронічний гастрит лікують комплексно з включенням медикаментозного лікування, дієтотерапії, психотерапії, відповідного рухового режиму, фізичної реабілітації. Перспективним і новим напрямом консервативної відновної терапії хронічного гастриту може бути застосування фізичної реабілітації для прискорення процесів регенерації. Засоби останньої – ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапія, працетерапія, їх призначають як у лікарняний, так і в післялікарняний періоди реабілітації. Отже, зростає роль фізичних вправ, для задоволення життєво важливої потреби в русі, необхідної як для збереження здоров'я, так і для профілактики розвитку гастриту й пов'язаних із ним захворювань.

Мета й завдання дослідження – визначити роль і місце фізичної реабілітації у комплексному відновному лікуванні хворих на хронічний гастрит.

Методи дослідження – теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел.

Результати дослідження. Хронічний гастрит характеризується не тільки запаленням, а й дистрофічними змінами слизової оболонки шлунку, його функцій. Він виникає внаслідок порушень режиму харчування, якості і складу їжі, постійного зловживання алкоголем, гострими приправами, безконтрольного прийому медикаментів, паління. До хронічного гастриту можуть призвести захворювання печінки, підшлункової залози, хронічні запальні процеси, інфекції, часті стреси, порушення регулюючої функції нервової й ендокринної систем [4].

Розрізняють хронічні гастрити із секреторною недостатністю (гіпоацидний гастрит), нормальною (нормоцидний гастрит) та підвищеною секрецією (гіперацидний гастрит) [7].

Харченко Н. В., Бабак О. Я. стверджують, що важливе значення має розпізнавання гастриту на стадії поверхневих змін слизової оболонки шлунку, тому що тільки вони можуть піддаватися зворотному розвитку. З метою раннього виявлення захворювання при профі-

лактичних оглядах і при диспансеризації особливої уваги вимагають пацієнти, які страждають на тривалі функціональні розлади шлунку, що перенесли такі захворювання, як дизентерія, гепатит, холецистит, харчова токсикоінфекція, ті пацієнти, чия професійна діяльність пов'язана з частими відрядженнями, роботою в нічну зміну [11].

При підозрі на хронічний гастрит слід зібрати докладний анамнез (умови харчування, перенесені захворювання, стан нервової системи, спадковість, періодичність виникнення, зв'язок з прийомом їжі і тривалість диспептичних розладів і болів). При фізикальному обстеженні визначають стан жувального апарату і особливості язика, локалізацію болю в животі, ступінь її вираження, нижню межу шлунку, патологію інших органів травної системи. Проводять дослідження крові, сечі, калу на яйця глистів, приховану кров, визначають шлункову секрецію методом фракційного зондування, рН-метрії.

Рентгенологічне дослідження шлунку і дванадцятипалої кишки при хронічному, особливо атрофічному гастриті за своєю інформативністю поступається лише гістологічному дослідженню слизової оболонки шлунку. Дослідження проводять при різних положеннях хворого, натщесерце, за методикою подвійного контрастування [11].

Найбільш інформативним методом діагностики хронічного гастриту, особливо на ранніх стадіях захворювання, а також при прихованому перебігу процесу, є гастроскопія з наступним гістологічним дослідженням слизової оболонки шлунку, отриманої при біопсії [9, 11].

Лікування хронічного гастриту комплексне, спрямоване на усунення причини виникнення та загострення хвороби, нормалізацію основних функцій шлунку, стимуляцію регенераторних процесів і поліпшення трофіки слизової оболонки шлунку, лікування супутніх захворювань, попередження ускладнень. Хворим рекомендується виключити куріння і алкоголь, необхідно дотримуватися режиму праці та відпочинку. Призначають медикаменти, дієтотерапію, вживання мінеральної води, засоби фізичної реабілітації, що застосовують у лікарняний і післялікарняний періоди реабілітації. Одним із найефективніших засобів фізичної реабілітації є лікувальна фізична культура [7].

Дієтотерапія – також одна з головних складових лікувального процесу. Вона знижує ймовірність рецидивів, допомагає відновленню слизової. Правильно підібрана дієта виключає механічний, хімічний вплив на стінки шлунку. Необхідний грамотний підбір продуктів з балансом жирів, вуглеводів, білків, мінеральних речовин і вітамінів, які забезпечать організм всіма поживними речовинами без шкоди для шлунку.

Недооцінка і недостатнє або несвоєчасне застосування засобів фізичної реабілітації в комплексному лікуванні хворих на хронічний гастрит призводить до суттєвого збільшення термінів їх одужання, виникнення важких ускладнень, і, навіть, до стійкої втрати працездатності [8, 10].

Основні принципи реабілітації хворих на хронічний гастрит:

- ранній початок проведення реабілітаційних заходів;
- комплексність використання всіх доступних і необхідних засобів та методів;
- етапність реабілітації;
- індивідуальний підхід;
- безперервність;
- соціальна спрямованість реабілітаційних заходів;
- використання методів контролю адекватності навантажень й ефективності реабілітації.

Мухін В. М. зазначає такі завдання фізичної реабілітації:

- поліпшення психоемоційного стану і нейрогуморальної регуляції процесів травлення;
- нормалізація секреторної і моторної функції травного тракту;
- стимулювання крово- і лімфообігу в органах черевної порожнини;
- підсилення трофічних і репаративних процесів;
- зменшення запальних явищ;
- покращення функції дихання;
- зміцнення м'язів живота і промежи-ни [5].

Література

1. Внутрішні хвороби / Р. О. Сабадишин, В. М. Баніт, І. М. Григус і ін. / Під ред. д.м.н.,

Лікувальна фізична культура й інші фізичні чинники повинні бути не додатковими засобами, а невід'ємною складовою комплексного лікування протягом усіх періодів реабілітації [3, 12].

Мурза В. П. наголошує, що заняття лікувальною фізичною культурою надають лікувальний ефект тільки при правильному, регулярному, тривалому застосуванні фізичних вправ [6].

Фізичні вправи виконуються після їх пояснення чи показу. У хворих похилого віку, які страждають на органічні ураження центральної нервової системи, слід поєднувати показ і словесне пояснення вправ. Під час занять повинна бути спокійна обстановка, хворого не повинні відволікати сторонні розмови чи інші подразники. Фізичні вправи не повинні посилювати больові відчуття, оскільки біль рефлекторно викликає спазм судин, скутість рухів. Вправи, що викликають біль, слід проводити після попереднього розслаблення м'язів, в момент вдиху, в оптимальних вихідних положеннях. Також слід зазначити, що музичний супровід занять підвищує їх ефективність [2, 8].

Висновки. Фізична реабілітація – важлива складова відновного лікування хворих на хронічний гастрит. Її проведення необхідне для зміцнення м'язів живота, зниження запальних явищ, покращення психоемоційного стану хворих, підсилення трофічних процесів у шлунку, нормалізації процесів травлення, навчання потрібним навичкам поведінки у період загострення. Важливу роль в лікуванні хронічного гастриту відіграють засоби фізичної реабілітації, а особливо фізичні вправи – спеціально організовані з певною метою і строго дозовані рухи. Вони є одними з важливих факторів, що підтримують життєдіяльність людини.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробкою програми фізичної реабілітації для осіб, хворих на хронічний гастрит.

References

1. Vnutrishni hvorobi / R. O. Sabadishin, V. M. Banit, I. M. Grygus i in. / Pid red. d.m.n.,

проф. Сабадишина Р. О. – Рівне : ВАТ “Рівненська друкарня”, 2004. – 544 с.

2. Григус І. М. Особливості застосування фізичної реабілітації при хронічному гастродуоденіті у дітей / І. М. Григус // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. – Випуск 12. – Вінниця, 2011. – С. 32–36.

3. Григус І. М. Результати проведення фізичної реабілітації хворих на хронічний гастрит / І. М. Григус // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал. – Харків : ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2011. – № 2. – С. 28–30.

4. Дорофеев А. Е. Провідні синдроми в гастроентерології : навчальний посібник / А. Е. Дорофеев, М. М. Руденко, О. В. Томаш. – Донецьк : Донбас, 2012. – 171 с.

5. Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2009. – 488 с.

6. Мурза В. П. Фізична реабілітація. Навчальний посібник / В. П. Мурза. – К. : «Олан», 2005. – 559 с.

7. Основи внутрішньої медицини. Пропедевтика внутрішніх хвороб / За редакцією проф. О. Г. Яворського. – К. : Здоров'я, 2008. – 500 с.

8. Павлюк Л. М. Лікувальна фізична культура / Л. М. Павлюк. – К. : Здоров'я, 2004. – 168 с.

9. Пиманов С. И. Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь. – М. : Медицинская книга, Н. Новгород : Изд-во НГМА, 2000. – 348 с.

10. Порада А. М. Основи фізичної реабілітації / А. М. Порада, Н. Є. Солодовник. – К. : Здоров'я, 2006. – 246 с.

11. Харченко Н. В. Гастроентерологія / Н. В. Харченко, О. Я. Бабак – К. : Здоров'я. – 2007. – 720 с.

12. Язловецький В. С. Основи фізичної реабілітації / В. С. Язловецький, Г. Е. Верич, В. М. Мухін. – Кіровоград : Світ, 2005. – 328 с.

prof. Sabadishina R. O. – Rivne : VAT “Rivnens'ka drukarnya”, 2004. – 544 s.

2. Grygus I. M. Osoblivosti zastosuvannya fizichnoї reabilitacii pri hronicnomu gastroduodeniti u ditej / I. M. Grygus // Fizichna kul'tura, sport ta zdorov'ya nacii : zb. nauk. pr. – Vipusk 12. – Vinnicya, 2011. – S. 32–36.

3. Grygus I. M. Rezul'tati provedennya fizichnoї reabilitacii hvorih na hronicnij gastrit / I. M. Grygus // Pedagogika, psihologiya ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vihovannya i sportu : naukovij zhurnal. – Harkiv : HOVNOKU-HDADM, 2011. – № 2. – S. 28–30.

4. Dorofeev A. E. Providni sindromy v gastroenterologii : navchal'nij posibnik / A. E. Dorofeev, M. M. Rudenko, O. V. Tomash. – Donec'k : Donbas, 2012. – 171 s.

5. Myxin V. M. Fizichna reabilitaciya / V. M. Muhin. – K. : Olimpijs'ka literatura, 2009. – 488 s.

6. Murza V. P. Fizichna reabilitaciya. Navchal'nij posibnik / V. P. Murza. – K. : «Olan», 2005. – 559 s.

7. Osnovi vnutrishn'oi medicini. Propedevtika vnutrishnih hvorob / Za redakcijeju prof. O. G. Yavors'kogo. – K. : Zdorov'ya, 2008. – 500 s.

8. Pavlyuk L. M. Likuval'na fizichna kul'tura / L. M. Pavlyuk. – K. : Zdorov'ya, 2004. – 168 s.

9. Pimanov S. I. Ezofagit, gastrit i yazvennaya bolezni'. – M. : Medicinskaya kniga, N. Novgorod : Izd-vo NGMA, 2000. – 348 s.

10. Porada A. M. Osnovi fizichnoї reabilitacii / A. M. Porada, N. Є. Solodovnik. – K. : Zdorov'ya, 2006. – 246 s.

11. Harchenko N. V. Gastroenterologiya / N. V. Harchenko, O. YA. Babak – K. : Zdorov'ya. – 2007. – 720 s.

12. Yazlovec'kij V. S. Osnovi fizichnoї reabilitacii / V. S. Yazlovec'kij, G. E. Verich, V. M. Muhin. – Kirovograd : Svit, 2005. – 328 s.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР В РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

COMPLEX USE OF DESKTOP SPORTS IN REHABILITATION OF PHYSICALLY DISABLED PEOPLE

Кохан С. Т., Патеюк А. В. Бочкарникова С. А.

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Забайкальский государственный университет»*

Анотації

Особое место в системе адаптивной физической культуры занимают настольные спортивные игры (настольный теннис, жульбак, шоу-даун). Для полноценного использования таких игровых форм, специалистами Забайкальского государственного университета совместно с Центром медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края, создана программа для внедрения в учреждениях сферы социальной защиты (участующих в проекте «Спорт без границ»). Особенностью программы является, что она предусматривает использование игровых форм в комплексе. В статье показано, что комплексное использование нескольких физических и спортивных мероприятий позволяет повысить эффективность адаптационных мероприятий у людей с ограниченными возможностями здоровья. Вовлечение людей с ограничениями возможностей здоровья в физкультурную и спортивную деятельность предполагает не только выполнение элементарных физических упражнений, но и участие в соревновательных мероприятиях, что способствует адаптации инвалидов в общество.

Ключевые слова: спортивные игры, реабилитация инвалидов.

Вступление. Адаптивная физическая культура является одним из важнейших направлений реабилитации детей с ОВЗ и их интеграции в обществе, также как интеграция через трудовую деятельность и образование. Занятие инвалидов физкультурой во многих случаях можно рассматривать не только как средство реабилитации, но и как постоянную форму жизненной активности – социальной занятости и достижений [3, 5, 6, 7]. Адаптивная физическая культура направлена на стимулирование

Особливое місце в системі адаптивної фізичної культури займають настільні спортивні ігри (настільний теніс, жульбак, шоу-даун). Для повноцінного використання таких ігрових форм, фахівцями Забайкальського державного університету спільно з Центром медико-соціальної реабілітації інвалідів «Росток» Забайкальського краю, створена програма для впровадження в установах сфери соціального захисту (що беруть участь в проекті «Спорт без кордонів»). Особливістю програми є, що вона передбачає використання ігрових форм у комплексі. У статті показано, що комплексне використання декількох фізичних і спортивних заходів дозволяє підвищити ефективність адаптаційних заходів у людей з обмеженими можливостями здоров'я. Залучення людей з обмеженнями можливостей здоров'я в фізкультурну і спортивну діяльність передбачає не тільки виконання елементарних фізичних вправ, а й участь у змагальних заходах, що сприяє адаптації інвалідів у суспільство.

Ключові слова: спортивні ігри, реабілітація інвалідів.

позитивных реакций в системах и функциях организма, формируя тем самым необходимые двигательные координации, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. Для детей с ОВЗ физические упражнения жизненно необходимы, так как они являются эффективным средством и методом физической, психической, социальной адаптации [4, 6, 8, 9, 10].

Результаты и достижения. Особое место в системе адаптивной физической культуры занимают настольные спортивные игры (на-

стольный теннис, жувльбак, шоу-даун). Данные настольные спортивные игры органично вошли в нашу жизнь и содержат в себе огромный потенциал для детей с ОВЗ в освоении физкультурно-спортивного наследия. Они способствуют гармоничному и физическому развитию личности, воспитывают трудолюбие, силу воли, развивают быстроту и ловкость, что положительно отражается на нервной системе, делая психику устойчивой [1, 2, 11, 12, 13].

Для полноценного использования таких игровых форм, специалистами Забайкальского государственного университета (далее – ЗабГУ) совместно с Центром медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края, создана программа для внедрения в учреждениях сферы социальной защиты (участвующих в проекте «Спорт без границ»). Эта программа по адаптивной физической культуре с использованием настольных спортивных игр имеет физкультурно-спортивную направленность, носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение занимающимися основными приемами настольных спортивных игр.

Особенностью программы является, что она предусматривает использование игровых форм в комплексе.

Актуальность данной образовательной программы заключается в нестандартном подходе к обучению детей с особенностями развития, учета индивидуальных возможностей и способностей. Настольные игры служат укреплению здоровья, вырабатывают такие качества, как ловкость, глазомер, быстроту мышления, то есть все то, что пригодится и в социальной жизни.

Педагогическая целесообразность – позволяет решить проблему занятости свободного времени детей с ОВЗ, формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта.

Главными отличительными особенностями данной программы являются:

1. реализация программы в рамках социального проекта;

2. в состав целевой группы программы включены не только дети с ограничениями жизнедеятельности, но и здоровые дети, что позволяет говорить об инклюзивном характере

программы; комплекс определенных игровых форм;

3. универсальность использования (подходит для всех реабилитационных центров – соисполнителей проекта);

4. всесезонность программы. Для поддержания положительного результата в работе с детьми с ОВЗ проводятся тренировки по настольным спортивным играм в любое время года;

5. занятия по настольным спортивным играм с детьми с ОВЗ проводятся как в индивидуальной форме, так и в групповой, что играет немаловажную роль в формировании коллективных навыков;

6. расширение социального сознания детей с ОВЗ через организацию встреч и тренировок со спортсменами.

Программа рассчитана на 6 месяцев реабилитации в ГБУСО «ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа одно занятие.

Курс дополнительной образовательной программы состоит из нескольких этапов:

1. Спортивно-оздоровительный этап. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами настольных игр. Задача этапа – привлечь и заинтересовать детей настольными спортивными играми с учетом индивидуальных особенностей развития.

2. Учебно-тренировочный этап. Наблюдение за воспитанниками во время игры. Составление стратегии обучения методам и приемам ведения настольных спортивных игр. Включение в методику проведения занятий коррекционно-оздоровительных упражнений. Приобретение необходимых теоретических и практических знаний. Задача этапа – тщательное наблюдение за успешностью обучения детей.

3. Этап спортивного совершенствования. Воспитанники осваивают специальные приемы настольных спортивных игр: подача, атакующие удары, игра в защите. Задача этапа – участие воспитанников в соревнованиях, повышение уровня мастерства.

В процессе изучения курса дополнительной образовательной программы по адаптивной физической культуре с использованием насто-

льных игр формируется потребность в систематических занятиях физическими упражнениями. Дети с ОВЗ приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. Занятия настольными играми дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, укрепляют здоровье. Благодаря физкультурно-спортивной направленности программы, они смогут не только получить

позитивный эмоциональный здоровый жизненный настрой, овладеть навыками игр, но и участвовать в соревнованиях различного уровня по настольным играм. Ценность занятий по настольным играм заключается в общедоступности, несложности оборудования. Настольные игры способствует развитию быстроты, скоростной выносливости, резкости, ловкости, решительности, трудолюбию, настойчивости.

Предлагаемый план проведения занятий представлен в таблице.

Таблица 1

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы

№ раздела, темы	Название раздела, тем	Количество часов		
		всего	теоретических	практических
1	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.	2	2	
2	Ознакомление с правилами настольных спортивных игр	8	3	5
3	Стойки в различных настольных спортивных играх	8	2	6
4	Способы подачи	12	2	10
5	Способы передвижения	12	2	10
6	Техника игры	12	2	10
7	Тактика игры	12	2	10
8	Организация и проведение соревнований	6		6
Итого		72	15	57

Данная программа предполагает такие формы проведения занятий, как теоретическая, практическая и интерактивная.

Для реализации данной программы используются следующие приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: лекция; беседа; практические занятия; игра; викторина; соревнования.

Для осуществления проведения занятий требуются следующее техническое оснащение программы:

1. спортивный зал;
2. помещение для теоретических занятий и викторин;
3. наглядные пособия по каждому виду настольных спортивных игр;
4. набор «Жульбак», включающий в себя доску игровую, шайбы 30 шт.;

5. набор «Шоу-даун», включающий в себя: стол с закругленными углами размером 365 см х 122 см, огороженный бортиком высотой 14 см; мяч пластиковый, диаметром 6 см озвучен с помощью стальных шариков, запаянных внутри; бита длиной 34 см, плоская поверхность покрыта резиной с обеих сторон; перчатки с толстой тыльной поверхностью, для защиты руки от ударов мяча; повязка-очки; набор «Настольный теннис», включающий в себя: стол настольного тенниса (детский); сетки для настольного тенниса; ракетки для настольного тенниса; мячи теннисные поролоновые; мячи настольного тенниса.

Формами подведения итогов по каждому виду деятельности данной программы являются соревнования по каждому виду настольных

спортивных игр. Данная форма подведения итогов является также и формой контроля.

Дискуссия. Долгие годы бытовало мнение, что понятия «инвалид», «физическая активность», а, тем более, «спорт» несовместимы и средства физической культуры рекомендовались только отдельным инвалидам как кратковременное мероприятие, дополняющее физиотерапевтические и медикаментозные назначения. Физическая культура и спорт не рассматривались как эффективное средство реабилитации инвалидов, поддержания их физических возможностей и укрепления здоровья. 90-е годы внесли серьезные изменения в отношении общества к инвалидам в России. И, хотя в большей своей части эти изменения лишь провозглашались, они все же сыграли свою положительную роль.

Включение людей с ограничениями в физкультурную и спортивную деятельность предполагает не только выполнение элементарных физических упражнений и участие в соревновательных мероприятиях, но и, несомненно, вовлечение их в коммуникативную среду наравне с другими участниками данного процесса. Таким образом, применение технологий адаптивной физкультуры (АФК) в практической реабилитационной работе способствует социализации и адаптации инвалидов в обществе. Существует множество примеров признания спортивных достижений инвалидов, которые стали кумирами не только людей с ограниченными возможностями, но и здоровых людей. Не вызывает сомнений, что эти сильные душой и телом отважные люди, смог-

ли адаптироваться в обществе, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем.

Более скромные победы на спортивных соревнованиях и турнирах, местных уровней также являются показателем достойного самовыражения душевных и физических качеств лиц с инвалидностью. Участие, а тем более победа пусть в небольшом спортивном мероприятии, поднимает дух человека с ограничениями, уже интегрировавшегося в спортивное пространство – одну из ниш социальной жизни.

Основным мотиватором дальнейшего развития и самосовершенствования инвалида является победа. Достигнув высоких результатов единожды, человек не захочет останавливаться на этом, он и дальше будет заниматься спортом, участвовать в соревнованиях, добиваться успехов, что в свою очередь свидетельствует о его реабилитации, адаптации и интеграции.

Выводы. 1. Комплексное использование нескольких физических и спортивных мероприятий позволяет повысить эффективность адаптационных мероприятий у людей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Включение людей с ограничениями возможностей здоровья в физкультурную и спортивную деятельность предполагает не только выполнение элементарных физических упражнений, но и участие в соревновательных мероприятиях, что стимулирует их вовлечение в коммуникативную среду, и тем самым способствует адаптации инвалидов в общество.

Литература

1. Барчукова Г. В. и др. Теория и методика настольного тенниса: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. проф. Барчуковой Г. В. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 526 с.
2. Барчукова Г. В. Настольный теннис для всех. Изд. 2-е перераб и доп. – М. : Физкультура и Спорт, 2008. – 208 с.
3. Веневцев С. И. Адаптивный спорт для лиц с нарушениями интеллекта: Методическое пособие. Издательство Советский спорт, 2004. – 96 с.
4. Евсеев С. П., ред. Теория и организация адаптивной физической культуры. В 2 томах. Том 2 : Содержание и методики адаптивной физической культуры и характеристика ее ос-

References

1. Barchukova G. V. i dr. Teoriya i metodika nastolnogo tennisa: uchebnik dlya stud. vyissh. ucheb. zavedeniy / Pod red. prof. Barchukovoy G. V. – M. : Izdatelskiy tsentr «Akademiya», 2006. – 526 s.
2. Barchukova G. V. Nastolnyiy tennis dlya vseh. Izd. 2-e pererab i dop. – M. : Fizkultura i Sport, 2008. – 208 s.
3. Venevtsev S. I. Adaptivnyiy sport dlya lits s narusheniyami intellekta: Metodicheskoe posobie. Izdatelstvo Sovetskiy sport, 2004. – 96 s.
4. Evseev S. P., red. Teoriya i organizatsiya adaptivnoy fizicheskoy kulturyi. V 2 tomah. Tom 2 : Soderzhanie i metodiki adaptivnoy fizicheskoy kulturyi i harakteristika ee osnovnyih vidov. Seriya: Fizicheskaya kultura i sport invalidov i lits s

новых видов. Серия: Физическая культура и спорт инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. – 2007. – 296 с.

5. Литош Н. Л. Адаптивная физическая культура: Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями в развитии: Учебное пособие. – М. : СпортАкадемПресс, 2002. – 140 с.

6. Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья : учебно-методическое пособие / С. Т. Кохан, А. В. Патеюк, В. Л. Антонов и [др.]. – Чита : ЗабГУ, 2016. – 280 с.

7. Темных С., Муллер А. Б., Несов Г. С. Физическая культура. Адаптивная физическая культура : учебное пособие. Федеральное агентство по образованию, Красноярский гос. технический ун-т, 2006. – 351 с.

8. Современные тенденции развития физической культуры, спорта и адаптивной физической культуры: материалы Международной научно-практической конференции / Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского; Институт физической культуры и спорта. 2016. – 276 с.

9. Строгова Н. А. Адаптивная физическая культура как средство реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в современных условиях. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2010. – № 2. – С. 78–79.

10. Фримерман Э. Я. Настольный теннис (Краткая энциклопедия спорта) / Сост. серии – Штейнбах В. Л. – М. : Олимпия Пресс, 2005. – 80 с.

11. Частные методики адаптивной физической культуры : учебное пособие / Под ред. Л. В. Шапковой. – М. : Советский спорт, 2003. – 464 с, ил.

12. Жульбак <https://ru.wikipedia.org/wiki/Жульбак>

13. Что такие жульбак. Методика игровых занятий <http://что-такое-zhulbak.html>.

14. Шоудаун. Игра в шоудаун. <https://www.ambersport.ru/blog/publications/sport-dlya-vsekh/nastolnyy-tennis-dlya-slepykh.html>.

otkloneniymi v sostoyanii zdorovya. – 2007. – 296 s.

5. Litosh N. L. Adaptivnaya fizicheskaya kultura: Psihologo-pedagogicheskaya harakteristika detey s narusheniyami v razvitii: Uchebnoe posobie. – M. : SportAkademPress, 2002. – 140 s.

6. Reabilitatsiya detey s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya : uchebno-metodicheskoe posobie / S. T. Kohan, A. V. Pateyuk, V. L. Antonov i [dr.]. – Chita : ZabGU, 2016. – 280 s.

7. Temnyih S., Muller A. B., Nesov G. S. Fizicheskaya kultura. Adaptivnaya fizicheskaya kultura : uchebnoe posobie. Federalnoe agentstvo po obrazovaniyu, Krasnoyarskiy gos. tehnicheskiy un-t, 2006. – 351 s.

8. Sovremennyye tendentsii razvitiya fizicheskoy kulturyi, sporta i adaptivnoy fizicheskoy kulturyi: materialyi Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii / Lipetskiy gosudarstvenniy pedagogicheskiy universitet imeni P. P. Semenova-Tyan-Shanskogo; Institut fizicheskoy kulturyi i sporta. 2016. – 276 s.

9. Strogova N. A. Adaptivnaya fizicheskaya kultura kak sredstvo reabilitatsii detey s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya v sovremennyih usloviyah. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 2010. – № 2. – S. 78–79.

10. Frimerman E. Ya. Nastolnyiy tennis (Kratkaya entsiklopediya sporta) / Sost. serii – Shteynbah V. L. – M. : Olimpiya Press, 2005. – 80 s.

11. Chastnyie metodiki adaptivnoy fizicheskoy kulturyi : uchebnoe posobie / Pod red. L. V. Shapkovoy. – M. : Sovetskiy sport, 2003. – 464 s, il.

12. Zhulbak <https://ru.wikipedia.org/wiki/Zhulbak>

13. Chto takie zhulbak. Metodika igrovyyih zanyatiy <http://что-такое-zhulbak.html>.

14. Shoudaun. Igra v shoudaun. <https://www.ambersport.ru/blog/publications/sport-dlya-vsekh/nastolnyy-tennis-dlya-slepykh.html>.

ОСНОВИ ТА КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО НОРМУВАННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ

BASES AND CRITERIA OF OPTIMAL LINGUISTICS OF MUSCLE ACTIVITY OF SCHOOLS

Левандовська Л. Ю.

Кременецька обласна педагогічна академія імені Тараса Шевченка

Анотації

У статті розкрито основи та критерії оптимального нормування рухової активності школярів старших класів як основної умови формування здорового способу життя і основи побудови правильного напрямку оздоровчого процесу.

Ключові слова: гіподинамія, рівень здоров'я, рухова активність, руховий апарат, серцево-судинна система, частота серцевих скорочень, фізичне навантаження.

В статті раскрыто основы и критерии оптимального нормирования двигательной активности школьников старших классов как основное условие формирования здорового способа жизни и основы построения правильного направления оздоровительного процесса.

Ключевые слова: гиподинамия, уровень здоровья, двигательная активность, двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система, частота сердечных сокращений, физическая нагрузка.

The article reveals bases and criteria of senior pupils' physical activity normalization as the main condition of healthy lifestyle development and basis of right improving process construction.

Key words: hypodynamics, health level, physical activity, locomotor system, cardiovascular system, frequency of heartbeating exercises.

Вступ. Серед оздоровчих засобів рухова активність школярів набуває виняткового значення. Вона формує організм, зміцнює здоров'я, попереджує захворювання і є найважливішим компонентом здорового способу життя. Обмежена рухова активність у школярів є однією з головних причин низки важких порушень опорно-рухового апарату, фізичного розвитку, хронічних захворювань внутрішніх органів, порушення обміну речовин, погіршення психічного стану.

Актуальність дослідження визначена низьким рівнем фізичного стану учнівської молоді, який має стійку тенденцію до погіршення. Як вказано у Загальнодержавній програмі «Здорова нація», особливою загрозою майбутньому нашої країни є нинішній стан здоров'я і спосіб життя молоді. Майже 90 % учнів мають відхилення у стані здоров'я, а понад 50 % – незадовільну фізичну підготовку.

11 листопада 2008 року на спільному засіданні колегій 3-х Міністерств: освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту під головуванням віцепрем'єр-міністра України Івана Васюника було прийнято рішення, що для виховання та формування фізично, морально і духовно здорової дитини необхідне реформування фізич-

ного виховання у навчальних закладах, як найбільш ефективного способу зміцнення здоров'я.

За останні 6 років в Україні на уроках фізкультури сталося 15 смертельних випадків. І тільки один з них пов'язаний із травмою, а решта – наслідки серцево-судинних захворювань дітей і вказує, що сучасна молодь має незадовільну функціональну пристосованість до фізичних навантажень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняною наукою (В. Г. Ареф'єв, В. М. Болобан, М. М. Булатова, Е. С. Вільчковський, Л. В. Волков, О. Д. Дубогай, С. О. Душанін, В. І. Завацький, Л. Я. Івашенко, В. С. Келлер, О. С. Куц, В. М. Платонов, Л. П. Сергієнко, Б. В. Сермеєв, А. А. Тер-Ованесян та інші) набуто великий досвід у розвитку фізичного виховання, який вказує, що для збереження здоров'я і працездатності організму необхідне нове осмислення системи фізичного виховання, яка є одним з найбільш дієвих чинників зміцнення здоров'я. Доведено, що прогресуюче зниження рівня здоров'я перш за все пов'язане із проблемою дефіциту рухової активності. Дефіцит рухової активності, основного чинника здорового способу життя, здійснює негативний вплив на організм, призводить до гіподинамії – послаблення м'язів, серця, дихальної системи, нерідко – до

різних захворювань. Результатом цього є низькі рівні фізичного розвитку і функціональних можливостей підростаючого покоління, зниження їх працездатності, які важко поповнити у зрілому віці навіть шляхом систематичного тренування.

Механізми взаємозв'язку рухової активності й здоров'я розвиваються в дослідженні І. Аршавського (1975, 1981), К. Андерсен (1978), Г. Апанасенко (1992) та ін.

Разом із тим, проблема рухової активності школярів та шляхи її удосконалення до сьогоденішнього часу вивчені недостатньо і потребують подальших досліджень [7]. До сьогодні залишаються дискусійними питання щодо норми обсягу навантаження та структури рухових дій, якщо мати на меті не розвиток окремих фізичних якостей, не досягнення спортивного результату, а отримання саме оздоровчого ефекту [5, 8].

Мета дослідження – оптимізація рухової активності, спрямованої на оздоровлення організму школярів старших класів.

Завдання:

1. Аналіз і узагальнення науково-методичної літератури з проблеми, яка вивчається.

2. Провести моніторинг рівня здоров'я і рухової активності під час навчально-виховного процесу учнів 9–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

3. На основі узагальнення літературних даних та власних досліджень розробити пропозиції щодо активізації рухової активності учнів 9–11 класів під час навчально-виховного процесу в частині забезпечення необхідної норми рухової активності, спрямованої на їх оздоровлення.

Результати дослідження. Важко однозначно визначити оптимальний обсяг навантаження з метою досягнення оздоровчого ефекту. Надто багато факторів треба враховувати, щоб надавати рекомендації. Але в результаті проведеного аналізу літературних даних та педагогічного досвіду можна стверджувати, що тривалість одного заняття фізичними вправами з метою оздоровлення повинна бути в межах від 30 хв. до 1 години. У тижневому циклі таких занять повинно бути не менше 3-х. Звичайно, підхід до кожної людини повинен бути суворо диференційований в залежності від віку, статі, специфіки та інтенсивності рухової активності, стану здоров'я, тренуваності тощо.

Нормою рухової активності у дитячому віці визнана така величина, що повністю задовольняє біологічні потреби в рухах, відповідає можливостям організму, сприяє його розвитку і зміцненню здоров'я [7, с.110].

Критерій оптимальної норми рухової активності – надійність функціонування всіх систем організму, здатність адекватно реагувати на умови, навколишнього середовища, що змінюються. Порушення гомеостазу й неадекватність реакцій вказують на вихід за межі оптимальної норми, що в підсумку приводить до погіршення здоров'я.

Проблема нормування рухової активності досить складна, і при її рішенні необхідно враховувати багато аспектів. В результаті проведеного нами аналізу літературних даних можна стверджувати, що тривалість одного заняття фізичними вправами з метою оздоровлення повинна бути в межах від 30 хв до 1 години. У тижневому циклі таких занять повинно бути не менше 3-х. Звичайно, підхід до кожної дитини повинен бути суворо диференційований в залежності від віку, статі, специфіки та інтенсивності рухової активності, стану здоров'я, тренуваності тощо.

Надмірні фізичні навантаження, що є характерними для сучасного спорту найвищих досягнень, супроводжуються максимальною мобілізацією функціональної системи, яка забезпечує спортивний результат. Така рухова активність є надмірною, передчасно виснажує організм і не має нічого спільного зі здоров'ям [3, 7, 8].

Особливу важливість у шкільному віці мають вікові норми, які розглядаються як порівняльні (контрольні) для оцінки індивідуальної рухової активності.

Силла Р. (1984) нормує рухову активність за часом, витраченим на виконання рухів різної інтенсивності, класифікує види діяльності залежно від кратності підвищення обміну речовин щодо рівня основного обміну (табл. 1).

Норма рухової активності повинна ґрунтуватися на доцільності й корисності для здоров'я. Для цього потрібно орієнтуватися на показники, що характеризують фізичне здоров'я дітей.

Важливо не тільки знати скільки потрібно рухатися й робити локомоцій протягом доби й тижня, а й з якою метою, якого рівня фізичного стану необхідно досягти, що вимагає визна-

чення спрямованості фізичних вправ, параметрів фізичних навантажень. Такий підхід використається в роботах В. Бальсевича, В. Запо-

рожанова (1987), Н. Фоміна, Ю. Вавилова (1991), Я. Вайнбаума (1991), Т. Круцевич (2000).

Таблиця 1

Класифікація інтенсивності виконуваних рухів

Група інтенсивності	Вид діяльності	Кратність підвищення обміну речовин
1	Відсутність рухів у положенні лежачи	1
2	Спокійна діяльність сидячи	2
3	Дуже легке фізичне навантаження (повільна ходьба – 3 км-год ¹ , уроки праці, повільна їзда на велосипеді і ін.)	3
4	Легке фізичне навантаження (рухливі ігри, зарядка, танці і ін.)	4–6
5	Середнє фізичне навантаження (інтенсивний біг, спортивні ігри і ін.)	7–9
6	Більше фізичне навантаження (біг з біляграничною й граничною швидкістю і ін.)	10 і більше

Рівень рухової активності в шкільному віці значною мірою обумовлений не віковою потребою в ній (кінезофілією), а організацією фізичного виховання в школі, залученням дітей до організованих і самостійних занять у позаурочний час.

Встановлено, що для школярів необхідний щоденний двогодинний обсяг рухової

активності, при достатньому фізичному навантаженні, який здатний компенсувати потребу в русі.

Рухова активність школяра та її зміни протягом навчального дня представлені на рис 1.

Рис. 1. Рухова активність людини

Як видно, рухова активність школяра під час навчання у школі різко знижується. Статичний компонент досягає 85 %, а організовані

форми фізичного виховання лише 1–2 %. За висновком експертів, вона повинна становити від 1/6 до 1/3 загального навчального часу,

тобто 10–14 годин на тиждень при достатньому фізіологічному навантаженні.

У більшості розвинених країн передбачається, як правило, 3–4 обов'язкові заняття фізичною підготовкою в тиждень. У зміст заняття входять загальнорозвиваючі вправи, спортивні й рухливі ігри, плавання, танцювальні вправи. Програми фізичного виховання надзвичайно варіативні. Учителю надається право використовувати різноманітні засоби фізичного виховання й додаткові фізичні навантаження залежно від індивідуального рівня фізичної підготовленості тих що займаються. Так, у більшості шкіл США крім обов'язкових уроків щотижня проводяться змагання й три додаткових заняття в позаурочний час.

Комплексна програма по фізичному вихованню, прийнята в Україні, крім двох-трьох обов'язкових уроків на тиждень передбачає додаткові й факультативні заняття, фізичні вправи в режимі дня. Діти повинні щодня бути зайняті фізичними вправами біля двох годин. Але навіть при самих сприятливих умовах загальноосвітня школа не в змозі забезпечити необхідний обсяг рухової активності, тому фактична спеціально організована рухова активність обмежується 2-3 годинами в тиждень, що становить 20-30 % гігієнічної норми, і обумовлює щоденний дефіцит рухової активності. Хронічний дефіцит рухової активності став сьогодні реальною загрозою здоров'ю та нормальному розвитку учнів.

Щоб виключити негативний вплив гіпокінезії на дитячий організм, потрібна рухова активність [1, 2].

Діти, що відвідують ДЮСШ, зайняті тренуваннями від 8 до 10–15 годин у тиждень, що в кілька разів вище тижневого навантаження учнів, які займаються у загальноосвітніх школах. Нерідко тренери форсують підготовку юних спортсменів і застосовують для них надмірні навантаження, які негативно впливають на їх здоров'я.

Останнім часом одержала поширення рання спортивна спеціалізація, що викликає гіперкінезію. Дослідження вчених показали, що при гіперкінезії виникає специфічний комплекс функціональних порушень і клінічних змін. Цей стан супроводжується небезпечними змінами з боку центральної нервової системи і нейрорегуляторного апарату організму. Відзначається виснаження симпатико-адреналової

системи, дефіцит білка та зниження імунітету (Бальсевич, Запорожанов, 1987; Сухарев, 1991; і ін.).

Для дітей шкільного віку рекомендується наступна сумарна добова тривалість виконання рухів різної інтенсивності: в 3-й групі інтенсивності – 90-200 хв (для дівчаток) і 80–180 хв (для хлопчиків); в 4-й групі – відповідно 25–45 і 30–45 хв, а в 5-й групі – 10–30 і 25–45 хв; в 6-й групі – 3–5 і 3–15 хв.

Наведені показники можна використати для оцінки достатності або недостатності рухової активності конкретної вікової групи дітей у співставленні з умовами життя, навчання, організації процесу фізичного виховання. Однак, їх досить важко використати для визначення індивідуальної норми.

У дітей в значній мірі розвинені регуляторні механізми, спрямовані на підтримку необхідної добової рухової активності. За спостереженнями К. Смірнова та співавторів (1972), діти дошкільного віку при штучному обмеженні рухової активності протягом деякого часу істотно збільшували її в іншу частину доби. Особливу важливість у шкільному віці мають вікові норми, які розглядаються як порівняльні (контрольні) для оцінки індивідуальної рухової активності.

Виходячи з наведеного можна констатувати, що, індивідуальна норма рухової активності повинна ґрунтуватися на доцільності і корисності для здоров'я. Для цього потрібно орієнтуватися на показники, що характеризують фізичне здоров'я дітей. Важливо не тільки знати скільки потрібно рухатися й робити локомоцій протягом доби і тижня, а й з якою метою, якого рівня фізичного стану необхідно досягти, що вимагає визначення спрямованості фізичних вправ, параметрів фізичних навантажень. Такий підхід використовується в роботах В. Бальсевича, В. Запорожанова (1987), Н. Фоміна, Ю. Вавилова (1991), Я. Вайнбаума (1991), Т. Круцевич (2000).

Нормативи фізичної підготовленості, виконання яких обумовлено оптимальним і економічним рівнем функціонування основних систем організму (серцево-судинної, дихальної, нервово-м'язової), а також обмінних процесів, відповідають високому рівню фізичного здоров'я. Для його досягнення необхідний індивідуальний режим спеціально організованої рухової активності. Таким чином, індивідуальна

норма рухової активності обумовлена досягненням конкретного фізичного стану, яку можна виразити кількісно показниками фізичної працездатності, фізичної підготовленості, функціональним станом основних систем організму.

Висновки. 1. Серед оздоровчих засобів рухова активність школярів набуває виняткового значення. Вона формує організм, зміцнює здоров'я, попереджує захворювання і є найважливішим компонентом здорового способу життя. Обмежена рухова активність є однією з головних причин низки важких порушень опорно-рухового апарату, фізичного розвитку, хронічних захворювань внутрішніх органів, порушення обміну речовин, погіршення психічного стану.

2. Майже 90 % учнів мають відхилення у стані здоров'я, а понад 50 % – незадовільну фізичну підготовку. Кількість випускників шкіл, які є практично здоровими складає від 5 до 25 %, різноманітні відхилення у стані здоров'я має кожний третій першокласник, а до

завершення навчання у школі це вже кожний другий учень.

3. Школярі, для нормального розвитку і профілактики захворювань повинні виконувати до 20 тисяч локомоцій.

4. Один урок на тиждень компенсує біологічну норму рухової активності лише на 11 %. Необхідно збільшити обсяг щотижневої рухової активності учнів навчальних закладів мінімум до 10–12 годин.

5. У обстежених нами школярів 9–10 класів величина рухової активності була значно нижча біологічної норми і становила півгодини на тиждень. На перегляд телепередач учні витрачали щоденно 3–4 години, за комп'ютером – 1–3 години, сидять за партою в школі 5–6 годин і 2–4 години під час домашніх завдань. Тривалість сидіння – статичного компоненту в бюджеті дня, який негативно впливає на розвиток учнів досягає 14 годин, що становить 82 відсотків.

6. Найбільше оздоровче значення мають аеробні фізичні тренування.

Література

1. Рішення колегії МОН про реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді від 11 листопада 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.mon.gov1>.

2. Ареф'єв В. Г. Фізична культура в школі / В. Г. Ареф'єв, Г. А. Єдинак. – Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – 383 с.

3. Бальсевич В. К. Физическая активность человека / В. К. Бальсевич, В. А. Запорожанов. – К. : Здоровье, 1987. – 224 с.

4. Бородин Ю. А. Сучасні проблеми фізичної культури у формуванні здоров'я нації / Ю. А. Бородин, В. Б. Добровольський, О. О. Мальцев, Г. І. Сухорада // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. научн. тр. – Х. : ХГАДИ (ХХПІ), 2002. – № 6. – С. 43–56.

5. Домашенко А. В. Прогностична динамічна модель фізичного виховання студентської молоді в період оновлення суспільства в Україні / А. В. Домашенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2002. – № 23. – С. 3–10.

6. Дроздова Е. А. Двигательная активность учащейся молодежи как социальная актив-

References

1. Rishennya kolehiyi MON pro reformuvannya systemy fizychnoho vykhovannya uchniv ta student-s'koyi molodi vid 11 lystopada 2008 r. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.mon.gov1>.

2. Aref'yev V. H. Fizychna kul'tura v shkoli / V. H. Aref'yev, H. A. Yedynak. – Kam'yanets'-Podil's'kyu : Abetka-NOVA, 2002. – 383 s.

3. Bal'sevych V. K. Fyzycheskaya aktyvnost' cheloveka / V. K. Bal'sevych, V. A. Zaporozhanov. – K. : Zdorov'e, 1987. – 224 s.

4. Borodin Yu. A. Suchasni problemy fizychnoyi kul'tury u formuvanni zdorov'ya natsiyi / Yu. A. Borodin, V. B. Dobrovols'kyu, O. O. Mal'tsev, H. I. Sukhorada // Fyzycheskoe vospytanye studentov tvorcheskykh spetsyal'nostey : sb. nauchn. tr. – Kh. : KhHADY (KhKhPY), 2002. – № 6. – S. 43–56.

5. Domashenko A. V. Prohnostychna dynamichna model' fizychnoho vykhovannya student-s'koyi molodi v period onovlennya suspil'stva v Ukrayini / A. V. Domashenko // Pedagogika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu : zb. nauk. prats'. – Kh. : KhDADM (KhKhPI), 2002. – № 23. – S. 3–10.

ность / Е. А. Дроздова // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х., 2006. – С. 14–16.

7. Євстратов П. І. Рівень здоров'я в залежності від рухової активності студентів / П. І. Євстратов // Буковинський науковий вісник. – Чернівці, 2005. – С. 209–211.

8. Круцевич Т. Оцінка як один із факторів підвищення мотивації учнів до фізичної активності / Т. Круцевич // Фізичне виховання в школі, 1999. – № 1. – С. 47–51.

9. Круцевич Т. Ю. Теория и методика физического воспитания. Учебник для высших учебных заведений физического воспитания и спорта / Т. Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская литература, 2003. – С. 113–162.

6. Drozdova E. A. Dvyhatel'naya aktyvnost' uchashcheysya molodezhy kak sotsyal'naya aktyvnost' / E. A. Drozdova // Slobozhans'kyu naukovu-sportyvnyy visnyk. – Kh., 2006. – S. 14–16.

7. Yevstratov P. I. Riven' zdorov"ya v zalezhnosti vid rukhovoyi aktyvnosti studentiv / P. I. Yevstratov // Bukovyns'kyu naukovyy visnyk. – Chernivtsi, 2005. – S. 209–211.

8. Krutsevych T. Otsinka yak odyz iz faktoriv pidvyshchennya motyvatsiyi uchniv do fizychnoyi aktyvnosti / T. Krutsevych // Fizychno vykhovannya v shkoli, 1999. – № 1. – S. 47–51.

9. Krutsevych T. Yu. Teoryya i metodyka fizycheskoho vospytannya. Uchebnyk dlya vysshykh uchebnykh zavedenyy fizycheskoho vospytannya y sporta / T. Yu. Krutsevych. – K. : Olymпыyskaya lyteratura, 2003. – S. 113–162.

КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ПОДАННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ, ЯК СИСТЕМИ THE CONCEPTUAL BASIS FOR PRESENTING HEALTH OF HUMAN AS A SYSTEM

Магльований А. В., Кунинець О. Б.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Анотації

Мета – визначення та побудова структури інтегрального індивідуального здоров'я людини. Подано системне уявлення про інтегральне індивідуальне здоров'я людини, з його зовнішньо- та внутрішньо-системними фізіологічними, інтелектуальними та соціально-емоційними властивостями. Сформовано та представлено схематичне уявлення про «Зони здоров'я», що стосуються і медицини і валеології за окремими показниками здоров'я. Опрацьовано та запропоновано блок-схему структури інтегрального індивідуального здоров'я людини, яка являє собою ієрархічно розгалужене дерево, що включає щонайменше п'ять рівнів: показники складових, котрі формують компонент, компоненти статусів, статуси здоров'я, яке інтегрує стан усіх рівнів. Встановлено, що інтегральне індивідуальне здоров'я людини – це зовнішньо- та внутрішньо-системний розвиток тіла, інтелекту, психіки людини, що проявляється в адекватній емоційній та соціальній поведінці.

Ключові слова: здоров'я людини, рівні здоров'я, структура, зони здоров'я.

Цель – определение и построение структуры интегрального индивидуального здоровья человека. Подано системное представление о интегральном индивидуальном здоровье человека, его внешне и внутренне системными физиологическими, интеллектуальными и социально-эмоциональными свойствами. Сформировано и представлено схематическое представление о «Зонах здоровья», касающиеся и медицины и валеологии по отдельным показателям здоровья. Обработано и предложено блок-схему структуры интегрального индивидуального здоровья человека, которая представляет собой иерархически разветвленное дерево, включающий по меньшей мере пять уровней: показатели составляющих, которые формируют компонент, компоненты статусов, статусы здоровья, которое интегрирует состояние всех уровней. Установлено, что интегральное индивидуальное здоровье человека – это внешне и внутренне системное развитие тела, интеллекта, психики человека, проявляется в адекватной эмоциональной и социальной поведении.

Ключевые слова: здоровье человека, уровни здоровья, структура, зоны здоровья.

The purpose is to define and construct the structure of the integral individual health of a person. The systematic representation of the integral individual health of a person, with its external and internal-systemic physiological, intellectual and social-emotional properties is given. The schematic representation of «Health zones», which is related to medicine and valeology according to individual indicators of health, is also formed and represented. The block diagram of the structure of integral individual health of a person is worked out and proposed, which is a hierarchically branched tree, which includes at least five levels: indicators of constituents that form the component, status components, health statuses, which integrated the state of all levels. It is established that the integral individual human health is the external and intra-system development of the body, intelligence, and human psyche that manifests itself in adequate emotional and social behavior.

Key words: health of human, health of levels, structure, health of zones.

Вступ. У світовій та українській науковій літературі все частіше розглядається ідея необхідності формування, підтримки та розвитку системного уявлення про стан здоров'я та його основні компоненти. Згідно з визначенням Г. Стеріста, “здоровою можна вважати людину, що відрізняється гармонійним фізичним та розумовим розвитком і добре адаптована до оточуючого фізичного та соціального середовища” [1, 11, 14]. Саме здорова людина в стані повністю реалізувати свої фізичні та розумові здібності і виконати своє соціальне призначення.

Сьогодні в Україні виник новий напрямок в галузі здоров'я, де “здоров'я розглядається як

не хвороба”, – принципова відмінність від прийнятого в медицині [1, 2, 7, 8, 14]. Наука про здоров'я сьогодні практично сформувалася як новий науковий напрям зі своєю мовою, об'єктом, предметом і методами дослідження. Стратегічні завдання цього напрямку відрізняються від завдань практичної медицини, бо збереження та підтримування здоров'я досягається за рахунок потенційних можливостей людини без застосування власне медикаментозних лікувальних впливів [10, 11, 12].

Проблема оцінювання, підтримки і, що важливіше, формування здоров'я людини значно ширша, ніж це розуміє сучасна наука, і не стосується медицини безпосередньо. Здоров'я людини – це здоров'я гармонійно розвиненої особистості. Розвитку і формуванню піддається

ся організм людини (фізичний статус), його розум і здатність до мислення (інтелектуальний компонент), морально-етичні установки (моральний компонент), вміння контролювати емоції (емоційний компонент) і т. ін. – (психічний статус), спроможність адаптуватися до умов життя і праці (компонент соціального статусу). Окремі аспекти цієї проблеми розробляються науковцями [2, 3, 12, 13], але з часом все чіткіше проявляється тенденція до розширення поняття здоров'я і, разом з тим, як і раніше, найпильніше вивчається його “соматична” ланка. Людина являє собою складну систему, у яку входить її організм з фізіологічними системами, її мозок з інтелектуальними та емоційними властивостями, її поведінка, що спирається на моральні і характерологічні якості.

Відтак мета нашого дослідження полягала у визначенні та побудові структури інтегрального індивідуального здоров'я людини.

Матеріали та методи. Згідно з метою нашого дослідження, ми зупинили свій вибір на технологіях виявлення структури здоров'я, яка складає інтегральне індивідуальне здоров'я, виявлення функціонального стану організму з боку статусів здоров'я – фізичного, психічного і соціального, добору і вимірювання показників, що системно впливають на компоненти статусів, складові компонента, які формують показники фізіологічних систем організму завершуючи гнучку структуру інтегрального індивідуального здоров'я особистості. Особливість цієї технології дослідження полягала в тому, що вибрані показники, методи їх вимірювання і тестування повинні були відповідати принципу системності, тобто нас не так цікавив конкретний показник сам по собі, як особливості його взаємовідношення з іншими

показниками, за якими вимірювали або тестували. Таким чином, можливо програючи в технології вибору, вимірювання і тестування конкретних показників, ми вигравали в системності, комплектності підходу, оскільки ці показники характеризували функціональний стан організму, стан фізичної, психічної і соціальної діяльності.

Завдання всього дослідження, у тому числі і вибору технології, ускладнювалися ще й тим, що необхідно було прослідкувати динаміку різноякісних показників у лонгітюдному спостереженні та особливості динаміки їх кореляційних взаємовідношень. Це продиктовано тим, що треба було визначити толерантність усіх вибраних показників до фізичних навантажень і активних занять спортом. Очевидно, що ефективно вирішення цього завдання потребувало використання нових інформативних технологій, зокрема побудови математичних моделей аналізу і прогнозу динаміки показників. У обстеженні брало участь 880 практично здорових студентів, які займалися оздоровчими фізичними вправами, оздоровчим бігом, спортивними іграми та стрільбою з лука.

Результати дослідження. Отже, відповідно до багаторічного дослідження поставленої проблеми [2, 3, 10, 12, 13], нижче нами представлено схематичне уявлення про “Зони здоров'я”, що стосуються і медицини і валеології за окремими показниками здоров'я (табл. 1). В таблиці 1 представлено весь діапазон від мінімуму (min) до максимуму (max), який включає всі можливі значення досліджуваного показника, при цьому діапазон норми мінімуму (N min) – норми максимуму (N max) є діапазоном середньостатистичних значень нормального функціонування досліджуваного показника.

Таблиця 1

Схематична “Зона здоров'я” валеології та медицини

min – N min	N (норма)	max – N max
Нездоров'я	Здоров'я	Нездоров'я
Патологія		Патологія
“Зона” медицини”	“Зона” валеології	“Зона медицини”

Примітка: min – N min – діапазон від норми мінімального середньостатистичного показника до мінімального зареєстрованого; max – N max – діапазон від норми максимально середньостатистичного показника до максамального зареєстрованого.

Отже, “зона” валеології – це зона норми оптимального функціонування показника, а

завдання валеології – підтримування здоров'я в цій “зоні”. “Зона” медицини – зона

значень показників, що вийшли за межі діапазону – за межі діапазону середньостатистичної норми, а завдання медицини – повернути або максимально наблизити порушені в результаті захворювання значення показників у діапазон норми [4]. Зазначимо, що засоби і форми вирішення завдань валеології і медицини різні (табл. 2), на що вказують й відмінності валеології та традиційно-

медичної стратегії щодо здоров'я, а дослідження зміни показників всередині діапазону норми в медицині не проводилися, й сам діапазон норми не належить до сфери медичних досліджень. Принципово важливим моментом є те, що нами розглядаються зміни показника від оптимуму (середина діапазону норми) до верхньої і нижньої меж діапазону норми функціонування.

Таблиця 2

Характеристика структури стратегії досягнення здоров'я особистості

Ознаки	Валеологічна стратегія	Клініко-профілактична стратегія
Центральне поняття і об'єкт діагностики	Здоров'я (Зд)	Хвороба (Хв)
Головна мета	Зміцнення здоров'я	Подолання хвороби
Основний об'єкт	Педагог, психолог, лікар	Лікар
Шлях до здоров'я	Прямий – зміцнення здоров'я	Опосередкований – через боротьбу з хворобою
Ставлення до організму	Ознаки найвищої досконалості організму	Недовіра до можливостей організму
Розуміння організму	Як цілість	Теоретично – як до цілості Практично – як до суми частин

Виходячи з отриманих нами результатів багатовекторних досліджень, нами була розроблена та запропонована блок-схема [12] структури здоров'я (рис. 1), яка являє собою ієрархічно розгалужене дерево, що включає щонайменше п'ять рівнів: показники складових, котрі формують компонент, компоненти статусів, статуси здоров'я – фізичний, психічний, соціальний, і здоров'я людини, яке інтегрує стан усіх рівнів.

Перший рівень структури здоров'я складає інтегральне індивідуальне здоров'я (ІЗ).

Другий рівень – статуси здоров'я: фізичний, психічний і соціальний.

Третій рівень структури здоров'я формують компоненти статусів. Так, компоненти фізичного здоров'я представлені внутрішніми фізіологічними системами (ВФС) організму і керуючими системами організму (КСО). Компонентами психічного здоров'я є: інтелект (Інт), емоції (Е) і характер (Х). Компоненти соціального здоров'я: адаптація до фізичних умов життя (АФЖ), адаптація до умов трудової діяльності (АТД), адаптація до морально-етичних норм середовища (АМЕ).

Четвертий рівень – складові компонента. Для компонента ВФС – це фізіологічні системи внутрішньої сфери (наприклад, система кровообігу (Ск), система дихання (Сд), системи обміну (Со) та ін). Для компонента КСО – це нервова система (НС) та ендокринна система (Енд). Складовими інтелекту, на нашу думку, можуть виступати такі якості або властивості, як логічне, асоціативне, алгоритмічне, просторове мислення (Л/А/А/Пм), пам'ять (П/У/З/К), увага, зосередженість, концентрація тощо. Складовими емоційного компонента є: власне психічні переживання – внутрішня (імпресивна – Імп) психічна складова емоцій; прояв емоції у зовнішньому середовищі (рухові та поведінкові акти, міміка, мовлення) – зовнішня (експресивна – Екс) психічна складова емоцій. Як складові характеріологічного компонента виступають якості (Як) особистості, відповідальні за збереження і підтримання здоров'я (наприклад, “сила Я”, оптимізм, цілеспрямованість та ін.), тобто система властивостей характеру, які визначають ступінь самоорганізації і самовиховання особистості.

Вимірювання
Рівні:

- 1 рівень – інтегральне індивідуальне здоров'я (І ІЗ)
- 2 рівень – статуси здоров'я
- 3 рівень – компоненти здоров'я
- 4 рівень – складові здоров'я
- 5 рівень – окремі показники здоров'я

Інші окремі показники здоров'я

Тести

Опитувальники

Рис. 1. Блок-схема структури здоров'я

Складовими компонента АФЖ соціального статусу є: претензії на ступінь комфортності (ПК), мобільність (М), фізичні можливості адаптації до умов середовища (ФМ). Складові компонента АТД: адаптація до професійних вимог (АП), адаптація до інтелектуального оточення професійного середовища (АІ), здатність долати психологічні бар'єри (ЗД).

Складові компоненти АМЕ: психологічна сумісність із сімейним оточенням (ПС), комунікативність (К), міжособистісні взаєминни (МВ).

П'ятий рівень структури здоров'я формують показники фізіологічних систем організму, виміряні лабораторними чи клініко-діагностичними методами або отримані шляхом розрахунків; показники психічного і соціального здоров'я, визначені методом тестування й опитування.

Принципово важливим моментом є те, що розглядаються зміни показника від оптимуму (середина діапазону норми) до верхньої і нижньої меж діапазону нормального функціонування. Зазначимо також, що дослідження зміни показників всередині діапазону норми в медицині не проводилися, а сам діапазон норми не належить до сфери медичних досліджень.

Вказана блок-схема не є догмою, вона є достатньо гнучкою при її застосуванню залежно від завдань, які виконуються.

Блок-схему можна запроваджувати, як за кількісними так і за якісними характеристиками компонентів статусів (третій рівень), складових компонентів (четвертий рівень) та структури здоров'я (п'ятий рівень), які безпосередньо формують показники фізіологічних систем організму і ін.

Отже, розглянувши вкрай важливе питання найбільш важливих аспектів формування, підтримки та розвитку системного уявлення про стан здоров'я та його основні компоненти можна навести запропоноване нами визначення: **«Системне уявлення про інтегральне індивідуальне здоров'я людини – це сума знань та відомостей, отриманих з фундаментальних наук біології, фізіології, медицини, фізичної культури, спорту та ін., їх відбір, об'єднання та підпорядкування основній меті зміцненню здоров'я та досягнення найвищої досконалості організму людини».** Згідно з таким розумінням з предметної галузі біології та фізіології люди-

ни запозичуються знання про властивості органів і систем організму людини, принципи і закономірності функціонування органів і фізіологічних систем, а також про внутрішньосистемну динаміку структурно-функціональної організації мозку як органа керування фізіологічними системами організму і як об'єкта пізнання розумових процесів.

Дискусія. Попри велику значущість стану здоров'я для функціонування людини як індивідуума та суспільної особистості, проблема “здоров'я” практично ще недостатньо розроблена [2, 11, 13, 14]. Визначення здоров'я, наведене у преамбулі Статуту ВООЗ: “Здоров'я – стан людини, якому властива не тільки відсутність хвороб або фізичних вад, але й повне фізичне, душевне і соціальне благополуччя” – також не вносить достатньої ясності у проблему [2, 11]. З цього випливає, що необхідне подальше розкриття та дослідження кожної із згаданих складових.

Мають рацію й ті науковці [1, 2, 9, 12, 13], які вважають, що подальше вирішення проблеми не на шляху універсалізації самого визначення здоров'я, а у нових підходах до його дослідження. Зараз в літературі [2, 3, 5, 12, 13, 14] не бракує вивчення окремих, ізольованих сторін стану здоров'я, особливо “психічного” і “соціального” здоров'я. Попри це, “концептуально корисніше рухатися від функціонального уявлення цілого до частин, що уявляються структурно, а не навпаки” [2, 3, 11, 14]. За вимогами системного підходу, необхідно скласти уявлення про “блокову” структуру поняття здоров'я, шляхом декомпозиції його цілого. Відповідно до запропонованої раніше концепції здоров'я, нами взято за основу складові здоров'я всебічно розвиненої особистості – фізичний, психічний, соціальний статуси та була розроблена структура компонентів кожного з них [3, 6, 7, 11, 13].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Визначено, що концептуальні погляди на здоров'я людини міцно пов'язані з системним уявленням про гармонійно розвинену особистість, а здоров'я людини розглядають як системну триєдність фізичного, психічного та соціального статусів і компонентів, що є складовими інтегрального індивідуального здоров'я людини.

Встановлено, що комплексна основа подання здоров'я людини являє собою ієрархічно

розгалужене дерево, що включає щонайменше п'ять рівнів, а саме інтегральне індивідуальне здоров'я людини, статуси, компоненти, складові, та окремі показники здоров'я.

Література

1. Амосов Н. М. Раздумье о здоровье / Н. М. Амосов. – М. : Молодая гвардия, 1978. – 190 с.
2. Апанасенко Г. Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека / Г. Л. Апанасенко. – СПб. : МГП “Петролис”, 1992. – 125 с.
3. Антомонов Ю. Г. Здоровье. Система оценок / Ю. Г. Антомонов, А. Б. Котова, О. Г. Пустовойт // Сб. научн. тр. – Вып. 2, Днепропетровск, 1995. – С. 5-6.
4. Баевский Р. М. Прогнозирование состояния на грани нормы и патологии / Р. М. Баевский. – М. : Медицина, 1979. – 295 с.
5. Белов В. М. Определение характеристикологической составляющей психического статуса здоровья человека / В. М. Белов, Л. М. Козак // Сб. научн. тр. – Вып. 2, Днепропетровск, 1995. – С. 16–17.
6. Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье / И. И. Брехман. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 208 с.
7. Войтенко П. В. Здоровье здоровых / П. В. Войтенко. – К. : Здоров'я, 1991. – 246 с.
8. Гриценко В. Здоров'я людини як багатогаспектна проблема / В. Гриценко, В. Белов, А. Котова, О. Пустовойт // Вісник НАН України. – 2006. – №6. – С. 51–56.
9. Козак Л. М. Психическое здоровье: определение и характеристики / Л. М. Козак, В. М. Белов // Матер. научн. конф. „Здоровье человека : технология формирования строителя в системах образования и здравоохранения Украины”. Сб. научн. тр. – Вып. 2, Днепропетровск, 1995. – С. 42–49
10. Магльований А. Основи формування валеологічної освіти в сучасних умовах / А. Магльований, А. Дуліба, Г. Магльована, Н. Кравчук // Всеукр. наук. практ. конф. „Студентський фізкультурно-спортивний рух в Україні на порозі ХХІ століття. – К., 1998. – С. 72.
11. Магльований А. Організм і особистість. Діагностика та керування / А. Магльований, В. Белов, А. Котова. –

Доведено, що інтегральне індивідуальне здоров'я людини – це зовнішньо-системний та внутрішньо-системний розвиток тіла, інтелекту, психіки людини, що проявляється в адекватній емоційній та соціальній поведінці.

References

1. Amosov N.M. Razdum'e o zdorov'e. – M.: Molodaya hvardyya, 1978. – 190 s.
2. Apanasenko H. A. Evolyutsyya byoenerhetyky y zdorov'e cheloveka. – SPB : MHP “Petrolys”, 1992. – 125 s.
3. Antomonov Yu. H. Zdorov'e. Systema otsenok. /Antomonov Yu. H., Kotova A. B., Pustovoyt O. H. // Sb. nauchn. tr., vyp. 2, Dnepropetrovsk, 1995. – S. 5–6.
4. Baevskyy R. M. Prohnozyrovanye sostoyanyu na hrany normy y patolohyy. – M.: Medytsyna, 1979. – 295 s.
5. Belov V. M. Opredelenye kharakteryolohycheskoy sostavlyayushchey psykhycheskoho statusa zdorov'ya cheloveka / Belov V. M., Kozak L. M. – Sb. nauchn. tr., vyp. 2, Dnepropetrovsk, 1995. – S. 16–17.
6. Brekhman Y.Y. Valeolohyya – nauka o zdorov'e. – M.: Fyzkul'tura y sport. 1990. – 208 s.
7. Voytenko P.V. Zdorov'e zdorovykh. – K., Zdorov"ya, 1991. – 246 s.
8. Hrytsenko V. Zdorov"ya lyudyny yak bahatoaspektna problema / Hrytsenko, V. Belov, A. Kotova, O. Pustovoyt. Visnyk NAN Ukrayiny №6 2006. – S. 51–56.
9. Kozak L. M. Psykhycheskoe zdorov'e: opredelenye y kharakterystyky / Kozak L. M., Belov V. M. – Mater. nauchn. konf., Zdorov'e cheloveka: tekhnolohyya formyrovanyya zdorovostroytelya v systemakh obrazovanyya y zdorovokhranenyya Ukrayny”. Sb.nauchn.tr., vyp. 2, Dnepropetrovsk, 1995. – S. 4–249.
10. Mahl'ovanyy A. Osnovy formuvannya valeolohichnoyi osvity v suchasnykh umovakh / Mahl'ovanyy A., Duliba, Mahl'ovana H., Kravchuk N. Vseukr. nauk. prakt. konf. „Student-s'kyy fizkul'turno-sportyvnyy rukh v Ukrayini na porozi KhKhI stolittya. – Kyiv. – 1998. – С. 72.
11. Mahl'ovanyy A. Orhanizm i osobystist'. Diahnostyka ta keruvannya. / Mahl'ovanyy A., Belov V., Kotova A. – L'viv; Medychna hazeta Ukrayiny, 1998 – 250 s.

Львів : Медична газета України, 1998. – 250 с.

12. Магльований А. В. Основи інформаційного поля здоров'я особистості / А. В. Магльований // III міжнар. наук. конф. пам'яті А. М. Лапутіна А. М. Лапутіна "Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту". – "Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт". – Чернігів, 21-22 жовтня 2010 року – С. 285–289.

13. Муравов О. И. Неэнергетический комплект физического здоровья и стратегия валеологии / О. И. Муравов, Э. Г. Булич // Матер. научн. конф. "Здоровье человека : технология формирования здравоостройтеля в системах образования и здравоохранения Украины", Днепропетровск, 31.05–2.06.1995. Сб. научн. тр. – Вып. 2. – С. 10–12.

14. Апанасенко Г. Л. Саналогія (медичні аспекти валеології) : підручник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова, А. В. Магльований. – Львів : «Кварт». – 2011. – 303 с.

12. Mahl'ovanyy A.V. Osnovy informatsiynoho polya zdorov"ya osobystosti. III mizhnar. nauk. konf. pam"yati A. M. Laputina A. M. Laputina "Aktual'ni problemy suchasnoyi biomekhaniky fizychnoho vykhovannya ta sportu". – "Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka. Seriya: Pedahohichni nauky. Fizyчне vykhovannya ta sport". – Chernihiv, 21–22 zhovtnya 2010 roku – S. 285-289.

13. Muravov O.Y. Neenerhetycheskyy komplekt fizycheskoho zdorov'ya y stratehiyya valeolohyy / Muravov O. Y., Bulych Э. H. Mater. nauchn. konf. "Zdorov'e cheloveka: tekhnolohyya formyrovanyya zdavostroytelya v systemakh obrazovanyya y zdavoookhranenyya Ukrainy", Dnepropetrovsk, 31.05-2.06.1995. Sb. nauchn. tr. – Vyp. 2., – С. 10–12.

14. Apanasenko G., Popova L., Mahlovanyy A. Sanalohiya (medical aspects valeology): a textbook for medical students of schools (faculties) Postgraduate Education. – Lviv: "Quartus". – 2011. – 303 p.

ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ

USE OF RECREATIONAL POTENTIAL NATIONAL NATURAL PARKS OF UKRAINE

Микитин Т. М., Шелюк В. О.

Рівненський державний гуманітарний університет

Анотації

В Україні функціонує 42 національні природні парки. Вони включають у себе унікальні ландшафти, природно-заповідні території. Територія парку може активно використовуватись у туристичній діяльності. Метою роботи є розробка екологічних стежок у національних природних парках. У роботі розглянуто питання організації та проектування екологічних стежок на прикладі національного парку «Соколині гори». Запропоновано використовувати при проектуванні екологічних стежок елементи геоінформаційних систем. Показано елементи розробки екологічної стежки «Щербовець». Визначено місце маркетингу у просуванні екологічних стежок. Запропоновано використовувати ГІС при розробці екологічних стежок.

Ключові слова: екологічна стежка, природно-заповідні об'єкти, національні природні парки, туристичні дестинації, маркетинг природно-заповідних територій.

В Украине функционирует 42 национальные природные парки. Они включают в себя уникальные ландшафты, природно-заповедные территории. Территория парка может активно использоваться в туристической деятельности. Целью работы является разработка экологических троп в национальных природных парках. В работе рассмотрены вопросы организации и проектирования экологических троп на примере национального парка «Соколиные горы». Предложено использовать при проектировании экологических троп элементы геоинформационных систем. Показано элементы разработки экологической тропы «Щербовец». Определено место маркетинга в продвижении экологических троп.

Ключевые слова: экологическая тропа, природно-заповедные объекты, национальные природные парки, туристические дестинации, маркетинг природно-заповедных территорий.

There are 42 national natural parks in Ukraine. They include unique landscapes, natural protected areas. The park's territory can be actively used in tourism activities. The aim of the work is to develop ecological trails in national natural parks.

The issue of organizing and designing ecological trails on the example of the national park "Sokolini gory" is considered in the paper. It is proposed to use elements of geographic information systems in designing ecological trails. The elements of the development of the ecological trail "Scherbovets" are shown. The place of marketing in promotion of ecological trails is defined.

Key words: ecological path, natural reserve objects, national natural parks, tourist destinations, marketing of natural reserve territories.

Вступ. Раціональне використання природних ресурсів стає основною проблемою сьогодення. Особлива увага приділяється природно-заповідним територіям, до яких, згідно чинного законодавства, застосовується спеціальні режими їх використання. У національних природних парках таких об'єктів природно заповідного фонду є достатня кількість, що робить дану проблему ще більш актуальною. Для цього можна використати екологічний туризм, який набуває все більшої популярності в світі та і в Україні.

Зростання потоку туристів у національні природні парки з одної сторони створює певні проблеми, так як має місце загроза для природних ландшафтів. Однак для регулювання неконтрольованого потоку туристів можна використовувати екологічні стежки, які впорядку-

ють рух туристів на об'єктах природно-заповідного фонду та надають їм більше корисної інформації про відвідувану територію.

Матеріал і методи. На сьогодні питання методології проектування та створення екологічних стежок розглядалось багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими. Зокрема у роботах Дідуха Я. Т., Єрмоленко В. М., Крижанівської О. Т., Чижової В. П., Комова В. В., Орестова Я. І., Галкіна С.І., Калашнікової Л.В., Дойко Н.М. У роботах дається опис методології, приводяться конкретні приклади проектування екологічних стежок. Є багато робіт педагогічного напрямку, які присвячені організації еколого-просвітницької роботи. Разом з тим слід зазначити, що автори не конкретизують чітко етапи проектування стежок та не розглядається питання використання сучасних ГІС технологій при розробці стежок та їх подальшому використанні, що є важли-

вим для молоді та просування екостежок у мережі internet.

Результати дослідження. З давних давен люди подорожували. В основі цих подорожей було, в тому числі, пізнання нового для себе. З часом виник термін екскурсія, який Володимир Даль пояснює його таким чином: „Екскурсія, проходка, прогулянка, вихід на пошук чогось, для збору трав та інше”. Цікаво, що на сьогодні серед різноманітних видів екскурсій, значну роль відводиться природничим екскурсіям, які отримали назву екологічних стежок.

Історія створення екологічних стежок починається у кінці XIX ст. У 1880 р. в Одесі створюється Кримський гірський клуб з філіями в Ялті та Севастополі, який у 1899 р. створив «Штангієвську стежку». Згодом у 1916 р. за 7 км від м. Судак вздовж гірських скель прокладено Голіцинську стежку. Виникають перші спеціалізовані російськомовні журнали „Екскурсійний вісник”, „Шкільні екскурсії і шкільний музей”, які можна було придбати в Києві, Одесі, Харкові та інших містах України.

Відомо, що найдовшою в світі екологічною стежкою (довжина – 3440 км) є Апалачська, прокладена у 20-х рр. XIX ст. Засновником її вважається Бентон Маккей. Він запропонував цю стежку, як проект регіонального розвитку, благоустрою території. Будувалася Апалачська стежка з 1921 р. (коли було запропоновано проект) до 1937 р. Сьогодні, звичайно, вона набула іншого вигляду, однак і нині перебуває за межами старої дороги задля збереження лісових масивів [4]. У Естонії, Литві, Росії, Польщі екологічні стежки користуються достатньою популярністю. [8]

В Україні є достатньо напрацювань щодо створення екологічних стежок у національних парках [5], ботанічних садах [6], дендропарках [3, 7], лісових заказниках [1]. В роботах основну роль відводиться питанням збереження унікальних видів, менша увага приділена питанням просування, популяризації цих стежок.

В середині 80-тих років минулого століття Н. Лейпером був введений термін «туристська дестинація», як географічна територія, яка приваблює і задовольняє потреби значної групи туристів [9]. Розвиток дестинацій привів до створення моделі «чотири А», автори якої вчені з Датської академії туризму О. Йоргенсен, К. Купер і Д. Флетчер, розглядають дестинацію, як взаємозв'язок таких елементів:

– пам'ятки (attractions) – природні, культурно-історичні, архітектурні та інші туристичні ресурси, що приваблюють туристів, спонукають до здійснення подорожі;

– доступність (access) – місцевий транспорт і транспортні комунікації;

– зручності (amenities) – інфраструктура туризму (засоби розміщення, заклади ресторанного господарства, розваг, торгівлі тощо);

– посередники та допоміжні служби (ancillary services) [10].

Для України туристичними дестинаціями можуть стати регіональні ландшафтні та національні природні парки [11]. Екологічні стежки будуть візитними картками природних парків.

Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (ст. 20–22) національні природні парки (НПП) є природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми, науково-дослідними установами загальнодержавного значення [14].

На них покладаються такі завдання:

- збереження цінних природних ландшафтів, водних об'єктів, рослинного і тваринного світу;

- збереження історико-культурних комплексів та об'єктів; створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності;

- проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання;

- вироблення наукових рекомендацій охорони та використання довкілля;

- проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

Національні природні парки у своєму складі містять:

а) ділянки землі та водного простору у постійному користуванні (заповідне ядро);

б) ділянки землі та водного простору інших землевласників та землекористувачів.

Наприклад, найбільший Український НПП «Подільські Товтри» загальною площею 261,3 тис. га, із них у постійному користуванні лише 3 тис. га (1,15 % від загальної площі парку), 258,3 тис. га входить до його складу без вилучення у землекористувачів.

Основні характеристики Національних природних парків України приведена у табл. 1.

На території НПП виділяють чотири функціональні зони: заповідну, регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарського використання.

Заповідна зона призначається для охорони і відновлення найцінніших природних комплексів. Режим охорони цієї зони аналогічний режиму охорони природних заповідників. Тут проводиться науково-дослідна робота та моніторинг довкілля за програмою Літопису природи.

Зона регульованої рекреації. У цій зоні організовують короткотривалий відпочинок та

оздоровлення населення, екологічні екскурсії, огляд особливо мальовничих і пам'ятних місць. У ній дозволяється здійснювати постійні екологічні стежки та туристичні маршрути з відповідним обладнанням. Режим охорони передбачає такі вимоги: обмеження рубок лісу головного користування, промислове рибальство і мисливство та іншу діяльність, яка може негативно вплинути на природні екосистеми. За відвідування цих місць, організацію любительського мисливства та рибальства може вводитися плата. Чисельність відвідувачів лімітується.

Таблиця 1

Національні природні парки України

№ з/п	Назва національного природного парку	Область	Рік утворення	Площа, га
1	2	3	4	5
1.	Кармелюкове подвіря	Вінницька область	2011	20204
2.	Дністровський каньйон	Тернопільська область		10829
3.	Нижньосульський	Черкаська, Полтавська	2010	16879
4.	Верховинський	Івано-Франківська		12023
5.	Приазовський	Запорізька область		78127
6.	Північне Поділля	Львівська область		15588
7.	Тузловські лимани	Одеська область		27865
8.	Хотинський	Чернівецька область		9400
9.	Білоозерський	Київська, Черкаська	2009	7014,4
10.	Білобережжя Святослава	Миколаївська область		35223
11.	Бузький Гард	Миколаївська область		6138
12.	Дворичанський	Харківська область		3131,2
13.	Дермансько-Острозький	Рівненська область		1647,6
14.	Джарилгацький	Херсонська область		10000
15.	Залісся	Чернігівська, Київська		14836
16.	Зачарований край	Закарпатська область		6101
17.	Черемоський	Чернівецька область		7117,5
18.	Кременецькі Гори	Тернопільська область		6951,2
19.	Гетьманський	Сумська область		23360
20.	Пирятинський	Полтавська область		12028,4
21.	Слобожанський	Харківська область		5244
22.	Чарівна Гавань	АР Крим		6270
23.	Нижньодністровський	Одеська область	2008	21311
24.	Прип'ять-Стохід	Волинська область	2007	39315,5
25.	Голосіївський	м. Київ		4525
26.	Мезинський	Чернігівська область	2006	31035

1	2	3	4	5
27.	Великий Луг	Запорізька область		16756
28.	Гомільшанські ліси	Харківська область	2004	14315
29.	Ічнянський	Чернігівська область		9666
30.	Галицький	Івано-Франківська		14685
31.	Гуцульщина	Івано-Франківська	2002	32271
32.	Сколівські Бескиди	Львівська область	1999	35684
33.	Ужанський	Закарпатська область		39159
34.	Деснянсько-Старогутський	Сумська область		16215,1
35.	Яворівський	Львівська область	1998	7078,6
36.	Святі Гори	Донецька область	1997	40609
37.	Подільські Товтри	Хмельницька область	1996	261316
38.	Вижницький	Чернівецька область	1995	7928,4
39.	Азово-Сиваський	Херсонська область	1993	52154
40.	Синевир	Закарпатська область	1989	40400
41.	Шацький	Волинська область	1983	32515
42.	Карпатський	Івано-Франківська	1980	50303
	Всього			1103220,8

Зона стаціонарної рекреації призначена для розміщення санаторіїв, пансіонатів, мотелів, кемпінгів, турбаз, спортивно-оздоровчих таборів, інформаційних центрів, екскурсійних бюро, підприємств громадського харчування, торгівлі та інших культурно-побутових об'єктів. Це – території з великим рекреаційним потенціалом і значною потенційною рекреаційною стійкістю при їх використанні. В цій зоні можлива реконструкція ландшафту.

Господарська зона, де розміщені населені пункти, об'єкти комунального господарства, підприємства, сільськогосподарські поля, лісові масиви тощо. Тут проводить традиційну господарську діяльність з підвищеними природоохоронними вимогами.

Як бачимо у зоні регульованої та стаціонарної рекреації можна активно розвивати туризм, зокрема його активні види, тобто пішохідні та вело маршрути. Згідно [15] у НПП України налічується 262 туристичних маршрути. Це потужний потенціал для проведення активного відпочинку, який використовується на сьогодні не у повній мірі.

Слід зазначити, що розробка стежок та згодом їх просування відіграють важливу роль на майбутнє. Нами проведено розробку екологічних стежок у проєктованому національному природному парку «Соколіні гори». Розробка екостежок здійснювалась у рамках реалізації

проєкту «Розвиток сільського зеленого та екологічного туризму як планомірна складова економічного розвитку Березнівського району» підтриманого Європейським союзом у рамках програми «Підтримка політики регіонального розвитку України».

Територія Надслучанського регіонального ландшафтного парку, природні особливості та місцевість якого характеризуються своїми неповторними ландшафтами, що утворилися насамперед завдяки виходу давніх кристалічних порід на денну поверхню, утворивши так званий Український кристалічний щит. Туристи мають унікальна можливість спостерігати своєрідний поліський гірський рельєф із багатотою флорою та фауною.

Процес розробки екологічних стежок (пішохідних, кінних, велосипедних) включав наступні важливі етапи;

- визначення перспективних напрямів проходження стежок;
- наукове дослідження території проєктованої стежки;
- прокладання та маркування екологічних стежок.

На першому етапі спеціалісти намічали маршрути, із врахуванням атракцій. Доцільно на один маршрут включати не більше 10 об'єктів для перегляду. При розробці напрямів проєктували маршрут із врахуванням наявних

об'єктів ПЗФ та історичних пам'яток, якими багата поліська земля. Тобто проєктовані стежки мають комплексний характер. Для проведення робіт залучали екскурсоводів, велосипедистів, екологів, краєзнавців.

На другому етапі проводилась комплексна експедиція по проєктованому напрямку екологічної стежки. У склад експедиції входили екологи, ботаніки, дендрологи, геодезисти, історики. Результатом їх роботи став аналіз природно-кліматичних умов території, детальний опис оглядових точок на екологічній стежці та карта-схема екологічної стежки.

Згодом проводилось маркування екологічних стежок, створення місць відпочинку по уже визначеному маршруту.

Звіти про проведені дослідження включали у себе такі важливі розділи:

- карта-схема маршруту пішохідної стежки,
- загальна характеристика маршруту пішохідної екологічної стежки,

- коротка характеристика природно-екологічних умов території прокладання пішохідної екологічної стежки,

- характеристика видових (оглядових) майданчиків маршруту екологічної стежки,

- правила техніки безпеки під час проходження маршруту екологічної стежки,

- додатки.

Основним документом екологічної стежки є карта-схема. На рис. 1. приведено таку карто-схему. До її розробки залучали геодезистів. Важливим, при проєктуванні екологічних стежок, використання сучасних інформаційних технологій. Зокрема застосування елементів ГІС при проєктуванні екологічних стежок, що дозволить за допомогою сучасних смартфонів подорожувати по розробленим екологічним стежкам. У табл. 2 приведено координати оглядових майданчиків.

Умовні позначення:

● - Пішохідний маршрут "Щербовець"

1. Етнопоселення 2. Яри Маренина 3. Вільхове болото 4. Родонове джерело 5. Преображенська церква в с. Маринин
6. Староруське городище 7. Замкова гора 8. Різноманіття папоротей 9. Урочище Щербовець

Рис. 1. Карта-схема пішохідної екологічної стежки «Щербовець»

Таблиця 2

Оглядові майданчики, місця для відпочинку на екологічній стежці "Щербовець"

№ точки	Назва точки	Географічні координати (отримані за допомогою GPS-навігатора)
1	2	3
001	Етнопоселення	Широта: 50.810393 Довгота: 27.116670
002	Яри Маренина	Широта: 50.811678 Довгота: 27.114039
003	Вільхове болото	Широта: 50.812815 Довгота: 27.112247
004	Родонове джерело	Широта: 50.810467 Довгота: 27.136099

1	2	3
005	Вид на Преображенську церкву	Широта: 50.815151 Довгота: 27.111233
006	Преображенська церква в с. Маринин	Широта: 50.814661 Довгота: 27.110894
007	Староруське городище	Широта: 50.815383 Довгота: 27.109061
008	Замкова гора	Широта: 50.817378 Довгота: 27.114849
009	Різноманіття папоротей	Широта: 50.810467 Довгота: 27.136099
010	Урочище Щербовець	Широта: 50.811603 Довгота: 27.140046

В рамках реалізації проекту розроблено 9 екологічних стежок. В табл. 2 приведено

основні характеристики проєктованих екологічних стежок.

Таблиця 2

Основні характеристики екологічних стежок Надслучанського регіонального ландшафтного парку

№	Назва	Тип	Протяжність, км	Перепад висот, м	Кількість оглядових точок
1	Соколіні гори	пішохідна	2,66	38	9
2	Щербовець	пішохідна	6,7	54	10
3	Млинкова річка	пішохідна	4,1	29	10
4	Губківський замок	пішохідна	4,8	30	11
5	Стави	пішохідна	8,2	29	9
6	На колесах Соколиними горами	вело	165	102	10
7	Велосипедна мандрівка Соколиними горами	вело	28	55	9
8	Лісовими стежками Полісся	кінна	5,5	28	9
9	Мандрівка поліським лісом	кінна	11,6	19	11

Для туристів було розроблено елементи навігаційної системи, яка отримала назву «Стежки Случа». В основі роботи розробленої системи покладено можливості GoogleMaps. Завдяки цій роботі було створено 113 об'єктів на основній карті Google для вирішення задач навігації, зареєстровано інформації по 9 екологічних стежках. Інформація про видові точки містить відомості про її назву та номер на визначеній екологічній стежці, географічні координати, посилання на сайт проєкту, опис пункту, а також кілька фотографій.

Дискусія. Проведений нами аналіз роботи Національних парків Польщі [17] вказує на важливість розвитку пішохідних і велосипедних маршрутів у національних природних парках. Для Польщі відпочинок у таких парках стає більш популярним, що в свою чергу сприяє розвитку активних видів туризму, популяризації природи серед населення.

Висновки. Проведені нами наукові дослідження та експедиції на територію Надслучанського регіонального ландшафтного парку дають підстави вважати, що запропонована методика проєктування екологічних стежок є оптимальною.

Для популяризації екологічних стежок та привернення туристів до відпочинку у регіональних ландшафтних парках потрібно використовувати елементи геоінформаційних систем. Розроблена навігаційна система «Стежки Случа» допоможе туристам отримати додаткову інформацію та самостійно подорожувати унікальними куточками Надслучанського регіонального парку.

Доцільно запропоновану методику проєктування екологічних стежок використовувати при проєктуванні таких стежок і на інших об'єктах природно-заповідного фонду України. Використовання екологічних стежок впо-

рядкує рух туристів на об'єктах природно-заповідного фонду та надасть їм більше кори-

сної інформації про відвідувану територію.

Література

1. Екологічна стежка (методика, організація, характеристика модельної стежки «Лісники») / Я. Т. Дідух, В. М. Єрмоленко, О. Т. Крижанівська та ін. – К. : Фітосоціоцентр, 2000. – 88 с.
2. Тропа в гармонії з природою : сб. рос. и зарубез. опыта по созданию еколог. троп. – М. : Р. Валент, 2007. – 176 с.
3. Галкін С. І., Калашнікова Л. В., Дойко Н. М. та ін. Екологічною стежкою дендропарку «Олександрія». – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2013. – 40 с.
4. AppalachianTrail Conservancy [Електронний ресурс]. – Режим доступу :<http://www.appalachiantrail.org>
5. Заповідними стежками Поділля / Під ред. Я. Б. Олійника. – К. : Ніка-Центр, 2003. – 57 с.
6. Стельмашук В. Г., Гребенюк Є. В., Ростківський О. Ф. та ін. Проект організації території Кременецького ботанічного саду як приклад реконструкції та будівництва ботанічних садів // Будівництво та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в Україні. – Сімферополь : Таврійський національний університет, 2006. – С. 97–101.
7. Кляшторна Г. В. Екологічна стежка в дендропарку «Олександрія». – К. : Час, 1990. – 32 с.
8. Бабюк Л. М. Теоретико-методологічні засади наукового обґрунтування створення екологічних стежок // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – Луцьк, 2010. – Випуск №7. – С. 71–75.
9. Leiper N. The framework for tourism: Towards definitions of tourism, tourists and the tourism Industry // Annals of Tourism Research. – 1979. – № 6. – P. 390–407.
10. Экономика туризма : теория и практика: учеб. пособ. / К. Купер [и др.]. – СПб. : Омега, 1998. – 200 с.
11. Микитин Т. М. Використання маркетингу туристичних дестинацій для просування об'єктів природно-заповідного фонду Рівненщини // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць. Випуск 11 (43). – Луцьк, 2014. – С. 159–167.

References

1. Ekolohichna stezhka (metodyka, orhanizatsiya, kharakterystyka model'noyi stezhky "Lisnyky") / Ya. T. Didukh, V. M. Yermolenko, O. T. Kryzhaniv's'ka ta in. – K. : Fitosotsiotsentr, 2000. – 88 s.
2. Trova v harmonyy s pryrodoy : sb. ros. y zarubezh. opyta po sozdanyyu ekoloh. trop. – M. : R. Valent, 2007. – 176 s.
3. Halkin S. I., Kalashnikova L. V., Doyko N.M. ta in. Ekolohichnoyu stezhkoju dendroparku «Oleksandriya». – Bila Tserkva: Bilotserkivdruk, 2013. – 40 s.
4. AppalachianTrail Conservancy [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu :<http://www.appalachiantrail.org>
5. Zapovidnymy stezhkamy Podillya / Pid red. Ya.B. Oliynika. – K.: Nika-Tsentr, 2003. – 57 s.
6. Stel'mashchuk V.H., Hrebennyuk Ye.V., Rostkiv's'kyu O.F. ta in. Proekt orhanizatsiyi terytoriyi Kremenets'koho botanichnoho sadu yak pryklad rekonstruktsiyi ta budivnytstva botanichnykh sadiv // Budivnytstvo ta rekonstruktsiya botanichnykh sadiv i dendroparkiv v Ukraini. – Simferopol': Tavriys'kyu natsional'nyy universytet, 2006. – S. 97–101.
7. Klyashstorna H.V. Ekolohichna stezhka v dendroparku «Oleksandriya». – K.: Chas, 1990. – 32 s.
8. L. M. Babyuk. Teoretyko-metodolohichni zasady naukovooho obgruntuvannya stvorenniya ekolohichnykh stezhok // Pryroda Zakhidnoho Polissya ta prylehlykh terytoriy. Vypusk – #7, – Luts'k, – 2010. S. 71–75.
9. Leiper N. The framework for tourism: Towards definitions of tourism, tourists and the tourism Industry // Annals of Tourism Research. – 1979. – # 6. – P. 390–407.
10. Ekonomyka turyzma: teoryya y praktyka: ucheb. posob./ K.Kuper [y dr.]. – SPb.: Omega, 1998. – 200 s.
11. Mykytyn T. M. Vykorystannya marketynhu turystychnykh dystynatsiy dlya prosuvannya ob'yektiv pryrodno-zapovidnoho fondu Rivnenshchyny // Ekonomichni nauky. Seriya «Regional'na ekonomika». Zbirnyk naukovykh prats'. Vypusk 11 (43), – Luts'k, 2014, s. 159–167.

12. Природно-заповідний фонд Рівненської області / Під ред. Ю. М. Грищенко. – Рівне : Волинські обереги. 2008. – 216 с.
13. Герасимчук З. В., Микитин Т. М., Якимчук А. Ю. Маркетинг природно-заповідних територій. Монографія. – Луцьк : ЛНТУ, 2012. – 245 с.
14. Про природно-заповідний фонд України : Закон України, 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради, 1992. – № 34. – С. 502.
15. Державна служба статистики України. Заповідники та національні природні парки України у 2013 році. – К., 2014. – 27 с.
16. Микитин Т. М. Теоретико-методологічні основи проектування екологічних стежок у регіональних ландшафтних парках // Збалансоване природокористування. Науково-практичний журнал. – К, 2016. – №4. – С. 26–31.
17. Микитин Т., Шелюк В., Шиманський Я. Організація роботи та управління національними парками. Досвід Польщі для України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат» (м. Київ 16–17 березня 2017 р.). – К. : НУБіП, 2017. – С. 244–246.
12. Pryrodno-zapovidnyy fond Rivnens'koyi oblasti / Pid red. Yu.M. Hryshchenka. – Rivne: Volyns'ki oberehy. 2008. – 216 s.
13. Herasymchuk Z. V., Mykytyn T. M., Yakymchuk A. Yu. Marketynh pryrodno-zapovidnykh terytoriy. Monohrafiya. Luts'k: LNTU, 2012. – 245 s.
14. Pro pryrodno-zapovidnyy fond Ukrainy: Zakon Ukrainy, 16 chervnya 1992 r. // Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 1992. – № 34. – s. 502.
15. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Zapovidnyky ta natsional'ni pryrodni parky Ukrainy u 2013 rotsi. – K., 2014. – 27 stor. vykh. № 06.4–36/51–14 vid 26.02.2014r.
16. Mykytyn T. M. Teoretyko-metodolohichni osnovy proektuvannya ekolohichnykh stezhok u rehional'nykh landshaftnykh parkakh // Zbalansovane pryrodokorystuvannya. Naukovo-praktychnyy zhurnal. №4/2016. – K, 2016. s. 26–31.
17. Mykytyn T., Shelyuk V., Shymans'kyu Ya. Orhanizatsiya roboty ta upravlinnya natsional'nymy parkamy. Dosvid Pol'shchi dlya Ukrainy // Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Ukrayina-Pol'shcha: stratehich-ne partnerstvo v systemi heopolitychnykh koordynat» (m. Kyyiv 16–17 bereznya 2017 r.). – K.: NUBiP, 2017. S. 244–246.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ

EFFICIENCY OF PHYSICAL REHABILITATION MEANS OF MULTIPLE SCLEROSIS

Мицкан Б. М., Лисенко Ю.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Анотація

Розсіяний склероз є важким захворюванням з хвилеподібним перебігом, періодами загострення і часткової ремісії. Його медико-соціальна значущість визначається перш за все розвитком ранньої і стійкої інвалідизації. У цьому відношенні фізична реабілітація набуває важливого значення. Мета дослідження – встановити вплив комплексного застосування кріотерапії, акупунктури і стретчингу щодо подолання міофасціального болювого синдрому у хворих з розсіяним склерозом. Обстеження проводили у 50 хворих розсіяним склерозом віком від 21 до 54 років, в яких був діагностований міофасціальний болювий синдром. Для корекції застосовували спеціально розроблену реабілітаційну програму, що включала кріотерапію сухим азотом в спеціальній кріокамері (10–20 сеансів) у поєднанні з рефлексотерапією і фізичними вправами для розтягування м'язів протягом 2 місяців. Використаний нами метод комплексного застосування кріокамери з рефлексотерапією і розтягуванням м'язів дозволив знизити болювий синдром до мінімальних показників вже через 5 сеансів; відновити показники рухливості хребта після 10-ти сеансів, а через 20 днів суттєво відновити силу м'язів. Використання комплексного впливу гіпотермії, акупунктури і стретчингу дозволило у 47,0 % хворих зменшити ступінь важкості перебігу міофасціального болювого синдрому при розсіяному склерозі.

Ключові слова: розсіяний склероз, міофасціальний болювий синдром, фізична реабілітація.

Рассеянный склероз является тяжелым заболеванием с волнообразным течением, периодами обострения и частичной ремиссии. Его медико-социальная значимость определяется прежде всего развитием ранней и стойкой инвалидизации. В этом отношении физическая реабилитация приобретает важное значение. Цель исследования – установить влияние комплексного применения криотерапии, акупунктуры и стретчинга по преодолению миофасциального болювого синдрома у больных рассеянным склерозом. Обследование проводили у 50 больных рассеянным склерозом в возрасте от 21 до 54 лет, в которых был диагностирован миофасциальный болювой синдром. Для коррекции применяли специально разработанную реабилитационную программу, включавшую криотерапию сухим азотом в специальной криокамере (10–20 сеансов) в сочетании с рефлексотерапией и физическими упражнениями для растяжки мышц в течение 2 месяцев. Использованный нами метод комплексного применения криокамеры с рефлексотерапией и растяжением мышц позволил снизить болювой синдром до минимальных показателей уже через 5 сеансов; восстановить показатели подвижности позвоночника после 10-ти сеансов, а через 20 дней существенно восстановить силу мышц. Использование комплексного воздействия гипотермии, акупунктуры и стретчинга позволило в 47,0 % больных уменьшить степень тяжести течения миофасциального болювого синдрома при рассеянном склерозе.

Ключевые слова: рассеянный склероз, миофасциальный болювой синдром, физическая реабилитация.

Multiple sclerosis is a severe disease with a wave-like course, periods of exacerbation and partial remission. Its medical and social significance is determined primarily by the development of early and sustainable disability. In this regard, physical rehab takes an important role. The purpose of the study was to determine the effect of complex application of cryotherapy, acupuncture and stretching on the overcoming of myofascial pain syndrome in patients with multiple sclerosis. The examination was performed in 50 patients with multiple sclerosis aged 21 to 54 years in which myofascial pain syndrome was diagnosed. For correction, a specially developed rehabilitation program was used that included cryotherapy with dry nitrogen in a special cryocamer (10–20 sessions) in combination with reflexotherapy and physical exercises for stretching the muscles for 2 months. The method used by us for the integrated use of cryocameras with reflexotherapy and stretching of the muscles allowed to reduce the pain syndrome to the minimum values after 5 sessions; to restore the spatial mobility after 10 sessions, and in 20 days to significantly restore muscle strength. The use of complex influence of hypothermia, acupuncture and stretching allowed in 47.0 % of patients to reduce the severity of the course of myofascial pain syndrome in multiple sclerosis.

Key words: multiple sclerosis, myofascial pain syndrome, physical rehabilitation.

Вступ. На сьогоднішній день розсіяний склероз (РС) залишається важким захворюванням з хвилеподібним перебігом, періодами загострення і часткової ремісії [2, 14, 19]. Його

медико-соціальна значущість визначається перш за все розвитком ранньої і стійкої інвалідизації [6, 7].

Незважаючи на існування значної кількості публікацій [4, 15, 16, 18], в етіопатогенетичній теорії РС залишається багато проблем, без

вирішення яких неможливо оптимізувати існуючі діагностичні і терапевтичні алгоритми, особливо щодо розробки сучасних патогенетично обґрунтованих реабілітаційних схем і програм [2, 8, 17].

За останні роки значно підвищилась поширеність РС у всьому світі [1, 8, 16]. Це пов'язано як з істинним збільшенням частоти захворюваності РС, так і з поліпшенням методів діагностики з широким упровадженням в неврологічну практику сучасних нейровізуалізаційних методів дослідження, які дозволяють виявити захворювання на ранніх стадіях розвитку [4, 5, 9, 11].

Існуючі методи лікування хоча і дозволяють з різним ступенем ефективності зменшити ризик загострень, уповільнити прогресування захворювання, відтермінувати інвалідизацію, проте пов'язані з необхідністю проводити великомасштабні рандомізовані дослідження нових препаратів, перевіряти і підтверджувати результати експериментальних клінічних досліджень [3, 12, 14], що пов'язано з витратою великих фінансових і кадрових ресурсів.

У цьому відношенні питання фізичної реабілітації (ФР) набувають важливого значення тому, що фармакологічні засоби, які часто застосовують при лікуванні РС є препаратами високої вартості, нерідко токсичними і мають досить значний перелік протипоказань та можливих ускладнень [2, 15, 17]. Крім того вони вимагають тривалого використання, що також негативно позначається на якості життя і загальному стані пацієнтів з РС [1, 10, 13].

Серед найпоширеніших методів ФР слід відзначити застосування фізичних вправ і різноманітних засобів фізіотерапії з використанням фізичних факторів [2, 4, 8, 14].

Застосування фізичних вправ при симптоматичній пов'язаній з болями в нижній частині спини при РС визначаються практичними запитаними до теоретичного обґрунтування їх використання з метою корекції функціонального стану нервово-м'язового апарату у цієї категорії пацієнтів.

У спеціальній літературі [6, 12] тільки поодинокі роботи стосуються оцінки амплітудно-частотної характеристики рефлекторної збудливості спінальних мотонейронів при РС. Однак, це дуже важливо, оскільки через них реалізуються прості рефлекси по моносинаптичній рефлекторній дузі, які впливають на прояв

довільної рухової активності [10]. Тому дані електронейроміографічного (ЕНМГ) дослідження про вплив корекційно-реабілітаційних заходів сприяють більш глибокому і всесторонньому розумінню механізмів впливу засобів ФРБ на відповідні реакції спінального і периферичного моторного рівня.

Мета роботи – встановити вплив комплексного застосування кріотерапії, акупунктури і стретчингу щодо подолання міофасціального больового синдрому у хворих з розсіяним склерозом.

Матеріал і методи дослідження. Обстеження проводили у 50 хворих віком від 21 до 54 років, що поступили в реабілітаційний центр Slawsk (Польща) з приводу РС. У всіх обстежених пацієнтів, при поступленні в реабілітаційний центр, виявляється міофасціальний больовий синдром (МФБС) різного ступеня вираженості [11], а також клінічно діагностовані неврологічні розлади (нижній парапарез змішаного типу) різного ступеня важкості, які були верифіковані за даними ЕНМГ-обстежень з використанням глобальної і стимуляційної електронейроміографії.

Для корекції МФБС застосовували спеціально розроблену реабілітаційну програму, що включає кріотерапію сухим азотом в спеціальній кріокамері (10–20 сеансів) у поєднанні з рефлексотерапією і фізичними вправами для розтягування м'язів (протягом 2 місяців). Середній термін перебування в центрі – 64 дні.

Комплекс методик включав реєстрацію та аналіз глобальної (сумарної) ЕНМГ (функціональні проби: «розслаблення м'язів» і «максимальне довільне напруження м'язів»; об'єкти тестування: m. tibialis anterior, m. gastrocnemius, m. biceps femoris, m. rectus femoris), М-відповідей (m. tibialis anterior, m. extensor dig. br., m. gastrocnemius, m. soleus, m. flexor dig. br., m. rectus femoris), Н-рефлексів (m. gastrocnemius, m. soleus), полісинаптичних відповідей (ПСО) у відведенні від m. tibialis anterior при короткосерійній стимуляції n. plantaris (число імпульсів в серії 10, частота – 20 Гц, тривалість окремого стимуляційного сигналу – 1 мс, інтенсивність – подвійний поріг контрактильної відповіді м'язів підошової поверхні стопи) та резидуальної латентності як часу проведення моторного імпульсу по термінальним немієлінізованим волокнам. Тесту-

вання проводили на однойменних групах м'язів зліва і справа.

Обстеження проводилися безпосередньо при поступленні в реабілітаційний центр (контроль) і через 10 та 20 сеансів після початку впровадження реабілітаційної програми. Реабілітаційна програма реалізується в чотири етапи: I – передреабілітаційний, II – основний, III – стабілізаційний, IV – післяреабілітаційний.

Пацієнтам проведено клініко-неврологічне обстеження і специфічна мануально-терапевтична діагностика [5, 10, 11]. При функціональному дослідженні оцінювали стан кінцівок, помилкову чи істинну їх асиметрію, об'єм активних і пасивних рухів, послідовність і паралельність включення моторних патернів при виконанні рухового завдання [3]. Вираженість МФБС визначалася за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) і шкали порушень життєдіяльності Куртцке (EDSS), а ступінь вираженості хронічного болю та її вплив на соціальну дезадаптацію оцінювався за анкетною Ван-Корфа [1, 3, 12, 13].

При оцінці стану скелетних м'язів, поряд з візуальним контролем, здійснювали їх кінестетичне дослідження, яке дозволяє визначити тонус м'язів (Т), гіпотрофію (ГТР), кількість пальпаційних болючих вузликів (КВ), болючість (Б), тривалість болю (ТБ), ступінь іррадіації болю при пальпації (СІ).

Для кількісного вираження отриманих при дослідженні даних Ф.А. Хабіровим і співавт. [11] запропоновано індекс м'язового синдрому (ІМС), який визначається сумою балів суб'єктивних та об'єктивних ознак. Кількісне вираження показників, основу яких складають найбільш значущі в клініці ознаки МФБС наводять у балах згідно формули: $ІМС = ВПС + Т + ГТР + Б + ТБ + СІ + КВ$. У здорової людини ІМС становить 1 бал.

На підставі ІМС виділяють 3 ступені важкості МФБС: перша (легка) – до 8 балів; друга (середня) – від 9 до 15 балів; третя (важка) – більше 15 балів.

Вираженість МФБС визначали в наступних м'язах: *m. trapezoideus*, *sterno-cleido-mastoideus*, *m. scalenus anterior*, *m. levator scapulae*, *m. rhomboideus*, *mm. pectoralis major et minor*, *mm. supra- et infraspinatus*, *m. obliquus capitis inferior*, *m. ilio-psoas*, *m. piriformis*, *m. quadratus femori*, *mm. adductor femoris*, *m.*

gastrocnemius, *mm. fibularis*. Оцінювали вираженість МФБС у верхньому і нижньому квадрантах сідничної ділянки, а також половині тіла.

Направлення хворих на додаткові обстеження (у режимі післяреабілітаційного моніторингу) проводилося за клінічними показаннями.

Статистична обробка даних проводилася за допомогою пакету даних Microsoft EXCEL-2003, доповненого програмами непараметричної статистики та оцінки нормальності розподілу «Statistika-6». Для оцінки вірогідності відмінності вибірок отриманих показників використані t-критерій Стьюдента і непараметричний критерій Вілконсона. Взаємозв'язок ознак оцінювався за допомогою коефіцієнтів кореляції Пірсона. Прийнятий рівень статистичної значущості висновків – $P < 0,05$.

Результати дослідження. Встановлено, що тривалість захворювання РС до моменту поступлення в реабілітаційний центр у 18,0 % хворих складає до одного року, у 25,0 % – від одного до трьох, ще у 25,0 % – від трьох до п'яти, у 32,0 % – від п'яти до десяти років. Давність останнього загострення до моменту обстеження – у 75,0 % становить один місяць, у 15,0 % – від 1 до 6 місяців, 10,0 % – понад 6 місяців.

У всіх пацієнтів з РС визначалися клінічні ознаки МФБС. Характерними міалгічними ділянками були міжлопаткова, бокова грудна стінка, бічні поверхні поперекового відділу спини.

Вираженість МФБС за ВАШ у 85,0 % хворих відповідала середньому ступеню інтенсивності МФБС. При цьому рухливість хребта була обмежена у 95,0 % хворих; проба Ласега була позитивною у 100,0 % випадках. Симптом Лермітта спостерігається у 40,2,0 % пацієнтів, при цьому у половини із них – в дебюті захворювання. Подібна закономірність встановлена в інших дослідженнях проведених у багатьох країнах світу [9].

Тригерні зони у 80,0 % пацієнтів знаходились у верхньому квадранті медіальної сідничної ділянки; з них 50,0 % мали проєкційний характер у стегно й гомілку; у 20,0 % хворих локалізація болювих точок була на лінії остистих відростків. Основним чинником, що ініціювало болювий синдром, у 85,0 % обстежених було неадекватне динамічне фізичне нава-

нтаження, різкі нескоординовані рухи без попередньої підготовки.

У всіх пацієнтів виявлені візуальні критерії вкорочення косих м'язів живота, що внесено до спеціальних протоколів обстеження хворих на РС [3, 18].

Проведені дослідження дозволили встановити, що у 95,0 % пацієнтів з РС у патологічний процес залучається периферична нервова система. Показано також наявність субклініч-

них варіантів ураження периферичної нервової системи, які виявляються тільки електронейроміографічними методами, що необхідно враховувати при проведенні диференціальної діагностики і фізіотерапії [8, 10, 14]. При аналізі результатів стимуляційної ЕНМГ виявляються вірогідні ($p < 0,05$) зміни електрофізіологічних показників, які характеризують стан периферичних нервових провідників нижньої кінцівки (табл. 1).

Таблиця 1

Електронейроміографічні показники пацієнтів з розсіяним склерозом до і після впровадження реабілітаційної програми у порівнянні з контрольними даними ($x \pm SE$)

Показник Показники	Назва нерва		
	Сідничний	Стегновий	Великогомілковий
Після 10 сеансів реабілітаційної програми			
Амплітуда М-відповіді, мВ	14,23±0,91*	12,99±0,87*	10,61±0,91*
ШППрокс., м/с	54,07±1,43	54,87±1,51*	–
ШПДист., м/с	54,26±1,52	54,53±0,99*	44,29±0,93
Прокс/дист. коеф.	1,27±0,03	1,22±0,02	–
Резидуальна латентність, мс	2,76±0,12*	3,23±0,11	4,79±0,15*
Після 20 сеансів реабілітаційної програми			
Амплітуда М-відповіді, мВ	17,31±1,01*	14,02±0,76*	19,48±0,84*
ШППрокс., м/с	65,72±1,88*	60,51±1,23*	–
ШПДист., м/с	61,02±1,74*	59,74±1,52*	49,59±1,47*
Прокс/дист. коеф.	1,02±0,02	1,03±0,03	–
Резидуальна латентність, мс	1,66±0,04*	1,79±0,01*	1,89±0,05*
Контроль			
Амплітуда М-відповіді, мВ	6,73±0,31	5,49±0,29	5,21±0,19
ШППрокс., м/с	49,11±1,05	48,25±1,23	
ШПДист., м/с	50,06±1,22	48,71±1,01	39,24±0,62
Прокс/дист. коеф.	1,12±0,02	0,88±0,04	–
Резидуальна латентність, мс	3,07±0,11	2,92±0,06	2,88±0,04

Примітка * $P < 0,05$.

Дані контрольних обстежень свідчать про наявність деяких особливостей в нейрофізіологічному статусі сенсо-моторної іннервації нижніх кінцівок [7, 18]. Зокрема, середня амплітуда сумарної ЕМГ (тест – «максимальне довільне напруження») в окремих відведеннях виявилася істотно нижчою від еталонних величин (в середньому на 43,2,0%, $P < 0,05$). Наприклад, середня амплітуда сумарної ЕМГ *m. rectus femoris* правої і лівої нижніх кінцівок складала відповідно 0,25 мВ і 0,34 мВ (61,0 % і 83,0 % від еталонних величин); значення *m. tibialis anterior*, *m. biceps fem.* лівої і правої ни-

жніх кінцівок відповідали 0,29 мВ і 0,36 мВ (44,5 % і 55,0 % від еталонних величин); у відведенні від *m. gastrocnemius* – 0,2 мВ і 0,17 мВ (відповідно 50,0 % і 42,0 % від еталонних величин).

При тестуванні сідничного нерва виявлено вірогідне ($p < 0,05$) зменшення амплітуди максимальної М-відповіді, зниження ШПП в проксимальному і дистальному відрізку нерва, значно збільшується співвідношення проксимально-дистального коефіцієнту і показник резидуальної латентності, що свідчить на користь

дем'єлінізуючого характеру ураження нервових провідників.

Після 10 сеансів реабілітаційної програми відмічено білатеральне зниження амплітуди

сумарної ЕМГ в середньому на 37,8 % від контрольних величин (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка амплітуди сумарної ЕНМГ *m. gastrocnemius* на стороні геміпарезу (хворий А., і.х. № 345/2015.) після комплексного застосування засобів фізичної реабілітації

Порівняно з контрольними даними відмічено різке моно- або білатеральне зниження амплітуди сумарної ЕНМГ, що супроводжується збільшенням їх латентності, тривалості і числа фаз. При цьому показники Н-рефлексу *m. gastrocnemius* зліва склали 3,4 мВ і справа 3,0 мВ, що виявилися відповідно на 62,0 % і 60,0 % нижчим за контрольні величини.

Така динаміка ЕНМГ-показників вказує на деякі особливості, що обумовлені локалізацією і важкістю ураження спинномозкових структур та характером відновних змін.

Кількісний аналіз основних коливань глобальної ЕНМГ виявив їх зниження до 50–70 мВ за 1 секунду. При цьому до початку реабілітаційної програми в дистальних м'язах нижніх кінцівок амплітуда складала в *m. tibialis anterior* і *m. gastrocnemius* 50–70 мкВ на стороні більшого ураження и 150–250 мкВ на стороні меншого ураження. В більшості випадків (90,0 %) спостерігалась чітка асиметрія в амплітудній характеристиці ЕНМГ.

Слід відмітити, що у 45,0 % пацієнтів до початку реабілітаційної програми, з високою сумою балів по шкалі EDSS (6,5) спостерігалось також максимальна для двох груп м'язів асиметрія амплітуд сумарної ЕНМГ (80,0 %).

При цьому у всіх пацієнтів в більшості відведень відмічене зниження амплітуди М-відповідей в середньому до 82,7 ,0% від до реабілітаційних величин.

Проаналізувавши дані літературних джерел стосовно етіології МФБС [5, 6, 10] і вивчивши топографо-анатомічні деталі різних відділів хребта у пацієнтів з РС можна стверджувати, що причиною болю поперекової локалізації є компенсаторне перенапруження міофасціальної системи, як відповідь на неадекватні нервові імпульси, що є наслідком дем'єлінізації [2, 4], а у частини випадків також аксонопатії [15], які підтверджуються ЕНМГ-показниками.

Після 10-ти денного курсу реабілітації 95,0 % пацієнтів мали позитивну динаміку. Помірний больовий синдром залишився у 30,0 % хворих. При цьому біль з'являвся тільки при різкому переході з одного положення тіла в інше, але повністю був відсутній в стані спокою лежачи і при помірних рухах, короткочасному перебуванні на ногах.

Використаний нами метод комплексного застосування кріокамери з рефлексотерапією і розтягуванням м'язів в ЕГ дозволив знизити больовий синдром до мінімальних показників вже через 5 сеансів; відновити показники рух-

ливості хребта вже після 10-ти сеансів, а через 20 днів суттєво відновити силу м'язів. При цьому, вже з п'ятого сеансу встановився стабільно низький рівень спастичності клубово-поперекового та великого сідничного м'язів, а в зменшення рівня тонічного напруження м'язів в 36,7 % було досягнуто після 20-го сеансу кріотерапії з наступним 2 місячним курсом голкотерапії у поєднанні з розтягуванням м'язів.

Такий метод був особливо ефективним при найгостріших болях в перші дні реабілітації.

У хворих з переважанням міофасціального болю, завдяки активізації м'язів однієї половини тіла і домінантною участю нижньої кінцівки відбулося збільшення максимальної амплітуди і площі Н-рефлексу, показника Н/М, приросту Н-рефлексу. В окремих дослідженнях [5, 11, 12] показано, що одночасне підвищення амплітуди Н-рефлексу і збільшення показника Н/М свідчать про зменшення супраспінального впливу, оскільки в цьому випадку збільшується збудливість пулу мотонейронів і зростає їх синхронізація. Полегшення амплітуди Н-рефлексу не тільки залежить від активності спінальних ноцицептивних нейронів, але й пов'язане з активацією супраспінальних центрів, що беруть участь в сприйнятті та аналізі «больових» сигналів і координуючих рефлекторну відповідь м'язів при РС [2, 4, 11].

Одержані нами дані добре пояснюють позитивний вплив поєданого впливу кріопродур з акупунктурою і розтягуванням м'язів в рамках запропонованої нами теоретичної мо-

делі, що враховує зменшення центральної сенситизації на рівні периферичних рецепторів, зменшення ноцицептивного потоку до супраспінальних структур. Це супроводжується зменшенням збудливості супраспінальних нейронів і блокуванням ноцицептивної передачі на сегментарному рівні, приводячи до зменшення м'язової спастичності.

Висновки. 1. Використання комплексного впливу гіпотермії, акупунктури і стретчингу дозволило у 47,0 % хворих зменшити ступінь важкості перебігу міо-фасціального больового синдрому при розсіяному склерозі.

2. Вивчення електрофізіологічних характеристик важкості і динаміки розвитку неврологічного дефіциту внаслідок розсіяного склерозу вказує на доцільність застосування моніторингу функцій корінцево-сегментарних структур і кортикоспінальних шляхів у хворих вказаної категорії під час реабілітаційного періоду.

3. Запропонована нами версія спеціалізованого пакету електронейроміографічного дослідження легко реалізується і відрізняється достатньо високою відтворюваністю та інформативністю вибраних показників.

4. Отримані результати служать обґрунтуванням для введення в практику реабілітаційних заходів кріотерапії (протягом 10–20 днів) і щоденної (протягом 64 днів) акупунктурної стимуляції м'язів з одночасним їх розтягуванням як дієвий метод реабілітації хворих з розсіяним склерозом.

Література

1. Бельская Г., Лукашевич Н., Кутепова Н. В. Использование шкалы оценки тяжести состояния больных рассеянным склерозом по Kurtzke в клинической практике. – 2008. – С. 23–44.
2. Бойко А. Н. Патогенетическое лечение рассеянного склероза: настоящее и будущее / А. Н. Бойко // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова (спец. выпуск «Рассеянный склероз» 2). – 2009. – Т. 109. – С. 90–100.
3. Васильева Л. Ф. Клиника и визуальная диагностика укороченных мышц / Л. Ф. Васильева. – М. : Медицина, 2003. – 169 с.
4. Гусев Е. И. Рассеянный склероз: достижения десятилетия / Е. И. Гусев,

References

1. Bel'skaja G. N. Ispol'zovanie shkaly ocenki tjazhesti sostojanija bol'nyh rassejannym sklerozom po Kurtzke v klinicheskoj praktike: uchebno-metodicheskoe posobie [Use of scale of estimation of weight of the state of patients with the dissipated sclerosis on Kurtzke in clinical practice] / G. N. Bel'skaja, I. G. Lukashevich, N.V. Kutepova. – Cheljabinsk. – 2008. – С. 23–44.
2. Bojko A.N. Patogeneticheskoe lechenie rassejannogo skleroza: nastojashhee i budushhee [Pathogenetic treatment of multiple sclerosis: the present and the future]. / A. N. Bojko // Zhurnal nevrologii i psikiatrii im. S. S. Korsakova (spec. vipusk «Rassejannij skleroz» 2). – 2009. – Т. 109. – С. 90–100.

- А. Н. Бойко // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова (спец. выпуск «Рассеянный склероз»). – 2007. – В. 4. – С. 4–14.
5. Есин Р. Г. Миогенный болевой синдром / Р. Г. Есин, Д. А. Эрперт // Боль : Принципы терапии, боль в мануальной медицине; под ред. Р. Г. Есина. – Казань : Офсетная компания, 2008. – С. 120–131.
6. Карнаух В. Н. Анализ инвалидизации при рассеянном склерозе / В. Н. Карнаух // Сибирский медицинский журнал. – 2011. – № 1. – С. 115–117.
7. Макаров А. Ю. Доброкачественный рассеянный склероз, оценка трудоспособности больных / А. Ю. Макаров, В. Г. Помников, А. Г. Сенькина // Практическая медицина. – 2013. – Т. 68, № 1–1. – С. 114–116.
8. Мальцев Д. В. Рассеянный склероз: нерешенные проблемы и перспективы исследований / Д. В. Мальцев // Украинский неврологический журнал. – 2013. – Т. 27, № 2. – С. 8–16.
9. Симптом Лермитта. Гемиплегическая форма рассеянного склероза // MedicalPlanet. <http://medicalplanet.su/neurology/999.html>.
10. Тардов М. В. Миофасциальный синдром: происхождение, проявления, принципы лечения / М. В. Тардов // Трудный пациент. Журнал для врачей. – 2014. – № 11. – С. 1–10. <http://t-pacient.ru/articles/8489/>
11. Хабилов Ф. А. Мышечная боль / Ф. А. Хабилов, Р. А. Хабилов. – Казань, 1995. – 207 с.
12. Хамідулла А. А. Сучасні аспекти діагностики і лікування розсіяного склерозу / А. А. Хамідулла // Нейрохірургія і неврологія Казахстану. – 2016. – Т. 42, № 1. – С. 24–30.
13. Шаров Д. А. Интегральная оценка качества жизни больных рассеянным склерозом / Д. А. Шаров // Нейроиммунология. – 2009. – Т. 7. – № 1. – С. 105–106.
14. Шмидт Т. Е. На пути к индивидуализированному подходу к лечению пациентов с рассеянным склерозом / Т. Е. Шмидт // Неврологический журнал. – 2011. – Т. 2, № 16. – С. 4–10.
15. Шмидт Т. Е. Нейродегенерация при рассеянном склерозе и нейропротективное действие глатирамера ацетата / Т. Е. Шмидт // Журнал неврологии и психиатрии. – 2012. – № 9. – С. 123–128.
16. Lovblad K.O. MR imaging in multiple sclerosis: review and recommendations for cur-
3. Vasil'eva L. F. Klinika i vizual'naja diagnostika ukorochennyh myshc [Clinic and visual diagnosis of shortened muscles] / L. F. Vasil'eva – M.: Medicina, 2003. – 169 s.
4. Gusev E. I. Rassejannyj skleroz: dostizhenija desjatiletija [Multiple Sclerosis: Achievements of the Decade]. / E. I. Gusev, A. N. Bojko // Zhurnal nevrologii i psichiatrii im. S.S. Korsakova (spec. vipusk «Rassejannyj skleroz»). – 2007. – V. 4. – S. 4–14.
5. Esin R.G. Miogennyj bolevoj sindrom [Myogenic pain syndrome]. / R. G. Esin, D. A. Jerpert // Bol': Principy terapii, bol' v manual'noj medicine; pod red. R. G. Esina. – Kazan': Ofsetnaja kompanija, 2008. – S. 120–131.
6. Karnauh V.N. Analiz invalidizacii pri rassejannom skleroze [Analysis of disability in multiple sclerosis]. / V. N. Karnauh // Sibirskij medicinskij zhurnal. – 2011. – № 1. – S. 115–117.
7. Makarov A.Ju. Dobrokachestvennij rassejannyj skleroz, ocenka trudosposobnosti bol'nyh [Benign multiple sclerosis, assessment of the patients' ability to work]. / A. Ju. Makarov, V. G. Pomnikov, A. G. Sen'kina // Prakticheskaja medicina. – 2013. – Т. 68, № 1–1. – S. 114–116.
8. Mal'cev D.V. Rassejannyj skleroz: nereshennye problemy i perspektivy issledovanij [Multiple sclerosis: unsolved problems and research prospects]. / D.V. Mal'cev // Ukrainskij nevrologicheskij zhurnal. – 2013. – Т. 27, № 2. – S. 8–16.
9. Simptom Lermitta. Gemiplegicheskaja forma rassejannogo skleroza [Hemiplegic form of multiple sclerosis] // Medical Planet. <http://medicalplanet.su/neurology/999.html>.
10. Tardov M.V. Miofascial'nyj sindrom: proishozhdenie, projavlenija, principy lechenija [Myofascial syndrome: origin, manifestations, principles of treatment]. / M.V. Tardov // Trudnyj pacient. Zhurnal dlja vrachej. – 2014. – № 11. – S. 1–10. <http://t-pacient.ru/articles/8489/>
11. Habirov F. A. Myshechnaja bol' [Muscle pain]. / F. A. Habirov, R. A. Habirov. – Kazan', 1995. – 207 s.
12. Hamidulla A.A. Suchasni aspekti diagnostiki i likuvannja rozsijanogo sklerozu [Modern aspects of diagnosis and treatment of multiple sclerosis]. / A. A. Hamidulla // Nejrohrurgija i nevrologija Kazakhstanu. – 2016. – Т. 42, № 1. – S. 24–30.
13. Sharov D. A. Integral'naja ocenka kachestva zhizni bol'nyh rassejannym sklerozom [Integral

- rent practice / K. Lovblad, N. Anzalone, A. Dorfler [et al.] // *AJNR Am. J. Neuroradiol.* – 2010. – V. 31. – P. 983–989.
17. Pittock S.J. Benign multiple sclerosis: a distinct clinical entity with therapeutic implications / S. J. Pittock, M. Rodriguez // *Curr. Top. Microbiol. Immunol.* – 2008. – Vol. 318. – P. 1–17.
18. Simon J. H. Standardized MR Imaging Protocol for Multiple Sclerosis: Consortium of MS Centres Consensus Guide-lines / J. H. Simon, D. Li, A. Traboulsee et al. // *AJNR Am J Neuroradiol.* – 2006. V. 27. – P. 455–461.
19. Telfez N. Fatigue in multiple sclerosis persist over time / N. Telfez, N. Rio, M. Tintore [et al.] // *J. Neurol.* – 2006. – Vol. 253. – P. 1466–1470.
- assessment of the quality of life of patients with multiple sclerosis]. / D. A. Sharov // *Nejroimmunologija.* – 2009. – T. 7. – № 1. – S. 105–106.
14. Shmidt T.E. Na puti k individualizirovanomu podhodu k lecheniju pacientov s rassejannym sklerozom [On the road to an individualized approach to the treatment of patients with multiple sclerosis]. / T. E. Shmidt // *Nevrologicheskij zhurnal.* – 2011. – T. 2, № 16. – S. 4–10.
15. Shmidt T.E. Nejrodegeneracija pri rassejannom skleroze i nejroprotektivnoe dejstvie glatiramera acetata (obzor literaturi) [Neurodegeneration in multiple sclerosis and neuroprotective effect of glatiramer acetate]. *Zhurnal nevrologii i psihiatrii.* – 2012. – № 9. – S. 123–128.
16. Lovblad K.O. MR imaging in multiple sclerosis: review and recommendations for current practice / K. Lovblad, N. Anzalone, A. Dorfler [et al.] // *AJNR Am. J. Neuroradiol.* – 2010. – V. 31. – P. 983–989.
17. Pittock S.J. Benign multiple sclerosis: a distinct clinical entity with therapeutic implications / S. J. Pittock, M. Rodriguez // *Curr. Top. Microbiol. Immunol.* – 2008. – Vol. 318. – P. 1–17.
18. Simon J. H. Standardized MR Imaging Protocol for Multiple Sclerosis: Consortium of MS Centres Consensus Guide-lines / J. H. Simon, D. Li, A. Traboulsee et al. // *AJNR Am J Neuroradiol.* – 2006. V. 27. – P. 455–461.
19. Telfez N. Fatigue in multiple sclerosis persist over time / N. Telfez, N. Rio, M. Tintore [et al.] // *J. Neurol.* – 2006. – Vol. 253. – P. 1466–1470.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ СПОРТИВНИХ ТРАВМ

PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS AFTER SPORT INJURIES

Нагорна О. Б., Зелінський В. М.

Національний університет водного господарства та природокористування

Анотації

У статті проаналізовано особливості реабілітації футболістів після травм гомілково-ступневого суглобу. Спортивний травматизм впливає на професійну результативність та загальне здоров'я спортсменів. Тому його профілактика і пошук засобів і методів відновлення після таких травм є актуальним питанням, яке потребує вивчення. Метою дослідження було теоретично обґрунтувати застосування засобів фізичної реабілітації пацієнтів після спортивних травм на прикладі пошкоджень гомілково-ступневого суглобу у футболістів. Завдання дослідження передбачали аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури, ознайомлення із загальними характеристиками спортивного травматизму, вивченням особливостей травм гомілково-ступневого суглобу у футболістів; теоретичному дослідженні ефективності застосування засобів фізичної реабілітації пацієнтів даної категорії. Застосовувались такі методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел, вивчення впливу фізичної реабілітації пацієнтів після спортивних травм. Встановлено, що головне завдання засобів фізичної реабілітації – якнайшвидше повернення пацієнта до спортивної діяльності на рівні, що передував травматизму.

Ключові слова: фізична реабілітація, ЛФК, масаж, фізіотерапія, пошкодження, гомілково-ступневий суглоб, футболісти, зв'язки, іммобілізація.

В статье проанализированы особенности реабилитации футболистов после травм голеностопного сустава. Спортивный травматизм влияет на профессиональную результативность и общее здоровье спортсменов. Поэтому его профилактика и поиск средств и методов восстановления после таких травм является актуальным вопросом, который требует изучения. Целью исследования было теоретически обосновать применение средств физической реабилитации пациентов после спортивных травм на примере поврежденной голеностопного сустава у футболистов. Задачи исследования предусматривали анализ и обобщение данных научно-методической литературы, ознакомление с общими характеристиками спортивного травматизма, изучением особенностей травм голеностопного сустава у футболистов; теоретическом исследовании эффективности применения средств физической реабилитации пациентов данной категории. Применялись следующие методы исследования: анализ и обобщение литературных источников, изучение влияния физической реабилитации пациентов после спортивных травм. Установлено, что главная задача средств физической реабилитации – скорейшее возвращение пациента к спортивной деятельности на уровне, предшествовавшем травматизму.

Ключевые слова: физическая реабилитация, ЛФК, массаж, физиотерапия, повреждения, голеностопный сустав, футболисты, связки, иммобилизация.

The article analyzes the peculiarities of rehabilitation of football players after injuries of the tibia joint. Sport injuries affect professional performance and overall health of athletes. Therefore, its prevention and the search for means and methods of recovery after such injuries is an urgent issue that needs to be studied. The purpose of the study was to theoretically substantiate application of means of physical rehabilitation of patients after sports injuries on an example of injuries of the tibia-foot joint in football players. The tasks of the study included analysis and generalization of the data of scientific and methodological literature, familiarization with the general characteristics of sports injuries, the study of the features of injuries of the tibia joint in football players; theoretical study of the effectiveness of the use of physical rehabilitation of patients in this category. The following research methods were used: analysis and generalization of literary sources, studying the effect of physical rehabilitation of patients after sports injuries. It was established that the main task of the means of physical rehabilitation – as soon as possible returning the patient to sports activities at the level that preceded the traumatism.

Key words: physical rehabilitation, exercise therapy, massage, physiotherapy, injury, ankle joint, football, joints, immobilization.

Вступ. Сьогодні без фізичної культури і спорту неможливо уявити життя людини, оскільки вони є головними засобами збереження і зміцнення здоров'я. Однак сучасний спорт, особливо спорт вищих досягнень, характеризується жорсткою, конкурентною, а іноді

і безкомпромісною боротьбою, що призводить до отримання травм.

Серед всіх видів травматизму (промисловий, сільськогосподарський, військовий, вуличний, транспортний, побутовий тощо) спортивний травматизм, за даними різних дослідників, коливається від 2 % (Миронова З.С., 1982; Башкіров В. Ф., 1984; Mackey AL, 2007) до 10 % (Франке Б. Г., 1981; Макарова Г. А.,

2004) до загальної кількості травм [3]. Незважаючи на той факт, що 91,9 % спортивних травм відносяться до травм легкого ступеня (Добровольський В. К., 1983; Макарова Г. А., 2004) [3], вони впливають на загальну і спеціальну працездатність спортсмена. Це обумовлено припиненням тренувального процесу в гострий період травми, а також значним обмеженням навантажень в період реабілітації, що гальмує процес фізичного вдосконалення. Нерідко спостерігаються випадки розвитку хронічних захворювань опорно-рухового апарату в результаті раніше отриманого ушкодження, а при повторних травмах вони загострюються і виводять спортсмена з ладу на досить тривалий термін.

Якщо виокремити спортивну травму від інших уражень, то вважається, що це пошкодження тканин і органів в процесі занять фізичною культурою і спортом в результаті впливу такого фізичного фактору, що перевищує їх біологічну міцність. Спортивні травми супроводжуються зміною анатомічних структур і функції травмованого органу [3].

Травма для спортсмена важке випробування і психологічного, і фізичного плану. Навіть при ефективному відновленні важка травма у багатьох дітей і підлітків відбиває бажання займатися фізичною культурою і спортом.

Отже, спортивний травматизм це досить поширене явище, яке впливає на результативність та загальне здоров'я спортсменів, зокрема футболістів. Тому його профілактика і якомога швидше відновлення після таких травм є важливим питанням, яке потребує вивчення.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати застосування засобів фізичної реабілітації пацієнтів після спортивних травм на прикладі пошкоджень гомілково-ступневого суглобу у футболістів.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати і узагальнити дані науково-методичної літератури.
2. Ознайомитись із загальними характеристиками спортивного травматизму та його відмінностями від звичайно травматизму, а також з особливостями фізичної реабілітації.
3. Розглянути особливості травм гомілково-ступневого суглобу у футболістів.
4. Теоретично дослідити ефективність застосування засобів фізичної реабілітації фут-

болістів після травм гомілково-ступневого суглобу.

Методи дослідження – теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел.

Результати дослідження. Травма – порушення цілісності, структури і фізіологічних функцій тканин і органів під впливом зовнішніх агентів. Вони є: механічні, хімічні, електричні, променеві тощо [1]. Механічні травми можуть розглядатися нами як причина спортивного травматизму. У випадках механічного пошкодження травма наноситься предметом, який рухається до людини, а людина в цей час знаходиться у спокої або русі. Механічну травму також можна отримати, коли людина рухається і зазнає удару об нерухомий предмет, зокрема при падінні.

Якщо розглядати загальну класифікацію травм, то їх розрізняють наступним чином: відкриті з порушенням цілісності шкірних покривів, а саме сосочкового шару шкіри (рани, відкриті переломи); закриті, при яких шкірний покрив не порушений (синці, садна, переломи, розтягнення та розриви м'язів та зв'язок, вивихи, забої, струси). Такі пошкодження супроводжують повсякденне життя кожної людини, їх можна отримати в побуті, на виробництві, внаслідок нещасного випадку. Але значно частіше вони зустрічаються в спорті [2].

Спортивні травми становлять 3–5 % серед всіх травм і можуть бути отримані не тільки професійними спортсменами, але і аматорами.

Виділяють наступні види спортивних травм [3]: первинні, раптові пошкодження, що викликані механічними впливами: переломи, розриви зв'язок, забій, розтягнення, черепно-мозкові травми, травми очей; травми, викликані перевантаженнями.

В процесі спортивних тренувань виникає постійне перевантаження м'язів і кісток що зачіпають хребет і основні суглоби: колінні, ліктьові, плечові.

Повторне травмування виникає при неповній реабілітації після попередніх, коли ще не до кінця відновився організм, а вже спортсмен отримує звичайне для нього навантаження [3].

За тяжкістю ураження спортивні травми діляться на важкі, середнього ступеня тяжкості і легкі [3].

Крім того, виділяють гострі та хронічні травми. Гострі травми виникають в результаті раптового впливу того чи іншого фактору, що

травмує. Хронічні травми є результатом багаторазової дії одного і того ж фактору, що травмує на певну область тіла [9].

Отже, спортивний травматизм відрізняється від звичайного тим, що травматичні ураження виникають під час або внаслідок заняття спортом [9].

У 2007 році Національною Університетською Спортивною Організацією були представлені дані про 182 000 спортивних пошко-

джень, які були зібрані протягом 16-річного періоду шляхом аналізу більше ніж 1 млн. спортивних звітів з різних видів спорту.

Результати дослідження було опубліковано в Journal of Athletic Training (Hootman J. M. et al., 2007).

На рис. 1 і 2 зображено кількість травм, отриманих на кожні 1000 змагань з різних видів спорту як ігрових, командних, так і індивідуальних.

Рис. 1. Кількість травм на кожні 1000 змагань

Рис. 2. Кількість травм на кожні 1000 тренувань

Як бачимо з даних дослідження, футбол входить у п'ятірку найтравматичніших видів спорту. У сучасному спорті футбол займає одне з провідних місць, існує дуже велика кількість професійних команд і аматорських колективів. Спортсмени знаходяться під загрозою отримання травм різного ступеня важкості.

У звіті УЄФА про травматизм в елітних футбольних клубах Європи сезону 2015/2016 були зібрані дані про травми серед провідних клубів Європи.

Залежно від складності травм відновлення може тривати від 1 тижня до кількох місяців. Основні причини таких травм: відбір м'яча як самим гравцем так і у нього, надмірні скручування та різкі повороти тіла, стрибки та невдалі приземлення. Найчастіше травмуються зв'язки гомілково-ступневого суглобу. Це призводить до обмеження рухливості стопи, неможливості повноцінно опиратись на травмовану ногу, порушується рівновага та координація.

У процесі аналізу усіх пошкоджень зв'язок, було виявлено 34 розтягнення зв'язок гомілково-ступневого суглобу (19,4 %), крім того були виокремлені пошкодження латеральних зв'язок гомілкостопу, яких було відмічено 14 (8,0 %). Найчастіше травми зв'язок виникають внаслідок: відбору м'яча у травмованого гравця – 50 випадків (28,7 %); скручування та поворотів – 31 випадок (17,8 %); відбору м'яча травмованим гравцем – 18 випадків (10,3 %); стрибків та невдалих приземлень – 14 випадків (8,0 %) [4].

Проведення фізичної реабілітації травмованих спортсменів пропонується розпочинати з обстеження. Візуальний огляд можна проводити згідно з рекомендаціями об'єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ). Це сучасний тип обстеження, який часто використовується в різних галузях медицини [5].

Якщо розглядати функціонування гомілково-ступневого суглобу в нормі, то можливе: згинання, розгинання, супінація і пронація. В нормі згинання та розгинання відбувається в надтаранному суглобі. При згинанні (русі в сторону підшви) кут може досягти 170°. При розгинанні (рух в тильну сторону) може бути до 70°. Важливо порівнювати показники травмованої та здорової кінцівки, щоб з'ясувати наскільки обмежений рух в хворому суглобі. У

здорових людей супінація і пронація відбуваються в підтаранному суглобі стопи. При супінації стопи п'яткова кістка і вся підошва стають в похиле положення до площини опори. Внутрішній край стопи піднімається і наступання проводиться тільки на зовнішній її край. Здорова людина може супінувати підошву на кут близько 50°. Пронація у здорових людей в гомілковостопному суглобі можлива на кут близько 25°. Хворий стає тільки на внутрішній край стопи.

При важких пошкодженнях амплітуда рухів зменшується на 40–50 %. Відновлення повноти амплітуди потребує досить тривалого часу, навіть із проведенням комплексної реабілітації.

Засоби фізичної реабілітації, такі як ЛФК, масаж та фізіотерапія, дозволяють оптимізувати період відновлення та досягти повернення повного об'єму рухів у травмованому суглобі. Так, при травмах, які не потребують оперативного втручання чи накладання гіпсової пов'язки, реабілітація починається відразу [6].

Після травм зв'язок гомілково-ступневого суглобу заняття ЛФК розпочинаються з 3 дня, так як перші 2 доби спрямовані на зменшення наслідків травматизації. Зокрема передбачається боротьба з набряком та подальшою мінімізацією наслідків ушкодження шляхом підвищеного положення травмованої ноги, використанням холоду та максимальним обмеженням навантаження.

На 3 день можна розпочинати виконувати вправи для пальців ноги, колінного та кульшового суглобів травмованої кінцівки, але обов'язково з фіксованим бинтом чи бандажем гомілковостопним суглобом. За відсутності больових відчуттів виконуються згинання та розгинання пальців, розведення їх у вигляді віяла по 10–12 разів у повільному темпі. Ці вправи рекомендується виконувати до 5–7 дня з моменту отримання травми, у повільному темпі, по 10–12 повторень, 4–5 разів на день. Якщо при виконанні певної вправи виникають больові відчуття у травмованій ділянці, пропонується пропустити дану вправу і спробувати її виконати на наступний день.

З 7-го дня рекомендовано виконувати згинання, розгинання, супінацію та пронацію у травмованому суглобі, також можна використовувати вправи із перенесенням предметів,

вправи спрямовані на розвиток дрібної моторики стопи та обережні підйоми на носочки.

З 2-го тижня всі вправи виконуються у вихідному положенні стоячи. Можна використовувати ходьбу, вправи із використанням ступи, легкі вправи спрямовані на розвиток координації та рівноваги, а також невелику кількість легких вправ із футбольних м'ячом.

Упродовж 4–5 тижня виконуються вправи зі стрічкою, легкий біг, підстрибування, поступово збільшується кількість вправ із м'ячом. 6–7 тиждів – вправи які підготують спортсмена, та зокрема травмований суглоб, до повернення у професійну спортивну діяльність.

Упродовж усього періоду реабілітації заняття ЛФК необхідно поєднувати із заняттями в тренажерному залі. Це дуже важливо для підтримання та покращення загальної фізичної форми та спеціалізованої підготовки футболіста.

Масаж є важливою складовою комплексної реабілітації хворих із травмами гомілково-ступеневого суглобу. Він застосовується на всіх етапах реабілітації. В період іммобілізації масаж виконують на здоровій кінцівці та на ділянках, вільних від фіксації. В цьому періоді масаж застосовується з метою зменшення набряку тканин травмованої кінцівки, покращення крово- та лімфообігу, підтримання в тонусі м'язів як пошкодженої кінцівки так і здорової [6].

У післяіммобілізаційний період масаж можна проводити перед заняттям ЛФК з метою підготовки м'язів до навантаження. У випадку проведення масажу після заняття ЛФК, він носить розслаблюючий характер, без різких рухів, з плавними прийомами. Використовується в основному погладження і розминання. Інколи масаж рекомендується застосовувати як окрему реабілітаційну процедуру [6].

Фізіотерапевтичні процедури пацієнтам з даною патологією пропонується застосовувати у вигляді електрофорезу, магнітотерапії, грязелікування, бальнеотерапії, ультразвукової терапії, теплових процедур, ультразвуку, електростимуляції, гідрокінезотерапії, ножних ванночок. Фізіотерапевтичні процедури можна поєднувати з масажем, перед і після занять ЛФК [7].

Таким чином, за допомогою засобів фізичної реабілітації спортсмен швидше повертається до тренувального процесу, змагальної діяльності, упереджує зниження рівня фізичних якостей, удосконалює їх під час реабілітації. В процесі реабілітації футболіст зможе повернути втрачену впевненість, а повернення до фахової спортивної активності покращить психоемоційний стан та поверне мотивацію до тренувань.

Висновки. Аналіз та опрацювання даних науково-медичної літератури щодо застосування засобів фізичної реабілітації пацієнтів після спортивних травм, дозволяє стверджувати, що спортивний травматизм є актуальною та гострою проблемою, з якою зустрічається кожен спортсмен, незалежно від рівня кваліфікації. Не менш важливим в цьому аспекті є питання про якомога швидше повернення до повноцінної спортивної діяльності, яке досягається застосуванням засобів фізичної реабілітації.

Спортивні травми виникають під час спортивної діяльності, внаслідок надмірних навантажень на організм або впливу механічних травмуючих факторів. Коли спортсмен отримує травму, йому доводиться припинити заняття спортом у звичному йому режимі та перейти на більш легкі тренування. Це негативно впливає на психологічний, емоційний стан пацієнта та на його мотивацію. З огляду на це, важливим є найшвидше повернення пацієнта до повноцінної спортивної діяльності. В цьому і полягає основна відмінність спортивного травматизму та реабілітації після спортивних травм.

Футбол є одним із найтравматичніших видів спорту. Згідно звіту УЄФА про травматизм в елітних клубах Європи сезону 2015/2016 серед всіх травм футболістів, травми гомілково-ступеневого суглобу займають 5 місце.

За допомогою засобів фізичної реабілітації досягається основна мета відновлення спортсмена після травми – найшвидше повернення до повноцінної змагальної та тренувальної діяльності. Комплексний підхід до реабілітаційного процесу з урахуванням занять у тренажерній залі сприяє підтримці та вдосконаленню фізичних можливостей спортсмена за видом специфічної спортивної діяльності.

Література

1. Мельникова Н. А. Основи медичних знань та здорового способу життя / Н. А. Мельникова, Е. А. Шамрова, Н. В. Громова, 2007. – 68 с.
2. Валецька Р. О. Основи медичних знань : підручник / Р. О. Валецька. – Луцьк: Волинська книга, 2007. – 245 с.
3. Бакулин В. С. Спортивный травматизм. Профилактика и реабилитация / В. С. Бакулин, И. Б. Горечкая, М. М. Богомолова, А. Н. Богачев. – Волгоград, 2013. – С. 1–3.
4. J. Ekstrand UEFA Elite Club Injury Study Report 2015/16 / Ekstrand J. – Linkoping, 2016. – 7–18.
5. <http://www.osceskills.com/e-learning/subjects/ankle-foot-examination/>
6. <http://www.horting.org.ua/node/1623>
7. <http://physiatrics.ru/1000254-vosstanovlenie-posle-razryva-svyazok-golenostopa/>
8. <http://medmed.in.ua/likuvannya-i-reabilitaciya-sportsmeniv-pislya-travmi/>
9. <http://la-kolomna.ru/news/activity/samyeraspostranennye-travmy-v-legkoy-atletike/>

References

1. Mel'nykova N. A. Osnovy medychnykh znan' ta zdorovoho sposobu zhyttya / N. A. Mel'nykova, E. A. Shamrova, N. V. Hromova, 2007. – 68 s.
2. Valets'ka R.O. Osnovy medychnykh znan'. Pidruchnyk / R.O. Valets'ka – Luts'k: Volyns'ka knyha, 2007. – 245 s.
3. Bakulyyn V.S. Sportyvnyy travmatyzm. Profylaktyka y reabylytatsyya / V. S. Bakulyyn, Y. B. Horetskaya, M. M. Bohomolova, A. N. Bohachev. – Volhohorad, 2013. – S. 1–3.
4. J. Ekstrand UEFA Elite Club Injury Study Report 2015/16 / Ekstrand J. – Linkoping, 2016. – 7–8.
5. <http://www.osceskills.com/e-learning/subjects/ankle-foot-examination/>
6. <http://www.horting.org.ua/node/1623>
7. <http://physiatrics.ru/1000254-vosstanovlenie-posle-razryva-svyazok-golenostopa/>
8. <http://medmed.in.ua/likuvannya-i-reabilitaciya-sportsmeniv-pislya-travmi/>
9. <http://la-kolomna.ru/news/activity/samyeraspostranennye-travmy-v-legkoy-atletike/>

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF HEALTH AND RECREATIONAL TECHNOLOGIES IN PHYSICAL REHABILITATION

Ніколенко О. І., Кудрявцев А. І.

Національний університет водного господарства та природокористування

Анотації

Метою даної статті є огляд та класифікація теоретико-методологічних аспектів оздоровчо-рекреаційних технологій у фізичній реабілітації.

Матеріал і методи: аналіз та узагальнення спеціальної науково-методичної літератури.

Сучасний розвиток оздоровчого фітнесу характеризується використанням великого арсеналу засобів, який постійно розширюється шляхом запозичення засобів з інших видів спорту або реабілітаційних програм, виникнення нового обладнання для занять, трансформування у нові форми шляхом взаємопроникнення, комбінування та переосмислення вже існуючих засобів. Систематизація засобів за спрямуванням дозволяє класифікувати їх на групи вправ аеробного спрямування, силового спрямування, вправ спрямованих на розвиток гнучкості а також вправи, що розвивають психомоторну координацію. Не зважаючи на різницю у спрямованості для усіх них притаманні спільні методичні особливості, які обумовлюють доцільність їх використання в комплексі засобів фізичної реабілітації.

Ключові слова: Рекреація, фітнес, засоби, класифікація, здоров'я.

Целью данной статьи является обзор и классификация теоретико-методологических аспектов оздоровительно-рекреационных технологий в физической реабилитации.

Материал и методы: анализ и обобщение специальной научно-методической литературы.

Современное развитие оздоровительного фитнеса характеризуется использованием большого арсенала средств, который постоянно расширяется путем заимствования средств из других видов спорта или реабилитационных программ, возникновение нового оборудования для занятий, трансформации в новые формы путем взаимопроникновения, комбинирования и переосмысления уже существующих средств. Систематизация средств по направлению позволяет классифицировать их на группы упражнений аэробной направленности, силового направления, упражнений направленных на развитие гибкости а также упражнения, развивающие психомоторную координацию. Несмотря на разницу в направленности для всех них присущи общие методические особенности, которые обуславливают целесообразность их использования в комплексе средств физической реабилитации.

Ключевые слова: Рекреація, фітнес, средства, классификация, здоровья.

The purpose of this article is to review and classification of theoretical and methodological aspects of health and recreational technology in physical rehabilitation.

Materials and methods: analysis and synthesis of specific scientific and technical literature.

Modern development of health fitness characterized by using a large arsenal of ever-expanding by borrowing funds from other sports or rehabilitation programs, the emergence of new equipment for classes, transforming into new forms by interpenetration, combining and rethinking existing facilities. Organizing means for directing to classify them into groups of aerobic exercise persuasion, force direction, exercises aimed at developing flexibility and exercises that develop psychomotor coordination. Despite the difference in orientation for all their inherent common methodological characteristics that determine the feasibility of their use in combination of physical rehabilitation.

Key words: Recreation, fitness, means, classification, health.

Вступ. Одним з основних шляхів досягнення високого рівня здоров'я є необхідний рівень рухової активності, що задовольняє потребу організму в русі. При цьому застосувати фізичне навантаження необхідно такого виду, обсягу й інтенсивності, від якого б людина не відчувала гострого виснаження, а навпаки, щоб це сприяло гарному самопочуттю. Останніми роками було проведено чима-

ло досліджень серед тих, хто бере участь у рекреаційній діяльності. Вибір певного виду рекреаційної діяльності визначається його індивідуальною та соціальною цінністю, а змістовне наповнення рекреаційних занять відображає мету та завдання людини, які вона ставить перед собою. Дослідження змістовного наповнення дозвілля відкриває значні можливості для оновлення, збагачення та актуалізації рекреаційної діяльності відповідно до

реальних запитів різних соціально-демографічних груп.

Вирішення проблеми відношення до занять фізичною рекреацією різних соціальних груп є досить складним. По-перше, труднощі аналізу емпіричних даних полягають у тому, що багато праць «радянського» періоду застаріли, а тому втратили свою актуальність, оскільки змінилися соціально-економічні умови життя.

По-друге, специфікою досліджень, присвячених вивченню рухової активності й потреб у ній, є статистичний аналіз даних, які є суперечливими. Відмінності у трактуванні даних пов'язані з відсутністю єдиної методики одержання й обробки інформації, а також з різною інтерпретацією респондентами поняття «заняття фізичною рекреацією» [6]. По-третє, автори аналізують дані за територіальним принципом, дослідження яких має обмежений характер (наприклад, вивчається активність або потреба в заняттях певної соціальної групи) [1, 2, 11]. По-четверте, проблема ставлення різних груп населення до занять фізичною рекреацією розкрита лише частково. Дослідники [5, 7, 8, 12] переважно акцентують увагу лише на якомусь одному компоненті: на мотивах занять, ступені рекреаційної активності, потребі в заняттях, задоволеності ступенем своєї рухової активності, не розглядаючи проблему ставлення до фізичної рекреації в цілому, що підтверджує актуальність її дослідження.

Мета дослідження – огляд та класифікація теоретико-методологічних аспектів оздоровчо-рекреаційних технологій у фізичній реабілітації.

Матеріал і методи: аналіз та узагальнення спеціальної науково-методичної літератури.

Результати дослідження. Сьогодні, під здоровим способом життя розуміють комплекс заходів, спрямованих на гармонійний фізичний розвиток, на підтримку рівня здоров'я, а також активне довголіття. Здоровий спосіб життя є визначальним чинником забезпечення тривалості активного життя, соціального, біологічного та психологічного благополуччя, передбачає оптимальну рухову активність, раціональне харчування, здоровий сон, додержання гігієнічних правил, відмову від тютюнопаління, вживання наркотиків та зловживання алкоголем. Майбутнє пов'язано

за здоров'язберігаючими технологіями та інноваційними напрямками в забезпеченні здорового способу життя.

Використання фізкультурно-оздоровчих технологій сприяє ефективному формуванню в тих, хто займається, грамотного ставлення до себе, свого тіла, а також формуванню мотиваційної сфери, усвідомлення необхідності зміцнення здоров'я, ведення здорового способу життя, фізичного вдосконалення. Це відповідає одному з головних напрямів сучасної концепції фізичного виховання, суть якого полягає в спрямуванні результатів цього виховання на досягнення максимально можливого оздоровчого ефекту на основі реалізації нових підходів, засобів, технологій. На сьогодні фізкультурно-оздоровчі технології інтенсивно розвиваються, спираючись на наукові підходи (діяльнісний, компетентнісний, контекстний, інтегративний, здоров'яформувальний, здоров'язберігальний) та принципи (науковості, професійної, оздоровчої спрямованості, урахування індивідуальних особливостей, варіативності, інноватики), серед яких провідним є принцип оздоровчої спрямованості. Серед інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій, що використовуються в сучасній фітнес-індустрії, виокремлюють такі: функціональний тренінг, зумба, кросфіт, стретчинг, аквафітнес, аероданс, спінбайк-аеробіка, йога, пілатес, тощо. Відмінність фізкультурно-оздоровчих технологій від оздоровчих, здоров'язберігаючих технологій, здоров'яформуючих, оздоровчо-рекреаційних технологій, технологій навчання здоров'я та ін. У тому, що основним засобом фізкультурно-оздоровчих технологій є фізичні вправи й комплекси фізичних вправ, орієнтовані на гармонійний фізичний розвиток, підвищення рухової активності, функціональних можливостей організму, задоволення потреби в русі.

Зазначимо, що фізкультурно-оздоровчі технології не є надбанням особистого досвіду поодиноких фахівців. Вони розробляються відповідно до досягнень медичної й педагогічної науки, фізіології, фізичного виховання, спорту та здоров'я людини. Основним інструментарієм тих людей, які використовують на практиці фізкультурно-оздоровчі технології, є тренування або заняття, спрямовані на підвищення фізичного стану до належного рівня тих, хто займаються, за допомогою ви-

користання фізичного навантаження, яке має тренувальний ефект [9, 10]. Практичним проявом фізкультурно-оздоровчих технологій є фізкультурно-оздоровчі програми або фітнес-програми та фізкультурно-оздоровчі заняття чи фітнес-заняття, в основу яких покладено різновиди рухової активності людини [4]. Різниця між програмою та заняттям полягає в часі. Якщо фізкультурно-оздоровча програма передбачає виконання завдань у часовому аспекті й урахує перспективи на сьогодні, певну послідовність виконання фізичних вправ, урахування певних термінів від коротких (одне заняття) до тривалих (місяць, рік і більше), то фізкультурно-оздоровче заняття – передбачає одне заняття руховою активністю згідно з гігієнічними нормами.

Фітнес технології нового століття збагатилися програмами, які в літературі об'єднані під терміном «*minded body*» – «розумне тіло» [3, 4, 16]. До них відносять йогу, пілатес, тайцзи-цюань. Східне походження більшості з них, наділило їх спільною зі східними філософськими системами рисами, які полягають в тому, що в них організм людини розглядається як єдине ціле. В зв'язку з цим, тренування спрямовується не на вдосконалення окремих сторін фізичної підготовленості, чи тренування локальних груп м'язів або певних систем організму, а на розвиток вміння інтегрувати весь його наявний руховий потенціал для максимально точного і ефективного виконання вправи.

Вправи, що складають зміст даних занять сприяють удосконаленню координаційних можливостей, покращують «відчуття» власного тіла. Поряд із цим вони передбачають фіксацію статичних положень та виконання статодинамічних рухів, які сприяють розвитку гнучкості. На думку фахівців дисбаланс у м'язовому розвитку і відсутність гнучкості певних груп м'язів можуть сприяти порушенню постави [7, 9]. Виконання вправ на розтягування з'єднувальних компонентів м'язів з одночасним укріпленням її м'язових компонентів сприяє корекції виявлених порушень. Слід також відзначити психологічний вплив статичних розтягувань, який виявляється найбільш характерним при використанні вправ систем «Йога», «Пілатес», «Тайцзи-цюань» та ін.. Базуючись на східній філософії, ці програми втілюють мету, яка в загаль-

ному виражається, як досягнення контролю над власним тілом і розумом завдяки власній волі [8, 10].

Поєднання давніх технологій з сучасними надбаннями оздоровчого фітнесу а також технологіями, що широко застосовуються в практиці реабілітації хворих з порушеннями опорно-рухового апарату сприяло появі занять з використанням резинових м'ячів фітболів (фіт-бол аеробіка, резист-бол), спеціальних балансуючих платформ, балансуювальної подушки «*airtex*», міні тренажеру «*jumstik*» та інших [13]. Ці програми асоціюють з поняттям «функціональний тренінг». Термін «*functional*» в перекладі з англійської означає «здібність до дії, функціонування, або сприяння до призначеної мети». Сутність функціонального тренування полягає в тому, щоб за допомогою засвоєння рухових стереотипів тої чи іншої діяльності тими, хто займається, сприяти розвитку в них вміння раціонально й ефективно застосовувати свої фізичні здібності для вирішення конкретних рухових завдань [12]. Основний акцент у функціональному тренуванні робиться на умінні виконувати рухи з оптимальною амплітудою, проявляючи необхідний рівень силових можливостей, зберігаючи динамічну рівновагу, в умовах, які постійно змінюються в зв'язку з впливом зовнішніх сил, діючих на тіло, при зміні його положення. В умовах зростаючої гіпокінезії, коли обмеження рухових можливостей позначається на виконанні професійних обов'язків а іноді і звичайних побутових операцій, заняття такого спрямування набувають особливої актуальності. Систематизуючи засоби проаналізованих відео уроків вважається за доцільне класифікувати їх за спрямуванням, внаслідок чого можна виділити наступні групи засобів:

- засоби аеробного характеру, спрямовані на розвиток кардіореспіраторних можливостей організму, загальної витривалості, стимуляцію метаболічного обміну;
- засоби силового характеру, спрямовані на розвиток сили і силової витривалості, корекцію тіло будови;
- засоби спрямовані на розвиток гнучкості;
- засоби координаційного характеру, спрямовані на удосконалення психомоторної координації.

Незважаючи на відмінності у спрямованості засобів оздоровчого фітнесу, режимах виконання, доцільність їх використання в програмах оздоровчого фітнесу обумовлюється притаманними їм методичними особливостями які полягають у наступному:

1. Різноманітність та взаємозамінність. Засоби оздоровчого фітнесу є різноманітними за своєю біомеханічною структурою, спрямованістю та змістом. Вони уявляють рухи тулубом та його частинами у різних суглобах, які урізноманітнюються динамічними (швидкі, повільні, рівномірні, перемінні, плавні, ривкові, амплітудні і т.п.) просторовими (у різних напрямках та площинах), і часовими (одночасні, поперемінні т.п.) характеристиками. Така різноманітність засобів дозволяє обирати для вирішення конкретних завдань оздоровчого фітнесу найбільш раціональні з них. Різні за змістом, але подібні за спрямованістю види вправ викликають подібний оздоровчий ефект, що дає можливість урізноманітнювати зміст програми тренувань за рахунок заміни одних засобів іншими, рівноцінними за ефектом.

2. Можливість чіткої регламентації навантажень. Усі засоби оздоровчого фітнесу легко дозуються завдяки визначенню кількості їх повторень, темпу виконання, амплітуди рухів, зміни вихідного положення та інших характеристик. Завдяки цьому, засоби оздоровчого фітнесу здатні задовольняти вимогам (регламенту) будь-якої оздоровчої програми, незалежно від того, чи ця програма орієнтована на вирішення завдань особи початківця з обмеженим рівнем фізичної підготовленості, чи досвідченого користувача фітнес-послуг, якому для підвищення рівня фізичного фітнесу необхідно використовувати досить високі навантаження, характерні для спортсменів.

3. Здатність до трансформації з метою диференціації навантажень. Можливість модифікації характеру виконання вправ, їх темпу, амплітуди, швидкості, зміни вихідного положення дозволяє спрощувати або ускладнювати їх техніку без суттєвої зміни змісту, біомеханічних особливостей та спрямованості. Можливість пристосування вправ оздоровчого фітнесу до особливостей різних споживачів фітнес послуг незалежно від статі, віку, рівня фізичної підготовленості дозволяє легко

диференціювати навантаження в процесі заняття.

4. Забезпечення вибіркового впливу на організм. Незважаючи на загальнооздоровчий характер вправ, слід зазначити, що кожна з них має своє цільове спрямування, яке виражається у переважному впливі на ту чи іншу м'язову групу, розвиток певної системи організму або фізичної якості. Вище згадана особливість має значення при вирішенні завдань корекційних програм спрямованих на виправлення постави, удосконалення пропорцій тілобудови, усунення обмежень та розвиток функціональних систем організму і ін.

5. Можливість одночасного вирішення широкого кола оздоровчих завдань. Як правило, вправи оздоровчого фітнесу залучають у роботу великий масив м'язів, виконуються у різних площинах і вимагають одночасного прояву декількох фізичних якостей, що створює умови для різностороннього їх впливу на організм і одночасного вирішення декількох завдань. Використання таких вправ дозволяє скоротити терміни досягнення запланованих результатів і цим самим оптимізувати ефективність фітнес-програми.

6. Високий ступінь інноваційності та емоційності. Фітнес індустрія характеризується наявністю добре розвиненого конкурентного середовища в якому виробники фітнес-послуг ведуть боротьбу за споживача. Це створює сприятливі умови для пошуку нових засобів вирішення поставлених завдань та модернізації вже існуючих. Конкуренція з іншими видами дозвілля та розваг вимагає використання таких засобів, які б були ефективні не тільки з точки зору їх фізіологічної дії на організм, але й таких, які б сприяли отриманню задоволення, відчуття радості та психологічного комфорту. Внаслідок цього, на відміну від засобів реабілітації або спортивного тренування, де основною ознакою для включення вправи в програму тренувань є її функціональна доцільність, в фітнесі, поряд із цим, велике значення має її емоційна та інноваційна привабливість для споживача.

Висновки. Сучасний розвиток оздоровчого фітнесу характеризується використанням великого арсеналу засобів, який постійно розширюється шляхом запозичення засобів з інших видів спорту або реабілітаційних програм, виникнення нового обладнання для за-

нять, трансформування у нові форми шляхом взаємопроникнення, комбінування та переосмислення вже існуючих засобів. Систематизація засобів за спрямуванням дозволяє класифікувати їх на групу вправ аеробного спрямування, силового спрямування, вправ спрямованих на розвиток гнучкості а також вправи, що розвивають психомоторну коор-

динацію. Не зважаючи на різницю у спрямованості для усіх них притаманні спільні методичні особливості, які обумовлюють доцільність їх використання в комплексі засобів фізичної реабілітації.

Література

1. Давыдов В. Ю. Новые фитнес системы: новые направления, методики, оборудование и инвентар : учебное пособие / В. Ю. Давыдов, А. И. Шамардин, Г. О. Краснова. – Волгоград : Федеральное агентство по физической культуре и спорту; ВГАФК, 2005. – 284 с.
2. Зубкова Т. И. Методика комплексного применения хореографических и гимнастических упражнений в факультативной форме физического воспитания студентов : автореф. дисс. на получение науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика физ. воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физ. культуры» / Т. И. Зубкова. – М., 2006. – 24 с.
3. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия / К. Купер [пер. с англ.] – М. : ФиС, 1989. – 224 с.
4. Лисицкая Т. С. Аэробика на все вкусы / Т. С. Лисицкая. – М. : Просвещение, Владос, 1994. – 92 с.
5. Лисицкая Т. С. Тренировка тела и ума (Mind and Body) / Т. С. Лисицкая, Л. В. Сиднева. – М. : Самиздат, 2003. – 35 с.
6. Милард А. М. Боевой фитнес для стройной фигуры. Тай-цзи, ки-бо, карате, айкидо / А. М. Милард. – Ростов н/Д. : «Феникс», 2004. – 224 с.
7. Ростовцева М. Ю. Педагого-физиологическое обоснование использования ботинок «Эксолоперс» в фитнес-гимнастике / М. Ю. Ростовцева, Б. К. Ивлиев // Сборник трудов ученых РГАФК. – М., 2000. – С. 69–76.
8. Седляр Ю. В. Анализ средств, методов и форм физического воспитания, направленных на профилактику и коррекцию нарушений осанки студентов / Ю. В. Седляр // Физическое воспитание студентов, 2011. – №1. – С. 114–117

References

1. Davydov V.Y., Shamardin A.I., Krasnov G.O. Novye fitness sistemy [New fitness system]. Volgograd, Federal Agency for Physical Culture and Sport; VGAFK, 2005, 284 p.
2. Zubkova T.I. Metodika kompleksnogo primeneniia khoreograficheskikh i gimnasticheskikh uprazhnenij v fakul'tativnoj forme fizicheskogo vospitaniia studentov [Methodology for integrated use of choreographic and gymnastic exercises in an optional form of physical education students], Cand.dis. Moscow, 2006, 24 p.
3. Kuper K. Aerobika dlia khoroshego samochuvstviia [Aerobics for wellness], Moscow, Physical Culture and Sport, 1989, 224 p.
4. Lisickaia T.S. Aerobika na vse vkusy [Aerobics for all tastes], Moscow, Education, 1994, 92 p.
5. Lisickaia T.S., Sidneva L.V. Trenirovka tela i uma [Training of body and mind], Moscow, Samizdat, 2003, 35 p.
6. Milard A.M. Boevoj fitness dlia strojnoi figury [Combat fitness for a slim figure], Rostov on Don, Phoenix, 2004, 224 p.
7. Rostovceva M.Iu., Ivliev B.K. Pedagogofiziologicheskoe obosnovanie ispol'zovaniia botinok «Eksolopers» v fitnessgimnastike [Pedagogical and physiological rationale for the use of shoes "Eksolopers" in the fitness gym]. Sbornik trudov uchenykh RGAFK [Proceedings of the scientists RGAFK], Moscow, 2000, pp. 69–76.
8. Sedlyar Yu. Fiziceskoe vospitanie studentov [Physical Education of Students], 2011, vol.1, pp. 114–117.
9. Sidneva L.V. Fandans aerobiks [Fankdance aerobics], Troitsk, 1997, 30 p.
10. Slajd-Ribok: bazovyj kurs [Slide Reebok: basic course], Reebok International LTD, Reebok University press, 1994, 44 p.
11. Step-Ribok: vvodnyj kurs [Step-Reebok : an introductory course], Reebok International LTD, Reebok University press, 1994, 45 p.

9. Сиднева Л. В. Фанданс аэробикс / Л. В. Сиднева – Троицк, 1997. – 30 с.
10. Слайд-Рибок : базовый курс / Reebok International LTD. – Reebok University press, 1994. – 44 с.
11. Степ-Рибок : вводный курс / Reebok International LTD. – Reebok University press, 1994. – 45 с.
12. Эволюция фитнеса как индустрии здорового образа жизни / Молодежные субкультуры Москвы / Сост. Д. В. Громов, отв. ред. М. Ю. Мартынова. – М. : Институт этнологии и антропологии РАН, 2009. – 544 с.
13. Экскурс в историю культуризма // Культуризм для всех. В. А. Чурилин, Ю. А. Чурилин, М. С. Пимченков, Ю. А. Яичников. – М. : МГП «Полисет» ВО «Совэкспорткнига», 1991. – 200 с.
14. Belyak Y. I. Fitness as Cultural Phenomenon of Modern Society and Its System-Forming Components. European Applied Sciences 2013. – V. 7. – P. 24–26.
15. Chan A. S. Traditional Chinese Mind-Body Exercises Improve Self-Control Ability of an Adolescent with Asperger's Disorder / A. S. Chan, S. L. Sze, Sh.Dejlan, Ch. W. Yi // Journal of Psychology in Chinese Societies. – 2008. – Vol. 9. No. 2. – P. 225–239.
16. Citi Jam. Basic course / Reebok International LTD. – Reebok University press, 1994. – 27 с.
17. Jones R. Functional Training. Introduction. Reebo Santana, Jose Carlos univ., USA, 2003. – pp. 9-15.
18. Marshall P. W. Core stability exercises on and off a Swiss ball / P. W. Marshall, B. A. Murphy // Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. – 2005 (Feb). – Vol. 86 (2). – P. 242–249.
19. Thompson W. R. Worldwide survey reveals fitness trends for 2013 / W. R. Thompson // AC.
12. Gromov D. V. Evoliuciaa fitnessa kak industrii zdravogo obraza zhizni [Evolution fitness industry as a healthy lifestyle], Moscow, Institute of Ethnology and Anthropology, 2009, 544 p.
13. Churilin V. A., Churilin Iu. A., Pimchenkov M.S., Iaichnikov Iu.A. Ekskurs v istoriiu kul'turizma [Excursion into the history of bodybuilding], Moscow, ИПР "Poliset" VO "Soviet exports Book", 1991, 200 p.
14. Belyak Y.I. Fitness as Cultural Phenomenon of Modern Society and Its System-Forming Components. European Applied Sciences, 2013, vol.7, pp. 24–26.
15. Chan A.S., Sze S.L., Dejlan Sh., Yi Ch. W. Traditional Chinese MindBody Exercises Improve Self-Control Ability of an Adolescent with Asperger's Disorder. Journal of Psychology in Chinese Societies. 2008, vol.9(2), pp. 225–239.
16. Citi Jam. Basic course. Reebok International LTD. Reebok University press, 1994, 27 p.
17. Jones R. Functional Training. Introduction. Reebo Santana, Jose Carlos University, USA, 2003, pp. 9–15.
18. Marshall P.W., Murphy A. Core stability exercises on and off a Swiss ball. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2005, vol.86(2), pp. 242–249.
19. Thompson W.R. Worldwide survey reveals fitness trends for 2013. ACSM's Health & Fitness Journal, 2012, vol.16(6), pp. 8–17.

СОСТОЯНИЕ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ У БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА THE STATE OF SPIRITUAL HEALTH IN PATIENTS WITH PEOPLE, CRIMEANS

Савченко В. М.

Доктор медицинских наук, профессор, г. Киев

Анотації

Цель – оценить состояние духовного здоровья людей, страдающих хроническими болезнями и проживающих в Крыму. Материал исследования: 148 больных, жителей Крыма, которые страдали хроническими болезнями. Результаты исследования. По результатам опроса при помощи специальной анкеты у 61,5 % больных выявлено неблагоприятное состояние духовного здоровья. Неправильные ответы в подавляющем большинстве случаев (63,5–97,9 %) были даны больными на вопросы анкеты, в которых напрямую шла речь о характеристиках духовности. Большинство правильных ответов было дано на вопросы, которые косвенно характеризовали духовность человека. Наибольший вклад в формирование низкого уровня духовного здоровья вносят неправильные ответы больных на вопросы анкеты о духовности у мужчин, о духовности у женщин, об основных качествах, являющихся основными проявлениями человеческого духа, о поводах, по которым больше всего переживаем, и о мотивах покупок вещей. Выводы. Жители Крыма, страдающие хроническими болезнями, в 61,5 % случаев имеют нарушения духовного здоровья.

Ключевые слова: духовность, здоровье, болезнь, человек.

The goal is to assess the state of spiritual health of people suffering from chronic diseases and living in the Crimea. Material: 148 patients, residents of the Crimea, who suffered from chronic diseases. Results. According to the results of the questionnaire, 61.5 % of patients identified a poor state of spiritual health with the help of a special questionnaire. Wrong answers in the overwhelming majority of cases (63.5–97.9 %) were given by the patients to the questions of the questionnaire, in which they directly spoke about the characteristics of spirituality. Most correct answers were given to questions that indirectly characterized human spirituality. The greatest contribution to the formation of a low level of spiritual health is made by the incorrect answers of patients to the questions of the questionnaire on spirituality in men, about the spirituality of women, about the basic qualities that are the main manifestations of the human spirit, the reasons for which we experience the most, and the motives for buying things. Conclusions. Crimean residents suffering from chronic diseases, in 61.5 % of cases, have violations of spiritual health.

Key words: spirituality, health, disease, man.

Мета – оцінити стан духовного здоров'я людей, які страждають хронічними хворобами і проживають в Криму. Матеріал дослідження: 148 хворих, жителів Криму, які страждали на хронічні хвороби. Результати дослідження. За результатами опитування за допомогою спеціальної анкети у 61,5 % хворих виявлено неблагополучний стан духовного здоров'я. Неправильні відповіді в переважній більшості випадків (63,5–97,9 %) були дані хворими на питання анкети, в яких безпосередньо йшлося про характеристики духовності. Більшість правильних відповідей було дано на питання, які побічно характеризували духовність людини. Найбільший внесок у формування низького рівня духовного здоров'я вносять неправильні відповіді хворих на питання анкети про духовність у чоловіків, про духовність у жінок, про основні якості, які є основними проявами людського духу, про приводи, за якими найбільше переживаємо, і про мотиви покупок речей. Висновки. Жителі Криму, які страждають хронічними хворобами, в 61,5 % випадків мають порушення духовного здоров'я.

Ключові слова: духовність, здоров'я, хвороба, людина.

Введение. В настоящее время Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) здоровье определяется как «состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней и физических аномалий» [1]. Из этого следует, что здоровье человека являет собою сложное и многокомпонентное явление. Одной из составляющих здоровья человека является его духовность (духовное благополучие) [2]. Под духовностью человека (в светском понимании) подразумевается особая деятельность его сознания, направленная на постижение смысла

жизни и своего места в ней, на определение критериев добра и зла для оценки людей и событий (предмет изучения философии, социологии, педагогики, теологии) [3].

Целью исследования явилось оценить состояние духовного здоровья людей, страдающих хроническими болезнями и проживающих в Крыму.

Материал и методы. Обследовано 148 больных, которые страдали хроническими болезнями. Все больные были жителями АР Крым. Обследование больных включало изучение биологических, социальных и общемедицинских характеристик, а также составляющих и уровня их духовного здоровья с помощью

специальной анкеты [4]. Респондентам (большим людям) предлагалось ответить на 19 вопросов этой анкеты. Поскольку опрашиваемые в подавляющем большинстве случаев были русскоязычными, предлагался вариант анкеты на русском языке (перевод выполнен автором статьи):

1. Отметьте два основных качества, которые являются основными проявлениями человеческого духа:

- а) сознание;
- б) общительность;
- в) музыкальный слух;
- г) одаренность;
- д) свобода;
- е) последовательность;
- ж) справедливость.

2. Как Вы считаете, соединимы ли духовность и такие качества (возможно несколько ответов):

- а) абстрактные знания;
- б) болтливость;
- в) борьба;
- г) благородство;
- д) благодарность;
- е) депрессия;
- ж) зависть;
- з) заучивание;
- и) любопытство;
- к) одиночество;
- л) созерцание;

3. Как соотносятся понятия "интеллектуальность" и "духовность"? (один ответ):

- а) интеллектуальность равняется духовности;
- б) интеллектуальность выше духовности;
- в) интеллектуальность служебная по отношению к духовности.

4. Считаете ли Вы, что Духовность может проявляться (один ответ):

- а) только в искусстве;
- б) в чтении особой литературы;
- в) даже в приготовлении пищи.

5. Считаете ли Вы, что допустимым является способность пожертвовать чем-то ради духовности? (один ответ):

- а) безусловно;
- б) в некоторых случаях;
- в) не нужно ничем жертвовать.

6. Какой из вариантов ответа о мотивах покупок ближе к Вашим взглядам (один ответ):

а) нужно покупать вещи, которые необходимы для практического пользования;

б) нужно покупать вещи, которые популярны у окружающих;

в) обидно, что нет возможности получать те вещи, которых хотелось бы;

г) вещь дается человеку для исполнения чего-то главного в его жизни.

7. Как можно узнать о том, что человек выполнил свою духовную миссию? (один ответ):

а) совершение им важного для людей открытия;

б) достижение профессиональных высот;

в) узнать невозможно;

г) пока человек жив, говорить об этом нет смысла.

8. Подобны ли между собой ухо и рука? (один ответ):

а) не подобны;

б) подобны по составу;

в) подобны как органы чувств.

9. Делите ли Вы для себя явления в Вашей жизни на удачные и неудачные? (один ответ):

а) всегда;

б) иногда;

в) принимаю их такими, какие они есть.

10. По какому поводу вы в большей мере переживаете? (один ответ):

а) за свое будущее;

б) за выполнение порученного дела;

в) за родных и близких;

г) стараюсь не переживать;

д) просто живу.

11. Как Вы относитесь к своему прошлому? (один ответ):

а) оно намного было лучше, чем настоящее;

б) мне хочется отказаться от него;

в) оно дало мне возможность многое познать.

12. Часто ли Вы занимаетесь самооценкой? (один ответ):

а) каждый день;

б) достаточно часто;

в) не чаще чем раз в год.

13. Какое из высказываний Вы считаете правильным: (один ответ):

а) за счастье нужно бороться;

б) счастье нужно находить;

в) счастье нужно создавать;

г) счастье приходит само.

14. Что лучше всего делать перед началом новой необходимой работы? (один ответ):

- а) срочно браться за ее выполнение;
- б) сообщить о ее начале окружающим;
- в) начинать работу с состояния покоя, без лишних рассказов о ней.

15. Если Вы узнаете какую-то тайну, то (один ответ):

- а) спешите ее рассказать знакомым;
- б) только родным и друзьям;
- в) способен ее сохранить до нужного времени.

16. При объяснении какой-либо информации как часто Вы двигаете руками? (один ответ):

- а) достаточно часто;
- б) редко;
- в) руки в основном находятся в покое.

17. Ваше отношение к дождливой и ветреной погоде (один ответ):

- а) считаю ее ужасной;
- б) она мне не нравится;
- в) я ее принимаю в том виде, в котором она есть.

18. Основные качества, которые могут способствовать становлению духовности у женщины (выберите 4 основных качества):

- а) активность;
- б) чистота;
- в) кротость;
- г) воля;
- д) смирение;
- е) любовь;
- ж) заботливость.

19. Основные качества, которые могут способствовать становлению духовности у мужчины (выберите 4 основных качества):

- а) активность;
- б) последовательность;
- в) воля;
- г) любовь;
- д) ответственность;
- е) заботливость;
- ж) отвага.

Каждый ответ на вопрос оценивался баллом: 0 – правильный ответ, 5 – частично неправильный и 10 – полностью неправильный ответ. Оценка уровня духовного здоровья проводилась путем определения суммы баллов всех ответов. Чем сумма баллов была больше, тем состояние духовного здоровья считалось хуже. По рекомендации разработчиков анкеты определяли уровни духовного здоровья: высокий уровень – сумма баллов от 0 до 69, сред-

ний уровень – сумма баллов от 70 до 149 и низкий уровень – сумма баллов 150 и больше.

Статистическое описание выборки осуществляли методами оценки вариационных рядов. Определяли среднее значение (M), медиану (Me), среднее квадратическое отклонение (σ), интерквартильный размах – значения 25-го (Lower Quartile – LQ) и 75-го процентилей (Upper Quartile – UQ), включающий 50 % значений признака в выборке. Обработка данных исследования выполнялась при помощи программного продукта STATISTICA 6.6 (фирма StatSoft, США).

Результаты исследования. В целом по выборке мужчин было 33 (22.3 %), женщин – 115 (77.7 %) человек. Средний ($M \pm \sigma$) возраст больных составил 59.22 ± 10.90 (Me : 61 (54;66)) лет. В социальном аспекте сформированная группа являло собою выборку, в которой обследованные в 49.3 % случаев имели среднее специальное, в 35.1 % случаев – полное высшее образование. В 42.6 % случаев профессиональное образование больных было техническим. Подавляющее большинство обследованных (52.7 %) были неработающими пенсионерами. До этого они преимущественно работали в государственных учреждениях (64.9 %) и были исполнителями на рабочем месте (58.8 %). Средний стаж работы в целом составил 32.18 ± 12.33 года. Уровень дохода больных в 42.6 % случаев соответствовал 121–235\$ в месяц на протяжении последнего года. В 64.9 % случаев основным источником дохода была работа на одном месте работы.

На основе данных врачебного осмотра было установлено, что все больные в течение длительного периода страдали хроническими болезнями. Основными заболеваниями явились: церебральный атеросклероз – 17.6 %, гипертоническая болезнь – 17.6 %, стенокардия – 16.9 %, диффузный кардиосклероз – 15.5 %, бронхиальная астма – 14.9 %, хронический необструктивный бронхит – 6.1 %, хроническая обструктивная болезнь легких – 4.7 %, вегето-сосудистая дистония – 2.0 %, бронхоэктатическая болезнь – 1.4 %, хронический пиелонефрит – 1.4 %, другие болезни – 2.1 % случаев. Длительность основного заболевания в среднем составила 9.92 ± 8.38 (Me : 7 (4;15)) лет, а частота его обострений в течение последнего года – 1.43 ± 1.75 (Me : 1 (0;2)) раз. При оценке осложнений таковые не были диагнос-

тированы в 50.0 % случаев, в 31.1 % случаев были определены невыраженные, в 14.2 % – умеренно выраженные и в 4.7 % – значительно выраженные осложнения.

Духовное здоровье больных оценивали анализом частоты встречаемости правильных и неправильных ответов на вопросы анкеты и суммированием баллов полученных ответов

на все 19 вопросов. В табл. 1 приведена частота встречаемости разных видов ответов на вопросы анкеты. В целом частота правильных ответов составила 38.9 %, неправильных – 61.1 %, из которых частично неправильных было 27.1 % и полностью неправильных – 34.0 % (от общего числа ответов) случаев.

Таблица 1

Частота правильных и неправильных ответов больными на вопросы анкеты

Номер вопроса	Суть вопроса анкеты	Количество ответов					
		Правильных		Неправильных частично		Неправильных полностью	
		Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
1	Выбор основных качеств, являющихся основными проявлениями человеческого духа	19	12.84	88	59.46	41	27.7
2	Выбор человеческих качеств, которые соединимы с духовностью	70	47.30	51	34.46	27	18.24
3	Соотношение понятий "интеллектуальность" и "духовность"	54	36.49	–	–	94	63.51
4	В чем проявляется духовность (искусство, литература, приготовление пищи)	111	75.00	27	18.24	10	6.76
5	Допустима ли жертвенность ради духовности	31	20.95	63	42.57	54	36.49
6	Выбор мотива покупок вещей	13	8.78	31	20.95	104	70.27
7	О выполнении духовной миссии (что это и как об этом узнать)	59	39.86	47	31.76	42	28.38
8	Подобны ли между собой ухо и рука	119	80.41	7	4.73	22	14.86
9	Об удачных и неудачных явлениях жизни (отношение к ним)	83	56.08	46	31.08	19	12.84
10	О поводах, по которым больше всего переживаем	10	6.76	7	4.73	131	88.51
11	Об отношении к своему прошлому	112	75.68	4	2.70	32	21.62
12	Занятие самооценкой (как часто)	28	18.92	97	65.54	23	15.54
13	О счастье (отношение к нему)	18	12.16	93	62.84	37	25.00
14	Что делать перед началом новой необходимой работы	106	71.62	3	2.03	39	26.35
15	О тайне (сохранить или рассказать)	112	75.68	32	21.62	4	2.70
16	О движении руками при объяснении информации	33	22.30	63	42.57	52	35.14
17	Об отношении к погоде	105	70.95	36	24.32	7	4.73
18	О духовности у женщин (выбор основных качеств)	7	4.73	34	22.97	107	72.30
19	О духовности у мужчин (выбор основных качеств)	3	2.03	34	22.97	111	75.00
ВСЕГО		1093	38.87	763	27.13	956	34.00

Преимущественно неправильные ответы были даны больными на 10 вопросов. Так, на вопрос о допустимости жертвенности ради духовности больные неправильно ответили в 79.1 %, о мотивах покупок – в 91.2 % случаев, о поводах, по которым больше всего переживаем, – в 93.2 % случаев. Неправильные ответы на вопрос о качествах для становления духовности женщин даны больными в 95.3 %, о качествах для становления духовности мужчин – в 97.9 %, о выборе основных качеств, являющихся основными проявлениями человеческого духа, – в 87.2 % (частично неправильные – 59.5 %), о самооценке – в 81.1 % (частично неправильные – 65.5 %), о счастье – в 87.8 % (частично неправильные – 62.8 %), о движении руками при объяснении информации – в 77.7 % (частично неправильные – 42.6 %), о соотношении понятий "интеллектуальность" и "духовность" – в 63.5 % случаев.

Большинство правильных ответов было дано больными на 6 вопросов. На вопрос о том, в чем проявляется духовность, правильные ответы даны в 75.0 %, о подобии между собой уха и руки – в 80.4 %, об отношении к

своему прошлому – в 75.7 %, о том, что делать перед началом новой необходимой работы, – в 71.6 %, о хранении тайны – в 75.7 % и об отношении к погоде – в 70.9 % случаев.

В соответствии с рекомендациями разработчиков анкеты определены 3 уровня духовного здоровья: низкий – у 2 (1.4 %), средний – у 134 (90.5 %) и высокий – у 12 (8.1 %) больных. Почти у всех больных был установлен средний уровень духовного здоровья. Чтобы избежать такой концентрации больных в рамках одной градации уровня духовного здоровья, нами на основе величины стандартного отклонения среднего арифметического суммы баллов в целом по выборке (118.51 ± 23.38 баллов) выделены пять градаций этого показателя и определено распределение по ним больных (табл. 2): низкий – 6 (4.05 %), средне-низкий – 33 (22.3 %), средний – 52 (35.1 %), средне-высокий – 45 (30.4 %) и высокий – 12 (8.11 %) больных. В этом случае средний уровень духовности определен в 35.1 %, а низкий и средне-низкий – в 26.4 %, что в сумме составило 61.5 % случаев.

Таблица 2

Распределение больных по пяти градациям уровня духовного здоровья с учетом величины стандартного отклонения

Уровни духовного здоровья	Границы суммы баллов	Распределение больных	
		Абс.	%
Низкий	≥ 158	6	4.05
Средне-низкий	135 – 137	33	22.29
Средний	112 – 134	52	35.14
Средне-высокий	111 – 89	45	30.41
Высокий	≤ 88	12	8.11

В целом по выборке посчитаны суммы баллов для каждого вопроса, что позволило их ранжировать по вкладу в формирование уровня духовности больных (чем больше сумма, тем больше неправильных ответов и меньше вклад в формирование духовности больного человека). Вопрос о духовности у мужчин набрал 2779 баллов, о духовности у женщин – 2680 баллов, об основных качествах, являющихся основными проявлениями человеческого духа, – 1635 баллов, о поводах, по которым больше всего переживаем, – 1345 баллов, о мотивах покупок вещей – 1195 баллов, о человеческих качествах, которые соединимы с духовностью, – 975 бал-

лов, о соотношении понятий "интеллектуальность" и "духовность" – 940 баллов, о допустимости жертвенности ради духовности – 855 баллов, о счастье (отношение к нему) – 835 баллов, о движении руками при объяснении информации – 835 баллов, о занятии самооценкой (как часто) – 715 баллов, о выполнении духовной миссии (что это и как об этом узнать) – 655 баллов, об удачных и неудачных явлениях жизни (отношение к ним) – 420 баллов, о том, что делать перед началом новой необходимой работы – 405 баллов, об отношении к своему прошлому – 340 баллов, о том, подобны ли между собой уха и рука – 255 баллов, об отношении к погоде –

250 баллов, о том, чем проявляется духовность – 235 баллов и о тайне (сохранить или рассказать) – 200 баллов.

Как вытекает из выше изложенного, наибольший вклад в формирование низкого уровня духовного здоровья вносят неправильные ответы больных на вопросы анкеты о духовности у мужчин, о духовности у женщин, об основных качествах, являющихся основными проявлениями человеческого духа, о поводах, по которым больше всего переживаем, и о мотивах покупок вещей.

Обсуждение. Сопоставить и обсудить полученные результаты не представилось возможным по причине отсутствия научных публикаций в отечественной литературе на обозначенную тему (изучение духовного здоровья у хронически больных людей), хотя подчеркивается важность учета духовности в соматической клинике [5]. Сравнение с зарубежными источниками также не проведено в силу возможных разных семантических представлений о духовном здоровье человека.

Литература

1. Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения. – Нью-Йорк; 2006. Доступно по: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ru.pdf. Ссылка активна на 12.11.2016.
2. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Дух, душа и тело. – К., 2002: 144–172.
3. Апанасенко Г. Л. Валеология: теоретико-методологические основы. Здоровье человека – 7 : Материалы VII Международного научного конгресса валеологов. Под ред. В. В. Колбанова. – СПб.: Издательство СПбГМУ; 2014: 13–18.
4. Гончаренко М. С., Карачинська Е. Т., Новікова В. Є. (укл.). Діагностичні підходи до визначення стану духовного і морального здоров'я особистості: Навчальний посібник для проведення практичних занять. – Харків : Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна; 2009: 41–42.
5. Лафи Н. М., Лафи С. Г. Духовность в соматической клинике // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. 2014; 1(4): 37–43.

Выводы. Духовное здоровье людей, страдающих хроническими болезнями и проживающих в Крыму, можно считать неблагоприятным, о чем свидетельствуют неправильные ответы на вопросы специальной анкеты в 61.5 % случаев. Неправильные ответы в подавляющем большинстве случаев (63.5–97.9 %) были даны больными на вопросы, в которых напрямую шла речь о характеристиках духовности. Большинство правильных ответов было дано на вопросы, которые косвенно характеризовали духовность человека. Для оценки общего уровня духовного здоровья предложено пять градаций. Высокие уровни духовности определены у 38.5 %, средние – у 35.1 % и низкие – у 26.4 % больных. Наибольший вклад в формирование низкого уровня духовного здоровья вносят неправильные ответы больных на вопросы анкеты о духовности у мужчин, о духовности у женщин, об основных качествах, являющихся основными проявлениями человеческого духа, о поводах, по которым больше всего переживаем, и о мотивах покупок вещей.

References

1. Constitution of the World Health Organization. New York, 1946. (In Russian). Available at: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ru.pdf. Accessed November 12, 2016.
2. Sviatitel' Luka (Voyno-Yasenetsky). Spirit, soul and body. Kiev; 2002: 144–172. (In Russian).
3. Apanasenko G. L. Valeology: theoretical and methodological foundations. Human health – 7 : Materials of the VII International Scientific Valeologists' Congress. V. V. Kolbanov ed. Saint Petersburg: Publisher of the St. Petersburg State Medical University; 2014: 13–18. (In Russian).
4. Goncharenko M. S., Karachins'ka E. T., Novikova V. E. Diagnostic approaches to determination of the state of spiritual and moral health of the individual: a manual for practical classes. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University; 2009: 41–42. (In Ukrainian).
5. Lafi N. M., Lafi S. G. Spirituality in the somatic clinic. Vestnik Soveta molodykh uchenykh i spetsialistov Chelyabinskoi oblasti. 2014;1(4):37–43. (In Russian).

ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНДЕКСУ СТРЕС-РЕАКТИВНОСТІ

THE PROGNOSIS OF EFFECTIVENESS OF REHABILITATION METHODS USE OF INDEX STRESS-REACTIVITY

Чаланова Р. І.

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

Анотації

Результати клініко-імунологічних досліджень клінічного перебігу важкої опікової хвороби дозволили запропонувати індекс імунологічної стрес-реактивності і встановити його прогностичне значення. Сприятливий клінічний перебіг важкої опікової хвороби очей спостерігається при переважанні активності стрес-реалізує ланки (індекс $>0,9$), при якому наявність ускладнень важкого опікового процесу спостерігалось у 33 % хворих. Несприятливий прогноз клінічного перебігу важких опіків очей визначається при переважанні активності стрес-лімітуючої ланки індивідуальної стрес-імунореактивності (при індексі $<0,9$), що підтверджується розвитком ускладнень у 73 % обстежених хворих.

Ключові слова: прогноз, ефективність, індекс стрес-реактивності.

Результаты клинико-иммунологических исследований клинического течения тяжелой ожоговой болезни позволили предложить индекс иммунологической стресс-реактивности и установить его прогностическое значение. Благоприятное клиническое течение тяжелой ожоговой болезни глаз наблюдается при преобладании активности стресс-реализующего звена (индекс $>0,9$), при котором наличие осложненного тяжелого ожогового процесса наблюдалось у 33 % больных. Неблагоприятный прогноз клинического течения тяжелых ожогов глаз определяется при преобладании активности стресс-лимитирующего звена индивидуальной стресс-иммунореактивности (при индексе $<0,9$), что подтверждается развитием осложнений у 73 % обследованных больных.

Ключевые слова: прогноз, эффективность, индекс стресс-реактивности.

The results of the clinical and immunological researches of clinical process of severe eye burn disease permitted to propose the index of immunological stress-reactivity and to set its prognostic meaning. The favorable clinical characteristic of severe eye burn disease with a few complications (33 %) to observe when activity stress-realization system higher in comparison with the activity stress-limitation system The index immunological stress-reactivity $>0,9$. The unfavorable clinical characteristic of severe eye burn disease with a high complications (73 %) to observe when activity stress-limitation system higher in comparison with the activity stress-realization system The index immunological stress-reactivity $<0,9$.

Key words: prognosis, effectiveness, stress-reactivity index.

Вступ. Прогнозування результатів реабілітаційних заходів, що проводяться, з позиції індивідуальності є актуальною проблемою при будь-якій патології.

Особливості розвитку патогенетичних і саногенетичних процесів у організмі пов'язані із станом регулюючих систем (нервової, імунної та ендокринної) [1]. Проведення нами вивчення імунореактивності організму хворих в умовах стресу при опіковій формі ока у гострому періоді та у віддалені строки з моменту пошкодження дозволило визначити типи і варіанти адренергічної імунореактивності організму потерпілих і, тим самим, виявити особливості індивідуального стрес-реагування. Результатом аналізу особливостей клінічного перебігу, розвитку ускладнень і характеру результатів опікового процесу ока у порівнянні з динамікою рівня

T-адренорецепції, показниками клітинного й гуморального імунітету, ступенем сенсibiliзації до антигенів тканин ока стала розробка способів прогнозування опікового процесу ока [3, 4, 5, 9].

Відомо, що діяльність усіх фізіологічних систем організму, у тому числі регулюючих (нервової, імунної й ендокринної), підпорядковується закону антагоністичної регуляції функцій [3]. З цих позицій стан індивідуальної імунореактивності організму (ІРО) пов'язаний із функціональною активністю не лише стрес-регулюючої системи. Для адекватної регуляції усіх процесів організму має значення також стан функціональної активності стрес-лімітуючої системи [7]. Досить важливо, що на перебіг і результат будь-якого патологічного процесу може впливати баланс активності обох цих систем.

Метою досліджень стала розробка індексу індивідуальної стрес-імунореактивності на основі співвідношення показників функціональної активності стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої систем, а також вивчення його прогностичного значення у хворих з опіками очей особливо важкого ступеня.

Матеріал і методи. Функціональну активність стрес-реалізуючої системи оцінювали за рівнем адренорецепції «активних» Т-лімфоцитів, визначеного із застосуванням навантажувального тесту «активних» Е-РОК з адреналіном. Ступінь активності стрес-лімітуючої системи при опіках очей важкого ступеня вивчався із застосуванням навантажувального тесту «активних» Е-РОК з оксибутиратом натрію, синтетичним аналогом ГАМК, який є нейромедіатором гальмівної дії. Інверсія відносної кількості «активних» Е-РОК при інкубації з адреналіном або оксибутиратом натрію дозволяє робити висновки про рівень рецепції «активних» Т-лімфоцитів до зазначених нейромедіаторів і, таким чином, опосередковано визначати ступінь активності стрес-реалізуючої та стрес-лімітуючої систем. Низький рівень рецепції «активних» Т-лімфоцитів до цих медіаторів визначено на рівні 6 %, підвищений – від 6 до 14 %, а високий – до 28 %. Методика визначення рецепції «активних» Т-лімфоцитів до вищезазначених медіаторів із застосуванням навантажувального тесту «активних» Е-РОК розроблена професором Дегтяренко Т.В. (1997) [2].

Клініко-імунологічні дослідження проведені у 32 хворих з опіками очей ІV ступеня на 14–21 добу з моменту ушкодження [6]. У усіх обстежених хворих був визначений дезадаптивний тип індивідуальної адренергічної імунореактивності організму, що належить переважно до гіперергічного тривалого

варіанту. Ареактивний варіант ІА ІРО з рівнем адренорецепції «активних» Т-лімфоцитів 2–6 % виявлений у 5 осіб. Уповільнений варіант ІА ІРО виявлений у 4-х хворих з рівнем адренорецепції «активних» Т-лімфоцитів 7–14 %. Гіперергічний варіант ІА ІРО відмічений у 23-х хворих, рівень адренорецепції «активних» Т-лімфоцитів у них склав 14–28 %.

Низький рівень рецепції до оксибутирату натрію (2–6 %) відмічений у 3-х хворих з важкими опіками очей, що склало 9.36 %. Підвищений рівень рецепції до оксибутирату натрію (10–14 %) виявлений у 9 потерпілих (28.13 %). У 20 хворих (62.5 %) рівень рецепції до оксибутирату натрію був найвищим – 14–28 %.

Результати дослідження. При аналізі рівнів рецепції «активних» Т-лімфоцитів до адреналіну і оксибутирату натрію у хворих з важкими опіками очей на 14–21 добу з моменту опіку нами визначена варіабельність їх співвідношення. Рівень адренорецепції «активних» Т-лімфоцитів може бути вищим за рівень рецепції «активних» Т-лімфоцитів до оксибутирату натрію. Можливий баланс цих показників. Також виявлена можливість перевищення рівня рецепції до оксибутирату натрію стосовно показників адренорецепції (табл. 1).

При першому варіанті (табл. 1), виявленому у 9 хворих (28.1 %) рівень адренорецепції «активних» Т-лімфоцитів склав $(14,20 \pm 6,43)$ %, а рецепції до оксибутирату натрію – $(10,20 \pm 5,52)$ %. Цей варіант співвідношення активності стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої систем розцінюють як подразливий. При збалансованому варіанті рівень рецепції до обох нейромедіаторів склав $(17,60 \pm 7,27)$ %.

Таблиця 1

Характер клінічного перебігу опікової хвороби у трьох категоріях хворих при різному співвідношенні стрес-реалізуючих і стрес-лімітуючих ланок індивідуальної стрес-реактивності

Категорії хворих залежно від співвідношення ланок стрес-реактивності	Наявність ускладнень опікової хвороби очей	
	Неускладнений перебіг опікової хвороби	Ускладнений перебіг опікової хвороби
І. Переважання активності стрес-реалізуючої ланки 9 хворих (28,1 %)	6 хворих (66,7 %)	3 хворих (33,3 %)

II. Категорія збалансованої активності двох ланок стрес-реактивності 5 хворих (15,6 %)	3 хворих (60 %)	2 хворих (40 %)
III. Переважання активності стрес-лімітуючої ланки 18 хворих (56,3 %)	4 хворих (30,0 %)	14 хворих (73,7 %)
P 1–2	<0,05	
P 2–3	<0,01	
P 1–3	<0,01	

Збалансований варіант співвідношення рецепції «активних» Т-лімфоцитів до нейромедіаторів виявлений у 5 хворих (15.6 %).

Гальмівний варіант співвідношення рівнів рецепції «активних» Т-лімфоцитів із переважанням активності стрес-лімітуючої системи виявлений у 18 хворих (56.3 %). Таким чином, показник рецепції до оксипутирату натрію був вищим за рівень адренорецепції більше, ніж у половини хворих, і склав відповідно $(17,60 \pm 4,26) \%$ і $(11,40 \pm 6,39) \%$.

Гальмівний варіант співвідношення рівнів рецепції «активних» Т-лімфоцитів і рецепторів «активних» Т-лімфоцитів був не лише численнішим. Наші дослідження показали, що виявлена кількість ускладнень була підвищеною саме у цій групі хворих (табл. 1).

Загальний аналіз результатів клініко-імунологічних досліджень з даними, що відображають рівень активності і співвідношення адренорецепції і рецепції «активних» Т-лімфоцитів до оксипутирату натрію, свідчить, що можливість розвитку ускладнень опікової хвороби може бути зумовлена особливостями активності двох систем – стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої.

Найменшу кількість ускладнень опікової хвороби виявлено при індивідуальній стрес-імунореактивності організму, яка характеризується переважанням активності стрес-реалізуючої системи над стрес-лімітуючою. Найбільшу кількість ускладнень опікової хвороби виявлено у протилежній комбінації активності цих систем. Дані (табл. 1) свідчать, що у 73.7 % ускладнений перебіг опікової хвороби виявлено при вищому показнику рівня рецепції «активних» Т-

лімфоцитів до оксипутирату натрію порівняно з рівнем адренорецепції.

Прикладом прогнозування ускладненого перебігу опікової хвороби на основі оцінки співвідношення показників двох регулюючих систем може бути виявлення розвитку такого ускладнення, як вторинна глаукома. Порушення компенсації внутрішньоочного тиску зафіксовано у 7 із 32-х обстежених хворих, що склало 21.8 %. Аналіз показників активності «активних» Т-лімфоцитів до нейромедіаторів адреналіну й оксипутирату натрію показав, що із 7 пацієнтів з діагностованою вторинною глаукомою 6 хворих (85.7 %) були віднесені до варіанту із переважанням рівня рецепції «активних» Т-лімфоцитів до оксипутирату натрію порівняно з рівнем адренорецепції. Вторинна глаукома розвинулась лише у 1 хворого (14.30 %, $P < 0,05$), який віднесений до варіанту з переважанням рівня адренорецепції «активних» Т-лімфоцитів.

Таким чином, результати проведених досліджень дозволяють використовувати тест, що визначається співвідношенням показників адренорецепції і рецепції «активних» Т-лімфоцитів для прогнозування клінічного перебігу опікової хвороби і розвитку можливих ускладнень. Для точнішого прогнозування імовірності розвитку опікової хвороби нами запропоновано розраховувати індекс індивідуальної стрес-імунореактивності. Розрахунки показали, що співвідношення показників адренорецепції і рецепції «активних» Т-лімфоцитів коливається у межах від 0.1 до 4 одиниць. Подальші розрахунки із застосуванням скорингової шкали дозволили установити, що максимальна точка розподілу

склала 0.9, при якій чутливість тесту складає 73.7 %, а специфічність тесту – 69.2 %. Ускладнений характер клінічного перебігу опікової хвороби виявлявся при індексі індивідуальної стрес-імунореактивності менше або рівно 0.9. Мінімальна кількість ускладнень визначалась при величині індексу індивідуальної стрес-імунореактивності понад 0.9.

Таким чином, запропонований нами індекс індивідуальної стрес-імунореактивності, що визначається як співвідношення Т-адренорецепції і рецепції «активних» Т-лімфоцитів до оксibuтирату натрію доцільно застосовувати у якості прогностичного критерію для визначення характеру клінічного перебігу опікового процесу і розвитку його можливих ускладнень.

Різні варіанти співвідношення показників активності двох імунорегуляторних ланок – стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої – характеризують особливості відповіді організму на важку опікову травму ока. Імунологічні дослідження, проведені у хворих з важким опіком ока при різних значеннях індексу індивідуальної стрес-імунореактивності, дозволили з'ясувати особливості клітинного, гуморального й органоспецифічного імунітету з урахуванням співвідношення активності стрес-реалізуючої та стрес-лімітуючої регуляторних ланок стрес-реактивності організму.

Як зазначалося вище, усі обстежені хворі відповідно до направленості адренорецепції «активних» Т-лімфоцитів були віднесені до дезадаптивного типу індивідуальної адренергічної імунореактивності організму. Нами доведено, що дезадаптивний тип індивідуальної адренергічної імунореактивності організму супроводжується глибокими порушеннями у системі клітинного, гуморального й органоспецифічного імунітету.

Як видно з даних табл. 2 і табл. 3, виявлена закономірність порушень імунореактив-

ності організму при дезадаптивному типі імунореактивності організму знайшла відображення у отриманих результатах імунологічних досліджень з визначенням у пацієнтів індексу індивідуальної стрес-імунореактивності.

Інтерес становлять дані клініко-імунологічних досліджень, проведених у різних категоріях хворих з опіками очей, виділених з урахуванням значень індивідуальної стрес-імунореактивності. Як видно з даних табл. 2 і 3, усі показники клітинного й гуморального імунітету у трьох виділених категоріях хворих достовірно відрізняються порівняно з показниками норми здорових осіб. У другій категорії хворих, у яких виявлений баланс між активністю стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої ланок індивідуальної стрес-імунореактивності організму, відмічені найбільш глибокі порушення імунореактивності організму. У цій групі хворих, як свідчать дані табл. 2, відмічається виражена лімфопенія ($1,32 \pm 0,77$), а у двох інших категорій пацієнтів вміст лімфоцитів був у межах норми.

У категоріях з індексом індивідуальної стрес-імунореактивності більше і менше 0.9 вміст Т-лімфоцитів стосовно показника норми підвищувався, а при збалансованій активності стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої ланок цей показник був достовірно знижений ($1,1 \pm 0,6$). При збалансованому співвідношенні адренорецепції і рецепції «активних» Т-лімфоцитів до оксibuтирату натрію показник Т-хелперів не відрізнявся від норми, а у двох інших категорій хворих був підвищений. Імунорегуляторний індекс у другій категорії хворих був найменшим порівняно з цим показником у двох інших категорій пацієнтів і був достовірно нижчим цього показника у здорових осіб. В усіх виділених групах хворих була знижена супресорна активність лімфоцитів і знижений вміст В-лімфоцитів (табл. 2 і 3).

Таблиця 2

Динаміка адренорецепції «активних» Т-лімфоцитів, ступеня сенсibilізації організму до антигенів рогівки ока і основні показники клітинного імунітету при збудливому (I, n=9), збалансованому (II, n=5) і гальмівному варіантах співвідношення рецепції «активних» Т-лімфоцитів до нейромедіаторів адреналіну й оксипутирату натрію

Варіанти співвідношення рецепції «активних» Т-лімфоцитів до нейромедіаторів	Термін спостереження з моменту опіку очей	Показники стрес-реагування імунної системи організму у хворих з опіками очей важких ступенів							
		Адренорецепція «активних» Т-лімфоцитів	Рецепція «активних» Т-лімфоцитів до оксипутирату натрію	Кількість лімфоцитів ×10 ⁹ /л	Кількість Т-лімфоцитів ×10 ⁹ /л	Кількість Т-хелперів ×10 ⁹ /л	Кількість Т-супресорів ×10 ⁹ /л	Tx /Tc	Кількість фагоцитів ×10 ⁹ /л
I	14–21 доба	14,20±6,43*	10,21±6,52*	1,8±0,6	1,39±0,66*	1,18±0,56*	0,2±0,1*	6,9±2,7	3,3±1,7*
II		17,60±7,27*	17,60±7,27*	1,32±0,77*	1,1±0,6*	0,9±0,52	0,2±0,08*	4,3±1,1	2,6±0,5*
III		11,40±6,39*	17,60±4,26*	1,77±0,67	1,45±0,53*	1,23±0,49	0,26±0,12*	5,9±2,9	4,22±0,5*
Значення норми у здорових осіб; n=74		3,20±0,85	5,92±0,30	1,82±0,07	1,27±0,05	0,99±0,04	0,29±0,02	4,86±0,43	3,85±0,24

Примітка: * – достовірні відмінності з показником контролю

Таблиця 3

Показники ступеня сенсibilізації організму до антигенів рогівки, судинної оболонки ока і кришталика та основні показники гуморального імунітету при збудливому (I, n=9) збалансованому (II, n=5) і гальмівному (III n=18) варіантах співвідношення рецепції «активних» Т-лімфоцитів до нейромедіаторів адреналіну й оксипутирату натрію

Варіанти співвідношення рецепції «активних» Т-лімфоцитів до нейромедіаторів	Термін спостереження з моменту опіку очей	Показники стрес-реагування імунної системи організму у хворих з опіками очей важких ступенів						
		Ступінь сенсibilізації до антигенів рогівки	Ступінь сенсibilізації до антигенів судинної оболонки	Ступінь сенсibilізації до антигенів кришталика	IgM г/л	IgA г/л	IgG г/л	В-лімфоцити ×10 ⁹ /л
I збудливий	14–21 доба	16,20±8,5#	10,7±5,7#	13,3±6,2#	1,14±0,34#	3,5±0,96*	12,5±4,4	0,12±0,09
II збалансований		16,0±8,6#	12,0±5,7#	14,0±8,0*#	0,9±0,15*	3,0±0,5*	11,6±1,98*#	0,11±0,09*#
III гальмівний		13,7±5,2#	13,8±4,8	12,7±4,7#	0,9±0,22*	2,3±0,82	13,1±3,46#	0,12±0,07
Значення норми у здорових осіб; n=74		3,85±1,23	3,5±1,05	1,27±0,05	0,88±0,05	1,24±0,09	10,72±0,05	0,22±0,01

Примітка: # – достовірні відмінності з показником контролю

Як видно з даних табл. 3, у категорій хворих з рівнозначною активністю стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої ланок індивіду-

альної імунореактивності показник фагоцитарної активності нейтрофілів був достовірно знижений стосовно показника норми

($2,60 \pm 0,5$), а у двох інших категорій достовірно підвищений.

Причому, показник фагоцитарної активності нейтрофілів був вищим у категорії хворих з переважанням активності стрес-реалізуючої ланки ($4,2 \pm 0,99$) порівняно з групою хворих, які представляли гальмівний варіант індивідуальної стрес-імунореактивності ($3,3 \pm 0,2$). Ступінь сенсibilізації організму до аутоантигенів тканин ока був достовірно підвищений стосовно норми в усіх трьох категорій хворих і знаходився у межах від 10 до 16 % (достовірних відмінностей між категоріями не виявлено).

Застосований порівняльний аналіз показників імунореактивності організму у трьох категорій хворих з різним значенням індексу індивідуальної стрес-імунореактивності свідчить, що найбільш виражені імунопатологічні зсуви виявляються при балансі активності двох ланок стрес-реактивності, коли показник адренорецепції і показник рецепції «активних» Т-лімфоцитів до оксибутирату натрію рівнозначні.

Підвищення імунорегуляторного індексу і фагоцитуючої активності нейтрофілів у категорії хворих з переважанням активності симпатoadреналової системи (при індексі індивідуальної стрес-імунореактивності понад 0,9) може свідчити про збереження адаптивних можливостей організму. Якщо значення індексу індивідуальної стрес-імунореактивності

організму менше 0,9, можна припустити зниження захисних резервів організму або їх виснаження при виявленому переважанні активності стрес-лімітуючої системи над стрес-реалізуючою.

Таким чином, на прикладі клінічного перебігу особливо важкої опікової хвороби нами показано прогностичне значення співвідношення стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої систем.

Несприятливий прогноз клінічного перебігу важких опіків очей визначається при переважанні активності стрес-лімітуючої ланки індивідуальної стрес-імунореактивності (при індексі $< 0,9$), що доводиться розвитком ускладнень у 73 % обстежених хворих.

Сприятливіший клінічний перебіг опікової хвороби очей при дезадаптивному типі індивідуальної адренергічної імунореактивності організму спостерігається при переважанні активності стрес-реалізуючої ланки (індекс $> 0,9$), при якій наявність ускладнень важкого опікового процесу спостерігалася у 33 % хворих.

Висновки. Запропонований індекс індивідуальної стрес-імунореактивності (співвідношення показників активності стрес-реалізуючих і стрес-лімітуючих ланок стрес-реактивності) може бути інформативним стосовно прогнозування особливостей клінічного перебігу і результатів будь-якої патології.

Література

1. Акмаев И. Г. Физиология регуляторных систем и дизрегуляторная патология / И. Г. Акмаев // Дизрегуляторная патология [под ред. Г. Н. Крыжановского]. – М. : Медицина, 2002. – С. 79–93.
2. Дегтяренко Т. В. Биогенные стимуляторы и иммунореактивность / Т. В. Дегтяренко, Р. Ф. Макулькин. – Одесса : Маяк, 1997. – 190 с.
3. Дегтяренко Т. В., Чаланова Р. І., Богданова О. В. Спосіб визначення ступеню опікового стресу. Деклараційний патент на винахід. – № 2003021347. – від 14.02.03.
4. Дегтяренко Т. В., Дрожджина Г. І., Чаланова Р. І., Жечева І. І. Пат. 47258 А Україна, МПК (2002) А61F 9/00 (06.2002). Спосіб прогнозування розвитку кризу відторгнення рогівкового трансплантату при проведенні кератопластики у хворих з васкуляризовани-

References

1. Akmaev I. G. Fiziologiya regulatorynykh sistem i dizregulyatornaya patologiya / I. G. Akmaev // Dizregulyatornaya patologiya [pod red. G. N. Kryzhanovskogo]. – M. : Meditsina, 2002. – S. 79–93.
2. Degtyarenko T. V. Biogennyye stimulyatory i immunoreaktivnost / T. V. Degtyarenko, R. F. Makulkin. – Odessa : Mayak, 1997. – 190 s.
3. Degtyarenko T. V., Chalanova R. I., Bogdanova O. V. Sposib viznachennya stupenyu opikovogo stresu. Deklaratsiyniy patent na vnahid. – № 2003021347. – vid 14.02.03.
4. Degtyarenko T. V., Drozhzhina G. I., Chalanova R. I., Zhecheva I. I. Pat. 47258 A Ukraine, MPK (2002) A61F 9/00 (06.2002). Sposib prognozuvannya rozvitku krizu vidtorgnennya rogivkovogo transplantatu pri provedenni keratoplastiki u hvorih z vaskulyari-

ми більмаами рогівки / заявник І ОХ і ТТ ім. Філатова. – № 2001096575 ; заявл. 25.09.2001 ; опубл. 17.06.2002, Бюл. № 6. – 8 с.

5. Дегтяренко Т. В., Якименко С. А., Чаланова Р. І. Пат. 51938 А Україна; МПК (2002); А61F 9/00 (2002.12). Спосіб прогнозування ускладненої катаракти при опіках очей тяжких ступенів / заявник та патентовласник І ОХ і ТТ ім. Філатова. – № 2001107161 ; заявл. 22.10.2001 ; опубл. 16.12.2002, Бюл. № 12. – 6 с.

6. Методические рекомендации. Ускоренная первичная оценка иммунологического статуса человека. – Одесса. – 1990. – С. 21.

7. Пшенникова М. Г. Стресс: регуляторные системы и устойчивость к стрессорным повреждениям / М. Г. Пшенникова // Дизрегуляторная патология [под ред. Г. Н. Крыжановского]. – М. : Медицина, 2002. – С. 307–324.

8 Саркисов Д. С. Общая патология человека / Д. С. Саркисов, М. А. Пальцев, Н. К. Хитров. – М. : Медицина, 1997. – 606 с.

9 Чаланова Р. И., Дегтяренко Т. В. Индивидуальная адреэнергическая специфическая иммунореактивность организма в патогенезе ожоговой болезни глаз и прогнозирование ее осложнений // Клінічна та експериментальна патологія. – 2004. – Т.ІІІ, № 2. – Ч. 2. – С. 390–391.

10. Чаланова Р. И. Деадаптивный тип индивидуальной адреэнергической иммунореактивности организма на ожоговую травму глаза (второе сообщение) // Офтальмологический журнал. – 2010. – № 4. – С. 37–42.

11. Чаланова Р. І., Дегтяренко Т. В. Спосіб прогнозування характеру клінічного перебігу опіков очей. Деклараційний патент на винахід. № 89564; номер заявки 201313652; заявл. 25.11.2013; опубл. 25.04.2014, бюл. № 8. – 8 с

zovanimi bilmami rogivki / zayavnik I OH I TT Im. Filatova. – № 2001096575 ; zayavl. 25.09.2001 ; opubl. 17.06.2002, Byul. № 6. – 8 s.

5. Degtyarenko T. V., Yakimenko S. A., Chalanova R. I. Pat. 51938 A Ukraina; MPK (2002); A61F 9/00 (2002.12). Sposib prognozuvannya uskladnenoyi katarakti pri opikah ochey tyazhkih stupeniv / zayavnik ta patentovlasnik I OH I TT Im. Filatova. – № 2001107161 ; zayavl. 22.10.2001 ; opubl. 16.12.2002, Byul. № 12. – 6 s.

6. Metodicheskie rekomendatsii. Uskorenna-ya pervichnaya otsenka immunologicheskogo statusa cheloveka. – Odessa. – 1990. – S. 21.

7. Pshennikova M. G. Stress: regulyatornyie sistemyi i ustoychivost k stressornym povrezhdeniyam / M. G. Pshennikova // Dizregulyatornaya patologiya [pod red. G. N. Kryizhanovskogo]. – M. : Meditsina, 2002. – S. 307–324.

8 Sarkisov D. S. Obschaya patologiya cheloveka / D. S. Sarkisov, M. A. Paltsev, N. K. Hitrov. – M. : Meditsina, 1997. – 606 s.

9 Chalanova R. I., Degtyarenko T. V. Individualnaya adrenergicheskaya spetsificheskaya immunoreaktivnost organizma v patogeneze ozhogovoy bolezni glaz i prognozirovanie ee oslozhneniy // Klinichna ta eksperimentalna patologiya. – 2004. – Т.ІІІ, № 2. – Ch. 2. – S. 390–391.

10. Chalanova R. I. Dezadaptivnyiy tip individualnoy adrenergicheskoy immunoreaktivnosti organizma na ozhogovuyu travmu glaza (vtoroe soobschenie) // Oftalmologicheskii zhurnal. – 2010. – № 4. – S. 37–42.

11. Chalanova R. І., Degtyarenko Т. V. Sposib prognozuvannya harakteru klinichnogo perebigu opikov ochey. Deklaratsiynyi patent na vinahid. № 89564; nomer zayavki 201313652; zayavl. 25.11.2013; opubl. 25.04.2014, byul. № 8. – 8 s.

ZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI ZACHOWAŃ RUCHOWYCH NA PRZYKŁADZIE NORDIC WALKING I METABOLIZMU ŻELAZA

HEALTH CHARACTERISTICS OF MOTOR BEHAVIOR ON THE EXAMPLE OF NORDIC WALKING AND IRON METABOLISM

ОЗДОРОВЧИ ВЛАСТИВОСТІ РУХОВОЇ ПОВЕДІНКИ НА ПРИКЛАДІ СКАНДИНАВСЬКОЇ ХОДЬБИ ТА МЕТАБОЛІЗМУ ЗАЛІЗА

Sławomir Stanisław Dębski¹, Dariusz Skalski², Piotr Lizakowski³, Igor Grygus⁴, Arkadiusz Stanula⁵
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim¹ (Polska), Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku² (Polska), Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni³ (Polska), Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równym⁴ (Ukraina), Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach⁵ (Polska)

Анотація

Przyjmuje się, iż zachowania ruchowe człowieka mają wpływ na jego zdrowie i poprawiają sprawność fizyczną oraz usprawniają całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach generując wyzwania badawcze dla wielu dziedzin nauki. Zainteresowania autorów budzi rosnący ruch Nordic walking jako układ imprez masowych i jego pozytywny wpływ na metabolizm żelaza w organizmie jednostki.

Słowa kluczowe: zdrowie, imprezy masowe, prawo, metabolizm żelaza, Nordic walking.

It is assumed that human motor behavior have an impact on the health and improve physical fitness and improve the overall chemical reactions and related energy transformations occurring in living cells by generating new research challenges for many fields of science. Interests authors wakes growing movement of Nordic walking as a system of mass events and its positive effect on the metabolism of iron in the body of the unit.

Key words: health, mass events, law, iron metabolism, Nordic walking.

Вважається, що рухова поведінка людини впливає на її здоров'я та покращує фізичну форму, покращує загальні хімічні реакції та пов'язані з ними енергетичні зміни, які відбуваються в живих клітинах, генеруючи дослідницькі виклики для багатьох галузей науки. Зацікавленість авторів збуджує зростаючий рух скандинавської ходьби як системи масових подій і її позитивний вплив на метаболізм заліза в організмі людини.

Ключові слова: здоров'я, масові події, право, метаболізм заліза, скандинавська ходьба.

Wprowadzenie. Zdrowie człowieka od najdawniejszych czasów podlegało różnym próbom zachowań ruchowych jednostki mających na celu poprawę sprawności fizycznej i wydolności organizmu. Mimo wypracowania wielu dyscyplin, wciąż powstają nowe. Ich wpływ na człowieka jest monitorowany, badany i optymalizowany tak, by sprawność fizyczna rosła wraz z wydolnością i odpornością organizmu. Celem głównym jest jak najdłuższe życie w zdrowiu bez potrzeby sięgania po leki. Takie założenia budzą zainteresowanie wielu dziedzin nauki tworząc wyzwania badawcze. Autorów zainteresowania zogniskowano w jednej z najnowszych dyscyplin ruchowych doskonale rozwijającą się w Polsce, jaką jest Nordic walking. Nordic walking to forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kijami. Wymyślony został w Finlandii w latach 20. XX wieku, jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych. Pozostawał jednak formalnie

nieopisany aż do publikacji Marko Kantaneva z 1997 r. W porównaniu do zwyczajnego marszu, nordic walking angażuje stosowanie siły do kijów z obu stron (each side), dlatego osoby uprawiające nordic walking w większym zakresie, choć mniej intensywnie, angażują mięśnie ciała takie jak: mięśnie m.in. klatki piersiowej, tricepsy, bicepsy, ramion i brzucha, które są również inaczej stymulowane niż w zwykłym marszu. To prowadzi do większego ich wzmocnienia niż przy zwyczajnym chodzeniu czy joggingu. Szczególnie:

- rozwija się siła i wytrzymałość ramion,
- łatwość wchodzenia na wzgórze,
- spala się więcej kalorii niż przy normalnym chodzeniu,
- zwiększa się stabilność przy chodzeniu z kijami,
- redukuje nacisk na piszczele, kolana, biodra i plecy, co daje korzyści dla osób ze słabszymi stawami i nie dość silnymi mięśniami,
- odciążone są stawy, co jest szczególnie ważne dla osób starszych.

Ważnym czynnikiem jest możliwość uprawiania w zasadzie przez każdego – bez względu na wiek, kondycję czy tuszę. Nordic walking można uprawiać zarówno nad morzem, w lesie, parku czy w górach – przez cały rok. Dobrze jest rozpocząć uprawianie nordic walking pod okiem instruktora, który nauczy prawidłowej techniki marszu i pomoże dobrać odpowiednie kije¹. Poddając analizie nordic walking uznaje się, że względu na zainteresowanie oraz organizowanie rywalizacji lokalnych, ogólnokrajowych, europejskich oraz mistrzostw świata z uwzględnieniem możliwości w przyszłości realizacji projektu dyscypliny olimpijskiej uznaje się ją nie tylko za popularną dyscyplinę sportową ale także za integrującą formę rekreacyjną. Na to pozwala tworzenie warunków rywalizacji wraz z możliwością uczestnictwa rekreacyjnego (z pominięciem rywalizacji o miejsca) poprzedzane formą pokazowo-festynową i kończąca się w ten sam sposób. Zawodnicy oprócz chodzenia z kijami w określonym czasie przed zawodami uczestniczą w festynie promującym kulturę lokalną, zwyczaje i zachowania z możliwością nabycia sprzętu i wyposażenia a po dojściu na metę spożywają posiłek i biorą udział w pokazach oraz specjalnie przygotowanych przez społeczność lokalną i organizatorów inscenizację i bywa występy artystyczne. To prowadzi do zbliżenia uczestników i ich integrowania się wywołując pozytywne relacje jeszcze bardziej wspierając dzięki temu cele wzmacniająca, uodparniające organizm. Rosnąca liczebność uczestników z roku na rok i umiędzynarodowienie zawodów powoduje ujęcie imprez w kategorii masowych.

Analiza prawna:

Jak każde imprezy masowe organizowane w Polsce podlegają regulacjom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych². Dbałość o zdrowie w przypadkach masowych w każdym kraju podlega szczególnej ochronie w zakresie bezpieczeństwa. Według polskiej ustawy:

Art. 5.:

1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.

2. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie:

- 1) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
- 2) ochrony porządku publicznego;
- 3) zabezpieczenia pod względem medycznym;
- 4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi sanitarnymi.

3. Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dotyczące zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej, mając na uwadze liczbę uczestników imprezy, jej rodzaj, a także zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestników.

Art. 6.:

1. Organizator zapewnia:

- 1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
- 2) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
- 3) pomoc medyczną;
- 4) zaplecze higieniczno-sanitarne;
- 5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
- 6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
- 7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;

¹ <http://marszpozdrowie.pl/poradnik/04-09-2017/>

² Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

8) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

2. Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący sposób:

1) w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka – co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej;

2) w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka – co najmniej 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.

2a. Jeżeli regulamin imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej przewiduje zmienną liczbę uczestników tej imprezy, liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej na tej imprezie ustala się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, przy czym organizator może ustalać liczebność tych służb proporcjonalnie do liczby osób obecnych na imprezie zgłoszonej w harmonogramie udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz w harmonogramie opuszczania przez nich tego obiektu lub terenu.

3. Organizator udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulamin obiektu (terenu) oraz opracowuje i udostępnia tym osobom regulamin imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych.

4. Organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres niezbędnych elementów instrukcji, o której mowa w ust. 4, biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa imprezy masowej.

Zawody Nordic walking nie uznaje się za to o podwyższonym stopniu ryzyka i więcej form zabezpieczeń od organizatora nie wymaga się.

Wypełnienie wskazanych wymogów pozwala na zapewnienie warunków bezpiecznych i komfortowych wszystkim uczestnikom zdarzenia, nie tylko zawodników. Przechodząc do medycznego ujęcia zjawiska zainteresowanie autorów budzi kwestia metabolizmu żelaza³.

Ujęcie badawcze. Żelazo jest pierwiastkiem powszechnie występującym w przyrodzie. Jest metalem przejściowym o właściwościach magnetycznych. Zawartość żelaza w produktach spożywczych waha się od poniżej 1 mg/100 g do ponad 4 mg/100 g. Dużą zawartością żelaza charakteryzują się podroby, a zwłaszcza wątroba i nerki, natka pietruszki, suche nasiona roślin strączkowych, a także mięso, jaja, ciemne pieczywo. Zawartość żelaza w mleku i jego przetworach, ziemniakach, w większości ryb, owoców i warzyw jest niewielka⁴. Żelazo zarówno w produktach spożywczych, jak i organizmie ludzkim występuje w dwóch rodzajach:

- hemowe, znajduje się głównie w produktach odzwierzęcych, wchodzi w skład związków hemowych będąc składową hemoglobiny i mioglobiny, białek zaangażowanych w oddychanie organizmu⁵,

- niehemowe, jego główne występowanie to produkty roślinne, wchodzi w skład związków niehemowych, które są składowymi cytochromów, katalazy, peroksydazy oraz kluczowych enzymów cyklu Krebsa⁶.

Średnie dzienne spożycie żelaza w Polsce szacuje się na 12,4 mg, gdzie dieta mężczyzn zawiera średnio 15,0 mg, a kobiet 10,2 mg. Przystawalność dochodzi do poziomu 20 %. Wpływ na wchłanianie tego pierwiastka, które odbywa się głównie w dwunastnicy ma skład diety oraz poziom odżywienia organizmu w

³ Trzepakowski R., Wpływ treningu nordic walking na metabolizm żelaza, Gdańsk, 2015

⁴ Kunachowicz, H., Nadolna, I., Iwanow, K., & Przygoda, B. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2012

⁵ Żekanowska, E., & Styczyński, J. Fizjologia krwi i układu krążenia. Tafil-Klawe, M., & Klawe, J. (red. nauk.) Wykłady z fizjologii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, t.2, 367-386.

⁶ Wojtasik, A., & Bułhak-Jachymczyk, B. Składniki mineralne. Żelazo. Jarosz, M., & Bułhak-Jachymczyk, B. (red. nauk.). Normy żywienia człowieka, Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, 250-255.

żelazo. Przymywanie jest podatne również na obecność różnych produktów w diecie takich jak np. żółtko jaja kurzego, białko roślinne czy składników mineralnych jak wapń czy cynk, które w pewnym stopniu je obniżają. Odwrotne działanie ma obecność w posiłku mięsa, produktów z dużą ilością witaminy C czy kwasu foliowego⁷. Samo zapotrzebowanie jest zmienne w zależności od wieku, płci oraz aktywności fizycznej. Sportowcy są zaliczani do grup o podwyższonym zapotrzebowaniu w zależności od intensywności treningu⁸. W związku z tym uznaje się je jako element istotnie współuczestniczący w budowaniu odporności organizmu oraz jego sprawności. Białkami które odgrywają największą rolę w metabolizmie żelaza są:

- ferrytyna – jest białkiem magazynującym żelazo, i pełniącym rolę w detoksykacji żelaza; należy do tzw. puli aktywnej, a miejscem występowania są wątroba, nerki, śledziona, komórki hemopoetyczne, płyny ustrojowe, czy komórkach nowotworowych⁹ oraz w szpiku kostnym, a zawartość tego białka w osoczu odzwierciedla ilość zmagazynowanego żelaza w organizmie¹⁰, średnia ilość żelaza związanego w ferrytynie sięga 20 % ogółu¹¹,
- hemosyderyna – należy do tzw. puli nieaktywnej, powstaje na skutek rozpadu ferrytyny,
- transferyna – syntetyzowana w wątrobie, bierze udział w transporcie żelaza¹².

W trakcie wystąpienia niedoboru żelaza dochodzi do wzrostu stężenia wewnątrzkomórkowej transferyny, natomiast w

przypadku podaży przewyższającej potrzeby funkcjonalne komórki, zwiększana jest produkcja ferrytyny działającej jako regulator stężenia pierwiastka zapobiegając osiągnięciu jego stężenia toksycznego¹³. Wartości prawidłowe ferrytyny we krwi u osób zdrowych wynoszą dla kobiet 30–100 $\mu\text{g/l}$ oraz dla mężczyzn 30–300 $\mu\text{g/l}$ ¹⁴.

Przyjmuje się, że stężenie ferrytyny we krwi na poziomie 100 $\mu\text{g/l}$ jest odzwierciedleniem koło 1g ilości zmagazynowanego żelaza w organizmie. Wielkość poniżej 15 $\mu\text{g/ml}$ stężenia ferrytyny we krwi świadczy o bezwzględnej niedoborze żelaza¹⁵. Najwięcej żelaza w organizmie, bo ponad 2/3 jest związane we krwi głównie za sprawą hemoglobiny (60 % żelaza w organizmie) obecnej w czerwonych krwinkach¹⁶. Pozostałe główne białka zawierające żelazo to mioglobina, wiążąca około 9 % zasobów żelaza oraz cytochromy, które wraz z pozostałymi enzymami wiążą 1 %¹⁷. Do funkcji mioglobiny należy magazynowanie tlenu w mięśniach oraz transport wewnątrzkomórkowy tlenu¹⁸. Cytochromy zaliczają się do związków niezbędnych do transportu elektronów. Hemoglobina (Hb) jest zbudowana z czterech podjednostek składających się z białka globiny oraz hemu z centralnie ulokowanym atomem żelaza każda. Mechanizm powstawania hemu w mitochondriach jest oparty na ujemnym sprzężeniu zwrotnym ponieważ nadmiar zsyntetyzowanego hemu hamuje dalsze wnikanie jonów Fe do mitochondriów¹⁹. Każde żelazo z czterech cząsteczek hemu ma zdolność do nietrwałego wiązania z cząsteczką tlenu O₂. Na ogół przyjmuje się, że u osób dorosłych dolna granica poziomu hemoglobiny w krwi HGB wynosi 12 g/dl. Prócz wskaźnika ogólnego poziomu hemoglobiny w krwi niezwykle cennym wskaźnikiem jest poziom średniej zawartości hemoglobiny w krwince MCH. Pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy erytrocyty posiadają normalną czy zaburzoną ilość hemoglobiny. MCH obniża się przede wszystkim w przypadku niedokrwistości, wynikającej między innymi z

⁷ Szpuner, L., Respondek, W., & Ołtarzewski, M. Choroby pierwotne na tle niedoborów żywieniowych, Niedobór żelaza, Foliiany i kwas foliowy. W Gawęcki, J. (red. nauk.) Żywność człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, 133-137

⁸ Huch, R., & Schaefer, R. Matysiak, M. (red. nauk.) Niedobór żelaza i niedokrwistość z niedoboru żelaza, MedPharm Polska, Wrocław 2008

⁹ Żekanowska, E., & Styczyński, J. tamże

¹⁰ Wojtasik, A., & Bułhak-Jachymczyk, B. Składniki mineralne. Żelazo. Jarosz, M., & Bułhak-Jachymczyk, B. (red. nauk.) tamże

¹¹ Brzozowski, T. Krew. Hemoglobina, Metabolizm Żelaza. Konturek, S. J. (red.) Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007, 3.7, 3.8, 77-85

¹² Żekanowska, E., & Styczyński, J. Fizjologia krwi i układu krążenia. Tafil-Klawe, M., & Klawe, J. (red. nauk.) tamże

¹³ Wojtasik, A., & Bułhak-Jachymczyk, B. Składniki mineralne. Żelazo. Jarosz, M., & Bułhak-Jachymczyk, B. (red. nauk.) tamże

¹⁴ Huch, R., & Schaefer, R. Matysiak, M. (red. nauk.) tamże

¹⁵ tamże

¹⁶ tamże

¹⁷ tamże

¹⁸ Szpuner, L., Respondek, W., & Ołtarzewski, M. tamże

¹⁹ Brzozowski, T. tamże

niedoborów żelaza. Przeciętne normy przyjmuje się, że mieszczą się w przedziale 27–32 pg²⁰. „Hemoglobina staje się transporterem tlenu z płuc do tkanek za pośrednictwem jonów Fe²⁺, po ulegnięciu utlenowaniu do oksyhemoglobiny²¹. W celu ustalenia, czy upowszechniająca się forma aktywności ruchowej, która adresowana jest bez większych przeszkód, pozbawiona przeciwwskazań dla każdej grupy wiekowej może być w jakimkolwiek stopniu czynnikiem oddziaływującym na metabolizm żelaza szczególnie u osób w podeszłym wieku przeprowadzono badania²². Grupa badanych składała się z 20 osób wieku od 61 do 80 lat. Średnia wyniosła 70,7 lat. Wśród badanych było 17 kobiet i 3 mężczyzn. Badani byli poddani treningowi, którego wytyczne zakładały marsze Nordic Walking z częstotliwością 3 razy w tygodniu. Czas jednej jednostki treningowej wynosił od 40 minut do 1 godziny. Intensywność marszy była utrzymywana i kontrolowana indywidualnie przez badanych według subiektywnej oceny na poziomie umiarkowanym, przyjemnym dla ćwiczącego. Treningi trwały 8 miesięcy od października 2014 r. do maja 2015 r. Od każdego z badanych zostały pobrane dwie próbki krwi w celu przebadania poziomów ferrytyny oraz hemoglobiny we krwi i średniej zawartości hemoglobiny w krwince. Pierwsza próbka została pobrana w październiku przed rozpoczęciem ćwiczeń, druga w maju po ich zakończeniu. Probki krwi pobrano z żyły odłokciowej w dole łokciowym do pojemników jednorazowego użytku z antykoagulantem. Bezpośrednio po zebraniu próbki przechowywano w temperaturze 4 °C. W ciągu 10 minut wirowano je przy 3000 g i 4 °C przez 10 minut. Probki osocza przechowywano następnie w temperaturze -80 °C aż do badania. Krew pobierano w stanie spoczynku.

W badaniach wykorzystano metody:

Pomiar poziomu ferrytyny w krwi.

Badanie pomiaru poziomu ferrytyny zostało wykonywane na analizatorze Cobas e601, firmy

ROCHE, metoda Elektrochemiluminescencji (met. ECLIA).

Pomiar poziomu hemoglobiny w krwi. Hemoglobinę (HGB) oznaczono na analizatorze XE2100D, firmy Sysmex, metoda oznaczenia HGB z zastosowaniem laurylosiarczanu sodu (SLS)

Pomiar poziomu średniej zawartości hemoglobiny w krwince. Średnia zawartość hemoglobiny w krwince MCH była wyliczana ze wzoru:

$$MCH \text{ (pg)} = \left[\frac{HGB \text{ (g/dl)}}{RBC \text{ (x10}^6\text{/}\mu\text{l)}} \right] \times 10$$

Liczbę czerwonych krwinek [106 μl] RBC wyznaczono z próbek krwi żyłnej za pomocą konwencjonalnych metod, z użyciem COULTER® LH 750 Hematology Analyzer.

Analiza danych statystycznych. Do analizy danych statystycznych użyto programu STATISTICA 10 (Statistica v. 10.0; StatSoft Inc.). Wyniki przedstawiono w przypadku pomiarów poziomu ferrytyny jako mediany i kwartyle, a w przypadku pomiarów hemoglobiny we krwi oraz zawartości hemoglobiny w krwince jako średnia \pm błąd standardowy. Ze względu na brak rozkładu normalnego w przypadku obu pomiarów poziomu ferrytyny we krwi dla wykazania istotności zaistniałej różnicy posłużono się testem kolejności par Wilcozona. W celu wykazania istotności różnic pomiarów hemoglobiny wykorzystano test dla prób zależnych. W celu wykazania korelacji pomiędzy wielkościami początkowymi badanych wartości, a ich zmianami wykorzystano test korelacji Spearmana w przypadku pomiaru ferrytyny oraz test korelacji rPearsona w odniesieniu do pomiarów hemoglobiny. Test korelacji Spearmana wykorzystano również w celu sprawdzenia zajęcia korelacji pomiędzy poziomem zmiany poziomu ferrytyny, a zmianami poziomów hemoglobiny. Posłużono się testem korelacji Pearsona w celu sprawdzenia zaistnienia oraz istotności zależności pomiędzy wielkością obniżenia poziomu hemoglobiny we krwi oraz w krwince. Istotność statystyczna została ustalona na poziomie $p < 0,05$.

Zmiany poziomu ferrytyny. Wartości obu pomiarów u poszczególnych badanych poziomu hemoglobiny we krwi oraz różnice między tymi pomiarami przedstawia Tabela 1.

²⁰ Antosiewicz, J. Niektóre aspekty żywienia ludzi w podeszłym wieku. Marchewka, A., Dąbrowski, & Z., Żołądź, J. A. (red.) Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, 25, 371-385

²¹ Wojtasik, A., & Bułhak-Jachymczyk, B. tamże

²² Trzapałkowski R., Wpływ treningu Nordic Walking na metabolizm żelaza, Gdańsk, 2015

Tabela 1

Wyniki pomiarów poziomu ferrytyny w ng/ml

L.p.	Wiek	Płeć	Ferrytyna październik	Ferrytyna maj	Różnica ferrytyny	Różnica ferrytyny w %
1	71	K	31,98	19,91	-12,07	-37,7%
2	72	K	35,63	22,98	-12,65	-35,5%
3	65	K	41,19	44,87	3,68	8,9%
4	76	K	44,27	28,91	-15,36	-34,7%
5	65	K	71,70	50,15	-21,55	-30,1%
6	61	K	72,85	69,61	-3,24	-4,4%
7	71	K	74,84	67,07	-7,77	-10,4%
8	68	K	82,31	93,30	10,99	13,4%
9	79	M	86,10	60,11	-25,99	-30,2%
10	72	K	86,15	64,42	-21,73	-25,2%
11	80	K	86,35	83,20	-3,15	-3,6%
12	67	K	109,90	61,19	-48,71	-44,3%
13	66	K	109,92	109,44	-0,48	-0,4%
14	78	K	110,86	110,35	-0,51	-0,5%
15	70	K	114,40	69,86	-44,54	-38,9%
16	75	M	150,77	123,49	-27,28	-18,1%
17	76	K	190,65	127,45	-63,20	-33,1%
18	67	K	226,61	181,61	-45,00	-19,9%
19	61	K	297,29	229,67	-67,62	-22,7%
20	74	M	441,73	321,71	-120,02	-27,2%
średnia	70,7	–	123,28	96,97	-26,31	-19,7%

Źródło: badania własne

Wśród grupy dwudziestu badanych, których średnia wieku wyniosła 70,7 lat, najmłodszy był w wieku 61 lat, a najstarsza osoba była w wieku 80lat. U osiemnastu badanych doszło do obniżenia poziomu ferrytyny w pobranych próbkach krwi. Największy spadek nominalny poziomu ferrytyny wyniósł 120,02 ng/ml co przełożyło się na spadek procentowy rzędu 27,2 %. Najwyższy spadek procentowy poziomu ferrytyny wyniósł 44,3 %, co stanowiło wartość nominalną na poziomie 48,71 ng/ml. U pozostałych dwóch osób wyniki przebadanych próbek wskazują, że doszło do zwiększenia poziomu ferrytyny. Ze względu na brak rozkładu normalnego wyników obu pomiarów poziomu ferrytyny do stwierdzenia czy różnice między pomiarami w październiku oraz w maju są istotne

statystycznie zastosowano test kolejności par Wilcozona do porównania dwóch prób zależnych.

Hipotezy:

Ho : w badanej populacji mediana różnic pomiędzy poziomami ferrytyny w październiku i w maju wynosi 0,

Hi : w badanej populacji mediana różnic pomiędzy poziomami ferrytyny w październiku i w maju jest różna od 0.

Porównując wartość $p = 0,000517$ testu Wilcozona opartego o statystykę $T = 12$ z poziomem istotności $\alpha = 0,05$ odrzuca się hipotezę zerową na rzecz hipotezy alternatywnej co stwierdza, że istnieje istotna statystycznie różnica w poziomie ferrytyny, a tym samym ilości zgromadzonego żelaza między dwoma pomiarami.

Rysunek 1. Wykres przedstawiający różnicę median poziomów ferrytyny między dwoma pomiarami

Źródło: badania własne

Na wykresie zaobserwować można, że wszystkie wartości takie jak mediana, pierwszy i trzeci kwartyl oraz wartości minimalne i maksymalne poziomów ferrytyny uległy obniżeniu i wyniosły odpowiednio: mediana – wartość w październiku wynosiła 86,25, by w maju obniżyć się do poziomu 69,735, co daje spadek o 19,15 %; pierwszy kwartyl – wartość w październiku wynosiła 72,275, by w maju obniżyć się do poziomu 55,13, co daje spadek o 23,72 %; trzeci kwartyl – wartość w

październiku wynosiła 132,585, by w maju obniżyć się do poziomu 116,92, co daje spadek o 11,82 %; wartość minimalna – w październiku wynosiła 31,98, by w maju obniżyć się do poziomu 19,91, co daje spadek o 37,74 %; wartość maksymalna – w październiku wynosiła 441,73, by w maju obniżyć się do poziomu 321,71, co daje spadek o 27,17 %. Powyższe różnice przedstawia tabela 2 znajdująca się poniżej oraz rysunek 1 znajdujący się powyżej.

Tabela 2

Wartości kwartyli wyników pomiarów ferrytyny w krwi w ng/ml

	FERRYTYNA PAŹDZIERNIK	FERRYTYNA MAJ	RÓŻNICA	RÓŻNICA W %
MEDIANA	86,25	69,735	16,515	19,15%
IQ	72,275	55,13	17,145	23,72%
IIIQ	132,585	116,92	15,665	11,82%
MIN	31,98	19,91	12,07	37,74%
MAKS	441,73	321,71	120,02	27,17%

Źródło: badania własne

Różnicę pomiędzy wynikami pomiarów próbek pobranych w październiku oraz w maju w podobnym stopniu, choć nieistotna statystycznie ze względu na brak rozkładu normalnego poszczególnych pomiarów, przedstawia zmiana średniej. Wskazuje ona na przeciętne obniżenie poziomu ferrytyny o 19,7%. Stosując test korelacji Spearmana wykazano, że zachodzi istotne statystycznie powiązanie między

wartościami zmierzonych poziomów ferrytyny we krwi występującymi w październiku u poszczególnych badanych, a wielkością zmian tych wartości w maju. Zależność ta jest proporcjonalna i mówi, że im wyższa wartość była w pierwszym pomiarze, tym większa była jej różnica w drugim pomiarze ($R = 0,6165$; $t(N - 2) = 3,3223$; $p = 0,0038$). Zależność tą obrazuje rysunek 2.

Rysunek 2. Wykres rozrzutu wartości spadku poziomu ferrytyny względem jej wartości w początkowym pomiarze
Źródło: badania własne

Wartości poziomu ferrytyny w październiku oraz różnicy ferrytyny między pomiarami wyrażone są w ng/ml. Wartości dodatnie różnicy poziomów ferrytyny wyrażają wielkość jej obniżenia. Wartości poniżej zera przedstawiają wzrost poziomu ferrytyny. Wartości obu pomiarów u poszczególnych badanych poziomu hemoglobiny w krwi oraz różnice między tymi pomiarami przedstawia tabela 3.

Obydwa wyniki pomiarów poziomu hemoglobiny we krwi nie odbiegają od rozkładu normalnego to też do stwierdzenia czy różnice między pomiarami w październiku oraz w maju są istotne statystycznie zastosowano test dla prób zależnych. Stwierdzono, przy poziomie istotności $p = 0,05$ statystycznie ważną różnicę wyników pomiarów poziomu hemoglobiny między październikiem, a majem j ($p = 0,005$; $t = 3,16$; $df = 19$). Średni poziom hemoglobiny we krwi wśród

grupy badanych uległ obniżeniu o 7,2% co daje różnicę średniej wartości nominalnej na poziomie $1,11 \pm 0,35$ g/dl. Średnia wartość hemoglobiny z przebadanych próbek krwi pobranych w październiku wynosiła $14,32 \pm 0,24$, a w maju $13,21 \pm 0,23$. Spadek nastąpił u piętnastu z dwudziestu badanych. Najwyższy spadek poziomu hemoglobiny wyniósł 4,3 g/dl co dało zmianę procentową na poziomie 25,1%. Była to jednocześnie najwyższa zmiana procentowa z poziomu 17,1 g/dl w październiku do poziomu 12,8 g/dl w maju. Wśród pięciu osób u których odnotowano wzrost poziomu hemoglobiny we krwi najwyższy wzrost wyniósł 1,7 g/dl co równało się 13,8% z poziomu 12,3 g/dl hemoglobiny w październiku do poziomu 14 g/dl w maju. Graficzny obraz zmian średnich wyników hemoglobiny w krwi wśród grupy badanych przedstawia rysunek 3.

Wyniki pomiarów hemoglobiny we krwi w g/dl

L.p.	Wiek	HGB październik	HGB maj	Różnica HGB	Różnica w %
1	71	15,10	13,10	-2,00	-13,2%
2	72	12,30	14,00	1,70	13,8%
3	65	14,10	12,10	-2,00	-14,2%
4	76	15,70	12,50	-3,20	-20,4%
5	65	15,60	13,70	-1,90	-12,2%
6	61	17,10	12,80	-4,30	-25,1%
7	71	14,40	14,20	-0,20	-1,4%
8	68	14,80	12,50	-2,30	-15,5%
9	79	12,60	14,00	1,40	11,1%
10	72	14,00	14,40	0,40	2,9%
11	80	13,70	11,50	-2,20	-16,1%
12	67	13,60	12,40	-1,20	-8,8%
13	66	14,50	12,50	-2,00	-13,8%
14	78	14,20	13,60	-0,60	-4,2%
15	70	14,70	11,80	-2,90	-19,7%
16	75	12,90	11,80	-1,10	-8,5%
17	76	14,30	14,90	0,60	4,2%
18	67	14,10	13,80	-0,30	-2,1%
19	61	14,30	14,40	0,10	0,7%
20	74	14,40	14,20	-0,20	-1,4%
średnia	70,7	14,32	13,21	-1,11	-7,2%

Źródło: badania własne

Rysunek 3. Wykres przedstawiający różnicę poziomów średnich hemoglobiny w krwi między dwoma pomiarami

Źródło: badania własne

Stosując test korelacji rPearsona wykazano, że zachodzi istotne statystycznie powiązanie między wartościami zmierzonych poziomów hemoglobiny we krwi występującymi w październiku u poszczególnych badanych, a wielkością zmian tych wartości w maju.

Zależność ta jest proporcjonalna i mówi, że im wyższa wartość była w pierwszym pomiarze, tym większa była jej różnica w drugim pomiarze ($R = 0,7578$; $t = 4,928$; $p = 0,0001$). Zależność tą obrazuje rysunek 4.

Rysunek 4. Wykres rozrzutu wartości spadku poziomu HGB w krwi względem jej wartości w początkowym pomiarze
Źródło: badania własne

Wartości poziomu hemoglobiny we krwi w październiku oraz jej różnica, która wystąpiła w maju wyrażone są w g/dl. Wartości dodatnie różnicy zawartości hemoglobiny we krwi wyrażają wielkość jej obniżenia. Wartości poniżej zera przedstawiają wzrost jej poziomu.

Zmiany poziomu średniej zawartości hemoglobiny w krwince. Wartości obu pomiarów u poszczególnych badanych poziomu średniej zawartości hemoglobiny w krwince oraz różnice między tymi pomiarami przedstawia tabela 4.

Obydwa wyniki pomiarów poziomu średniej zawartości hemoglobiny w krwince nie odbiegają od rozkładu normalnego to też do stwierdzenia czy różnice między pomiarami w październiku oraz w maju są istotne statystycznie zastosowano test dla prób zależnych. Stwierdzono, przy poziomie istotności $p = 0,05$ statystycznie ważną różnicę wyników pomiarów średniej zawartości

hemoglobiny w krwince między październikiem a majem ($p = 0,0002$; $t = 4,67$; $df = 19$). Średni poziom średniej zawartości hemoglobiny w krwince (MCH) wśród grupy badanych uległ obniżeniu o 5,4 %, co daje średni spadek wartości nominalnej o $1,72 \pm 0,37$ pg z poziomu $31,13 \pm 0,30$ w październiku do wartości $29,42 \pm 0,26$ w maju. Spadek poziomu MCH nastąpił u 17 z 20 badanych. Największy spadek poziomu średniej zawartości hemoglobiny w krwince wyniósł 11,5 % z poziomu 33 do poziomu 29,2. Był to jednocześnie największy spadek wartości nominalnej. Wśród trzech osób, u których średnia zawartość hemoglobiny w krwince wzrosła, największa różnica wyniosła 6,1 % i był to wzrost z poziomu 29,5 do poziomu 31,3. Graficzny obraz zmian średnich wyników MCH wśród grupy badanych przedstawia rysunek 5.

Wyniki pomiarów średniej zawartości hemoglobiny w krwince [pg]

L.p.	Wiek	MCH październik	MCH maj	Różnica MCH	Różnica w %
1	71	31,10	28,50	-2,60	-8,4%
2	72	30,20	28,10	-2,10	-7,0%
3	65	30,70	30,30	-0,40	-1,3%
4	76	32,60	29,80	-2,80	-8,6%
5	65	30,40	28,30	-2,10	-6,9%
6	61	31,30	30,80	-0,50	-1,6%
7	71	30,90	32,10	1,20	3,9%
8	68	30,90	29,10	-1,80	-5,8%
9	79	29,90	28,20	-1,70	-5,7%
10	72	32,00	28,90	-3,10	-9,7%
11	80	32,90	29,90	-3,00	-9,1%
12	67	31,90	29,60	-2,30	-7,2%
13	66	33,40	29,80	-3,60	-10,8%
14	78	33,00	29,20	-3,80	-11,5%
15	70	28,90	29,60	0,70	2,4%
16	75	30,60	27,40	-3,20	-10,5%
17	76	30,40	29,60	-0,80	-2,6%
18	67	29,00	28,30	-0,70	-2,4%
19	61	29,50	31,30	1,80	6,1%
20	74	33,00	29,50	-3,50	-10,6%
średnia	70,7	31,13	29,42	-1,72	-5,4%

Źródło: badania własne

Rysunek 5. Wykres przedstawiający różnicę poziomów średnich MCH między dwoma pomiarami

Źródło: badania własne

Stosując test korelacji rPearsona wykazano, że zachodzi istotne statystycznie powiązanie między wartościami średniej zawartości hemoglobiny w krwince występującymi w październiku u poszczególnych badanych, a wielkością zmian tych wartości w maju.

Zależność ta jest proporcjonalna i mówi, że im wyższa wartość była w pierwszym pomiarze, tym większa była jej różnica w drugim pomiarze ($R = 0,7217$; $t = 4,4239$; $p = 0,0003$). Zależność tą obrazuje rysunek 6.

Rysunek 6. Wykres rozrzutu wartości spadku poziomu MCH względem jej wartości w początkowym pomiarze
Źródło: badania własne

Średnia zawartość hemoglobiny w krwince w październiku oraz jej różnica, która wystąpiła w maju wyrażone są w pg. Wartości dodatnie różnicy zawartości hemoglobiny w krwince wyrażają wielkość jej obniżenia. Wartości poniżej zera przedstawiają wzrost jej zawartości.

Korelacja pomiędzy spadkiem poziomu ferrytyny a zmianą poziomu hemoglobiny w krwi. Stosując test korelacji Spearmana

wykazano, że zachodzi istotne statystycznie powiązanie między różnicą poziomu ferrytyny we krwi poszczególnych badanych, a wielkością zmian wartości hemoglobiny. Zależność ta jest odwrotnie proporcjonalna i mówi, że im wyższa wartość obniżenia poziomu ferrytyny tym niższa wartość obniżenia się poziomu hemoglobiny we krwi. ($R = -0,4753$; $t(N-2) = -2,2916$; $p = 0,0342$). Zależność tą obrazuje Rysunek 7.

Rysunek 7. Wykres rozrzutu spadku poziomu hemoglobiny w krwi względem wielkości obniżenia wartości ferrytyny
Źródło: badania własne

Różnice między pomiarami poziomu hemoglobiny we krwi wyrażone są w g/dl. Wartości dodatnie różnicy zawartości hemoglobiny we krwi wyrażają wielkość jej obniżenia. Wartości poniżej zera przedstawiają wzrost jej poziomu. Różnice między pomiarami poziomu ferrytyny wyrażone są w ng/ml. Wartości dodatnie różnicy poziomów ferrytyny

wyrażają wielkość jej obniżenia. Wartości poniżej zera przedstawiają wzrost poziomu ferrytyny.

Korelacja pomiędzy wielkością obniżenia poziomu ferrytyny do obniżenia poziomu MCH. Stosując test korelacji Spearmana wykazano brak istotnej statystycznie korelacji między spadkiem poziomu ferrytyny we krwi, a spadkiem poziomu hemoglobiny w krwince. ($R = -0,1414$; $t(N-2) = -0,606$; $p = 0,552$). Sytuację tą obrazuje rysunek 8.

Rysunek 8. Wykres rozrzutu spadku poziomu MCH względem wielkości obniżenia wartości ferrytyny
Źródło: badania własne

Różnice między pomiarami poziomu średniej zawartości hemoglobiny w krwince wyrażone są pg. Wartości dodatnie średniej zawartości hemoglobiny w krwince wyrażają wielkość jej obniżenia. Wartości poniżej zera przedstawiają wzrost jej poziomu. Różnice między pomiarami poziomu ferrytyny wyrażone są w ng/ml. Wartości dodatnie różnicy poziomów ferrytyny

wyrażają wielkość jej obniżenia. Wartości poniżej zera przedstawiają wzrost poziomu ferrytyny.

Korelacja pomiędzy zmianami HGB w krwi, a MCH. Stosując test korelacji rPearsona wykazano brak istotnego statystycznie powiązania między zmianami wartości hemoglobiny w krwi a zmianami jej poziomów średniej zawartości w krwince ($R = 0,0138$; $t = 0,0587$; $p = 0,9537$). Sytuację tą obrazuje rysunek 9.

Rysunek 9. Wykres rozrzutu spadku poziomu MCH względem wielkości obniżenia HGB w krwi
Źródło: badania własne

Różnice między pomiarami poziomu średniej zawartości hemoglobiny w krwince wyrażone są pg. Wartości dodatnie średniej zawartości hemoglobiny w krwince wyrażają wielkość jej obniżenia. Wartości poniżej zera przedstawiają wzrost jej poziomu. Różnice między pomiarami poziomu hemoglobiny w krwi wyrażone są w g/dl. Wartości dodatnie różnicy zawartości hemoglobiny we krwi wyrażają wielkość jej obniżenia. Wartości poniżej zera przedstawiają wzrost jej poziomu.

Zakończenie. W celu oceny wpływu treningu Nordic Walking na metabolizm żelaza u osób starszych pobrano, a następnie przebadano próbki krwi przed rozpoczęciem treningów w październiku oraz po zakończeniu treningów w maju. Zbadano poziomy ferrytyny, hemoglobiny (HGB) oraz średniej zawartości hemoglobiny w krwince (MCH). Jako marker stanu żelaza wybrano ferrytynę, która jest białkiem działającym jako zabezpieczenie organizmu przed niedoborem jak i nadmiarem żelaza. Badanie poziomu hemoglobiny obrazowało czy zmiany poziomu żelaza doprowadziły do niedokrwistości. Wśród starszej populacji niedokrwistość z niedoboru żelaza jest stosunkowo rzadkim zjawiskiem w krajach zachodnich i występuje u około 3 do 5 % wspomnianej populacji²³. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, iż po okresie regularnej aktywności fizycznej jaką jest Nordic Walking doszło do istotnego obniżenia poziomu ferrytyny w krwi. Tym samym można stwierdzić, iż obniżeniu uległ poziom zmagazynowanego żelaza. Wielkość tych zmian była proporcjonalna do wartości wyjściowych. Przy ogólnej tendencji spadkowej u dwojga z badanych zaobserwowano niewielkie wzrosty poziomów ferrytyny. U każdej z badanych osób poziom ferrytyny przed treningiem był powyżej dolnej granicy normy natomiast u 40 % przekraczał jej górną granicę. Po okresie treningów u % osób z podwyższonym poziomem ferrytyny zaczął mieścić się w normie, a u pozostałych % zbliżył się do niej. Natomiast u nikogo poziom ferrytyny nie spadł poniżej wartości minimalnej świadczącej o wystąpieniu niedoboru żelaza. Niedobór żelaza mógłby poważnie zaburzyć wiele funkcji. Przy dłużej utrzymującym się niedoborze żelaza dochodzi do

spadku syntezy hemoglobiny oraz innych białek. Konsekwencjami mogą być zarówno pogorszenie sprawności intelektualnej jak i zmniejszenie wydolności fizycznej²⁴. Brak wystąpienia niedoboru żelaza, a co za tym idzie jego negatywnych konsekwencji przedstawia w dobrym świetle Nordic Walking jako bezpieczną formę rekreacji ruchowej również u osób starszych. Badania z 2010 roku wskazują na wyższość treningu zdrowotnego typu Nordic Walking, jako bardziej zbliżonego do ideału normom wysiłkowym w porównaniu do joggingu. W badaniach tych jest on przedstawiony jako trening zdrowotny najbardziej zgodny z oczekiwaniami badanych osób, które posiadają niewielkie doświadczenie sportowe²⁵. Inne źródła wykazują, że upowszechnianie się Nordic Walkingu, a tym samym praktykowanie tej formy aktywności znacząco zwiększa aktywność fizyczną osób starszych, co przekłada się na wyższy poziom oceny własnego zdrowia²⁶. Nordic Walking ze względu na swój charakter wydaje się być optymalną formą aktywności fizycznej dla osób starszych. Poprawia ona również sprawność kończyn górnych i to nie tylko u osób zdrowych, ale i osób z takimi chorobami jak choroba Parkinsona²⁷. Z badań ankietowych przeprowadzonych w różnych miastach w Polsce wśród przypadkowo spotkanych osób uprawiających w danej chwili Nordic Walking można wnioskować, że większość osób uprawiających tę formę aktywności ruchowej stanowią kobiety. Są to mieszkańcy zarówno obszarów miejskich, jak i pozamiejskich jednak ze zdecydowaną przewagą tych pierwszych. Zakres

²⁴ Antosiewicz, J. tamże

²⁵ Grzywocz, R., & Skowronek, T. Effectiveness of health training in women doing nordic walking, jogging and aerobics assessed by heart rate and energy output. *Rozprawy Naukowe AWF Wrocław* 2012, 38(1), 151 - 157

²⁶ Knapik, A., Saulicz, E., Myśliwiec, A., Saulicz, M., & Warmuz-Wancisiewicz, A. Motivations and effects of practicing Nordic Walking by elderly people. *Baltic Journal of Health and Physical Activity*, 2014, 6(1), 34-40; 20. Dix, B., Gerner, K., Błęńska, M., Kortas, J., & Zukow, W. Nordic Walking jako forma aktywności dla ludzi w różnym wieku. *Nordic Walking as a form of activity for people of all ages. Journal of Health Sciences*, 2013, 3(11).

²⁷ Chęcińska-Hyra, O. Assessment of upper extremity function in Parkinson's patients who practise Nordic Walking. *Rozprawy Naukowe AWF Wrocław*, 2012, 39(4), 110-112

²³ Langley – Evans, S., *Żywność: wpływ na zdrowie człowieka*, (red. nauk. Mirosław Jarosz), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2014, 236

wiekowy jest szeroki z największym zagęszczeniem w przedziale 51–60 lat. Wykształcenie osób maszerujących z kijami jest zróżnicowane, jednak zauważyć można, że przeważają osoby z wyższym wykształceniem. Zdecydowana większość przebadanych osób poproszona o subiektywną ocenę poziomu swojej aktywności na tle pozostałych osób w podobnym wieku stwierdziła, że jest on wyższy. Głównym źródłem informacji o istnieniu omawianej formy rekreacji byli znajomi. Natomiast Internet jest źródłem skąd informacji na temat Nordic Walking pozyskiwanych było najwięcej. Dominującym impulsem do rozpoczęcia treningów była ciekawość powstała na skutek obserwacji już maszerujących osób. Powodami motywującymi do regularności w uprawianiu Nordic Walking były potrzeba ruchu, troska o zdrowie, chęć poprawy kondycji oraz sylwetki. U zdecydowanej większości ankietowanych ta forma aktywności w pełni zaspokajała ich potrzebę ruchu. Okazuje się, że marsze z kijami zdecydowanie najchętniej praktykowane są w towarzystwie innych osób tj. rodziny, przyjaciół czy grup prowadzonych z instruktorem. Analizując wyniki badań zauważyć można, że wśród terenów, na których uprawiany jest Nordic Walking występuje duże zróżnicowanie²⁸. To wszystko przedstawia Nordic Walking jako dostępny dla wszystkich, co z łatwością zachęca ludzi do podejmowania tej formy aktywności ruchowej umożliwiając im dbanie o swój stan zdrowia bez większych przeszkód. W związku z toksycznością żelaza powinno się robić wszystko by nie dochodziło do jego nadmiernego odkładania się w organizmie. Zaburzenie metabolizmu żelaza może w konsekwencji doprowadzić do wzrostu puli wolnego żelaza. Występowanie tej formy pierwiastka stymuluje wytwarzanie wolnych rodników. Związków uszkadzających takie struktury komórkowe jak kwasy nukleinowe, białka oraz lipidy. Zwiększone występowanie żelaza w organizmie wiąże się z podwyższoną zachorowalnością na niektóre choroby. Badania wykazują że występowanie podwyższonych zapasów żelaza wiąże się z występowaniem zespołu metabolicznego, insulinooporności, podwyższonym stężeniem trój glicerydów we

krwi i nadciśnieniem²⁹. Przyjmuje się, że wzrost stężenia ferrytyny we krwi na poziomie 1 % wywołuje wzrost zagrożenia zawału mięśnia sercowego o 4 %. Redukcja żelaza jest związana z niższym ryzykiem zachorowalności i umieralności z powodu raka³⁰. Dlatego też w celu zmniejszenia ryzyka powstania wielu chorób wskazana jest profilaktyka przeciwko nadmiernemu gromadzeniu się żelaza w wielu narządach. Negatywy wynikające ze zwiększonej kumulacji żelaza stawiają w wątpliwość sens dodatkowej suplementacji preparatami z żelazem. Nie znajduje potwierdzenia uzasadnienie, że większa podaż żelaza powinna skutkować zwiększeniem poziomu biosyntezy białek go zawierających m.in. hemoglobina czy mioglobina, a tym samym prowadzić do poprawy wydolności. Badania wykazują, że wyższy poziom żelaza oceniany na podstawie poziomu ferrytyny we krwi wiązał się z niższą wydolnością tlenową³¹. Wraz z obniżeniem się wartości poziomu ferrytyny wśród badanych odnotowano nieznaczne obniżenie średniego poziomu hemoglobiny we krwi. Jednak spadek ten nie został odnotowany u wszystkich. Zmiany wśród obu zmiennych cechuje niewielka odwrotnie proporcjonalna zależność mówiąca, że im większy nastąpił spadek poziomu ferrytyny, tym mniejsze wystąpiło obniżenie się poziomu hemoglobiny we krwi. Sama zmiana wartości HGB wykazała proporcjonalną zależność do poziomu wartości początkowych. To znaczy, że przeciętnie spadek wartości HGB był tym większy im wyższa była jej wartość przed rozpoczęciem treningów. Wartości HGB w pierwszym pomiarze

²⁹ Li, J., Wang, R., Luo, D., Li, S., & Xiao, C. Association between serum ferritin levels and risk of the metabolic syndrome in Chinese adults: a population study. *PloS one*, 2013, 8(9), e74168; 11. Jehn, M., Clark, J. M., & Guallar, E. Serum ferritin and risk of the metabolic syndrome in US adults. *Diabetes care*, 2004, 27(10), 2422-2428; 12. Hamalainen, P., Saltevo, J., Kautiainen, H., Mantyselka, P., & Vanhala, M. Serum ferritin levels and the development of metabolic syndrome and its components: a 6.5-year follow-up study. *Diabetology & metabolic syndrome*, 2014, 6(1), 114.

³⁰ Zacharski, L. R., Chow, B. K., Howes, P. S., Shamaeva, G., Baron, J. A., Dalman, R. L., Malenka, D. J., Ozaki C. K., & Lavori, P. W. Decreased cancer risk after iron reduction in patients with peripheral arterial disease: results from a randomized trial. *Journal of the National Cancer Institute*, 2008, 100(14), 996-1002

³¹ Mainous, A. G., & Diaz, V. A. Relation of serum ferritin level to cardiovascular fitness among young men. *The American journal of cardiology*, 2009, 103(1), 115-118.

²⁸ Dix, B., Gorner, K., Błęńska, M., Kortas, J., & Zukow, W. tamże

u wszystkich badanych były wyższe od minimalnej wartości granicznej. Wyniki pomiarów próbek pobranych po okresie treningów wykazały u dwojga z badanych nieznaczne zejście poniżej przyjętej granicy przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego poziomu ferrytyny. Doszło również do nieznacznego obniżenia średniej wartości hemoglobiny w krwince MCH. Jednak zmiana ta nie wykazuje żadnej istotnej korelacji ze zmianami poziomów zarówno ferrytyny jak i hemoglobiny we krwi, a jedynie wprost proporcjonalną zależność z wartością początkową MCH. W pierwszym pomiarze pięcioro badanych miało wartości MCH większe od przyjętego zakresu, natomiast wyniki próbek pobranych w maju pokazują, że omawiane wartości u tych osób uległy korekcji do poziomów mieszczących się w normie przez co cała grupa uzyskała dobre wyniki. Wzrost MCH nastąpił tylko u jednej osoby. Przedstawione wyniki badań wskazują, że wpływ poziomu ferrytyny, a tym samym żelaza, choć istotny to jednak nie jest rozstrzygający w kwestii kształtowania się poziomu hemoglobiny krwi. Zauważa się niewielką korelację między ich zmianami przy

braku jakiegokolwiek związku z wartościami MCH. Świadczy to o występowaniu innych istotnych czynników wpływających na gospodarkę hemoglobiny poza żelazem. Do takich czynników zalicza się wiele pierwiastków śladowych takich jak miedź, cynk, nikiel czy kobalt oraz witaminy jak witaminy z grupy B, Witamina C, kobalamina i kwas foliowy. W wyniku ośmiomiesięcznego treningu Nordic Walking doszło do istotnego obniżenia się poziomu ferrytyny we krwi wśród grupy badanych. Zmiany te nabierają pozytywnego charakteru przy doniesieniach o szkodliwości występowania w organizmie żelaza w nadmiarze. Wykazuje się brak ryzyka wystąpienia wśród trenujących niedokrwistości w wyniku niedoboru żelaza.

Na podstawie badań można przyjąć, że forma rekreacji ruchowej jaką jest Nordic Walking ma pozytywny wpływ na regulację metabolizmu żelaza, a charakter tego wpływu nabiera cech pozytywnych. Omawiana forma rekreacji zasługuje na polecenie w celach profilaktycznych zaburzeń metabolizmu żelaza i nie tylko.

Piśmiennictwo Publikacje

1. Antosiewicz, J. Niektóre aspekty żywienia ludzi w podeszłym wieku. Marchewka, A., Dąbrowski, & Z., Żołędź, J. A. (red.) Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.
2. Brzozowski, T. Krew. Hemoglobina, Metabolizm Żelaza. Konturek, S. J. (red.) Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2007.
3. Chęcińska-Hyra, O. Assessment of upper extremity function in Parkinson's patients who practise Nordic Walking. Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, 2012, 39(4), 110–112.
4. Dix, B., Gerner, K., Błęska, M., Kortas, J., & Zukow, W. Nordic Walking jako forma aktywności dla ludzi w różnym wieku, Nordic Walking as a form of activity for people of all ages. Journal of Health Sciences, 2013.
5. Grzywocz, R., & Skowronek, T. Effectiveness of health training in women doing nordic walking, jogging and aerobics as-

essed by heart rate and energy output, Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, 2012.

6. Hamalainen, P., Saltevo, J., Kautiainen, H., Mantyselka, P., & Vanhala, M. Serum ferritin levels and the development of metabolic syndrome and its components: a 6.5-year follow-up study, Diabetology & metabolic syndrome, 2014.
7. Huch, R., & Schaefer, R. Matysiak, M. (red. nauk.) Niedobór żelaza i niedokrwistość z niedoboru żelaza, MedPharm Polska, Wrocław, 2008.
8. Jehn, M., Clark, J. M., & Guallar, E. Serum ferritin and risk of the metabolic syndrome in US adults, Diabetes care, 2004.
9. Knapik, A., Saulicz, E., Myśliwiec, A., Saulicz, M., & Warmuz – Wancisiewicz, A. Motivations and effects of practicing Nordic Walking by elderly people, Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2014.
10. Kunachowicz, H., Nadolna, I., Iwanow, K., & Przygoda, B. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2012.

11. Langley-Evans, S., *Żywnienie: wpływ na zdrowie człowieka* (red. nauk. Mirosław Jarosz), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2014.

12. Li, J., Wang, R., Luo, D., Li, S., & Xiao, C. Association between serum ferritin levels and risk of the metabolic syndrome in Chinese adults: a population study. *PloS one*, 2013.

13. Mainous, A. G., & Diaz, V. A. Relation of serum ferritin level to cardiovascular fitness among young men, *The American journal of cardiology*, 2009.

14. Szpuner, L., Respondek, W., & Ołtarzewski, M. Choroby pierwotne na tle niedoborów żywieniowych, *Niedobór żelaza, Foliary i kwas foliowy*, W Gawęcki, J. (red. nauk.) *Żywnienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.

15. Trzepakowski R. Wpływ treningu nordic walking na metabolizm żelaza, Gdańsk, 2015.

16. Wojtasik, A., & Bułhak-Jachymczyk, B. Składniki mineralne. *Żelazo*, Jarosz, M., &

Bułhak-Jachymczyk, B. (red. nauk.). *Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych*. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008.

17. Zacharski, L. R., Chow, B. K., Howes, P. S., Shamayeva, G., Baron, J. A., Dalman, R. L., Malenka, D. J., Ozaki C. K., & Lavori, P. W., Decreased cancer risk after iron reduction in patients with peripheral arterial disease: results from a randomized trial. *Journal of the National Cancer Institute*, 2008.

18. Żekanowska, E., & Styczyński, J. *Fizjologia krwi i układu krążenia*, Tafil-Klawe, M., & Klawe, J. (red. nauk.) *Wykłady z fizjologii człowieka*. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009.

Źródła internetowe

1. <http://marszpozdrowie.pl/poradnik/04-09-2017/>

Akty prawne

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504)

INNOVATIVE METHOD OF REHABILITATION OF PATIENTS SUFFERING FROM MASTICATORY MUSCLES CONTRACTURES: COMPLEX APPROACH

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ІЗ КОНТРАКТУРАМИ ЖУВАЛЬНИХ М'ЯЗІВ: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

Mahlovanyy A., Pankevych V.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Анотація

The article analyzes the achievements of scientists involved in the treatment of contractions of masticatory muscles and emphasizes their advantages and disadvantages. Given the exhaustive description of the technical and operational features of the machine for the mechanic therapy of our own design. The complex method, which includes active-passive mechanic therapy, magnet-laser-therapy and reception of the drug "Katadolon Retard" is offered. The study was conducted for 4 years and it was attended by 90 patients with contractures of masticatory muscles, which were divided into 2 clinical groups, depending on the method of treatment. The most striking indicator of its effectiveness was the magnitude of the opening of mouth. In patients treated with the new method, the magnitude of the opening of mouth reached the norm for 14 days, at the same time, as in patients with control group, it was almost twice less. The results of the study allow us to conclude that the proposed methodology is highly effective and competitive on the world market.

Key words: rehabilitation, contracture, mechanic therapy, magnet-laser-therapy, the drug "Katadolon Retard".

В статті проаналізовано напруження вчених які займаються лікуванням контрактур жувальних м'язів та підкреслено їх переваги та недоліки. Дано вичерпну характеристику техніко-експлуатаційним особливостям апарата для механотерапії власної конструкції. Запропоновано комплексну методику, яка включає активно-пасивну механотерапію, магнітолазеротерапію і прийом препарату „Катадолон Ретард”. Дослідження проводилось 4 роки і в ньому взяли участь 90 хворих із контрактурами жувальних м'язів, які були розподілені на 2 клінічні групи в залежності від методу лікування. Найбільш яскравим показником його ефективності була величина амплітуди відкривання рота. У хворих, які лікувались за новою методикою величина амплітуди відкривання рота досягла показників норми уже на 14 добу, в той же час як у хворих контрольної групи вона була майже вдвічі менша. Результати дослідження дозволяють зробити висновок про високу ефективність та конкурентоспроможність запропонованої методики на світовому ринку.

Ключові слова: реабілітація, контрактура, механотерапія, магнітолазеротерапія, препарат „Катадолон Ретард”

В статье проанализированы наработки ученых, которые занимаются лечением контрактур жевательных мышц и подчеркнута их преимущества и недостатки. Дано исчерпывающую характеристику технико-эксплуатационным особенностям аппарата для механотерапии собственной конструкции. Предложена комплексная методика, включающая активно-пассивную механотерапию, магнитолазеротерапию и прием препарата „Катадолон Ретард”. Исследование проводилось 4 года и в нем приняли участие 90 больных с контрактурами жевательных мышц, которые были распределены на 2 клинические группы в зависимости от метода лечения. Наиболее ярким показателем его эффективности была величина амплитуды открывания рта. У больных, которые лечились по новой методике величина амплитуды открывания рта достигла величин нормы уже на 14 сутки, в то время как у больных контрольной группы она была почти вдвое меньше. Результаты исследования позволяют сделать вывод о высокой эффективности и конкурентоспособности предложенной методики на мировом рынке.

Ключевые слова: реабилитация, контрактура, механотерапия, магнитолазеротерапия, препарат „Катадолон Ретард”

Introduction. In the era of hybrid wars, terrorist acts and ecological cataclysms in the population is increasing the number of injuries and the most common diseases of the musculoskeletal system, and therefore there is a need to improve the provision of treatment and rehabilitation services [11]. It should be noted that the level of their quality depends directly on the area of body that is damaged. At present, the best developed algorithms for providing rehabilitation care for injuries and diseases of the hands, legs

and trunk, and, much less attention is paid to the restoration of the function of the musculoskeletal apparatus of the maxillofacial area (MFA), whose number of injuries is steadily increasing [1, 3, 6, 7, 14, 15]. Every year in Ukraine, the number of traumatic fractures of bones of the facial skeleton, diseases of the temporomandibular joint (TMJ), neoplasms, abscesses, phlegmon of MFA increases after which the contractions of the masticatory muscles (MM) often develop, which are always accompanied by restrictions on the opening of mouth with varying degrees of severity [4, 5, 9]. The presence of a restriction on the

opening of mouth in humans leads to a deterioration of the function of chewing, a language that significantly reduces its general-somatic status and psycho-emotional state. Patients years eat of chopped food by teaspoon [8]. Treatment of angular teeth for them is a very big problem and in most cases requires a preliminary redistribution operation – forced breeding of the jaws under general anesthesia. Not isolated cases of alimentary dystrophy, aspirational asphyxiation by emesis in such patients, which are a direct threat of a lethal outcome [9]. Also, the procedure for general anesthesia is significantly complicated due to the impossibility of intubating the trachea through the oral cavity. Therefore, in such cases, anesthetists carry tracheostomy [16]. All this makes this problem very actual today.

Due to the absence of a clear clinical algorithm for treatment of this complication in the national clinical practice that would be available to dental surgeons of any level, patients are forced to undergo self-treatment at home after discharge from the department. It should be noted that often such "treatment" is not enough to completely bring the muscular and articular device to normal. Therefore, due to this, a muscle-articular dysfunction, persistent articular contracture, ankyloses may occur in the patient in the future [5, 8, 9].

At the same time abroad, particular in the USA, Germany and Sweden, the problems of rehabilitation of patients with lesions of the MFA are given a fairly significant role and there is a

clear system of unified treatment protocols [8]. In clinics, the patient provides all kinds of care, from the first medical and ending with a sufficiently effective rehabilitation process, resulting in a patient discharge from the hospital mostly healthy. For this purpose, in the United States, for example, there is a enough number of rehabilitation physicians who are trained for four years of study [17, 19]. The requirements for the qualification of a rehabilitation physician include the perfect knowledge of human anatomy and physiology, methods of physiotherapy, classical sports and point massage, manual therapy, reflex-therapy, hardware methods of rehabilitation.

Materials and methods. Clinical research was carried out on the basis of the Communal City Clinical Emergency Hospital in the Lviv city. For the period from 2013 to 2017, 90 patients with contractions of MM that developed after fractures of the angle of mandible and condyle, after operations for purulent-inflammatory diseases and tumors of MFA, with muscular-articular dysfunctions, arthrosis, ankyloses of TMJ, as well as patients with microstome on the background of bullous epidermolysis take part in the study.

We developed pathogenetically sound and clinically effective therapeutic scheme for masticatory muscles contractures in which active and passive jaws mechanical therapy is a dominant factor. In the context of advantages and disadvantages of existing devices we constructed a modern device for active and passive jaws mechanical therapy (patent for invention № 111394 UA, A61S 19/00) [20] (Fig. 1).

Fig. 1. Appearance of the device of own design for dosed active-passive mechanic therapy of mandibl

The main novelty of the device and its difference from the known is in the fact that the lower dental plate is fixed to the body of the device with the help of articulated joints. This ensures the adaptation to the lower jaw occlusal teeth surface in the process of the mechanical therapy session and eliminates the danger of balancing on it.

The perforated surface of upper and lower plates is provided in the design of the device. This, with prior filling of the plates with some silicone, allows the usage of the device for patients with orthodontic pathology and secondary edentia, which is impossible with other modern devices. The design of the device also provides a power supply of two batteries, which are placed in the supporting handle. This ensures ergonomics and compactness.

In order to expand the range of patients who can use this device, the design provides removable dental plates of different sizes according to patients' age and constitution.

We have chosen metal dental plates instead of plastic ones like in the design of other prototypes. This is due to the fact that the elastic properties and its durability are ideal for reliable results of mouth opening amplitude (mm), and the power applied for jaws opening (kg).

Doctor's effective control of mechanical therapy process is achieved with the help of the digital indications screen, which shows the gap between the jaws in cm, and the pressure on masticatory muscles in kg, which allows selecting of optimal treatment mode. Audible alarm of the pain fixation helps the patient to undergo the mechanical therapy session more effectively, which is not provided in any other known devices.

A significant advantage of the device over others is the ability to use it with the mouth opening amplitude less than 5mm due to a minimal thickness of dental plates.

We have created a special computer program with the help of which it is possible to trace the tendencies of the course of different diseases in maxillofacial area. Also, in the future, we plan to use disposable film covers for nailing plates for hygienic purposes [2].

Treatment. According to the common clinical shows of masticatory muscles contractures and the peculiarities of medical tactics within certain stages of the disease, 90 patients were divided into 2 equal clinical

groups: the first control group included 45 patients with contractures who were treated with standard methods. The second main group included 45 patients with contractures who were treated by the new scheme. All patients from the control and main groups with masticatory muscles contractures underwent mechanical therapy, drug therapy and physiotherapy.

The control group patients used the second group mechanical therapy devices every day during 14 days. They made the devices themselves or bought a simple dilator in the medical equipment stores. Also, during the 14 days the patients took „Dicloberl” in injection and underwent electrophoresis with lydazum in the parotid-masticatory area.

The main group members conducted the 14 days dosed course of passive and active jaws mechanical therapy in the hospital or at home. In total, the patient performed 6 rounds of 60 session of opening and closing the mouth daily.

Of course, the usage of mechanical therapy with muscle contracture changes is a rather painful procedure. That is why we have complemented the masticatory contractures treatment regimen with mandatory muscle relaxant and analgesic intake with the central action mechanism – „Katadolon Retard”. The patient took 1 capsule in the morning after meals and before the first mechanical therapy round daily during 14 days.

The results. One of the major clinical parameters in patients with contracture was the mouth opening amplitude dynamics. At the beginning of the treatment, all patients were diagnosed with a rapid mouth opening amplitude limitation from 20 to 5 mm. During the treatment this indicator was increasing wavily, especially in the evening. However, the amplitude of mouth opening reduced significantly 5mm in the morning, accompanied by the feeling of tightness in the masticatory muscles. The moment, when the morning and evening indicators were the same, proved the positive dynamics. At the end of the treatment the amplitude of the mouth opening in patients with reflex contracture of the control group was only $24,82 \pm 0,46$ mm, which is significantly less than in patients in main groups, while the patients of the main group showed the results of $42,55 \pm 0,33$ mm, which is close to a standard (Fig. 2).

Fig. 2. Dynamics of changes in the opening amplitude of the mouth in patients with the main and control groups, depending on the type of treatment

Discussion. In cases of masticatory muscles contractures local authors recommend the usage of well-known old-fashioned devices, which belong to the first group, namely those that act upon the entire dental arch and spread even pressure on the whole dentition applying dosed load. In particular, these are the Darsisak's device, spoons of Limberg, Mathesis's device, Yadrova's device [12, 13]. But, unfortunately, due to absence of these devices in hospitals and medical equipment stores, the patients have to use the devices of the second group- wooden clamps or wedge-shaped struts, which only apply pressure on particular parts of dental arch and have not dosed load.

The situation is quite different in Europe and the USA where there is a clear system of standardized treatment protocols. For example, the world-known mechanical therapy system TheraBite® is used in Sweden [18]. In the USA two known systems are used- the TheraPacer 3000, which makes continuous passive movements and is effective for the treatment of patients with temporomandibular joint (TMJ) diseases, and after the surgeries in the maxillofacial area, and a biomechanical DTS device, provided for continuous passive mechanical therapy- Dynasplint Trismus System® [17, 20]. All of these devices can be used at home, they are commercially available.

But, along with the advantages each model has its disadvantages, including: dental plates balancing for people with secondary edentia, large

size. Some of the devices need to be plugged into a source of power. The design of all the devices includes the installation of dental plates in the oral cavity when mouth opening amplitude is no less than 5mm. They are quite expensive. In professional literature there are no reports on the creation of medical diagnostic device for jaws mechanical therapy that would allow tracing the dynamics and predicting the time of recovery with various pathologies.

Conclusions. 1. The proposed method of complex treatment and rehabilitation of patients with contractions of MM is aimed at a significant reduction in the cost of the treatment process and also in many cases allows the abandonment of surgical methods of treatment of this pathology.

2. Mechanic therapy is the dominant means in our proposed comprehensive treatment method for contractions of MM.

3. One of the main advantages of the apparatus for mechanic therapy in comparison with other is the dramatic reduction of the terms of treatment. Even with contractures of severe degree in patients after 14 days of treatment, in most cases, the desired effect is observed.

4. The cost of the device for mechanic therapy is moderate and makes it economically profitable.

5. Due to this method, the patient becomes an active subject of the medical process, in particular treatment can be carried out both in the hospital and in outpatient settings.

Literature

1. Бас О. А. Особливості впливу авторської програми фізичної реабілітації на відновлення сили м'язів, больової і тактильної чутливості у жінок після мастектомії / О. А. Бас, А. С. Вовканич // Спортивна наука України. – 2011. – № 3. – С. 3–10.
2. Гриновець І. С., Зіменковський Б. С., Калинюк Т. Г., Магльований А. В., Гриновець В. С. Класифікація та характеристика стоматологічних лікарських плівок // Журнал Національної академії медичних наук України. – 2013. – Т. 19 (№2). – С. 249–252.
3. Желєзний О. Д. Використання засобів механотерапії у відновленні спортсменів-баскетболістів після травм нижніх кінцівок / О. Д. Желєзний, Г. Б. Засік, В. М. Мухін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 5. – С. 23–26.
4. Львівський державний університет фізичної культури. Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств. Лекція «Травматизм у боксі та його профілактика» для студентів II курсу. Підготував доцент Нікітенко С. А. – Л., 2015. – 15 с.
5. Маланчук В. О. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія / В. О. Маланчук. – К.: Логос, 2011. – Т. 1. – 669 с.
6. Медицинская реабилитация / Под ред. В. М. Боголюбова. – М., 2010. – Кн. 2. – 424 с.
7. Мухін В. М. Фізична реабілітація в травматології : монографія / В. М. Мухін. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 423 с.
8. Панькевич В. В. Досвід впровадження комплексної програми лікування посттравматичних контрактур жувальних м'язів в умовах стаціонару (клінічний випадок) / В. В. Панькевич, В. І. Камінський, В. В. Камінський // Совр. стоматология. – 2013. – № 2. – С. 66–69.
9. Панькевич В. В. Сучасні аспекти лікування контрактур жувальних м'язів / В. В. Панькевич, І. М. Готь, Ю. І. Федін // Практична медицина. – 2012. – №1. – С. 108–112.
10. Посттравматическая реабилитация и профилактика спортивного травматизма / М. Левон, Я. Зиневиц, Е. Шматова // Спортивный вестник Придніпров'я. – 2012. – № 1. – С. 220–224.

References

1. Bas O. A. Osoblyvosti vplyvu avtors'koyi prohramy fizychnoyi reabilitatsiyi na vidnovlennya syly m"yaziv, bol'ovoyi i taktyl'noyi chutlyvosti u zhinok pislya mastektomiyi / O. A. Bas, A. S. Vovkanych // Sportyvna nauka Ukrayiny. – 2011. – № 3. – S. 3–10.
2. Hrynovets' I. S., Zimenkovs'kyi B. S., Kalynyuk T. H., Mahl'ovanyy A. V., Hrynovets' V. S. Klyasyfikatsiya ta kharakterystyka stomatolohichnykh likars'kykh plivok // Zhurnal Natsional'noyi akademiyi medychnykh nauk Ukrayiny. – 2013. – T. 19 (№2). – S. 249–252.
3. Zhelyeznyy O. D. Vykorystannya zasobiv mekhanoterapiyi u vidnovlenni sport-smeniv-basketbolistiv pislya travm nyzhnykh kintsivok / O. D. Zhelyeznyy, H. B. Zasyk, V. M. Mukhin // Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. – 2013. – № 5. – S. 23–26.
4. L'vivs'kyi derzhavnyy universytet fizychnoyi kul'tury. Kafedra fektuvannya, boksu ta natsional'nykh odnoborstv. Lektsiya «Travmatyzm u boksi ta yoho profilaktyka» dlya studentiv II kursu. Pidhotuvav dotsent Nikitenko S. A. – L., 2015. – 15 s.
5. Malanchuk V. O. Khirurhichna stomatolohiya ta shchelepno-lytseva khirurhiya / V. O. Malanchuk. – K.: Lohos, 2011. – T. 1. – 669 s.
6. Medytsynskaya reabylytatsyya / Pod red. V. M. Boholyubova. – M., 2010. – Kn. 2. – 424 s.
7. Mukhin V. M. Fizychna reabilitatsiya v travmatolohiyi : monohrafiya / V. M. Mukhin. – L. : LDUFK, 2015. – 423 s.
8. Pan'kevych V. V. Dosvid vprovadzhennya kompleksnoyi prohramy likuvannya post-travmatychnykh kontraktur zhuval'nykh m'yaziv v umovakh statsionaru (klinichnyy vypadok) / V. V. Pan'kevych, V. I. Kamins'kyi, V. V. Kamins'kyi // Covr. stomatolohyya. – 2013. – № 2. – S. 66–69.
9. Pan'kevych V. V. Suchasni aspekty likuvannya kontraktur zhuval'nykh m"yaziv / V. V. Pan'kevych, I. M. Hot', Yu. I. Fedyn // Praktychna medytsyna. – 2012. – №1. – S. 108–112.
10. Posttravmatycheskaya reabylytatsyya y profylaktyka sportyvnoho travmatyzma / M. Levon, Ya. Zynevych, E. Shmatova // Sportyvnyy visnyk Prydniprov"ya. – 2012. – № 1.

11. Приступа Є. Н. Роль і місце фахівця з фізичної реабілітації в системі охорони здоров'я населення. / Є. Н. Приступа, А. С. Вовканич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 9. – С. 92–96.
12. Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій: Підручник / П. С. Фліс, А. З. Власенко, А. М. Бібік, К. Д. Іожиця. – К. : ВСВ „Медицина”, 2010. – 248 с.
13. Фізична реабілітація в стоматології / В. А. Шаповалова, В. М. Коршак, В. М. Халтагорова [та ін.]. – К. : Медицина, 2008. – 96 с.
14. Чайка А. М. Використання лікувальної фізичної культури та механотерапії в комплексній реабілітації осіб зрілого віку, хворих на артроз колінного суглоба / А. М. Чайка, В. М. Мухін, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених з міжнар. участю. – Суми, 2012. – Т. 1. – С. 408–412.
15. Integrated comparative monitoring of physical rehabilitation of the athlete' body with disabilities. R Rudenko, A Mahlovanyy, O Shuyan, T Prystupa. *Annals of Science and Education* 2 (22), 610–618.
16. Johnson J, van As-Brooks CJ, Fagerberg-Mohlin B, Finizia C. Trismus in head and neck cancer patients in Sweden: incidence and risk factors. *Med Sci Monit* 16:P.278–282 (2010).
17. Maintenance of Increased Mouth Opening in Oral Submucous Fibrosis Patient Treated with Nasolabial Flap Technique / M. Naphade, B. Bhagat, D. Adwani [et al.] // *Case Reports in Dentistry*. – 2014. – Vol. 2014. – P. 1–4.
18. TheraBite exercises to treat trismus secondary to head and neck cancer / J.I. Kamstra, J.L.N. Roodenburg, C.H.G. Beurskens [et al.] // *Supp. Care Canc.* – 2013. – V. 21, № 4. – P. 951–957.
19. Pankevich V.V. Experience of introduction of complex program treatment of post-traumatic masticatory muscle contractures in the hospital (clinical case) / V. V. Pankevich, V. V. Kaminskyi, V.I. Kaminskyi // *Modern Stomatology*. – 2013. – № 1. Special issue. – P. 28–32.
20. Pankevych V. Experience of using self-constructed device for active-passive mechanical – S. 220–224.
11. Prystupa Ye. N. Rol' i mistse fakhivtsya z fizychnoyi reabilitatsiyi v systemi okhorony zdorov'ya naseleण्या. / Ye. N. Prystupa, A. S. Vovkanych // *Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu*. – 2011. – № 9. – S. 92–96.
12. Tekhnolohiya vyhotovlennya shchelepno-lytsevykh konstruksiy: Pidruchnyk / P. S. Flis, A. Z. Vlasenko, A. M. Bibik, K. D. Iozhytsya. – K. : VSV „Medytsyna”, 2010. – 248 s.
13. Fizychna reabilitatsiya v stomatolohiyi / V. A. Shapovalova, V. M. Korshak, V. M. Khaltahorova [ta in.]. – K. : Medytsyna, 2008. – 96 s.
14. Chayka A. M. Vykorystannya likuval'noyi fizychnoyi kul'tury ta mekhanoterapiyi v kompleksniy reabilitatsiyi osib zriloho viku, khvorykh na artroz kolinnoho suhloba / A. M. Chayka, V. M. Mukhin, O. M. Zviriyaka // *Suchasni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu shkolyariv ta studentiv Ukrayiny : materialy KhII Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh z mizhnar. uchastyu*. – Sumy, 2012. – T. 1. – S. 408–412.
15. Integrated comparative monitoring of physical rehabilitation of the athlete' body with disabilities. R Rudenko, A Mahlovanyy, O Shuyan, T Prystupa. *Annals of Science and Education* 2 (22), 610–618.
16. Johnson J, van As-Brooks CJ, Fagerberg-Mohlin B, Finizia C. Trismus in head and neck cancer patients in Sweden: incidence and risk factors. *Med Sci Monit* 16:P.278–282 (2010).
17. Maintenance of Increased Mouth Opening in Oral Submucous Fibrosis Patient Treated with Nasolabial Flap Technique / M. Naphade, B. Bhagat, D. Adwani [et al.] // *Case Reports in Dentistry*. – 2014. – Vol. 2014. – P. 1–4.
18. TheraBite exercises to treat trismus secondary to head and neck cancer / J. I. Kamstra, J.L.N. Roodenburg, C.H.G. Beurskens [et al.] // *Supp. Care Canc.* – 2013. – V. 21, № 4. – P. 951–957.
19. Pankevich V.V. Experience of introduction of complex program treatment of post-traumatic masticatory muscle contractures in the hospital (clinical case) / V.V. Pankevich, V. V. Kaminskyi, V.I. Kaminskyi // *Modern Stomatology*. – 2013. – № 1. Special issue. – P. 28–32.
20. Pankevych V. Experience of using self-constructed device for active-passive mechanical therapy of jaws in the treatment of athletes with post-traumatic contracture of masticatory muscles

therapy of jaws in the treatment of athletes with post-traumatic contracture of masticatory muscles / V. Pankevych, O. Kovtunyak, D. Avetikov, A. Mahlovanyy, U. Matolych / Materials the 9th Congress of the Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery. – May 12–13, 2017, in Tartu, Estonia. – P. 25.

/ V. Pankevych, O. Kovtunyak, D. Avetikov, A. Mahlovanyy, U. Matolych / Materials the 9th Congress of the Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery. – May 12–13, 2017, in Tartu, Estonia. – P. 25.

REHABILITATION SUPPORT OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN THE PROCESS OF PREPARATION FOR TEACHING IN THE SCHOOL

РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

Nagorna O. B., Brega L. B., Gorchak V. V.

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Анотації

The formation of inclusive education in Ukraine reveals a number of problematic issues of reforming this industry. The purpose of the study was to justify the ways of forming rehabilitation support for children with special needs in the context of preparation for education in educational institutions. The tasks that consisted in carrying out the systematic analysis of scientific and methodological literature, domestic practical experience, determining the basic levels of readiness for study at a general educational institution, analyzing the psychophysical state of children with disorders, and generalizing the strategic tasks of preparing children of this category for studying at the school were solved. The research methods included theoretical analysis, synthesis and synthesis of literary sources. The main requirement for the organization of rehabilitation of a child with disorders in the process of preparation for training in an educational institution is to help the child develop self-control skills, mobility, self-service, and communication. Provision of physiotherapeutic support in the preparation of children with special needs for studying at the school will contribute to the formation of their physical, psychological, intellectual, social maturity, successful educational process in elementary school.

Key words: physical development, motor sphere, educational-physiotherapeutic work, physical therapy, inclusive education, general educational institutions, children with special educational needs.

Становлення інклюзивної освіти в Україні виявляє цілу низку проблемних питань реформування даної галузі. Метою дослідження передбачалося обґрунтування шляхів формування реабілітаційного супроводу дітей з особливими потребами в умовах підготовки до навчання в освітніх закладах. Вирішувалися завдання, які полягали у проведенні системного аналізу науково-методичної літератури, вітчизняного практичного досвіду, визначенні основних рівнів готовності до навчання у загальноосвітньому закладі, аналізу психофізичного стану дітей з порушеннями, узагальненню стратегічних завдань підготовки дітей даної категорії до навчання у школі. Методи дослідження включали теоретичний аналіз, синтез та узагальнення літературних джерел. Основною вимогою до організації реабілітації дитини з порушеннями у процесі підготовки до навчання у освітньому закладі є допомога дитині виробити навички самоконтролю, мобільності, самообслуговування, комунікації. Забезпечення фізіотерапевтичного супроводу у підготовці дітей з особливими потребами до навчання у школі сприятиме формуванню їх фізичної, психологічної, інтелектуальної, соціальної зрілості, успішному навчально-виховному процесу в початковій школі.

Ключові слова: фізичний розвиток, моторна сфера, освітньо-фізіотерапевтична робота, фізична терапія, інклюзивне навчання, загальноосвітні заклади, діти з особливими освітніми потребами.

Становление инклюзивного образования в Украине проявляет целый ряд проблемных вопросов реформирования данной отрасли. Целью исследования предполагалось обоснование путей формирования реабилитационного сопровождения детей с особыми потребностями в условиях подготовки к обучению в образовательных учреждениях. Решались задачи, которые заключались в проведении системного анализа научно-методической литературы, отечественного практического опыта, определении основных уровней готовности к обучению в общеобразовательном учреждении, анализа психофизического состояния детей с нарушениями, обобщению стратегических задач подготовки детей данной категории к школе. Методы исследования включали теоретический анализ, синтез и обобщение литературных источников. Основным требованием к организации реабилитации ребенка с нарушениями в процессе подготовки к обучению в образовательном учреждении является помощь ребенку выработать навыки самоконтроля, мобильности, самообслуживания, коммуникации. Обеспечение физиотерапевтического сопровождения в подготовке детей с особыми потребностями к обучению в школе будет способствовать формированию их физической, психологической, интеллектуальной, социальной зрелости, успешному учебно-воспитательному процессу в начальной школе.

Ключевые слова: физическое развитие, моторная сфера, образовательно-физиотерапевтическая работа, физическая терапия, инклюзивное обучение, общеобразовательные учреждения, дети с особыми образовательными потребностями.

The significance of theme. The current state of solving the problem of formation of inclusive

education in Ukraine is characterized by a wide range of issues covered and ambiguity in their interpretation. One of such controversial issues is

the need to address a number of issues related to the development of education for children with learning disabilities, in particular in general education. This is due to the fact that this problem is at the intersection of relevant areas of pedagogy, psychology, sociology and physiology [1].

The formulation of scientific problem and its significance. The process of rehabilitation of children with special needs is carried out in parallel with the aspiration for the fullest possible integration of the individual into society. Such a long-term goal should be realized by carrying out rehabilitation support for children with disorders of development of different nosologies. Nowadays the idea of inclusive education is becoming increasingly understandable and receptive in society [2].

The legislative framework of Ukraine is represented by a wide range of documents that protect a child with special needs to exercise their right to education: the National Doctrine of the Development of Education of Ukraine, the Constitution of Ukraine, the Laws of Ukraine "On Education", "On Pre-school Education", "On the Protection of Childhood", The Concept of early social rehabilitation of children with disabilities, The Concept of the state standard of special education, etc. In these documents given equal access to education for all citizens of Ukraine regardless of their mental and physical capabilities and defined the goal of state policy on development of education, which is to create efficient living space to ensure personal development and creative self-realization of every citizen of Ukraine [5].

Scientists-teachers [6] emphasize that although the effects of central nervous system damage complicate the corrective work with them, these children have many opportunities for development and self-realization. Therefore, the defects of psychophysical development cannot be the basis for preventing the formulation of goals and objectives adapted to a certain defect, the purpose and task of teaching children with special educational needs are the same as in secondary schools.

Thus, the period of preparation for children's education in an educational institution with special needs is an important and complex task.

The purpose of the research: to substantiate the ways of formation of rehabilitation support for children with special educational needs in the

conditions of preparation for training in educational institutions.

Objectives of the study:

1. To conduct a systematic analysis of scientific and methodological literature, national experience on the subject of research.
2. Identify the main levels of readiness for study at a general educational institution.
3. To analyze features of psychophysical state of children with disabilities.
4. To determine the strategic tasks of preparing children of this category for studying at the school.

Methods of research include theoretical analysis, synthesis and synthesis of literary sources.

Analysis of the study of this problem. If we consider the integration of people with disabilities into society, then, of course, everything begins with childhood [3]. The purpose of such a process is the strategy embodied in the Convention on the Rights of the Child and aims to help the child in this category to lead a full, decent life in conditions that ensure its rights and facilitate its integration into society.

If we analyze the education system for children with special needs in general, then it is presented by special educational institutions, and with individual, integrated, and inclusive education [4].

Special education in Ukraine has a vertical-horizontal structure, which involves the differentiation of children by nosology and age groups [11].

The education and upbringing of children with developmental disorders in the early, preschool age is limited to special educational institutions. Accordingly, the educational services for children with peculiarities of psychophysical development are provided within the framework of special educational institutions that implement programs of preschool, primary general education, compiled on the basis of the State standard of special education [5].

The inclusive education involves the inclusion of a child with special needs in the general education space in order to provide him with a level of knowledge and skills, acquiring certain experience according to individual and age characteristics [11].

However, as practice shows, neither in special educational institutions, nor in view of the possibility of training a child with a disability in a

comprehensive educational institution, the problem of preparing children with special educational needs for joint education with healthy peers is not substantially refined.

If we consider the problem of providing rehabilitation support for children with special educational needs in the context of the introduction of inclusive education, then the issues of the practical implementation of the education of children of this category in general education institutions by any form of study – individual, integrated or in the inclusive class are still unresolved.

The formation of child's personality with special educational needs is carried out as a purposeful correction-rehabilitation process, which forms an integral system of interrelated components: diagnostic, organizational and prognostic, programmatic, information-consulting, evaluation, scientific and methodical [12].

Proceeding from this, the rehabilitation process is a long-term, continuous, systematic, comprehensive, which meets the peculiarities of development, education and training of each individual child. This is a systematic and purposeful impact on the functioning, mobility and behavior of the child in order to create the appropriate skills, functional capabilities that provide the necessary conditions for its development, preparation for social life and work.

Taking into account the opinion of scientists [9], practitioners [10] on the complex problem of the process of preparing a child with special needs for training, it is important to study this problem in several dimensions. In particular, it requires analysis and consideration of the peculiarities of the development of the nervous, cardiovascular, bone and muscular systems, the level of formation of the physical, cognitive, emotional and motivational, volitional spheres of the individual. This requires the coordination of the tasks and content of the correction and rehab program, methods, organizational forms, results of educational activities of children. One of the components of the effectiveness of inclusive education is the willingness of pedagogical staff to provide a protective motor and educational load, to organize common forms of correctional specialists, teachers and parents [1].

The main components of the child's general readiness to study at school are the formation of motivational, emotional-volitional, mental, and

psychological spheres. It is impossible not to take into account the emotional and communicative components of the child's and his family's readiness for schooling [6]. Analysis of the peculiarities of the psychophysical development of children with special educational needs leads to the conclusion that children with violations in the majority have a certain specificity of the formation of these properties [3].

An assessment of the level of development of educationally significant functions suggests that in children with defects the phonemic representations, the development of coherent speech, coordination in the eye-arm system, and the amount of visual perception are not sufficiently developed [8].

Speaking about the motivational readiness of children of this category, it is necessary to take into account the disorders of the emotional and volitional sphere, reduction of claims, mental infantilism.

A limited, selective stock of knowledge, rapid depletion of neuro-psycho processes, reduced attention and weak memory is traced when diagnosing intellectual abilities.

In the vast majority of children with psychophysical disorders there are violations of speech and, accordingly, communication function [2].

It is also necessary to take into account the reduced level of general health.

Social isolation of the child and family contribute to the disruption of general and minor motor skills, self-service abusing, lack of social interactions, and communication barriers [4].

Given the multifaceted nature of the tasks of comprehensive corrective action, it is advisable to create an interdisciplinary team that will bring together educators, correctional specialists, doctors and parents of children. The coordinated actions of the interdisciplinary team allow the formation of the necessary educational and rehabilitation space for children with special educational needs for the implementation of educational, corrective and restoration work, which are mutually interconnected. Such a comprehensive use of medical rehabilitation and psycho-pedagogical measures will ensure the effectiveness of correctional and educational training space.

Consequently, the essence of rehabilitation support is considered in two aspects: content that

involves communication in the tasks, forms and methods of organization of the rehabilitation and correction process and organizational, which coordinates the conditions of education and education of children with disabilities and healthy students, cooperation of physical therapists, teachers and parents [3].

The rehabilitation-diagnostic and correction-development work is aimed at conducting an assessment of the children of the senior preschool age, aimed at revealing the level and specifics of motor and physical development of the child, readiness of these areas of study; definition for each child of an individual program of development and correction; carrying out of correctional-developing, special classes; organization of physiotherapeutic control over the dynamics and effectiveness of physiotherapeutic support in order to solve the problem of adaptation and integration into the general-school space; monitoring of this issue.

Conducting rehabilitation and pedagogical diagnostics will make it possible to reconcile the main directions of the child's preparation to the school, which include strengthening the general health, the development of large, small motility, basic motor functions, communicative properties, the formation of self-service skills and mobility, the use of technical auxiliary means of movement, strengthening of emotional-volitional sphere, motivational component. Physical therapist provides establishment of possibilities and ways of compensation of violations of various complexity, detection of mechanisms of correction of secondary deviations, development of skills of self-service, carries out rehabilitational and recreational influence. The task of the psychologist is the development of the communicative sphere, the formation of positive personality traits, the formation of adequate self-esteem and the required level of aspirations.

If we analyze the state of the problem, then it should be emphasized that the least interaction is observed between correctional specialists and teachers in the purposes, directions of training. And if the content of the program teaching of children with special educational needs is understandable, then the choice of methods and means of training, the selection of tasks in terms of content and complexity, and the forms of their submission to the child remains unresolved [1].

As the analysis shows, one of the main reasons for the above problems is the lack of understanding of the teachers of the laws of the psychophysical development of children with special educational needs, their unpreparedness to create the conditions for further personal development of the child.

In connection with this, changes are needed in the training of future teachers of preschool and primary education, related to their willingness to provide corrective and rehabilitation support for a child with special educational needs.

An essential and integral part of the rehabilitation program is the work with parents of children with disabilities and healthy students. Practice shows that both the parents of the child and the child with special educational needs are usually not ready to stay in the team. This problem requires studying and solving to prevent conflicts at the classroom and school level. To ensure harmonious relationships in the context of the "child in the spotlight" physiotherapy program, systematic advisory and information work is required.

The barriers that arise when preparing a child for primary school in an inclusive classroom can be formulated as follows: lack of adequate material and technical resources in schools for the joint education of children with special educational needs and healthy peers; unwillingness of children with violations before inclusion in the team of healthy peers; lack of special knowledge from teachers, parents, healthy students regarding the problems of children with special needs; architectural inaccessibility of schools; lack of correctional posts in general schools for work with children with disabilities.

Consequently, in order to ensure effective education in the initial inclusive classes of children with mental disorders, it is necessary: appropriate training of teachers, psychological readiness of the child with special needs and parents, coordinated actions of the team of correctional specialists, qualified correctional support of the child during the school year, preparation of healthy classroom students, close cooperation with parents, giving them the necessary minimum defect-logical knowledge, psychotherapeutic and counseling assistance.

Conclusion. The analysis of this problem makes it possible to draw the following conclusions: in the current conditions of reforming

education associated with the implementation of the idea of inclusive education, it is theoretically and practically important to draw up a differentiated program of rehabilitation support for a child with special educational needs and her family; the problem of inclusive education can be solved only under the conditions of implementing a single line of general development of a child with special needs at the stages of preschool and primary school; it is expedient to introduce

partnership cooperation between teachers of preschool institutions, teachers of elementary school, correctional specialists and parents.

Prospects for further research. There is an objective need for further study of the whole range of issues related to the implementation of the principle of inclusive education for children with developmental disabilities.

References

1. Bogush A.M. Preparation of Pedagogical Staff for the Implementation of the Principle of Continuity of Preschool and Primary Education Units. Humanization of the Educational Process: Collection of Scientific Works (Special Issue). – Slavyansk: SDPU Publishing Center, 2007. – P. 3–8.
2. Gavrilov. A.V. Special Children in the Institution and Social Environment: Textbook. – Kamyanets-Podilsky: Axioma, 2009. – 308 p.
3. Davydyuk M.O. Correctional Pedagogy: Hestomatiya. – Vinnitsa: LLC "Firm" Glider", 2011. – 205 p.
4. Degtyarenko T.M. Correctional and Rehabilitation Work in Special Kindergartens for Children with Special Needs: Textbook. – Summary: VTD "University Book", 2008. – 302 p.
5. State Standard of Elementary General Education. Primary School No. 8, 2010 with. 11.
6. Life Competence of the Person: Scientific and Methodical Manual. for ed. L.V. Sokhan, I.G. Ermakova, G.M. Nesen. – K.: Bogdan, 2003. – 520 p.
7. Kirilenko S.V. Yevzhenko Y.V. Problems of Education: a Collection of Scientific Works. – Wyp. 84. – Zhytomyr-Kyiv, 2015. – 356 p.
8. Mironova S.P. Implementation of Correctional Goals in the Use of Modern Educational Technologies in Special Schools. New Technologies of Teaching: Science-Method. Save. Count Aut. – K.: Institute of Innovative Technologies and Educational Content of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 2008. – Vyp. 53. – P. 70–73.
9. Health Work in Pre-school Educational Institution: Textbook. G.I. Grigorenko, N.F. Denisenko, Y.O. Kovalenko, N.V. Makovetska. – Zaporozhye: ZNU, 2006. – 99 p.
10. Palchevsky S. Acmeology: Textbook for Students of Higher Educational Institutions. – K.: Condor, 2008. – 398 p.
11. Welchner M. Inclusive Education in Ukraine: Preliminary Analysis of the Situation. Rights of Children with Special Needs for Equal Access to Quality Education. M. Svarnyk. – K., 2001. – 93 p.
12. Sinyov V. New Strategy for the Development of Correctional Pedagogy in Ukraine. V. Sinyov, A. Shevtsov. Defectology. – 2004. – №. 2. – P. 6–11.

FOBIA STARTOWA A POZIOM OPTYZMU U DZIECI TRENUJĄCYCH PŁYWANIE SPORTOWE

PHOBIA STARTER AND LEVEL OF OPTIMISM IN CHILDREN WHO PRACTICES SPORTS SWIMMING

СТАРТОВА ФОБІЯ ТА РІВЕНЬ ОПТИМІЗМУ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПРАКТИКУЮТЬ СПОРТИВНЕ ПЛАВАННЯ

Alicja Pęczak-Graczyk, Dariusz Skalski, Piotr Makar, Barbara Waade, Arkadiusz Stanula¹

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach¹

Анотації

Celem badań było przedstawienie zależności pomiędzy przeżywaniem fobii startowej, a poczuciem optymizmu u dzieci trenujących pływanie sportowe oraz sprawdzenie zależności pomiędzy wiekiem badanych zawodników i ich płcią. Do badania użyto Testu Mobilizacji Przedstartowej oraz Kwestionariusza Stylu Atrybucji. Testy zostały przeprowadzone na grupie 23 zawodników w wieku od 13 do 14 lat (14 dziewczynek i 9 chłopców), trenujących pływanie sportowe w klubie UKS Żabianka Gdańsk. Badania wykonane podczas startu w zawodach pływackich w ramach Ligi Województwa Pomorskiego. Ankiety zostały wypełnione przez każdego z zawodników bezpośrednio przed startem. Wyniki badań wskazują, że istnieją zależności pomiędzy przeżywaniem fobii startowej, a poczuciem optymizmu oraz wiekiem i płcią badanych. Stwierdzono, że zawodnicy, którzy kierowali się optymistycznym stylem atrybucji bardziej przeżywali fobię startową, a badani chłopcy słabiej odczuwają fobię startową niż dziewczynki. Wraz z wiekiem badanych, maleje poziom odczuwania fobii startowej. Ponadto dziewczynki mają bardziej optymistyczny styl atrybucji niż chłopcy, a wraz z wiekiem badanych, wzrasta poziom optymizmu.

Słowa kluczowe: zawodnik, optymizm, pływanie, fobia startowa, klub sportowy.

Wprowadzenie. We współczesnym świecie psychologia sportu odgrywa bardzo znaczącą rolę. Przez ostatnie lata rozwinęła się ona bardzo

The purpose of the study was to show the relationship between experiencing starter phobia and optimism in children who practice sports swimming and to examine the relationship between the age of tested athletes and their sex. Two Pre-Mobility Test and Attribution Style Questionnaire were used for the study. The tests were conducted on a group of 23 athletes aged 13 to 14 (14 girls and 9 boys), who practiced sports swimming in the club ŻBS Żabianka Gdansk. Studies made during the start of swimming competitions within the League of the Pomeranian Region. Surveys were filled out by each competitor immediately prior to take-off. The results indicate that there is a correlation between survival of startup phobia and optimism and age and sex of the respondents. It was found that the athletes who were guided by the optimistic style of attribution were more likely to have had a runaway phobia, and the surveyed boys were less likely to have a runaway phobia than girls. As the age of the subjects decreases, the level of phobia is reduced. Moreover, girls have a more optimistic style of attribution than boys, and with age, the level of optimism increases.

Key words: competitor, swimming, starting phobia, a sports club.

Meta дослідження полягаła в тому, щоби показати залежність між переживанням startової фобії та почуттям оптимізму у дітей, які займаються спортивним плаванням, і перевірити взаємозв'язок між віком обстежуваних і їх статтю. Для вивчення використано Тест мобілізації передstartової та Опитувальник стилю атрибуції. У дослідженні приймали участь 23 плавці у віці від 13 до 14 років (14 дівчат та 9 хлопчиків), які практикували спортивне плавання в клубі UKS Żabianka в Гданську. Дослідження, проведені під час початку змагань з плавання в рамках Ліги Поморського регіону. Анкети були заповнені кожним з учасників безпосередньо перед стартом. Результати дослідження показують, що існує кореляція між переживанням startової фобії та оптимізмом, також віком і статтю респондентів. Підтверджено, що плавці, які слідували оптимістичному стилю атрибуції, більше переживали startові фобії, а хлопчики менше відчували startові фобії, ніж дівчатка. З віком знижується рівень відчуття startової фобії. Крім того, дівчатка мають більш оптимістичний стиль атрибуції, ніж хлопчики, а також з віком обстежуваних зростає рівень оптимізму.

Ключові слова: спортсмен, оптимізм, плавання, startова фобія, спортивний клуб.

dynamicznie. Zarówno trenerzy jak i zawodnicy wkładają wiele wysiłku, aby osiągnąć wyznaczony sobie cel. W dużej mierze wyniki, które osiągają są zależne od wielu aspektów, nie tylko ze strony fizycznej zawodnika czy

perfekcyjnie dopracowanej techniki, ale również psychiki. Wiele osób uważa, że w dzisiejszych czasach króluje moda na psychologię sportu. W dużej mierze mają oni rację. Każdy większy klub sportowy posiada w swoich szeregach psychologa, który dokłada wszelkich starań, aby oprócz idealnego przygotowania technicznego, zawodnicy byli w jak najlepszej formie psychicznej. To od nich w dużej mierze zależy czy zawodnik będzie zdeterminowany i pozytywnie nastawiony do walki czy nie. Psychologowie mają ogromny wpływ na karierę zawodników i jest to niejednokrotnie potwierdzone. Można jednak wysunąć stwierdzenie, że jeszcze kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście lat temu zawodnicy również osiągnęli sukcesy i potrafili w pełni realizować postawione sobie cele bez pomocy psychologa. Jednak w dzisiejszym sporcie wyczynowym mamy do czynienia z mistrzowsko wypracowanym poziomem, gdzie liczą się setne sekundy. Do osiągnięcia sukcesu idealna kondycja oraz technika, może nie wystarczyć. Tego czego nie są już w stanie poprawić trenerzy, starają się zmienić psychologowie. W dzisiejszych czasach prawie każdy zawodnik trenujący na poziomie mistrzowskim posiada psychologa. Dzięki niemu łatwiej jest osiągnąć pełną koncentrację przed startem oraz przy ewentualnej porażce łatwiej jest sobie poradzić z rosnącym poczuciem winy i żalu za popełnione błędy. Dzięki psychologii możemy bardziej wnikliwie oceniać przygotowanie zawodnika do zbliżających się zawodów.

Optymizm można zdefiniować na wiele różnych sposobów. Jednak każda definicja będzie oparta na pozytywnych emocjach. Bycie optymistą w głównej mierze zależy od nas samych. Jeśli z góry założymy, że rozpoczęty dzień przyniesie nam same niekorzystne sytuacje, to mamy większe szanse na to, że właśnie tak się stanie. Udowodniono, że sytuacje negatywne mają większy wpływ na nasze myślenie i funkcjonowanie niż sytuacje pozytywne¹. Optymizm wpływa na wiele sfer życiowych, między innymi na osiągnięcia zawodowe, sportowe czy funkcjonowanie społeczne. Jeśli uważamy się za optymistów, to powinniśmy bez względu na przebieg wydarzeń patrzeć pozytywnie w przyszłość. Widzieć głównie te dobre strony w danej sytuacji. Optymista to z

reguły człowiek szczęśliwy, radosny, aktywny, pomysłowy. Cechuje się pogodą ducha, „patrzy na świat przez różowe okulary”. Poprzez uśmiech i pozytywne nastawienie sprawia wrażenie osoby wolnej od wszelkich zmartwień, problemów czy też chorób. Jest ogólnie uznawany za osobę cieszącą się dobrym zdrowiem. Jeśli jesteśmy wolni od wszelkich negatywnych emocji czujemy się spokojniejsi, lepiej zorganizowani, potrafimy lepiej zaakceptować zmiany. Stres ma bardzo negatywny wpływ na nasz organizm. Jest przyczyną wielu zaburzeń oraz poważnych chorób. Niekiedy może przekształcać się w stany depresyjne, które bardzo źle wpływają na naszą psychikę. Osłabiają poczucie własnej wartości, obniżają wiarę w siebie. W dzisiejszym świecie bycie optymistą nie jest proste. Ludzie często swoje szczęście spychają na dalszy plan wspinając się po karierowej drabince swoich marzeń. Zapominają o tym co tak naprawdę jest w życiu ważne. Zdrowie, radość, rodzinne szczęście. A gdy mają wszystko, nawet osiągają szczyt swojej kariery, twierdzą że jednak czegoś im do tego szczęścia brakuje. Optymista to osoba, która potrafi znaleźć pozytywną stronę w sytuacji, która na ogół wydaje się być beznadziejna. Nie jest to więc łatwe, jeśli nawet ludzie, którzy osiągają sukces nie potrafią dostrzec w tym piękna i czerpać z tego radości, a potrafi to robić osoba, która tak właściwie ku temu powodów nie ma. Według Seligmana optymizm to nie tylko wiara w siebie i pozytywne nastawienie do życia ale przede wszystkim sposób, w jaki radzimy sobie z porażką i w jaki interpretujemy niepomyślne dla nas wydarzenia. Seligman zakłada, że człowiek może nauczyć się optymizmu poprzez zmianę swojego stylu wyjaśniania, czyli tak zwanego optymizmu atrybucyjnego. Optymizm atrybucyjny „to sposób, w jaki zwykle tłumaczymy sobie, dlaczego coś się wydarza”². Styl wyjaśniania może być optymistyczny albo pesymistyczny. Istnieją trzy aspekty: stałość, zasięg i personalizacja. Seligman uważa, że styl atrybucyjny nie jest cechą wrodzoną. Zarówno styl atrybucyjny jak i styl wyjaśniania pomysłnych wydarzeń zmienia się w ciągu naszego życia i w pewnym sensie jest zależny od nas samych. Rodzaj stylu atrybucji w dużej mierze oddziałuje na postrzeganie samych siebie. To w jaki sposób odbierzemy naszą porażkę bądź sukces, działa na nasze ogólne samopoczucie, nastrój czy motywację. W ogromnym stopniu wpływa także

¹ Czapiński J., *Wartościowanie – Efekt negatywności, o naturze realizmu*, Wrocław, 1988

² Seligman M., *Optymizmu można się nauczyć*, Media Rodzina Poznań, 1990

na odnoszone sukcesy w pracy, szkole, czy nawet na stan naszego zdrowia³. Kiedy chronimy dziecko przed przeszkodami, niekorzystnymi sytuacjami, odczuwaniem naturalnych negatywnych emocji takich jak np. smutek, lęk czy stres, pozbawiamy je doświadczenia koniecznego do radzenia sobie z ich rozwiązywaniem. Chroniąc dziecko przed negatywnymi emocjami, nie uchronimy go przed wszelkim złem, którego doświadczamy w ciągu naszego życia, a jedynie pozbawimy możliwości nauczenia się prawidłowego reagowania w momencie znalezienia się w niekorzystnej sytuacji. Bo przecież nic tak nie uczy wytrwałości i nie kształtuje naszego charakteru jak przewyciężanie przeszkód. Zatem jeśli dziecko optymistycznie patrzy na świat, przejawia pozytywną emocjonalną postawę wobec samego siebie, a jego samoocena nie jest w żaden sposób zagrożona. Pozytywne emocje zwiększają wiarę w siebie i we własne możliwości co prowadzi do osiągania sukcesów. Dziecko, które nie ma problemów z akceptacją samego siebie „jest chętne do współpracy, wypełnia polecenia trenera, jest aktywne, przestrzega zasad grupy, potrafi opanować gniew, złość.”⁴, co pomaga mu w poczuciu zadowolenia i chęci dalszego uczestnictwa w treningach. Natomiast „niska samoocena, poczucie własnej niekompetencji może obniżać aktywność, powodując czasem nawet całkowitą bierność wywołaną brakiem wiary w możliwość osiągnięcia sukcesu”⁵. Istotne badania nad poziomem optymizmu i pesymizmu przeprowadził między innymi Graczyk i Mikołajczyk⁶. Wykazali oni różnice między optymistycznym stylem wyjaśniania i pesymistycznym, a wymiarami osobowości i inteligencji zawodnika. Kierowali się wieloletnimi badaniami Seligmana⁷.

Cel, materiał i metody badań. Celem badań było zbadanie poziomu fobii startowej u zawodników, którzy trenują pływanie sportowe, określenie poziomu ich optymizmu, a także ukazanie zależności pomiędzy stopniem odczuwania fobii, a poziomem optymizmu

zawodników. Podjęto próbę poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

1. Czy problem fobii startowej dotyczy badanych pływaków?

2. Jaki poziom optymizmu odczuwają badani pływacy?

3. Jaki poziom fobii startowej odczuwają badani pływacy?

4. Czy istnieje zależność pomiędzy poziomem fobii startowej, a odczuwanym poczuciem optymizmu u badanych pływaków?

5. Czy występuje zależność pomiędzy poziomem przeżywanej fobii startowej a wiekiem i płcią zawodników?

Badania zostały przeprowadzone na 23 zawodnikach w wieku od 13 do 14 lat (14 dziewczynek i 9 chłopców), którzy trenują pływanie sportowe w klubie UKS Żabianka Gdańsk. Testy zostały wykonane podczas startu w pływackich zawodach, w ramach Ligi Województwa Pomorskiego. Ankiety zostały wypełnione przez zawodników bezpośrednio przed startem. Pływacy zostali poproszeni o wypełnienie dwóch różnych testów. Pierwszym z nich był Kwestionariusz Stylu Atrybucji CASQ w wersji młodzieżowej, kolejnym Test Mobilizacji Przedstartowej. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety – Testu Mobilizacji Przedstartowej, którym sprawdzono poziomu przeżywania fobii przedstartowej pływaków. Autorami Testu Mobilizacji Przedstartowej są dr Dominika Wilczyńska oraz dr Andrzej Kochanowicz. Ułożyli oni zestaw 6 pytań, które miały na celu sprawdzić stan emocjonalny zawodnika w następujących aspektach: serce, mięśnie, oddech, trawienie, myśli oraz pamięć. Przy każdym pytaniu zawodnik miał możliwość wyboru jednej odpowiedzi z pięciu wymienionych. Odpowiedzi były dostosowane tak, aby zawodnik mógł wybrać odpowiedź, która najlepiej oddaje stan jego emocji tuż przed rywalizacją. Odpowiedzi były ponumerowane kolejno od 1 do 5 z wyłączeniem pytania nr 4, czyli trawienia, które zawierało jedynie 3 warianty odpowiedzi. Aby określić stan gorączki startowej zastosowano algorytm (AH3-3+AI3-3+AJ3-3+AK3-3+AL3-3+AM3-3), gdzie AH3 oznaczało pytanie dotyczące serca, AI3-mięśnie, AJ3-oddech, AK3-trawienie, AL3-myśli, AM3-pamięć. W skali od 1 do 5, gdzie 3 określało stan optymalnej gotowości startowej, a wartości 1–2

³ Zimbardo P., *Psychologia i życie*, PWN Warszawa, 1999

⁴ Lipowski M., *Dziecko w sporcie*, AWF Gdańsk, 1999

⁵ Tamże

⁶ Graczyk M., *Psychologiczne aspekty treningu i walki sportowej*, COS Warszawa, 2012

⁷ Seligman M., *Pełnia życia*, Media Rodzina Poznań, 2011

oznaczały stan apatii startowej, zaś 4-5 stan gorączki startowej, dlatego też w algorytmie odjęta jest wartość optymalnej gotowości startowej.

Wyniki badań i ich omówienie

Zależność pomiędzy poziomem stylu atrybucji, a przeżywaniem fobii startowej u badanych pływaków

Na podstawie hipotezy 1: Występuje zależność pomiędzy poziomem stylu atrybucji, a przeżywaniem fobii startowej.

Korzystając z ankiet wypełnionych przez badanych zawodników przeprowadzono analizę poziomu stylu atrybucji, a przeżywania fobii startowej.

Wykres 1. Styl atrybucji u badanej grupy pływaków

Na podstawie przedstawionego wykresu kołowego, można stwierdzić, że w tej grupie przeważają optymiści 56 %. Pesymistów wśród

młodych pływaków jest mniej bo 44 % całej badanej grupy.

Wykres 2. Styl atrybucji ze szczegółowym podziałem

Analizując powyższy wykres możemy zauważyć jak dokładnie dzieli się grupa badanych pływaków. Najwięcej, bo aż 39 % to umiarkowani pesymiści, niedużo mniej jest przeciętnych optymistów (31 %), zaś

umiarkowanych 17 %. W tej grupie zauważyć można również osoby o skrajnym stylu atrybucji. Za cudownego optymistę uważa się 9 % badanych, zaś za dużego pesymistę zaledwie 4 %.

Wykres 3. Odczuwanie fobii startowej u badanych pływaków

Analizując powyższy wykres możemy zauważyć, że największa ilość zawodników, bo aż 60 % przeżywa gorączkę startową. W stanie apatii startowej jest aż 14 % przebadanych, zaś najbardziej pożądanym stanem optymalnej gotowości startowej posiada 26 % badanej grupy.

Badając styl atrybucji oraz poziom odczuwania fobii startowej u trenujących pływaków należy dokonać również analizy korelacji pomiędzy odczuwaniem gorączki startowej, a stylem atrybucji. Dlatego w tym celu dokonano analizy korelacji pomiędzy tymi dwiema zmiennymi niezależnymi.

Tabela 1

Analiza korelacji pomiędzy odczuwaniem fobii startowej, a stylem atrybucji u badanych pływaków

	Styl atrybucji
Fobia startowa	0,148

Analizując powyższy wynik korelacji pomiędzy odczuwaniem fobii startowej, a stylem atrybucji możemy stwierdzić, że wynik korelacji jest dodatni. Z racji, iż korelacja jest istotna na poziomie $p < 0,05$, widzimy iż uzyskana korelacja jest bardzo słaba ale dodatnia co świadczy o tym, że pływacy którzy mieli wyższy poziom optymizmu, przeżywali silniej fobię startową.

Zależność pomiędzy wiekiem badanych pływaków, a poziomem przeżywania fobii startowej. Na podstawie hipotezy 2: Występuje

odwrotna zależność pomiędzy wiekiem badanych pływaków, a poziomem przeżywania fobii startowej.

Badania zostały przeprowadzone na zawodnikach w wieku od 13 do 14 lat. Aby sprawdzić zależność odczuwania fobii startowej, zawodników podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa to grupa zawodników w wieku 14 lat, a druga to zawodnicy w wieku 13 lat.

Wykres 4. Odczuwanie fobii startowej w grupie 14 latków

Analizując powyższe wykresy możemy wywnioskować, że wśród 14 latków największą grupę stanowią osoby odczuwające gorączkę startową, gdyż jest ich aż 55 %. Również liczną

grupę stanowią osoby będące w stanie optymalnej gotowości startowej 33 % badanych, zaś mniejszość stanowią zawodnicy odczuwający stan apatii startowej 12 %.

Wykres 5. Odczuwanie fobii startowej w grupie 13 latków

Analizując powyższe wykresy możemy wywnioskować, że wśród 13 latków największą grupę stanowią osoby odczuwające gorączkę startową, gdyż jest ich aż 65 %. Wyraźnie mniej liczną grupę stanowią osoby będące w stanie optymalnej gotowości startowej (21 %), zaś mniejszość stanowią zawodnicy odczuwający stan apatii startowej (14 %). Porównując obie grupy badanych możemy zauważyć, że wśród 13 latków poziom gorączki startowej jest wyższy niż u 14 latków, a różnica wynosi 10 %. Również znacznie

mniejszy procent badanych stanowią osoby będące w najbardziej pożądanej, optymalnej gotowości startowej niż w grupie 13 latków, tu różnica wynosi aż 12 %. Tak więc możemy wywnioskować po przeprowadzonych badaniach, że czym zawodnik starszy tym zmniejsza się odczuwanie przez niego fobii startowej. Aby potwierdzić wnioski z poprzedniej analizy należy zbadać korelacje pomiędzy wiekiem badanych, a poziomem odczuwania przez nich fobii startowej.

Tabela 2

Korelacja pomiędzy stanem przeżywania gorączki startowej, a wiekiem badanych

	Wiek badanych
Fobia startowa	-0,234

Otrzymaliśmy słaby ujemny wynik korelacji. Możemy więc potwierdzić wcześniejsze wnioski. Na podstawie otrzymanej korelacji możemy stwierdzić, że wśród przebadanych zawodników wraz ze wzrostem wieku, maleje odczuwanie fobii startowej.

Zależność pomiędzy wiekiem badanych pływaków, a stylem atrybucji

Na podstawie hipotezy 3: Występuje zależność pomiędzy wiekiem badanych pływaków, a stylem atrybucji. Badania zostały przeprowadzone na zawodnikach w wieku od 13 do 14 lat. Aby sprawdzić zależność pomiędzy wiekiem badanych, a stylem atrybucji, podzielono zawodników na dwie grupy. Pierwsza grupa to grupa zawodników w wieku 14 lat, a druga to zawodnicy w wieku 13 lat.

Wykres 6. Styl atrybucji u 14 latków

Wykres 7. Styl atrybucji u 14 latków ze szczegółowym podziałem

Analizując powyższe wykresy można zauważyć, że w grupie 14 latków przeważa optymizm bo aż 64 % (umiarkowany optymistą 28 %, przeciętny optymistą 36 %). Wśród tej

grupy występują również umiarkowani pesymiści 36 %. U badanych 14 latków nie ma żadnego cudownego optymisty, ani też dużego pesymisty.

Wykres 8. Styl atrybucji u 13 latków

Wykres 9. Styl atrybucji u 13 latków ze szczegółowym podziałem

Analizując powyższe wykresy możemy zauważyć, iż zdecydowanie w grupie 13 latków przeważają pesymiści (56 %). Można również dostrzec bardzo widoczną rozbieżność wyników, gdyż w jednej grupie badanych występuje jednocześnie 22 % cudownych optymistów jak i 11 % dużych pesymistów. Jednak ogólny wynik całej grupy przeważa za pesymistycznym stylem atrybucji. Porównując styl atrybucji obu grup możemy zauważyć, iż w

grupie młodszej przeważa styl pesymistyczny zaś w grupie starszej optymistyczny. W grupie 14 latków wyniki są bardziej zbliżone, zaś u 13 latków bardziej rozbieżne. Na podstawie przedstawionych wykresów można stwierdzić, że wraz z wiekiem badanych wzrasta ich poziom optymizmu.

Aby potwierdzić wnioski z poprzedniej analizy należy zbadać korelacje pomiędzy wiekiem badanych, a stylem atrybucji.

Tabela 3

Korelacja pomiędzy wiekiem badanych pływaków, a stylem atrybucji

	Wiek badanych
Styl atrybucji	0,206

Otrzymaliśmy słabą korelację dodatnią pomiędzy wiekiem badanych, a stylem atrybucji. Zatem można stwierdzić, że wraz z wiekiem badanych wzrasta ich poziom optymizmu.

Zależność pomiędzy płcią badanych pływaków, a stopniem przeżywania fobii startowej

Na podstawie hipotezy 4: Występuje zależność pomiędzy płcią badanych pływaków, a stopniem przeżywania fobii startowej.

Wykres 10. Odczuwanie fobii startowej u badanych dziewcząt

Wśród badanych dziewcząt ewidentnie przewyższa stan gorączki przedstartowej nad pozostałymi, gdyż wynosi on aż 72 %.

Optymalną gotowość startową ma jedynie 14 % badanych i również tyle samo jest w stanie apatii startowej.

Wykres 11. Odczuwanie fobii startowej u badanych chłopców

Analizując powyższy wykres możemy zauważyć, że u chłopców pożądana optymalna gotowość startowa jest na wysokim poziomie bo wynosi 44 %. W stanie gorączki startowej jest aż 44 % zawodników, a w stanie apatii 12 % badanych. Porównując wyniki badanych dziewcząt i chłopców możemy zauważyć, że dziewczęta zdecydowanie gorzej przeżywają fobię startową gdyż, aż 72 % z nich przeżywa gorączkę startową, a optymalną gotowość startową, która jest najbardziej pożądana posiada jedynie 14 % badanych zawodniczek.

U chłopców przedstawia się to nieco inaczej. Gorączka startowa, oczywiście również występuje, ale już nie w takim wysokim stopniu

jak u dziewcząt. Ten stan fobii zadeklarowało 44 %, ale warto zauważyć, że również optymalna gotowość startowa jest na tak samo wysokim poziomie. Na podstawie wykresów można stwierdzić, że dziewczęta gorzej radzą sobie z przeżywaniem fobii startowej niż badani chłopcy. U dziewcząt zdecydowanie większy procent stanowią osoby odczuwające gorączkę przedstartową.

Zależność pomiędzy płcią badanych pływaków, a stylem atrybucji

Na podstawie hipotezy 5: Występuje zależność pomiędzy płcią badanych pływaków, a stylem atrybucji.

Wykres 12. Styl atrybucji u badanych dziewcząt

Po przeanalizowaniu powyższego wykresu możemy stwierdzić, że u dziewcząt przeważa optymistyczny styl atrybucji. Dziewcząt uważających się za cudownego optymistę jest aż 14 %, tak samo 14 % za umiarkowanego

optymistę oraz 29 % za przeciętnego optymistę, co razem daje nam wynik 57 %. Zaś pozostała część badanych to umiarkowane pesymistki (36 %) oraz duże pesymistki (7 %).

Wykres 13. Styl atrybucji u badanych chłopców

Po przeanalizowaniu powyższego wykresu możemy stwierdzić, że u chłopców przeważa optymistyczny styl atrybucji. U chłopców nie ma nikogo kto uważałby się za cudownego optymistę albo dużego pesymistę. Za to optymistycznym stylem kieruje się aż 55 % badanych pływaków (22 % umiarkowany optymista, 33 % przeciętny optymista). Zaś pozostała część badanych to umiarkowani pesymiści, których jest aż 45 %. Próbuąc przyrównać wyniki chłopców i dziewcząt zauważamy, że wystąpiły naprawdę niewielkie różnice. U dziewcząt, optymistek jest ogółem 57 %, a u chłopców 55 %. Warto wspomnieć jednak, że u chłopców nie było ani jednej osoby ze stylem atrybucji wielkiego pesymisty, ale i również brak było cudownych optymistów. W grupie dziewcząt znalazło się 14 % cudownych optymistek, ale i 7 % dużych pesymistek. Z analizy powyższych wykresów możemy stwierdzić jednak, że to dziewczęta cieszą się bardziej optymistycznym stylem atrybucji.

Dyskusja. Każdy sport trenowany wyczynowo wymaga od zawodnika zaangażowania, siły oraz ogromnej determinacji. Pływanie sportowe jest dyscypliną indywidualną, dlatego też w dużej mierze to od nas samych zależy czy osiągniemy sukces czy też poniesiemy porażkę. Decyduje o tym wiele czynników, zarówno predyspozycje fizyczne jak i psychiczne. Bardzo istotną rolę u zawodników odgrywa styl atrybucji oraz przeżywanie przez nich fobii startowej. Jak wiadomo styl atrybucji kształtuje się już od najwcześniejszych lat naszego życia. Toteż od początku nie do końca mamy wpływ na to jakim stylem się kierujemy. Jednak jak powszechnie wiadomo, nawet największy pesymista, może stać się optymistą i oczywiście odwrotnie. Często na zmianę naszego stylu atrybucji mają wpływ pewne wydarzenia czy też otoczenie. W treningu pływackim bardzo ważne jest nastawienie na osiągnięcie wyznaczonego celu. Nie wystarczą jedynie dobre predyspozycje fizyczne. Długotrwałe przygotowania, może zniszczyć nadmierny stres, wprowadzając zawodnika w stan gorączki startowej. Dzięki badaniom nad wzorcami atrybucyjnymi nie tylko w pływaniu, ale także w pozostałych dyscyplinach sportów indywidualnych, można było potwierdzić, zjawisko ponoszenia osobistej odpowiedzialności za uzyskane wyniki i to bez względu na to czy zawodnik odniósł sukces czy porażkę. Czynniki,

które mają wpływ na nasze osiągnięcia, możemy odnaleźć w naszych wewnętrznych predyspozycjach albo poprzez ich braki, zaś w mniejszym stopniu poprzez czynniki zewnętrzne lub czysto przypadkowe.⁸ U osób, które cechują się optymistycznym stylem wyjaśniania sukcesów, poziom ekstrawersji osiąga wyższy poziom, aniżeli w grupie gdzie styl wyjaśniania jest nieco mniej optymistyczny. Dzięki tym badaniom możemy stwierdzić, że wśród młodych osób, które uprawiają sport występuje zależność pomiędzy optymizmem a ekstrawersją. Reasumując, ekstrawersja jest powiązana z bardziej optymistycznym stylem wyjaśniania sukcesów oraz bardziej osobistym zauważaniem porażek.⁹ Lęk to naturalna reakcja, która została wypracowana przez nasz organizm, by zwiększyć możliwości na przetrwanie gatunku w sytuacji zagrożenia wywołanego przez środowisko. Często w naturze pojawia się jako przygotowanie się do walki czy ucieczki. Lęk w większości przypadków uniemożliwia wykonanie danego zadania w pożądanym stopniu. Zazwyczaj poprzez strach zawodnik nie osiąga zamierzonego wyniku. Może być on doskonale przygotowany fizycznie jednak jeśli nie potrafi radzić sobie ze stresem, ponosi porażkę.¹⁰ Wyniki badań wykazały zależność pomiędzy stylem atrybucji, a poziomem odczuwania fobii startowej. Ważnym czynnikiem była zależność pomiędzy stylem atrybucji, a wiekiem zawodnika oraz pomiędzy wiekiem, a przeżywaniem fobii startowej. Na tej samej zasadzie porównane zostały zależności odnośnie płci zawodników. Do uzyskania wyników potrzebne było przeprowadzenie testu CASQ. Wykonanie tego testu miało na celu zbadanie jaki jest poziom optymizmu bądź pesymizmu badanego zawodnika. Kolejnym testem, który użyto w celu dokonania późniejszej analizy był Test Mobilizacji Przedstartowej. Test ten miał za zadanie zmierzyć poziom przeżywania fobii startowej u badanego zawodnika tuż przed startem. Wśród badanych przeważała ilość optymistów (56 %) oraz najwięcej, bo aż 60 % badanych przeżywało stan gorączki

⁸ Moczulska J., *Zaradne dziecko zostaje optymistą*, [w:] Gazeta edukacyjna dla refleksyjnych pedagogów, Kraków, 2009

⁹ Rychta T., *Zachowania celowe w sporcie a osobowość*, PTNKF Warszawa, 2007

¹⁰ Karageorghis C. I., Terry P.C., *Psychologia dla sportowców*, Inne Spacery, 2014

przedstartowej. Uzyskana korelacja, była bardzo słaba, ale dodatnia. Zatem można stwierdzić, że jeśli zawodnik jest w stanie silnego pobudzenia, to musi ponieść porażkę. Nie ma dwóch identycznych osób, dlatego też w sytuacji porównania dwóch zawodników możemy dojść do wniosku, że na jednego z nich stres, nawet ten ponad progowy, działa mobilizująco i pobudzająco do działania, zaś na drugiego zawodnika ten sam poziom spowoduje odwrotne paraliżujące działanie. Dlatego do każdego zawodnika należy podchodzić indywidualnie i o tym należy zawsze pamiętać. Także wiek zawodnika może mieć wpływ na jego osiągnięcia. Czym zawodnik starszy tym mniejszy poziom przeżywanej fobii startowej, co jednak nie świadczy o tym, że każdy starszy zawodnik odczuwa mniejszy stres startowy niż jego młodszy kolega. Warto również odwołać się do

zależności pomiędzy wiekiem badanych a ich stylem atrybucji. Badania wykazały, że, wraz z wiekiem wzrasta poczucie optymizmu. Świadczy to o tym, że im człowiek jest bardziej dojrzały tym lepiej potrafi radzić sobie z przeciwnościami i bardziej optymistycznie podchodzi do życia. Zarówno mężczyźni jak i kobiety odczuwają fobię startową. Analiza wyników badanej grupy, pokazała, że kobiety zdecydowanie bardziej odczuwają fobię startową, mężczyźni zaś kierują się mniej optymistycznym stylem atrybucji.

Wnioski

1. Istnieje zależność pomiędzy stylem atrybucji, a przeżywaniem fobii startowej.
2. Wraz ze wzrostem wieku zawodnika, maleje poziom odczuwania przez niego fobii startowej.
3. Wraz z wiekiem wzrasta poczucie optymizmu.

Piśmiennictwo

1. Czapiński J., Wartościowanie – Efekt negatywności, o naturze realizmu, Wrocław, 1988.

2. Doroszewski W., Słownik języka polskiego t. 5-11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1963.

3. Graczyk M., Psychologiczne aspekty treningu i walki sportowej, COS Warszawa, 2012.

4. Karageorghis C. I., Terry P. C., Psychologia dla sportowców, Inne Spacery, 2014

5. Lipowski M., Dziecko w sporcie, AWF Gdańsk, 1999.

6. Łuszczynska A., Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne, PWN Warszawa, 2011.

7. Moczulska J., Zaradne dziecko zostaje optymistą, [w:] Gazeta edukacyjna dla refleksyjnych pedagogów, Kraków, 2009.

8. Polman R., Rowcliffe N., Borkoles E., Levy A., Precompetitive State Anxiety, Objective and Subjective Performance, and Causal Attributions in Competitive Swimmers, *Pediatric Exercise Science*, Vol. 19.

9. Rychta T., Zachowania celowe w sporcie a osobowość, PTNKF Warszawa, 2007.

10. Seligman M., Jak zmienić swoje myślenie i swoje Życie, Media Rodzina Poznań, 1990.

11. Seligman M., Optymizmu można się nauczyć, Media Rodzina Poznań, 1990.

12. Seligman M., Optymistyczne dziecko, REBIS Poznań, 1997.

13. Seligman M., Pełnia życia, Media Rodzina Poznań, 2011.

14. Turksoy A., The determination of the competitive state anxiety levels of the male basketball players, *International Journal of Academic Research*, Vol. 5, 2013.

15. Zimbardo P., Psychologia i życie, PWN Warszawa, 1999.

URAZY PODCZAS PŁYWANIA SPORTOWEGO A ICH REHABILITACJA
GRUDGES WHILE SPORTS SWIMMING BUT OF THEM REHABILITATION
ПОШКОДЖЕННЯ ПІД ЧАС СПОРТИВНОГО ПЛАВАННЯ ТА ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЯ

Dariusz Skalski¹, Piotr Lizakowski², Nataliia Nesterchuk³, Arkadiusz Stanula⁴, Sławomir Stanisław Dębski⁵, Daria Glanert⁶

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku¹, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni², Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równym, Ukraina³, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach⁴, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim⁵, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku⁶

Анотації

Artykuł przybliży treści związane z pływaniem, rehabilitacją w sporcie, leczeniem kontuzji oraz z prewencją na temat niewłaściwego treningu. Zaprezentowano i przybliżono zagadnienia, które są częścią tej dyscypliny. Pływanie i rehabilitacja są ściśle związane ze sobą ze względu na częste przeciążenia, urazy i kontuzje wywoływane treningiem lub niewłaściwym doborem sprzętu.

Słowa kluczowe: rehabilitacja, rehabilitacja w sporcie, pływanie, wychowanie fizyczne, trening, profilaktyka, kontuzje w sporcie.

The article is moving contents associated with swimming closer, with rehabilitation in sport, with curing injury and with the prevention about the improper training. They presented and issues which are a part of this discipline were moved closer. Swimming and the rehabilitation are closely associated with oneself on account of frequent surcharges, grudges and triggered injuries with the training or the improper assortment of the equipment.

Key words: rehabilitation, rehabilitation in sport, swimming, physical education, training, prevention, injuries in sport.

Ця стаття містить дані, пов'язані з плаванням, реабілітацією в спорті, лікуванням травм та запобіганням неналежному тренінгу. Питання, що є частиною цієї дисципліни, представлені та обговорюються. Плавання та реабілітація тісно пов'язані один з одним через часте перевантаження, пошкодження та травми, викликані тренуванням або неправильним вибором обладнання.

Ключові слова: реабілітація, реабілітація в спорті, плавання, фізичне виховання, тренування, профілактика, спортивні травми.

Wprowadzenie. Warto już od najmłodszych lat wszczepiać młodzieży zapal do sportu, bo to wielki wachlarz możliwości do wykorzystania. Pływanie to doskonała dyscyplina, która kształtuje organizm na wiele sposobów. Dzięki systematyczności wykonywania ćwiczeń można odczuć korzyści, będące wynikiem ciężkiej pracy. Umiejętność pływania wpływa dobrze na człowieka pod względem zdrowotnym (poprawia wydolność i odporność organizmu, hartuje ciało, koryguje wady postawy, odciąża stawy, opóźnia oznaki starzenia się) jak i sprawnościowym (lepsza koordynacja ruchowa) oraz psychicznym (kształtuje charakter). Pływanie to również sport, w którym każdy pływający może poprawiać swoje rekordy życiowe na miarę swoich możliwości, w ten sposób dążąc do doskonałości¹.

Pływanie rekreacyjne a pływanie wyczynowe. Pływanie – dyscyplina sportowa, olimpijska, paraolimpijska oraz popularna aktywność fizyczna, która poprzez wykorzystanie wszystkich partii ciała korzystnie wpływa oraz wszechstronnie rozwija cały organizm człowieka. Wyróżniamy następujące style pływackie: styl dowolny, styl grzbietowy, styl klasyczny, styl motylkowy oraz **styl zmienny**. **Pływanie rekreacyjne** pełni rolę profilaktyczną i rehabilitacyjną dzięki temu, że podczas ruchu w wodzie angażujemy praktycznie wszystkie mięśnie. Nawet jeśli dana osoba nie potrafi pływać, może ćwiczyć w wodzie, np. zapisując się na zajęcia wodnego aerobiku, który znakomicie modeluje sylwetkę. Pływanie wspomaga układ oddechowy, zmniejsza także ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zawału serca, cukrzycy, poprawiając elastyczność stawów i ich ruchomość. Gimnastykując się w wodzie, ciało ćwiczącego waży 1/10 masy co na lądzie².

¹ Przybylski S., Skalski D., *Nauka pływania – wybrane zagadnienia*, Kociewskie WOPR w Skarszewach, Skarszewy – Gdańsk, 2015, str. 11

² http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/rekreacja/zalety-plywania-wzmacnia-miesnie-i-odciaza-kregoslup_38257.html

Pływanie przyspieszy regenerację po każdym większym wysiłku oraz rozciąga i zrelaksuje mięśnie. Może też złagodzić bóle stawów, zbyt duże ciśnienie krwi i inne dolegliwości, pojawiające się w czasie ciąży (np. obrzęki nóg). Pływanie relaksuje całe ciało, dzięki regularnemu oddychaniu wydzielają się endorfiny tzw. hormony szczęścia. Jeśli chodzi o pływanie sportowe to na ciało pływaka działa poza oporem, ciśnienie wody, odczuwane w zależności od głębokości, na jakiej przebywa. Powoduje ono zmiany w warunkach oddychania co zmusza do bardziej intensywnej pracy mięśnie wdechowe, podczas gdy wydech jest wspomagany przez ciśnienie wody, naciskające na płuca. Gdy wydech jest wykonywany do wody, musi być tak silny, by powietrze wydostające się z nich pokonało parcie cieczy, co zmusza do pracy mięśnie wdechowe. Nie bez znaczenia jest także działanie wody na ciało w bezruchu. Z chwilą

rozpoczęcia ruchów zaczyna działać oporność wody względem ruchu. Z chwilą zanurzenia się w wodzie na ciało człowieka ze wszystkich stron działa ciśnienie atmosferyczne i ciśnienie hydrostatyczne, które rośnie wraz z głębokością zanurzenia – górne warstwy wody pod działaniem siły ciężkości naciskają na warstwy położone poniżej. W zanurzeniu większe będzie ciśnienie na powierzchnię dolną naszego ciała. Wypadkowa ciśnienia na powierzchni na powierzchnię dolną i górną ciała zawsze skierowana jest do góry. Siła ta zwana jest siłą wyporu i równa jest ciężarowi wody wypartej przez zanurzone ciało. Przy doborze ćwiczeń istotne jest wykorzystanie siły wyporu, która powoduje pozorną utratę ciężaru ciała, co ułatwia wykonywanie ćwiczeń i wpływa na znaczne odciążenie stawów i kręgosłupa. Pływanie również ułatwia wykonywanie ćwiczeń niemożliwych do zrobienia na lądzie.

Źródło: archiwum prywatne – siła wyporu w praktyce.

Częste urazy podczas pływania. Często określa się, że pływanie to najmniej kontuzyjny sport. W pływaniu wbrew pozorom dochodzi do kontuzji, chociaż nie mamy bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem, ale w organizmie człowieka zachodzą zmiany i dzieje się to przede wszystkim w jego wnętrzu. Lekarze zalecają dzieciom jak i dorosłym, którzy borykają się z problemami kręgosłupa korzystać z basenu, lecz wieloletnie i intensywne treningi pływackie mogą powodować znaczne stany bólowe w naszym organizmie. Dzieje się tak po długotrwałym trenowaniu tej dyscypliny a nie wtedy, gdy uczęszczamy na pływalnię sporadycznie. Sport to zdrowie, ale maksyma „co za dużo, to nie zdrowo” jest w tym wypadku odpowiednia. Pływanie wyczynowe ze zdrowiem nie ma wiele wspólnego. Oprócz tego, że w znacznym stopniu obciążenia na stawy i mięśnie są mniejsze niż w

innych sportach, gdyż masa ciała w wodzie jest mniejsza, to u osób nietrenujących regularnie kontuzja może nastąpić przez złe dobranie sprzętu do pływania oraz poprzez złe wykonywanie danych ćwiczeń. Niestety każdy sport wyczynowy niesie za sobą skutki nadmiernie intensywnego obciążania stawów i mięśni z uwagi na cyklicznie powtarzane ruchy. Najczęściej występujące urazy podczas pływania lokalizują się w kończynach górnych, w barkach, łokciach i mięśniach oraz otaczających je stawach, które są najbardziej narażone na kontuzje a także w kończynach dolnych np. stawach kolanowych. Gdy pływamy w „łapkach” opór w wodzie jest większy a zatem obciążenie ramion oraz barków także staje się większe. Zły dobór rozmiaru popularnej „łapki” i zbyt częste wykorzystywanie ich może spowodować przeciążenie kończyn górnych, mikrourazy bądź też naderwanie mięśni.

Źródło: archiwum prywatne – nieumiejętne stosowanie „łapek”

Również nadmierne pływanie na brzuchu, podczas gdy ramiona wykonują ciągły ruch do przodu powoduje przykurcz mięśni w stawie ramiennym. Dlatego dorosły zawodnik wygląda jak gdyby się garbił, bo barki są wysunięte oraz zaokrąglone do przodu, podobnie dzieje się z szyją. To powoduje przesunięcie się środka ciężkości. Kręgosłup ma naturalne krzywizny – lordozę szyjną, kifozę piersiową, lordozę lędźwiową, kifozę krzyżową. To tzw. „eska” utrzymuje środek ciężkości w stałym miejscu. Gdy któryś z punktów zostanie przesunięty do przodu lub do tyłu wszystkie pozostałe punkty muszą się tak pogłębić, by utrzymać środek ciężkości³. Kolana również często ulegają urazom, z uwagi na dużą ilość cyklicznych nawrotów, podczas odbijania się od ściany. To prawie tak gdybyśmy robili przysiady. Największe skłonności do problemów z kolanami mają zawodnicy, którzy specjalizują się w stylu klasycznym. Cykliczne uginanie nóg w kolanach wraz z intensywnymi ruchami odpychania stwarzają ryzyko przeciążenia kolan. Bywa też tak, że żabkarze wykonujący dużo ćwiczeń imitujących ruch nóg w wodzie tj. przysiady, wyskoki, siad tzw. żabkarski, także nadmiernie pogarszają stan kolan. Problemy z kręgosłupem u pływaka występują bardzo rzadko. Najczęściej uraz kręgosłupa jest odczuwany w odcinku szyjnym i piersiowym, jak również w odcinku lędźwiowym, gdy ćwiczenia nie są dostatecznie opanowane oraz kiedy następuje znacznie większe przeciążenie w tym odcinku. Także zła technika pływania, nienaturalna, niezręczna wręcz z szarpanymi ruchami bardzo łatwo może spowodować naciągnięcie mięśni lub kontuzję w

wyżej wymienionych odcinkach. Pływanie powoduje także osłabienie mięśni posturalnych z uwagi na ciągłą pozycję poziomą, którą jest leżenie na brzuchu, sprawiając że mięśnie utrzymujące pionową pozycję ciała są niemalże wyłączone w trakcie pływania.

Dlatego tak ważne jest wspomaganie treningu w wodzie treningiem na lądzie. Na ciało w wodzie działa dużo mniejsza siła, niż w sportach lądowych np. w bieganiu. Rekreacyjne pływanie nie powinno w sposób negatywny oddziaływać na nasz organizm. Jednak jest wiele osób, które odczuwają różne dolegliwości podczas pływania i po treningu.

Do najczęściej występujących można zaliczyć: bóle barku, kolan czy kręgosłupa. Większość z tych kontuzji zjawia się nie na skutek ostrego urazu, lecz na tle przeciążeniowym. W celu eliminacji przyczyn bólu warto dokładniej przyjrzeć się swojej technice pływackiej oraz stosowanym obciążeniom treningowym jak i elementom treningu, do których zaliczamy rozgrzewkę i ćwiczenia rozciągające. Najczęściej występującą i zgłaszaną przez pływaków dolegliwością jest ból barku objawiający się szczególnie przy ruchu przenoszenia kończyny np.: w kraulu lub delfinie. Dolegliwości te wynikają z faktu bardzo intensywnej pracy całego kompleksu stawów w okolicy ramienia – praktycznie w każdym stylu pływackim. Ból ten najczęściej jest spowodowany istniejącym zespołem cieśni podbarkowej wraz z istniejącym przeciążeniem tkanek⁴.

³ <http://portalaktywni.com/>

⁴ Adam Bochenek, Michał Reicher, *Anatomia Człowieka*. PZWL Warszawa 1999.

Źródło: archiwum prywatne – pozycja pozioma w wodzie

W przestrzeni podbarkowej mającej ok. 1.5 cm przebiegają mięśnie tzw. stożka rotatorów; ścięgno mięśnia dwugłowego i mieści się kaletka podbarkowa. Gdy unosimy ramię jest fizjologiczne zmniejszenie tej przestrzeni do ok. 0.5 cm. W wyniku tych zmian w np. rytmie łopatkowo – ramiennym, timingu mięśniowym może dochodzić do kompresji (ucisku) struktur, które się tam znajdują. W wyniku powtarzania tej czynności jak też współistnienia innych czynników (np. nieprawidłowe kształty kości, nieprawidłowe ustawienie łopatek, występowanie szeregu zmian degeneracyjnych w mięśniach jak również na powierzchniach stawowych) może dochodzić do tzw. stanu zapalnego kaletki i ścięgien wraz z ich uszkodzeniem. W tej sytuacji zaleca się pauzę w treningach i szybkie podjęcie leczenia polegającego na wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz stosowania fizykoterapii. W trudnych przypadkach konieczne jest zastosowanie leków przeciwzapalnych, a nawet operacji.

Innym przykładem jest zespół cieśni stawu podnaramiennego. Składa się on ze stawu ramiennego i obojczykowo-barkowego, które stanowią częste umiejscowienie odchyżeń patologicznych tj. przeciążeń i mikrourazów przede wszystkim w sporcie wyczynowym jakim jest pływanie. Zapalenie stożka rotatorów występuje w zespole cieśni stawu podbarkowego i jest także bardzo częstym urazem podczas sportów wodnych. Zaleca się wykonywanie ćwiczeń z piłkami o różnych wymiarach a także ruchy odwodzenia i przywodzenia ramienia. Leczenie operacyjne wskazane jest przy zapaleniu i zwłóknieniu ścięgien, rozdarciu stożka, wtedy gdy czteromiesięczne leczenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Z uwagi na nasilające się z roku na rok obciążenia treningowe u pływaków powyżej 12 roku życia nasila się częsta dolegliwość jaką jest ból barku. Wiąże się z tym połączony trening w wodzie z treningiem na

łądzie. Błędy w technice, brak rozgrzewki i ćwiczeń poprzedzających – rozciągających i nieumiejętne stosowanie pomocy (np. łapek, płetw) do treningów mogą doprowadzić do nadmiernego eksploataowania mięśni np. mięśnia naramiennego, mięśni stożka rotatorów (m. nadgrzebieniowy, m. podgrzebieniowy, m. obły mniejszy, m. podłopatkowy) czy też mięśni piersiowych. Mięśnie oraz inne otaczające staw struktury mogą ulegać licznym i bolesnym mikrourazom. Napięte mięśnie rotatorów powodują dodatkowo elewację (uniesienie) głowy kości ramiennej a to z kolei prowadzi do zmniejszania przestrzeni podbarkowej. Posiadane przez nas, lecz często bagatelizowane takie wady postawy jak: skrzywienia kręgosłupa, źle ustawione barki i łopatki a także przykurcze: mięśniowe, powięziowe i torebkowe często są przyczyną bólu po pływaniu. W takiej sytuacji warto udać się najpierw na terapię do fizjoterapeuty by następnie cieszyć się bezbolesnym treningiem na basenie. Można się ustrzec przed nadmiernymi przeciążeniami stawów i mięśni nie tylko u amatorów, lecz także u wytrwale trenujących pływaków. Odpowiednio dobrany rozmiar oraz rodzaj sprzętu sportowego do rodzaju zadania i charakteru treningu pozwoli zapobiegać ewentualnym urazom. Racjonalne wykorzystywanie łapek, czy płetw zaprocentować ma lepszym wynikiem, a nie kolejną wizytą u lekarza specjalisty. Młodzi zawodnicy nie powinni stosować zbyt wczesnie siłowego treningu w wodzie czy na siłowni, gdyż może on wywołać niepożądany ból, zahamować wzrost, zaburzyć naturalny rozwój a nawet zniekształcić stawy. W przyszłości przynieść to może nieprzyjemne skutki. Również trening w wodzie oparty winien być na naturalnych predyspozycjach młodego człowieka a nie głównie na oporowym sprzęcie. W Polsce żyje ok. 20 tysięcy ludzi z wszelkimi uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Jedną z przyczyn takiego

uszkodzenia jest nie wątpliwie skok na główkę do wody. Szacuje się, że rocznie dochodzi w Polsce do ponad 1000 urazów kręgosłupa, w tym

statystycznie rzecz ujmując 60 % spowodowanych jest skokiem do wody.

Źródło: archiwum prywatne – skok na tzw. „główkę”

Pośród poszkodowanych najczęściej pierwsze miejsce zajmują mężczyźni, w średnim wieku – około 22 lat. Kręgosłup szyjny jest najsłabszym i najsłabiej chronionym odcinkiem kręgosłupa i często może nie wytrzymać obciążeń związanych z tak zwanym wejściem do gęstszej wody niż powietrze. Zbigniew Florczak (ceniony neurochirurg) tak przestrzegał przed skokami do wody. „- Jestem pływakiem, byłem ratownikiem wodnym, więc wiem, jak groźna jest woda. To nieprawda, że kark łamie się po uderzeniu w dno, gdy woda jest płytka lub gdy pod taflą jest jakaś przeszkoda. Sama woda też potrafi zadziałać jak gład. Woda jest 820 razy gęstsza od powietrza i jeśli minimalnie źle ułożymy ciało – uderzy ono w taflę jak w beton. Przeżyłem to na własnej skórze”. Jako wysportowany i doświadczony pływak wykonał skok do wody na basenie. Minimalnie skręcił głowę w bok. Wyszedł z wody z urazem barku ciesząc się, że skończyło się tylko na takiej kontuzji⁵.

Najczęstsze problemy pływaka na przykładzie stylu klasycznego

1. Przeciążenie więzadła pobocznego piszczelowego – dochodzi do niego podczas powtarzającej się „fazy kopnięcia” u zawodników trenujących intensywnie lub bez wystarczającej rozgrzewki.

Do objawów należą:

- bolesność w rzucie więzadła pobocznego piszczelowego,
- ból podczas koślawienia kolana.

Leczenie następuje od zmniejszenia obrzęku w danym miejscu i zlikwidowania stanu zapalnego. Najszybciej można to zrobić kostką lodu lub

poprzez posmarowanie bolącej okolicy maścią przeciwzapalną. Zwykle należy też ograniczyć aktywność fizyczną i skrócić kilometrów treningowy po konsultacji lekarza i trenera. Po poprawie stanu zdrowia treningi można wznowić, jednak zaleca się stopniowe zwiększanie objętości treningu.

2. Fałd błony maziowej w przedziale przyśrodkowym – jest kolejną przyczyną problemów z kolanami u pływaków⁶.

Do objawów należą:

- ból wzdłuż przyśrodkowej (wewnętrznej) krawędzi rzepki,
- uczucie „klikania”,
- podbłokowywanie się stawu.

Często z uwagi na nieustępujące dolegliwości ze strony fałdu konieczne jest usunięcie go za pomocą artroskopu przez chirurga. Po tym zabiegu zawodnik rozpoczyna rehabilitację i od razu może obciążać kończynę. Powrót do treningów następuje w krótkim czasie – po 3 tygodniach.

3. Staw rzepkowo – udowy – to dolegliwość związana ze zwiększonym przyparciem rzepki w stawie. Można ją rozwiązać rehabilitacją, która zmniejszy dolegliwości lecz nie rozwiąże problemu. Trwa to około 2-3 tygodni a potem we własnym zakresie.

Do objawów należą:

- ból w przednim przedziale stawu,
- ból w trakcie wchodzenia/schodzenia ze schodów,
- ból przy długim siedzeniu bez ruchu ze zgiętymi kolanami,
- „chrupanie” i „trzeszczenie” w stawie.

⁵ <http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4437091,skok-na-glowke-na-zlamanie-karku,id,t.html>

⁶ Miesięcznik *Pływanie* nr 1/2006, str. 30

Doraźnie zaleca się stosowanie kinezjotapingu i fizykoterapii. Niekiedy lekarz zaleca przepisanie zawodnikowi wkładek do butów. Gdy dolegliwości dotyczą powiązania treningu z siłownią następuje konieczność dopracowania techniki wykonywania ćwiczeń, ponieważ ona jest główną przyczyną tych dolegliwości. Rzadko ta dolegliwość wymaga leczenia operacyjnego i stabilizacji rzepki. Odpowiednia dieta połączona z leczeniem farmakologicznym daje odpowiednie rezultaty. Wczesne wykrycie i zmiana techniki pozwoli uchronić się przed kontuzją i przed ewentualnymi powikłaniami. Reasumując najważniejszą rzeczą nie tylko dla pływaka, ale i każdego myślącego sportowca, jest tzw. rozgrzewka. Przed każdym wejściem do wody powinna być stosowana, by przygotować mięśnie i stawy do planowanego wysiłku fizycznego. Wcześniejsze pobudzenie organizmu przed zbliżającym wysiłkiem ma duży wpływ na ewentualne przeciążenia i kontuzje.

Najczęstsze elementy rehabilitacji oraz fizykoterapii. Do podstawowych zabiegów z zakresu rehabilitacji, w tym technik fizjoterapeutycznych zaliczyć należy niewątpliwie cenie światłolecznictwo. To sposób zwalczania problemów natury fizjologicznej poprzez zastosowanie promieniowania właściwego pod względem długości fal promieniowania. Na tej podstawie wyróżnia się promieniowanie podczerwone czyli IR, promieniowanie nadfioletowe a więc UV oraz laseroterapię punktową.

Kolejna forma jest biostymulacja laserowa, polegająca na naświetlaniu światłem lasera danych tkanek. Przynosi to szereg pozytywnych efektów, przyspiesza przemianę materii i metabolizm, zwiększa ukrwienie i polepsza pracę układu naczyniowego. Szybciej i sprawniej przepływa krew w żyłach, zwiększając poziom adrenaliny, serotoniny. Uwalnia się także mechanizm przeciwbólowy. Jest zatem idealnym rozwiązaniem dla osób chorujących na różne problemy ze stawami. Do tego dochodzą też przeciążenia więzadeł (np. stawów kolanowych) i innych stanów zapalnych. Podczerwone promieniowanie IR idealnie sprawdza się przy zmniejszeniu bólu jak i ograniczeniu napięcia mięśniowego. To świetny sposób na poprawienie pracy metabolizmu. Istnieje cała masa rozlicznych laserów stosowanych w tym wymiarze rehabilitacji⁷. Ponadto podczerwień wymieniona

tu wykorzystywana jest także jako baza rehabilitacyjna przed innymi zabiegami, w tym jonoforezą, kinezyterapią, masażem, czy terapią manualną. Jeszcze innym jest także promieniowanie UV, które jednak świetnie sprawdza się w związku z pojawieniem się bakterii w organizmie, skutecznie je redukując. Taping rehabilitacyjny to poprawa funkcji, możliwa do osiągnięcia podczas jednej wizyty o bardzo spektakularnych efektach. Poprawę funkcji osiągać można dzięki aplikacji plasterowej, którą pacjent (zawodnik) poddaje się działaniom terapeuty, który manualnie przeprowadza korekcję. Gdy korekta manualna jest trudna do uzyskania należy nakleić diagnostyczną aplikację – prostą, o kształcie podobnym do wcześniejszej próby. Taping stosuje się przede wszystkim w medycynie sportowej⁸. Polega na nałożeniu na ciało odpowiednich plasterów i materiałów wspomagających (np. bandaże, opaski) do celu ograniczenia ruchu. Plastrowanie ma cel terapeutyczny lub diagnostyczny. Najpierw określa się jaka czynność ruchowa jest ograniczona lub bolesna, by zastosować aplikację w przypadku niestabilności wspomagając funkcję więzadeł i łączy się z ćwiczeniami mającymi na celu powrót do pełnej sprawności osłabionych mięśni. Nie należy stosować wspomnianych aplikacji, gdy nie poprawią czynności ruchowych lub nie zminimalizują bólu u pacjenta. Przeciwwskazaniem jest ostry stan zapalny, zakrzepica, zaburzenia krążenia oraz niewydolność w stadium III i IV według Nycha⁹. Krioterapia to metoda leczenia i rehabilitacji w uszkodzeniach sportowych przynosząca ulgę w zapaleniu kaletki maziowej lub ścięgien i kanałów ścięgniastych barku. Zabiegi krioterapeutyczne są prowadzone na dwa sposoby – miejscowo (m.in.: kriożele, masaż kostką lodu) i ogólnie. Celem miejscowych zabiegów jest znaczne obniżenie temperatury skóry oraz tkanek głębokich a w zabiegach ogólnych oziębienie całego ustroju. Przykładowe zabiegi: kriokomora, kąpiel lodowa. W celu wspomagania leczenia podstawowego i większego ułatwienia leczenia ruchu wykorzystuje się krioterapię ogólnoustrojową, która bierze pod uwagę fizjologiczne i ustrojowe reakcje na zimno.

Mechanoterapia to leczenie za pomocą ćwiczeń fizycznych, rehabilitacyjnych

⁸ Słoniak R., Tittinger T., *Taping rehabilitacyjny (taping w rehabilitacji i sporcie)*, wydanie pierwsze, Rzeszów, 2011, str. 8-15

⁹ Kwolek A., *Rehabilitacja medyczna*, Tom I. Urban & Partner, Wrocław 2003

⁷ <http://pacjent-info.pl/rehabilitacja/cwiczenia-a-powazne-kontuzje/>

(kinezyterapia), masaży oraz stosowania specjalnych aparatów do masażu, zabiegów rehabilitacyjnych i treningu wibracyjnego. Elektrostymulacja to jedna z obiecujących metod przyspieszenia powrotu funkcji porażonych mięśni¹⁰. W elektrolecznictwie lub elektroterapii wykorzystuje się do celów leczniczych prąd stały oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości. Elektrostymulacja – wysokonapięciowa to zabieg stosowany w leczeniu tkanek miękkich, obrzęków, jako terapia przeciwbólowa, reedukacja lub wzmacnianie mięśni, czas trwania 15–30 min). Prądy – są to prądy impulsowe, które wykazują silne działanie przeciwbólowe, czas trwania 10–20 min. Terapia falami uderzeniowymi – jest zabieg wykorzystujący fale ciśnienia generowaną przez skompresowane powietrze. Pływanie rehabilitacyjne jest również jedną z dobrych form rekonwalescencji. Nie ma co liczyć kropli potu podczas pływania, bo takie na pewno są, lecz na pewno warto ciężko pracować i ćwiczyć, bo dzięki temu możemy wrócić z powrotem do stanu używalności. Woda obsługuje masę ciała mając znaczny wpływ na rehabilitację po urazie. Jeśli ćwiczysz idziesz właściwą drogą. Intensywne i codzienne treningi dają szansę, że krócej będziemy cierpieć po doznanej kontuzji ostatecznie. Jest to doskonały wariant dla ludzi mających ostre stany zapalne czy przewlekłe schorzenia stawowe i ciągle, intensywne bóle. Przykładem są wysunięte łopatki – tzw. dysfunkcja łopatki typu Kibler – stanowi idealny moment na rozpoczęcie rehabilitacji (np. w formie zajęć korekcyjnych czy też pływania). Często opisywanym terminem jest „łopatka skrzydłowata”, w związku z odstawaniem krawędzi przysrodkowej łopatki od ściany klatki piersiowej¹¹. Część pacjentów zgłasza się z uwagi na patologię okolic stawu ramiennego, która może prezentować wspomniane wcześniej objawy „łopatki skrzydłowatej”, jednak większość z nich ma jedynie niegroźne formy dysfunkcji łopatki. Jednym z głównych elementów różnicujących jest obecność czynnika rehabilitacyjnego w części końcowej treningu zawodników. Gdy rodzaj i wielkość dysfunkcji wymaga tego, wówczas elementy rehabilitacji mogą nawet zajmować całą część końcową. Czynnikiem ten w ostatnich latach stał się podstawą sporu: czy powinien

występować na etapie sportu wyczynowego, gdzie dąży się do ciągłego podnoszenia wyśrubowanego poziomu sportowego, tam gdzie liczy się niestety już tylko wynik nie zważając na koszty, jakie trzeba ponieść, by go osiągnąć. Elementy rehabilitacji powinny zatem być zawsze wręcz indywidualnie dobrane dla każdego zawodnika a celem ich jest zapobieganie pogłębianiu się dysfunkcji i przeciwdziałanie negatywnym skutkom podczas treningu, jeśli takie występują¹².

Podsumowanie. Skuteczny występ sportowca na zawodach i wybór najlepszej metody przygotowania go do nich zależą przede wszystkim od właściwego doboru i realizacji obciążeń treningowych. Wielkość obciążeń treningowych wynika między innymi z indywidualnych cech funkcjonalnych, wydolności układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Wiadomo, że wielkość obciążeń i wiążące się z tym wartości tętna podczas treningu muszą być progowe. W przypadku pływaków wartości te ustala się w oparciu o wiek, staż zawodniczy, poziom sportowy i okres cyklu treningowego. Częściowo zakłada się pewne wartości, które wydają się być optymalne, jednak nie można mieć całkowitej pewności uzyskania pożądanego efektu. Trenerzy pływaków stoją przed trudnym i bardzo złożonym problemem, jakim jest zaplanowanie i przeprowadzenie procesu treningowego. Niemożliwe jest wypracowanie uniwersalnego modelu kierowania procesem treningowym w poszczególnych etapach kariery. Podobnie wygląda problem techniki. W nauczaniu techniki pływaków dąży się do osiągnięcia określonego wzorca ruchu, tzw.: „modelu” opisanego w literaturze¹³. Nawet mistrz olimpijski czy też rekordzista świata nie prezentuje techniki wzorcowej, której można by nauczyć innego zawodnika. Technika pływania w sporcie wyczynowym sprawdza się tylko i wyłącznie w jednym przypadku – zawodnika, który ją wypracował. Jak pokazują rozważania to nacisk położony na indywidualizację treningu sportowego zbliża do sukcesu, nie gwarantując go jednak¹⁴.

¹² Adam Bochenek, Michał Reicher, *Anatomia Człowieka*, PZWL Warszawa, 1999

¹³ Platonow W.N., *Trening wyczynowy w pływaniu*, Biblioteka trenera, Warszawa 1997

¹⁴ Platonow W.N., Bułatowa M.B., *Indywidualizacja treningu młodych pływaków pod kątem predyspozycji startowych*, Sport Wyczynowy, Warszawa, 1994, nr 1-2

¹⁰ Smereka J., *ABC ciężkich urazów*, (Rozdział 8 tłumaczenie Zakład Ratownictwa Medycznego UM), Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław, 2016

¹¹ Donatelli R., *Rehabilitacja w sporcie*, Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011. Str. 193

Piśmiennictwo
Publikacje

1. Miesięcznik Pływanie nr 1/2006.
2. Donatelli R., Rehabilitacja w sporcie, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
3. Przybylski S., Skalski D., Nauka pływania – wybrane zagadnienia, Kocięwskie WOPR w Skarszewach, Skarszewy – Gdańsk, 2015.
4. Słoniak R., Tittinger T., Taping rehabilitacyjny (taping w rehabilitacji i sporcie), wydanie pierwsze, Fizjoterapia Rafał Słoniak, Rzeszów, 2011.
5. Kwitowski P., Wybrane urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz postępowanie przedszpitalne ratownika medycznego, Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis: Zeszyty naukowe nr 2(12), Legnica, 2012.
6. Kiwerski J., Schorzenia i urazy kręgosłupa, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2001, s. 208, 215.
7. Smereka J., ABC ciężkich urazów, (Rozdział 8 tłumaczenie – Zakład Ratownictwa Medycznego UM), Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław, 2016.
8. Bochenek A., Reicher M., Anatomia Człowieka, PZWL Warszawa 1999.
9. Garlicki J., Urazy sportowe u progu trzeciego tysiąclecia, [w:] Medycyna Sportowa Nr 165, 6/2006.
10. Platonow W.N., Trening wyczynowy w pływaniu, Biblioteka trenera, Warszawa, 1997.
11. Platonow W. N., Bułatowa M. B., Indywidualizacja treningu młodych pływaków pod kątem predyspozycji startowych, Sport Wyczynowy, Warszawa, 1994, nr 1–2.
12. Kwolek A., Rehabilitacja medyczna, Tom I. Urban & Partner, Wrocław, 2003.

Źródła internetowe

1. <http://portalaktywni.com/>
2. http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/rekreacja/zalety-plywania-wzmacnia-miesnie-i-odciaza-kregoslup_38257.html
3. <http://pacjent-info.pl/rehabilitacja/cwiczenia-a-powazne-kontuzje/>
4. <http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4437091,skok-na-glowke-na-zlamanie-karku,id,t.html>

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

*Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини
(Rehabilitation and Recreation)*

Структура статті: посередині – назва статті (мовою оригіналу та англійською), нижче – прізвище та ініціали автора (ів), повна назва організації; анотації й ключові слова українською, польською (російською) та англійською мовами.

Анотації

Обсяг кожної анотації 800-900 знаків (100–125 слів).

Структура анотації: мета, матеріал, результати, висновки. Анотація повинна виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації та уможливлувати встановлення її основного змісту.

Англomовна анотація має бути написана якісною англійською мовою. Використання комп'ютерного перекладу не допускається.

Анотації мають бути оформлені згідно з міжнародними стандартами.

Ключові слова (4–5, через кому).

Основний текст статті

Редакційна колегія приймає до друку лише ті наукові статті, які містять такі елементи:

Вступ (суть проблеми, її важливість, аналіз останніх досліджень; виокремлення не розв'язаних раніше частин загальної проблеми, які розкриває означена стаття).

Матеріал і методи (учасники, організація дослідження).

Результати дослідження. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (результати дослідження з обов'язковою статистичною обробкою даних потрібно подавати у вигляді таблиць, графіків, діаграм. Дані, які відображаються в таблицях, мають бути суттєвими, повними, достовірними. Заголовки таблиці, назва графіка або діаграми відповідають їхньому змісту. Результати дослідження мають бути обов'язково проаналізовані).

Дискусія. Варто провести паралелі з даними, отриманими іншими вітчизняними й закордонними вченими.

Висновки (подається коротке формулювання результатів дослідження, осмислення та узагальнення теми. Висновки повинні бути лаконічними, конкретними, обґрунтованими, відповідати меті дослідження та впливати з основного змісту роботи).

Література (біля 20, на кожну позицію має бути посилання в тексті статті; повинні містити достатню кількість сучасних (за останні п'ять років) джерел за проблемою дослідження. Оформлення списку літератури слід подавати у квадратних дужках, відокремлюючи одне джерело від іншого комою, наприклад [3, 4, 15].

References – той самий список літератури, поданий латиницею.

За достовірність наданої інформації відповідальність несуть автори!

При підготовці статей просимо Вас дотримуватися таких вимог:

Тема листа та ім'я файла статті: Прізвище автора_Стаття.

Мови публікацій – українська, польська, російська та англійська.

Обсяг статті – 8–15 сторінок із таблицями, схемами та малюнками формату А4 в редакторі Word, у форматі *.doc. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5 (у таблицях – 1), орієнтація сторінки – книжкова, без переносів.

Анотації та ключові слова подаються шрифтом Times New Roman, кегль 12.

Розміри полів: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху й знизу – 2 см, вирівнювання – по ширині.

Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-).

Якщо стаття не відповідає вищезазначеним вимогам або її науковий рівень недостатній, то редакційна рада не приймає працю для публікації.

Для своєчасної інформації просимо Вас надсилати авторську довідку (див. нижче).

АВТОРСЬКА ДОВІДКА

Назва статті (українською та англійською мовами)

Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада автора (-ів)
(українською та англійською мовами)

Місце роботи, навчання (українською та англійською мовами)

Поштова адреса, індекс (установи чи організації)

Телефон _____

E-mail _____

Статтю та авторську довідку відправляти електронною поштою:
i.m.grygus@nuwm.edu.ua

Наукове видання

**Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні
аспекти розвитку людини
(Rehabilitation & recreation)**

Науковий журнал
Національного університету водного господарства та природокористування
№2

Технічний редактор І. В. Захарчук

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 21285-11085Р від 16.03.2015 р.
Засновник і видавець – Національний університет водного господарства
та природокористування

Формат 60x84 ¹/₈. Обсяг 15,93 ум. друк. арк., 15,11 обл.-вид. арк.

Наклад 100 пр. Зам. 160. Виготовлювач – Вежа-Друк
(м. Луцьк, вул. Винниченка, 14, тел. (0332) 29-90-65).

Свідоцтво Держ. комітету телебачення та радіомовлення України
ДК № 4607 від 30.08.2013 р.